

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

978-2-493659-13-2

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES/MONDE

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

Europe
Afrique
Amériques
Asie

Lettres Langues Arts Droit
Sociologie
Biologie Chimie
Maths Physique
Histoire Géographie Science politique Education
Anthropologie
Philosophie

DOSSIER 2: Afrique / Sciences Humaines & Sociales

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISBN : 978-2-493659-13-2

Vol. I No I

Collection PLURAXES/MONDE

No 1/ Avril 2023

ISBN : 978-2-493659-13-2

Dossier 2/Afrique : Sciences sociales et sciences humaines

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA (Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Lien d'indexation et de visibilité internationale :

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Sommaire

<i>Plurilinguisme et éducation de qualité en Afrique subsaharienne française : l'exemple de la Côte d'Ivoire-</i> Abraham GBOGBOU	8
<i>Insalubrité des établissements secondaires d'Abomey (centre du bénin)-</i> Alain BOCOVO et Al.	23
<i>Regards des étudiantes ivoiriennes sur la faible représentativité des femmes aux postes politiques électifs-</i> Franck-Eric AFIAN & Elisée Atta Kobenan KOUMAN	42
<i>Innovations agricoles et actions territoriales d'acteurs locaux à Kilguim et Laïndé Massa dans le bassin cotonnier au Nord du Cameroun-</i> Guillaume HIEKA	59
<i>Prostitution en milieu scolaire : la communication face a la prostitution féminine infantile a bouake-</i> Koffi Jacques Anderson BOUADOU	90
<i>Culture d'anacarde et émergence des conflits fonciers dans la sous-prefecture de bodokro (côte d'ivoire)-</i> Kouamé Sylvain KOFFI et Al. ..	105
<i>Panégryrique clanique et recherche de l'histoire authentique : cas du palais royal d'igbo idaaca-</i> Kotchikpa Kamarou OGAWIN	125
<i>Ambivalence of naming : mere referencng or tacit denigrating in donald trump's political campaigning speeches.-</i> Kouadio Ange Michael N'GUESSAN	136
<i>Analyse des pratiques populaires de protection sociale des travailleuses du secteur informel au Cameroun-</i> Loïc Bertrand BIANGO NYAMA	154
<i>Candomblé au Brésil : de la répression à la reconnaissance-</i> Mark Séraphin DIOMPY	175
<i>Changement climatique et adaptabilité des pratiques culturelles et alimentaires des populations de Damé (Bondoukou)-</i> Pamela Adjoua N'GUESSAN	193
<i>Les sciences humaines et la question du devenir de l'Homme : Entre structuralisme et transhumanisme.-</i> Sylvain KOUADIO KONAN	209
<i>Mouvements associatifs féminins et stratégies d'autonomisation des femmes dans la sous prefecture de bobi (côte d'ivoire)-</i> Valoua, FOFANA	223
<i>Esquisse d'un inventaire des mouvements rocheux dans le département des collines au bénin (Afrique de l'ouest)-</i> David Sourou EDIKOU	247

*Intention des étudiants de continuer la recherche et appui a la prise de décision : cas des étudiants de la faculté de science de l'éducation- **Freddy Maxence KONDO MOUNGOLE MAKAKE & Dieudonné Désiré NDOMBI**264*

*Éducation aux mesures barrières de la covid 19 et culture éducative à « adjame-bingerville » (côte d'ivoire)- **Koffi Roland BINI et Al.**297*

*Tourisme éducatif : une analyse à partir du village Karakri à San Pedro (Côte d'Ivoire)- **Bi Vagbé Gethème IRIE & Guikahué Daniel, BISSOU**316*

*Espace et attachement des populations à l'épreuve des risques d'origine naturelles à Attecoubé- **Boukary SAVADOGO et Al.**329*

Liste des auteurs

Abraham GBOGBOU; *Ecole Normale Supérieure d'Abidjan/ Côte d'Ivoire_ abraham82gbogbou@gmail.com*

Alain BOCOVO, Florentin BOCOVO & Thierry Hervé Sêtonджи AZONHE; *Université d'Abomey Calavi/ Bénin_ bocovoalain@yahoo.fr*

Franck-Eric AFIAN & Elisée Atta Kobenan KOUMAN; *Université Alassane Ouattara/ Côte d'Ivoire_ afianeric@gmail.com*

Guillaume HIEKA; *Université de Maroua/ Cameroun/ hiekaguillaume@yahoo.fr*

Koffi Jacques Anderson BOUADOU; *Université Alassane Ouattara, Bouaké/ Côte d'Ivoire_ bouadou80@yahoo.fr*

Kouamé Sylvain KOFFI, Matthieu Ettien Afforo GUY & Yao Jean-Aimé ASSUE; *Université Alassane Ouattara/ Côte d'Ivoire_ Sylvanuslebeni01@gmail.com, afforoguy@gmail.com & assueyao@yahoo.fr*

Kotchikpa Kamarou OGAWIN; *Université d'Abomey-Calavi/ Bénin_ okkasbest@gmail.com*

Kouadio Ange Michael N'GUESSAN; *Université Alassane Ouattara/ Côte d'Ivoire_ Angemicky2013@gmail.com*

Loïc Bertrand BIANGO NYAMA; *Université Catholique d'Afrique Centrale/ Cameroun_ lbbnyama@gmail.com*

Mark Séraphin DIOMPY; *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal_ msdiompy1@gmail.com*

Pamela Adjoua N'GUESSAN; *Université Alassane Ouattara, Bouaké/ Côte d'Ivoire_ nguessanpam2012@yahoo.fr*

Sylvain KOUADIO KONAN; *Université Péleforo Gon Coulibaly/ Côte d'Ivoire/ kouadjogolie@yahoo.fr*

Valoua, FOFANA; *Université Alassane Ouattara Bouaké/ Côte d'Ivoire_ valoua.fofana@live.fr*

David Sourou EDIKOU; *Université d'Abomey-Calavi/ Bénin_ edikousouroudavid@gmail.com*

Freddy Maxence KONDO MOUNGOLE MAKAKE & Dieudonné Désiré NDOMBI; *CNE/ MINRESI_ fred.max2108@gmail.com & dieudonnedesirendombi@gmail.com*

Koffi Roland BINI, Kambé Yves KAMBE & Bi Tizié Emmanuel GALA; *Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Abidjan/ Côte d'Ivoire_ binirol@yahoo.fr*

Bi Vagbé Gethème IRIE & Guikahué Daniel, BISSOU; *Université de San Pedro/ Côte d'Ivoire_ iriegetheme@usp.edu.ci*

Boukary SAVADOGO, Parigassori Siméon SORO & Reine Prisca DADI; *Université Félix Houphouët-Boigny_ savbouk-hary@outlook.fr, sorosimeon@gmail.com & penielgago@gmail.com*

Plurilinguisme et éducation de qualité en Afrique subsaharienne française : l'exemple de la Côte d'Ivoire

Abraham GBOGBOU

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

abraham82gbogbou@gmail.com

Résumé

Le projet école intégrée (enseignement/apprentissage en langue française et langues locales) a positivement marqué l'éducation en Côte d'Ivoire. Les résultats fabuleux obtenus à partir dudit projet a suscité chez le politique, la prodigieuse idée de passer d'un enseignement/apprentissage uniquement en français à une éducation plurilingue. Ce travail ambitionne d'analyser cette évolution du système éducatif, mais surtout rendre observable l'importance de l'enseignement bi/plurilingue (langue locale/langue française dans l'éducation de l'élève. La sociolinguistique selon la conception de David Hymes a servi d'approche dans le cadre de cette étude.

Mots-clés : Alternance codique, Education, Multilinguisme, Plurilinguisme, Sociolinguistique,

Abstract

The integrated school project (teaching/learning in French and local languages) has positively influenced education in Côte d'Ivoire. The fabulous results obtained from this project have given the policy the prodigious idea of moving from teaching/learning only in French to plurilingual education. This work aims to analyse this evolution of the education system, but above all the importance of bi/plurilingual education (local language/French language. Sociolinguistics according to the conception of David Hymes served as an approach in the context of this study.

Keywords: Code switching, Education, Multilingualism, Plurilingualism, Sociolinguistics

Introduction

La Côte d'Ivoire se caractérise par sa diversité linguistique. Le multilinguisme (cohabitation de plusieurs langues sur le territoire ivoirien) y est très visible avec pour conséquence directe la multiculturalité. Malgré ce multilinguisme trop remarquable, la langue française reste la langue officielle, dans tous les compartiments de la vie ivoirienne. Une partie de la population à majorité rurale, plus de 50% des actifs selon le rapport d'Etat du système éducatif ne sait ni lire ni écrire (Happy, 2013 :129). La maîtrise du français dans ce contexte de complexité sociolinguistique et de diglossie détermine considérablement la réussite scolaire et contribue ainsi à assurer la promotion sociale.

En revanche, il est de notoriété que l'usage du français, langue de scolarisation et les langues maternelles, langues de première socialisation produisent des résultats meilleurs à l'école. Ce fait a nécessité l'intégration du plurilinguisme dans l'éducation, en Côte d'Ivoire. Le sujet de la présente étude tire son essence de cette conception du plurilinguisme dans l'éducation des élèves en Afrique subsaharienne notamment en Côte d'Ivoire. « Plurilinguisme et éducation de qualité en Afrique subsaharienne française : l'exemple de la Côte d'Ivoire », telle est l'économie de sa formulation. Le sujet ainsi présenté, une question essentielle s'impose comme suit : quelle est l'importance ou l'avantage du plurilinguisme à l'école en Afrique subsaharienne notamment en Côte d'Ivoire ? En d'autres termes, en quoi le plurilinguisme peut-il favoriser une éducation de qualité en Afrique subsaharienne ou en Côte d'Ivoire ? Cette étude s'inscrivant dans une perspective qualitative a pour objet de montrer l'importance du plurilinguisme dans l'éducation. De cet objectif découle une hypothèse selon laquelle le plurilinguisme est un ressort puissant à partir duquel l'éducation se bonifie, se perfectionne.

La sociolinguistique est la théorie qui guide la réflexion tout au long de ce travail. Il s'agit surtout de s'appuyer sur la conception de la sociolinguistique selon David Hymes (1972), pour qui il ne suffit pas de connaître une langue, le système de signes linguistiques ; il faut

également savoir comment s’en servir en fonction du contexte social. L’étude se fait sous trois principaux angles. Il s’agit d’une part de faire une précision terminologique qui met en relief la dichotomie multilinguisme/plurilinguisme (I), d’autre part de rappeler le contexte sociolinguistique de la Côte d’Ivoire (II) et enfin relever l’importance du plurilinguisme dans l’éducation (III).

1- Eclairages terminologiques

Le commun des mortels a tendance à confondre le multilinguisme et le plurilinguisme. Il est question dans cette partie d’en relever la nette différence.

1.1. Multilinguisme

(Gbogbou, 2018 :9) donne une définition claire et précise du multilinguisme. En effet, pour lui, « Morphologiquement, le mot multilinguisme présente trois parties : le préfixe « multi », le radical « lingue » et suffixe « isme ». Convoquant le Grand Robert, l’auteur précise que « le préfixe « multi » est un mot latin qui signifie *multus*, beaucoup, nombreux. Quant à « lingue », c’est aussi un élément du latin, *lingua* qui signifie langue » (*Idem* : 29). Au regard de cette définition étymologique, le multilinguisme veut dire plusieurs langues ou de multiples langues. Ce qu’il est important de préciser dans la définition de cette notion, c’est que le multilinguisme dans sa définition s’appuie sur la notion de territorialité ou de territoire. En d’autres termes, l’on parlerait d’espace géographique. En effet, le multilinguisme, c’est la cohabitation de plusieurs langues sur un même espace géographique. L’on parlerait donc du multilinguisme géographique. Si plusieurs langues peuvent cohabiter sur un même espace géographique, il peut se poser alors la problématique de la vitalité des langues, en ce sens que les langues dominantes peuvent écraser les langues dominées et peut-être même les faire disparaître. La vitalité linguistique dont il est question se fonde sur neuf facteurs que sont : transmission de la langue d’une génération à une autre, attitudes des membres de la communauté vis-à-vis de leurs propres langues, utilisation de la langue dans les différents domaines publics et privés, attitudes et politiques publiques du gouvernement et de l’institution-

usage et statut officiel-, type et qualité de la documentation, réaction face aux nouveaux domaines, matériels d'apprentissage et l'enseignement. Taux de locuteurs sur l'ensemble de la population, nombre absolu de locuteurs.

Comme on le voit, la vitalité des langues implique qu'aucun facteur ne peut seul conduire à l'extinction d'une langue, mais ces facteurs constituent ensemble un degré de vitalité des langues. Ceci dit, après la définition de multilinguisme, il est question d'élucider la notion de plurilinguisme.

1.2. Plurilinguisme

D'un point de vue morphologique, le terme en question est formé d'un préfixe « pluri » qui signifie plusieurs et d'un suffixe « isme » qui traduit l'état de la chose à laquelle il se rapporte. Ces deux affixes prennent leurs marques autour d'un lexème noyaux qu'on appelle aussi racine qu'est « lingue » ou langue. Ainsi morcelé, le plurilinguisme se définit littéralement en termes de plusieurs langues. Cette définition semble correspondre à celle du multilinguisme. Mais la particularité du plurilinguisme c'est qu'il se définit en terme d'individu ou de personne. La notion, prise sous ce paradigme, signifie la capacité d'un individu ou une personne à s'exprimer ou à parler plusieurs langues. J. Garmadi (1981 : 102) indique que « Le bilinguisme ou le plurilinguisme, c'est-à-dire l'utilisation de deux ou plus de deux systèmes par les locuteurs d'une même communauté (...) ». De ce point de vue, une personne peut parler deux, trois, quatre, etc. langues. La plus petite forme de plurilinguisme est le cas où l'on se trouve à parler deux langues. Dans ces conditions, il s'agit du bilinguisme. Le locuteur qui parle deux langues est appelé bilingue. A contrario, quand c'est trois langues qu'il parle, l'on parle de trilingue, etc.

La personne concernée peut en situation de communication alterner entre les différentes langues qu'il a la compétence de parler ; ou encore, en situation de communication, il choisit la langue qui est propice au contexte de la communication, c'est-à-dire qu'il fait volontairement le choix de s'exprimer dans la langue qui lui permet de se faire comprendre par son interlocuteur. Ainsi (Moore, 2006 : 24)

considère que les locuteurs qui vivent avec plusieurs langues « utilisent les langues [...] à leur disposition, pour des besoins de communication précis et différenciés dans des contextes sociaux spécifiques. » Dans ces conditions, on parle alors d'alternance codique.

Comme on le voit, le plurilinguisme joue donc un rôle des plus importants dans les rapports sociaux entre des individus. Ainsi, de la définition de ces deux concepts fondamentaux du travail, il ressort que malgré l'apparente dichotomie qui existerait entre eux, ces deux termes sont concaténés. En effet, du multilinguisme dérive le plurilinguisme étant entendu que l'individu qui parle plusieurs langues les apprend d'une communauté linguistique donnée, vivant sur un espace géographique donné. Une personne ne se socialise que parce qu'elle vit dans une société, dans un espace géographique bien précis qui détermine ses habitudes linguistiques, en un mot sa culture.

Mais force est de noter que l'usage ne fait plus de différence réelle en ces deux notions. Ils sont utilisés indifféremment aujourd'hui l'un pour l'autre.

Après cet éclairage épistémologique il s'en suit l'analyse du contexte linguistique de la Côte d'Ivoire.

2. Contexte linguistique de la Côte d'Ivoire

Que faut-il entendre par contexte linguistique ivoirien ? La réponse à cette interrogation intègre une analyse à trois niveaux : niveau sociolinguistique, niveau l'historique et le niveau politique.

2.1. Au niveau sociolinguistique

La Côte d'Ivoire fait partie des pays de l'Afrique subsaharienne francophone qui présentent une grande diversité culturelle et linguistique. Selon les statistiques, ce pays regorge de soixante langues environ. Celles-ci sont linguistiquement classées en quatre groupes génétiques et culturels : les Mandé, les Gour, les Kwa et les Krou.

Toutes ces langues sont issues des langues Niger-Congo dont l'unité, malgré la diversité ne souffre d'aucun doute tant linguistiquement que culturellement.

D'après le modèle de classification des langues, pour classer les Etats africains selon les statuts des langues, la Côte d'Ivoire est classée au rang des Etats sans langue dominante. Les langues locales n'ont aucune place ni dans l'enseignement ni dans l'administration. Les Ivoiriens sont souvent en situation de plurilinguisme pour peu qu'ils soient issus de parents d'ethnies différentes ou habitent une zone géographique différente de la leur. Selon (Boutin, 2002) cette situation ne pose pas de problème d'adaptation.

Par ailleurs, il est important de noter qu'en plus de la situation décrite ci-haut, vient s'ajouter à partir de la colonisation une nouvelle forme de plurilinguisme du fait de l'apparition de la langue française. En revanche, en Côte d'Ivoire cette langue, c'est – à- dire le français, n'a jamais été en situation de complémentarité selon les interactions langagières avec une seule langue dominante comme c'est le cas dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne tels que le Mali avec le bambara et le Sénégal avec le wolof. Le français reste la langue épacentrale, officielle dans toutes les activités : activités administratives, activités commerciales et activités scolaires. Cette situation n'est pas fortuite. Elle tire son essence de l'histoire politique de de la Côte d'Ivoire.

2.2. Au niveau historique et politique

Dès son accession à l'indépendance en 1960, la Côte d'Ivoire fit le choix de la langue française comme langue officielle. Cette langue héritée de la colonisation joue un rôle des plus déterminants dans le développement dudit pays. En effet, c'est à travers cette langue que le pays s'ouvre au reste du monde. Ainsi, (Kouamé, 2007) soutient que

Le français a aussi pour mission de construire l'unité des nombreuses communautés vu qu'aucune langue sur place ne joue ce rôle. Pour les autorités ivoiriennes, le français a été certes la langue et l'outil de la colonisation, mais il doit se répandre dans toute la

société ivoirienne. Pour accéder à un statut social élevé, la connaissance du français devient indispensable.

Partant de ce qui précède, l'on peut soutenir que la politique linguistique de la Côte d'Ivoire est une politique exo-glossique monolingue. Le constat est clair sur la question. En effet, la première constitution ivoirienne, c'est-à-dire celle de 1960 ne fait que largement place à langue française au détriment des nombreuses langues locales; et ce, en son article 1, ainsi que nous citons : « La langue officielle est le française ». A partir de cette disposition de la première loi fondamentale, l'on comprend sans ambages que le français ne pouvait qu'être la langue de scolarisation des jeunes Ivoiriens. Mais aussi comme le souligne J. Garmadi (Op cit. 123)

Quand la situation plurilingue reste plus une situation de fait qu'une situation inscrite par l'Etat au niveau des institutions, elle bien des chances de se déstabiliser, même si son cadre économique n'est pas exactement celui d'un désespérant sous-développement. Elle se déstabilisera d'autant plus sûrement que l'Etat choisira et imposera une langue officielle ou nationale parmi les langues en présence.

Inéluctablement, la langue française devient la langue de toutes les institutions politiques du pays, de l'administration, de la jurisprudence, du système éducatif, à tous les niveaux, bien évidemment.

L'argument invoqué par les autorités ivoiriennes pour justifier la non prise en compte des langues locales dans la constitution du 03 novembre 1960, transparaît clairement dans l'une des communications du président de l'Assemblée Nationale d'alors à la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU en ces termes :

Je dois toutefois dire à la vérité que ce qui concerne mon pays, l'adoption du français, par l'article premier de notre constitution, a sans doute été l'un des facteurs qui ont favorisé l'aboutissement heureux de l'œuvre de construction nationale dont Son Excellence le Président Félix Houphouët Boigny avait fait un des premiers thèmes de son action. Le français librement accepté par tous, a été

un facteur de cohésion à l'intérieur de la Côte d'Ivoire où il a favorisé le regroupement de nos quelques cent ethnies (Leclerc, 2002 : 2).

Le français était perçu par les autorités d'alors comme la seule langue susceptible de servir de moyen de cohésion sociale et d'unité nationale. Le plurilinguisme résultant donc des langues locales est vu comme une menace à cette unité et cohésion nationale qui à cette époque était chères aux autorités ivoiriennes. On comprend au regard de ce qui précède le manque d'intégration des langues locales aux programmes scolaire ni pour être étudiées ni pour servir de moyen de transmission des savoirs. Alors, selon (Kouamé, op cit: 69), « aucune place n'est accordée aux langues locales ni dans l'enseignement ni dans l'administration. Elles ne jouissent d'aucun statut juridique véritable et de ce fait elles sont en réalité privées de toute possibilité d'action légale. »

Ce choix politique des autorités ivoiriennes relève du souci desdites autorités, confrontées au morcellement linguistique du pays de ne pas susciter des animosités interethniques, des comportements déviants de nature à mettre à mal l'unité et la cohésion sociale.

La situation de domination de la langue française est restée telle pendant plus de trente (30) ans. Mais après les années 90 la donne va commencer à s'améliorer notamment en ce qui concerne l'intégration des langues locales dans l'enseignement scolaire. A partir d'un projet expérimental, l'utilité du plurilinguisme va se faire sentir. Les autorités ivoiriennes en charge du système éducatif décideront enfin d'en faire un levier essentiel de l'éducation en Côte d'Ivoire.

3. Le plurilinguisme et éducation

Avant de mettre à hauteur de lumière l'importance du plurilinguisme dans l'éducation, il sera conséquemment relever quelques attitudes ou représentations face à l'intégration des langues locales dans le système scolaire en Côte d'Ivoire.

3.1. *Vision négative du plurilinguisme à l'école*

L'intégration des langues locales dans le système scolaire en Côte d'Ivoire rencontre certaines réactions négatives qu'il convient de mettre en relief. D'entrée, il faut substantiellement noter que pour une grande majorité d'Ivoiriens, il est difficile d'apprendre deux langues à la fois. Pour les tenants d'une telle position, le fait d'apprendre plusieurs langues nuit gravement à la maîtrise de chacune d'elles et surtout perturbe cognitivement les élèves. En effet, les élèves qui parlent d'autres langues à la maison ont de manière générale plus de difficultés d'apprentissage à l'école. Les langues locales étant les langues de socialisation des enfants, il est plus difficile de suivre le programme dans les classes où beaucoup d'élèves ne parlent pas français chez eux. Par conséquent, une classe pluriculturelle constitue un frein pour les apprentissages des élèves. (Canut, 2021 : 25) reprenant le témoignage d'un Africain écrit : « On ne peut pas travailler en bambara. L'école en bambara est inutile. Le bambara c'est pour parler, pas pour écrire. La sagesse des Blancs, nous on ne l'a pas. » Cette représentation est caractéristique de l'imaginaire populaire des Africains vis-à-vis de leurs propres langues maternelles. En plus de cette représentation négative, il est à noter que les Africains manifestent un réel complexe d'infériorité face au Blanc qu'ils considèrent comme étant plus sage, plus intelligent qu'eux. Par conséquent, la langue française serait plus importante, plus utile que les langues africaines.

Cette donc clair que chez certains Africains notamment ceux de l'Afrique subsaharienne française considèrent aussi que, les langues locales ne mènent nulle part, elles n'ont aucun prestige et qu'elles ne peuvent permettre à leurs enfants d'avoir d'importants diplômes aboutissant à un emploi décent, bien rémunéré. Même à l'école, les langues locales sont plus nuisibles. Il faut que ce soit le français qui soit la seule langue enseignée et la seule langue d'enseignement. Car comme l'indique la même source citée précédemment,

Le français est une langue universelle, une langue de travail, de communication, de modernité. Ce serait une catastrophe de la remplacer par le bambara, une langue qui n'a même pas d'écriture.

Ce serait mettre le pays vingt-deux siècles en arrière, une grosse erreur. Il n'y aurait pas de débouchés (Canut, Idem : 26).

Cette représentation négative à longterm prospéré en Afrique subsaharienne notamment en Côte d'Ivoire si bien que le plurilinguisme est longterm resté en dehors de l'école ivoirienne jusqu'en 2000.

3.2. Atouts du plurilinguisme à l'école

A l'image de tous les pays africains francophones subsahariens, le contexte sociolinguistique en Côte d'Ivoire est multilingue. En revanche, la noosphère du curriculum langagier scolaire est monolingue. Selon (Verdland-Bourgade, 2002 : 29), « (...) l'école véhicule une langue que l'enfant doit pratiquer dans le système scolaire dans lequel il se trouve, que cette langue soit sa langue maternelle ou pas, qu'elle soit langue nationale ou pas. » Cette conception du rapport langue/enseignement sera largement en faveur du plurilinguisme à l'école en Côte d'Ivoire.

3.3. Importance de la langue de première socialisation dans le plurilinguisme à l'école

Il est indubitable que « les langues jouent des rôles importants comme support de l'apprentissage de nouvelles langues, et facteurs favorisant ou non l'intégration dans de nouveaux contextes socioculturels » (Moore, 2006 : 68). L'expérience enrichissante du plurilinguisme à l'école à travers le Projet Ecole Intégrée (PEI) a suscité un engouement au niveau des décideurs politiques pour en faire un programme national à partir de la rentrée scolaire 2022-2023.

En Côte d'Ivoire, les langues de première socialisation, les langues maternelles, jouent un rôle déterminant dans la communication dans tous les domaines de la société ivoirienne. La plupart de celles-ci se retrouvent en zone rurale. Ces langues, s'acquièrent en réseau, en famille. Elles permettent à l'enfant de communiquer, d'interchanger avec son environnement extérieur. C'est pourquoi la langue de première socialisation sert de levier dans l'apprentissage d'une langue cible.

Il faut noter que l'apprenant doit d'abord maîtriser les structures morphosyntaxique et sémantique de la langue de première socialisation avant de réussir la langue seconde (L2). Cummins (1986) parle de la nécessité de disposer d'un seuil minimum en L1 pour maîtriser L2. Ce processus de passage de L1 à L2 nécessite une longue durée d'apprentissage.

La langue maternelle, outre sa fonction de communication, elle socialise l'individu, mais en plus, elle l'identifie à une idéologie culturelle, fait de lui ce qu'il est. Elle véhicule en effet ce qu'un peuple a d'essentiel.

Par la langue dont l'expression est typique, le locuteur montre qu'il est lié à une histoire, à un sol nourricier qui l'a formé, à des mamelles auxquelles il a été allaité. La langue maternelle ne trahit pas. Le lingaga (langue congolaise) par exemple ne se parle pas en akyé (langue ivoirienne) et le moré (langue burkinabè), ne se parle pas en dida (langue ivoirienne). La langue dévoile intrinsèquement ce que l'on est. Par la langue maternelle, l'on révèle aux autres son être ontologique et la cosmogonie à laquelle il appartient.

Mais malheureusement, tous ces atouts de la langue maternelle semblent être relégués, au second plan, en Côte d'Ivoire, si bien que le système scolaire ivoirien depuis l'enseignement primaire, à l'enseignement supérieur en passant par l'enseignement secondaire se déroule exclusivement en langue française. C'est un système modèle du monolinguisme en Afrique subsaharienne française, en zone rurale comme dans les villes.

Le projet éducation intégré (PEI) en Côte d'Ivoire a été créé par arrêté N° 0040 du 20 août 2000. C'est une initiative du Ministère de l'Éducation Nationale (MEN). Deux missions essentielles ont été assignées à ce projet :

- élever la couverture scolaire en zone rurale ;
- améliorer les résultats scolaires.

La mise en pratique de ce projet novateur s'est fait avec le choix de dix langues maternelles sur la base des grandes régions de développement du pays. Ainsi l'on retient : l'abidji dans la région Agnéby-Tiassa, l'agni dans la région du Sud-comoé, l'akyé dans la région de la Mé, le bété dans la région du Gôh, le guéré dans la région du Guémon, le koulango dans la région du Gontougo, le mahou dans la région de la Bagoué, le sénoufo dans la région du poro et le yacouba dans la région du Cavally, le Dida dans la région de Lôh-Djiboua.

Ce projet d'enseignement bilingue, avec cette répartition a effectivement couvert tout le territoire. Il va du préscolaire au primaire dans sa première phase d'exécution. Il comprend l'enseignement formel en langues maternelles d'une part, et d'autre part, il s'occupe de l'apprentissage des techniques agropastorales et de l'alphabétisation des adultes.

Durant les deux premières années scolaires, c'est-à-dire du Cours préparatoire première année (CP1) au cours préparatoire deuxième année (CP2), l'enseignement se fait uniquement en langues maternelles. En CP2, la langue française est introduite dans l'enseignement à travers des activités relatives aux chants et à la poésie puis l'enseignement se fait progressivement en français en cours élémentaire première année (CE1) et en cours élémentaire deuxième année (CE2) avant de devenir la seule langue d'enseignement dans les deux derniers cycles du primaire, c'est-à-dire les Cours moyen première année (CM1) et cours moyen deuxième année (CM2).

Les résultats du plurilinguisme dans ces différentes écoles sont tous satisfaisants. L'on a remarqué que les élèves apprennent plus vite et facilement quand ils commencent l'apprentissage dans leurs différentes langues maternelles. Ces résultats, vingt-deux années plus tard, c'est-à-dire de 2000 à 2022, ont encouragé le gouvernement ivoirien à faire du plurilinguisme un programme national. Désormais, les langues maternelles L1 qu'ainsi la langue française L2 constitueront les médiums de transmission de l'enseignement à l'école. Car comme le dit (Vygotky, 2002), la langue comme matière à enseigner et/ou pour apprendre les disciplines scolaires est avant tout

un outil social de communication et d'expression d'une culture donnée.

Dans le primaire, il est toujours prévu, à partir de l'expérience du PEI, le programme national du plurilinguisme. L'enseignement sera élaboré sur le principe de l'homogénéité linguistique et culturelle des élèves cibles.

Un accent particulier est mis sur ce programme, car un enfant bilingue est un enfant qui développe les deux hémisphères de son cerveau : l'hémisphère gauche, c'est l'intelligence analytique et l'hémisphère droit, l'intelligence empirique. Le plurilinguisme rend l'enfant plus percutant dans sa manière de parler, de raisonner, de résoudre une équation, etc. Le développement de ses deux hémisphères le rend plus dynamique au niveau intellectuel.

Aussi, pour les Africains, c'est la valorisation des cultures africaines ; car la langue véhicule la culture voire l'identité culturelle. Quand un individu parle sa langue maternelle ; on sait tout de suite à quelle culture africaine il appartient. Il met en valeur sa culture à travers sa langue qui définit donc son identité.

Conclusion

Pour finir, nous rappelons que le sujet de cette réflexion procède d'une thématique générale inspirée d'un colloque tenu au Bénin en 2022. Cette thématique s'énonce comme suit : « L'enseignement en français en contexte plurilingue en Afrique subsaharienne française. » De ce thème s'inspire le sujet suivant : « Plurilinguisme et éducation de qualité en Afrique subsaharienne française : l'exemple de la Côte d'Ivoire ». L'étude a permis de porter un regard analytique et qualitatif sur la situation sociolinguistique de la Côte d'Ivoire avant d'aborder la question du plurilinguisme à l'école. La problématique portant sur le plurilinguisme rime avec le souci de l'UNESCO de protéger et de promouvoir les langues dites minoritaires mais aussi et surtout de démocratiser l'enseignement. Cela sous-entend qu'il faille rendre

l'éducation accessible à la grande majorité des populations. En Afrique subsaharienne française, la Côte d'Ivoire a opté pour la langue française comme unique langue d'enseignement/apprentissage. C'est un modèle typique du monolinguisme à l'école jusqu'à ce qu'en 2000, soit initié le PEI dont les résultats très satisfaisants ont amené les autorités à comprendre l'apport du plurilinguisme pour une éducation de qualité.

Désormais, le bilinguisme ou le bi/plurilinguisme, c'est-à-dire les langues maternelles (L1) et la langue française (L2) seront les moyens de transmissions et d'acquisition des savoirs à l'école en Côte d'Ivoire. Cela ne pourra qu'accroître les bons résultats déjà enregistrés des expériences du passé.

Bibliographie

Boutin Béatrice (2002), *Description de la variation : Etudes transformationnelles de la phrase française de Côte d'Ivoire*, thèse unique nouveau régime, Université de Grenoble 3, Grenoble.

Canut Cécile (2021), *Provincialiser la langue. Langue et colonialisme*, Paris, Editions, Amsterdam.

Cummins Jeanine (1986), « Language and literacy acquisition in bilingual contexts », in *Journal of Multilingual and Multicultural Education*, Vol X (I), 17-31.

Garmadi Juliette (1981), *La Sociolinguistique*, Paris, Presses Universitaires Françaises.

Gbogbou Abraham (2018), *Multilinguisme et énonciation dans le roman africain d'expression française : cas d'Allah n'est pas Les Naufragés de l'intelligence (Jean -Marie Adiaffi), La vie et demi (Sony Labou Tansi) et l'invention du beau regard (Patrice N'ganang)*, Thèse de Doctorat unique en grammaire et linguistique du français, soutenue publiquement à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké (RCI).

Kouamé Jean-Martial (2007), *Etude comparative de la pratique linguistique en français d'élèves D'établissements français et ivoiriens*, non publiée, thèse nouveau régime, Université Paul Valéry Montpellier, Montpellier.

Lolo Happy Rosalie (2013) « Des représentations des langues qui questionnent L'enseignement bilingue en Côte d'Ivoire », in *Eveil aux langues et approches Plurielles. De la formation des enseignants aux pratiques de classe*, sous la direction De Claudine Balsiger, Dominique Bétrix Köhler, Jean François de Pietro et Christine Perregaux, Paris, Harmattan.

Leclerc Jean (2002), *Côte d'Ivoire, Aménagement linguistique dans le monde*. TLFQ.

Moore Daniel (2006), *Plurilinguisme et école*. Paris. LAL.

Verdland-Bourgade Michèle (2002), « Comparer les langues. Perspectives didactiques ». In F. LALLEMENT P. MARTINEZ et V. SPAETH (éd.) *Français langue d'enseignement vers une didactique comparative (18-26). Le français dans le monde/ Recherches et application*. Paris : CLE International.

Vygostky Lev (2002), *Pensée et langue*, Paris : la dispute.

Insalubrité des établissements secondaires d'Abomey (centre du Bénin)

Alain BOCOVO

*Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et
Développement » / Université d'Abomey-Calavi (UAC)
bocovoalain@yahoo.fr*

BOCOVO Florentin

*École Doctorale Pluridisciplinaire << Espace, Culture et
Développement >> / Université d'Abomey Calavi (UAC)*

AZONHE Thierry Hervé Sêtondjì3

*Centre Béninois de Recherche Scientifique et de l'Innovation
(CBRSI)/UAC*

Résumé

Cette étude s'intéresse à l'insalubrité, ses causes et manifestations dans les établissements scolaires à Abomey. Elle a nécessité des données qualitatives et quantitatives issues de la documentation et des recherches en milieu réel, dans 20 établissements secondaires d'Abomey. Au total, 618 acteurs directs (apprenants, enseignants, membres de l'administration et vendeuses) et indirects (responsables du service hygiène et assainissement de base, de la direction départementale du cadre de vie et de l'environnement et le médecin coordonnateur de la Zone Sanitaire Djidja-Abomey-Agbangnizoun) sont interviewés. Divers taux, ratios et Indice de Spatialisation du Niveau d'Insalubrité sont calculés. L'insalubrité dans les établissements secondaires d'Abomey a pour origine les conditions offertes par l'école et le comportement de ses usagers. Celle-ci se caractérise par la faible sécurisation du domaine scolaire avec 45 % des établissements qui ne sont pas clôturés, un faible taux communal (30,32 %) de couvertures en toilettes/urinoirs, laissant entrevoir une forte pression sur l'existant. Aussi note-on une insuffisance voire une inexistence de dispositif de lavage de mains, de gestion des déchets et un faible accès à l'eau. Le manque d'entretien des infrastructures scolaires ainsi que les mauvais comportements des usagers de l'école en termes d'hygiène et d'assainissement contribuent à accentuer l'insalubrité. Des apprenants se satisfont dans la nature et dans 19 établissements sur 20, les déchets y sont aussi rejetés. Les indices d'insalubrités se situent entre 2,28 et 15,11. La moyenne communale de 7,71 témoigne de l'insalubrité des établissements secondaires de la commune.

Mots clés : Abomey, établissements scolaires, insalubrité, causes, manifestations

Abstract

Unsanitary conditions are as detrimental to the environment as they are to human well-being. This study focuses on its causes and manifestations in schools in Abomey. It required qualitative and quantitative data from documentation and real-world research in 20 secondary schools in Abomey. In total, 618 direct actors (learners, teachers, members of the administration and vendors) and indirect (responsible for the basic hygiene and sanitation service, the departmental directorate for the living environment and the environment and the doctor coordinating the Djidja-Abomey-Agbangzoun Health Zone) are taken into account. Various rates and ratios as well as the Index of Spatialization of the Level of Insalubrity are calculated. Unsanitary conditions in secondary schools in Abomey stem from the conditions offered by the school and the behavior of its users. This is characterized by the poor security of the school area with 45% of establishments that are not fenced, a low municipal rate (30.32%) of covers in toilets / urinals, suggesting strong pressure on the existing. Also, there is an insufficiency or even non-existence of hand washing devices, waste management and poor access to water. The lacks of maintenance of school infrastructure as well as the poor behavior of school users in terms of hygiene and sanitation contribute to accentuate unsanitary conditions. Learners find satisfaction in nature and in 19 establishments out of 20, waste is also rejected there. The insalubrity indices are between 2.28 and 15.11. The municipal average of 7.71 testifies to the insalubrity of secondary schools in the municipality.

Keywords: Abomey, schools, insalubrity, causes, demonstrations

Introduction

La préservation du cadre de vie de l'homme passe par l'attention apportée à certains indicateurs importants dont dépendent la qualité de l'environnement, à savoir : l'hygiène et l'assainissement (S.O.T. Ehou, 2016 : 9). Ces deux indicateurs participent à la salubrité de l'environnement. Toutefois, l'on leur accorde parfois peu d'intérêt.

Dans certains milieux scolaires, l'hygiène et l'assainissement laissent parfois à désirer, créant ainsi assez de désagréments sur la santé des apprenants (Institut national de santé publique du Québec, 2002). UNICEF et OMS (2018 :19) montrent qu'environ une école primaire sur trois et un établissement secondaire sur huit ne disposent d'aucun service d'assainissement. Or, la présence d'installations d'eau et d'assainissement adaptées et bien entretenues encourage les enfants, particulièrement les jeunes filles, à aller régulièrement à l'école et les

aident à réaliser leurs ambitions (UNICEF, 2015 :1). Il est alors vital de s'intéresser aux conditions environnementales dans les écoles, qui, premiers lieux d'apprentissage, sont susceptibles de devenir des facteurs de risque pour leurs usagers, notamment les apprenants, au cas où les conditions d'hygiène et d'assainissement ne sont pas respectées.

L'insalubrité de l'environnement porte atteinte aux droits des enfants à l'éducation car lorsque les conditions ne sont pas réunies pour que les apprentissages se déroulent dans un cadre sain, les enfants ne peuvent pas donner la pleine mesure de leurs capacités d'apprentissage. Pour ce faire, il faut s'attaquer aux dangers de l'environnement scolaire pour offrir toutes les garanties de sécurité aux écoliers. Au Niger par exemple, on estime à 272 millions le nombre de jours de scolarité manqués chaque année en raison de la diarrhée liée à l'insalubrité de l'environnement (pS-Eau, 2019 :10).

Du point de vue géographique, la commune d'Abomey est située dans le département du Zou, entre 7°16'12" et 7°08'19" de latitude Nord et 1°51'17" et 2°01'59" de longitude Est (L.J. Dosseh, 2013 :14). On y dénombre un total de 20 établissements d'enseignement secondaire.

1. données et méthodes

1.1. Collecte des données

Au regard des objectifs poursuivis par l'étude, deux types de données sont collectées : les données de source documentaire et les données d'investigation en milieu réel.

1.1.1. Méthode de collecte des données de source documentaire

Les données documentaires utilisées sont issues de la documentation disponible dans les centres de documentation ayant un lien avec la thématique de recherche et sur internet. Cette documentation est constituée de rapports, d'ouvrages, d'articles, de thèses et de mémoires.

1.1.2. Méthode d'investigation en milieu réel

Les investigations en milieu réel ont porté sur l'appréciation des différents facteurs d'insalubrité de l'environnement scolaire, que

ceux-ci relèvent des conditions de l'école lui-même ou de ses usagers. Il s'agit donc d'une investigation qualitative et quantitative. La population d'étude est constituée des cibles primaires : apprenants, enseignants, membres de l'administration et vendeuses de chacun des 20 établissements ; et des cibles secondaires à savoir les responsables des structures déconcentrées de l'Etat (lesquelles).

La méthode probabiliste de F. Lafont (2016) est appliquée pour déterminer la taille (n) de l'échantillon des apprenants :

$$n = z^2 \times p (1 - p) / m^2$$

Équation 1 : Formule d'échantillonnage de F. Lafont (2016)

z = niveau de confiance selon la loi normale centrée réduite (pour un niveau de confiance de 95%, z = 1.96, pour un niveau de confiance de 99%, z),

p = proportion estimée de la population qui présente la caractéristique,

m = marge d'erreur tolérée (marge d'erreur égale à 5%)

Par application on obtient :

$$n = (1,96)^2 \times (0,5)(1-0,5) / (0,05)^2$$

$$n = 384,16$$

Les 384 apprenants sont répartis par établissement.

La méthode non probabiliste, a permis de choisir le reste des acteurs de l'enquête. Ainsi :

- chez les enseignants, un Animateur d'Etablissement (AE) est retenu dans chacune des disciplines enseignées, ce qui fait un total de 191 sur un ensemble de 595 enseignants ;
- parmi les membres de l'administration, le choix est porté sur les surveillants généraux. Ils sont au nombre de 20 ;

- une responsable des vendeuses est prise en compte par établissement, soit 20 au total ;
- le Chef du Service hygiène et assainissement de base la DHAB du Zou, son homologue de la direction départementale du cadre de vie et de l'environnement et le médecin coordonnateur de la Zone Sanitaire Djidja-Abomey-Agbangnizoun (ZS DAA) sont retenus.

Au total, 618 personnes sont prises en compte. Elles sont enquêtées au moyen de questionnaires (apprenants, enseignants) et de guide d'entretien (membres de l'administration, vendeuses et cibles secondaires). Une grille d'observation est utilisée pour apprécier l'état de l'environnement et des différentes infrastructures dans chacun des établissements.

1.2. Traitement des données et analyse des résultats

Les données d'études ont connu des traitements statistiques et cartographiques.

1.2.1. Traitement statistique

Les traitements statistiques ont consisté aux calculs de différents taux, ratio et indices.

➤ Taux de desserte en eau

Le taux de desserte des infrastructures hydrauliques est calculé en fonction du nombre de point d'eau aménagé et fonctionnel dans chaque établissement (équation 2).

$$Tdx = \frac{\text{Nombre de point d'aménagé et fonctionnel} \times 250}{\text{Population } x} \times 100$$

Équation 2 : Taux de desserte

Avec : Tdx = taux de desserte de l'établissement x; Population x = effectif total des usagers de l'établissement x.

Dans cette formule, 250 est la norme retenue par l’OMS. Un équipement point d’eau est prévu pour desservir 250 usagers.

➤ *Taux de panne des points d’eau*

Le taux de panne est déterminé par la formule de la DG-Eau (2006) :

$$T_{px} = \frac{\text{Nombre de point non fonctionnel}}{\text{Nombre de point réalisé}} \times 100$$

Équation 3 : Taux de panne

Avec T_{px} = Taux de panne dans un établissement x.

➤ *Taux de couverture en infrastructures d’hygiène et d’assainissement*

Les infrastructures d’hygiène et d’assainissement considérées dans le cadre du présent travail sont : les latrines, les urinoirs, les dispositifs de lavage des mains, les poubelles.

$$TC_i = \frac{\text{Nombre d'infrastructures disponibles}}{\text{Nombre d'infrastructures nécessaires}} \times 100$$

Équation 4 : Taux de couverture en infrastructures d’hygiène et d’assainissement

Avec TC_i = Taux de couverture en une infrastructure i donnée.

Chacun des taux calculés sera comparé à la norme fixée en la matière s’il en existe.

➤ *Ratio*

Dans la présente étude, il est apprécié les ratios apprenants-points d’eau, apprenants-toilettes dans les différents établissements à partir de la formule suivante :

$$R_{app/inf} = \frac{\text{Nombre d'apprenants}}{\text{Nombre d'infrastructures disponibles}}$$

Équation 5 : Calcul du ratio

Chacun des ratios calculés est comparé à la norme fixée en la matière.

➤ *Indice de Spatialisation du Niveau d'Insalubrité (ISNI)*

L'Indice de Spatialisation du Niveau d'Insalubrité d'un établissement x (ISNI_x) est la pondération des différents indicateurs de salubrité étudiés dans cet établissement (équation 6).

$$ISNI_x = \frac{(C1\Sigma D1 + C2\Sigma D2 + \dots + Cn\Sigma Dn + 1) + (C1\Sigma E1 + C2\Sigma E2 + \dots + Cn\Sigma En + 1)}{(C1 + C2 + \dots + Cn + 1) \times 2}$$

Équation 6 : Indice de Spatialisation du Niveau d'Insalubrité

Cinq classes se distinguent à partir des valeurs indicielles (Figure 1).

Figure 1 : Classes de salubrité et valeurs indicielles

Source : Travaux de terrain, mars 2021

1.2.2. Traitement cartographique

Le traitement cartographique a consisté en la spatialisation du niveau de salubrité des établissements secondaires d'Abomey sur une carte à partir du logiciel QGIS 10.3.

2. Résultats

Les résultats de recherche abordent successivement les causes de l'insalubrité relevant de l'école, des usagers de l'école et la

spatialisation du niveau d'insalubrité des établissements secondaires d'Abomey.

2.1. Causes relevant de l'école

En milieu scolaire, la disponibilité des infrastructures d'hygiène et d'assainissement ainsi que de certains équipements adéquats sont nécessaires pour le maintien de l'environnement propre. Ainsi donc, les causes de l'insalubrité relevant de l'école sont tributaires des conditions offertes par celle-ci. Ces conditions s'apprécient à travers : la sécurisation du domaine scolaire et l'état qualitatif et quantitatif des infrastructures d'hygiène et d'assainissement.

A partir de ces équipements ou services, des indicateurs (ratios, taux de couverture, taux de pannes) peuvent être calculés qui permettent de juger du niveau de salubrité.

2.1.1. Faible sécurisation du domaine scolaire, surtout des établissements publics

L'une des manières de sécuriser le domaine scolaire afin de mieux gérer la salubrité est de le clôturer entièrement. A Abomey, les établissements secondaires ne disposent pas toutes de clôture.

Sur les 20 établissements secondaires de la Commune, seulement 13 (6 publics et 7 privés), soit 65 % sont entièrement clôturés. Les Collèges d'Enseignement Général (CEG) 3 Abomey, Agbokpa, Dilly, Houéli, Sehoun, Elites (publics) et l'UP le Pardon (privé) ne disposent de clôture. Cette situation amène à voir la cour de ces établissements traversées fréquemment par des riverains pour accéder à leurs habitations, et surtout des animaux, seuls ou en troupeaux s'y promener (photo 1).

Photo 1 : Présence de vaches en divagation dans la cour du CEG Dilly
Prise de vue : A. Bocovo, mars 2022

Après le passage de ces animaux venus paître, la cours de l'établissement non clôturé est souvent toujours jonchée de leurs fèces. En plus des matières fécales, on note, au sein des établissements non clôturés, la présence de sachets plastiques d'origines diverses et des papiers transportés par le vent. En période pluvieuse, ce sont les déchets qui sont charriés vers les écoles ou les eaux qui y stagnent à cause de la nature du sol et de la topographie.

2.1.2. État des équipements sanitaires : toilettes, urinoirs et dispositifs de lavage des mains

2.1.2.1. Toilettes et urinoirs

Dans les établissements, les toilettes servent en mêmes temps d'urinoirs. Les modèles de toilettes disponibles sont des latrines de type traditionnel.

Sur les 20 établissements, seuls les CEG Goho et Sèhoun dans le public et l'UP le Pardon dans le privé ne disposent de toilettes. Les toilettes disponibles sont composées d'une ou de plusieurs cabines. On dénombre au total 170 cabines (62 pour dans le public et 108 dans le privé) pour 158 fonctionnels (52 pour dans le public et 106 dans le privé) soit un taux de fonctionnalité de 92,94 %. Aucune des 4 cabines de toilettes/urinoirs du CEG Dilly n'est fonctionnelle.

En termes de répartition par sexe, 51 cabines (21 pour dans le public et 30 dans le privé) sont réservées aux filles (32,28 %) et le reste aux garçons. Les photos de la planche 2 présentent des vues partielles de quelques toilettes/urinoirs du CEG2 d'Abomey. Elles sont illustratives

de la situation qui prévaut dans l'ensemble des établissements secondaires d'Abomey.

Les toilettes/urinoirs sont pour la plupart de type traditionnel. Certains sont abandonnés et d'autres sont fonctionnelles.

2.1.2.2. Dispositifs de lavage des mains

Cinq établissements dont deux publics (CEG de Houéli et les Elites) et trois privés (Sainte Jeanne d'Arc, l'International Thomas Sankara et Alpha et Omega) disposent de dispositifs de lavage des mains. Le CEG de Houéli n'a pas accès à l'eau.

2.1.3. Équipements de gestion des déchets et abonnement des établissements aux structures de pré collecte

Dans les établissements secondaires d'Abomey, il y a au moins 2 balaies par classe pour le maintien de la propreté, ceux pour le nettoyage de la cour sont généralement disposés à la surveillance. Chaque classe dispose d'un panier, mais le tri des déchets n'est pas une réalité. Le panier est placé au fond de la classe dans un coin ou entreposé dans la cour, devant la classe. En dehors des salles de classe, les autres lieux d'enseignement dont les terrains de sport doivent être régulièrement nettoyés pour être exempts d'objets coupants ou tranchants pouvant exposer les élèves apprenants à des risques ; ce qui n'est pas le cas.

2.1.4. État de l'accès à l'eau potable

Les différents aspects de l'état de l'accès à l'eau potable pris en compte sont la disponibilité dans les établissements, la quantité utilisée par personne et par jour et les statistiques sur le nombre de points d'eau, les ratios, taux de desserte et de panne.

Dix-sept établissements sur vingt (85 %) sont alimentés en eau potable par la SONEB. Les CEG Dilly, Houéli et Sehoun. En plus de l'eau de la SONEB, les CEG 2 Abomey a une citerne, le CEG Elites un forage et le CSC Saint Jean Paul II un forage et une citerne. Le seul point d'eau disponible au CEG Agbokpa se trouve sécurisé par un habitacle muni d'un cadenas, ce qui ne le rend pas accessible à tout moment.

Face à l'indisponibilité d'eau, pour leurs besoins, les vendeuses se servent parfois dans les concessions proches des établissements. Actuellement, dans aucun des établissements secondaires, les apprenants n'ont accès aux quantités d'eau requise par les normes. Seulement 11,20 % des apprenants s'approchent du minimum requis en ce qui concerne les besoins supplémentaires ; 58,85 % se situent entre 0,1 et 0,5 L d'eau par personnes par jour. Pour la boisson, 23,18 % n'ont accès à aucune goutte d'eau directement fournie par à l'école ; soit parce que le service n'est pas disponible ou le dispositif ne fonctionne pas. Par contre 47,14 % des apprenants arrivent à consommer entre 0,51 et 1 L d'eau.

Globalement, dans les établissements, le taux de desserte en eau est de 35,02 % ; ce qui ne permet pas une satisfaction réelle des besoins des usagers de l'école, les apprenants en premier.

2.2. Causes relevant des usagers de l'école

Les causes de l'insalubrité relevant des usagers de l'école découlent des comportements de ceux-ci dans le périmètre scolaire, notamment de leur rapport avec l'environnement. Ces rapports s'apprécient à travers les niveaux de connaissance et d'application des règles d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire.

Dans les établissements, les acteurs reconnaissent l'importance d'hygiène et d'assainissement. Les règles y liées évoqués sont : balayage des classes, entretien de la cour et des autres espaces, l'entretien des toilettes, la gestion adéquate des déchets, le lavage des mains. A l'observation, l'on constate que l'application incombe plus aux apprenants et vendeuses. Les enseignants et les membres de l'administration, notamment les surveillants supposés les connaître et les appliquer étant dans un rôle de contrôleur et de régulateur.

2.2.1. Balayage des classes et entretien de la cour des établissements

L'état des salles de classes, de la cour et des espaces vides dans les établissements secondaires d'Abomey témoigne d'un manque d'assainissement. Il est fréquent de voir un peu partout, des papiers par terre, des feuilles mortes, des sachets ... (photos 4 et 5).

Photo 4 : Sachets et papiers dans une salle de classe

Photo 5 : Dépotoir sauvage et mauvaises herbes derrière un bâtiment

Planche 2 : Quelques situations d'insalubrité au Lycée Houffon d'Abomey

Prise de vue : A. Bocovo, février 2023

L'une des actions importantes en matière de salubrité en milieu scolaire est le soin apporté à l'environnement à travers le nettoyage ; 53,39 % des apprenants participent parfois au nettoyage des salles de classe et 46,61 % le font toujours. Cette activité doit normalement se faire deux fois par jour (le matin et dans l'après-midi). Quant au nettoyage de la cour de l'établissement et des autres espaces vides, ils doivent être entretenus soit par balayage ou par sarclage ; 47,4 % des apprenants n'y ont jamais participé. En cas de punition individuelle ou collective, les surveillants amènent parfois les apprenants à balayer et/ou sarcler.

2.2.2. Mauvais entretien des toilettes et développement de pratiques peu recommandables

L'état des toilettes dans les établissements est un facteur déterminant de leurs fréquentations. En effet, plus elles sont propres, lorsque l'envie vient d'uriner ou de déféquer, les apprenants y vont sans trop se soucier. Mais, le constat dans les établissements est que les quelques toilettes disponibles, bien qu'insuffisantes ne sont pas bien entretenues. Elles sont impropres, insalubres et dégagent presque toutes de mauvaises odeurs. Ce qui fait dire aux apprenants que « parfois rien qu'à y penser, l'envie d'y aller se soulager s'en va ».

Les apprenants, à 78,91 % déclarent n’être pas satisfaits de l’état de la salubrité des toilettes contre 21,09 % qui le sont. Ces derniers sont en majorité issus des établissements privés où, le respect des règles d’hygiène et d’assainissement semble plus une réalité que dans le public.

Le taux élevé de non satisfaits s’explique par plusieurs raisons : l’abandon des blocs, l’indiscipline des apprenants et la perception qu’ils ont de l’entretien de ces lieux d’aisance. Vu les odeurs, la malpropreté des lieux, ils estiment qu’il est dégradant et humiliant de les nettoyer. Les surveillants en guise de corvée envoient les apprenants punis pour le faire.

2.2.3. *Lavage non systématique des mains*

En matière d’hygiène et d’assainissement, les comportements très souvent recommandé sont le lavage des mains et l’entretien des postes de lavage. Le lavage des mains représente une barrière dans la transmission des germes. Les fréquences et circonstances de lavage des mains par les apprenants sont aussi appréciées à travers le tableau II.

Tableau II : fréquences et circonstances de lavage des mains par les apprenants

Circonstances	Jamais		Parfois		Toujours	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Avant les repas	191	49,74	159	41,41	34	8,85
Après les cours d’EPS	89	23,18	182	47,40	113	29,42
Après avoir uriné	366	95,31	18	4,69	0	0
A la sortie des toilettes	86	22,40	71	18,49	227	59,11
Moyenne	183	47,66	107,5	27,99	93,5	24,35

Source : Travaux de terrain, mars 2021

Une proportion de 49,74 % des apprenants ne se lave les mains avant les repas. Un peu moins de la même proportion des apprenants (47,40 %) se lave parfois les mains après les cours d’épreuve physique et

sportive (EPS) avant d'entrer en classe. Les principales causes évoquées par ceux qui ne le font pas sont l'absence de dispositif de lavage des mains ou l'attroupement autour des quelques points d'eau fonctionnel. Si 59,11 % d'apprenants se lave toujours les mains à la sortie des WC après leurs besoins, 95,31 % ne le font jamais après avoir uriné.

En moyenne, 47,66 % des apprenants ne se lavent jamais les mains dans l'ensemble des circonstances appréciées et seulement 24,35 % le font toujours. Le simple acte du lavage des mains est donc aussi banalisé par les apprenants qui n'y accordent que peu d'importance.

2.2.4 Etats de salubrité des cantines scolaires à Abomey

La cantine est un espace du cadre scolaire. Lieu de restauration de ses usagers, l'hygiène et l'assainissement doivent y être irréprochables. A Abomey, l'état des cantines scolaires n'est pas des plus reluisants. On y observe, des taches d'huile sur le sol, des noirceurs dues à la fumée aux murs. Chose importante, les responsables des vendeuses reconnaissent que chaque matin ou plusieurs fois dans la journée, les animatrices de ces lieux balaient leur emplacement.

2.3. Spatialisation du niveau d'insalubrité des établissements secondaires d'Abomey

La pondération des différents indicateurs de salubrité recueillis permet de calculer pour chacun des établissements secondaires d'Abomey un indice du niveau d'insalubrité. La figure 3 en est la synthèse.

Figure 1 : Spatialisation du niveau d’insalubrité des établissements secondaires d’Abomey.

De l’analyse de la figure 3, il ressort que les indices calculés à l’échelle des établissements varient de 2,28 à 15,11, permettant de les classer chacune, dans l’une des cinq classes de salubrité définies. Dans cet intervalle, seulement 5 établissements (25 %) à savoir le Lycée des Jeunes Filles, les collèges Sainte Jeanne D’arc, Alpha et Omega, Saint Jean Paul II et le Collège Catholique St Pierre et Paul sont dans la classe des établissements dits “salubres” et quatre établissements qui se retrouvent dans celle des établissements “peu salubres”.

Ayant des indices compris entre 7,1 et 10,5, les CEG3 Abomey, Agbokpa, Houéli, Elites et l’UP le Pardon sont considérés comme insalubres et cinq établissements (CEG 1 Abomey, CEG 2 Abomey,

Lycée Houégbadja, CEG Goho et CEG Dilly) sont très insalubres. Un seul établissement est hautement insalubre (CEG Sehoun) car ayant un indice évalué à 15,11.

Globalement, la plupart des établissements publics sont très insalubres (5 sur 12) ou insalubres (4 sur 12). Quant aux privés, sur les 8, 4 sont salubres, 3 peu salubres et 1 seul insalubre.

La moyenne communale est de 7,61. Ce qui permet de déduire que les établissements secondaires, à l'échelle de la commune sont insalubres. Un cadre de vie insalubre a sans doute des incidences sur les activités qui s'y déroulent mais aussi sur le bien-être de ceux qui le fréquente.

3. Discussion

L'insalubrité en milieu scolaire découle d'une part des conditions offertes par l'école elle-même et d'autre part des comportements de ses usagers. Ainsi, la non sécurisation du domaine scolaire rend l'environnement vulnérable à de nombreuses sources extérieures de pollution telles que les animaux, les déchets de toutes natures charriés par le vent. De plus, l'état qualitatif et quantitatif des infrastructures d'hygiène et d'assainissement que sont les équipements sanitaires (toilettes, urinoirs et dispositifs de lavage des mains), les équipements de gestion des déchets (poubelles, balais, ...), les conduites d'évacuation des eaux usées n'est pas des plus satisfaisant. Ces constats sont quasi-identiques à la situation qui prévaut dans d'autres établissements secondaires du Bénin et d'ailleurs. Ainsi par exemple, au Lycée Béhanzin, une école de référence à Porto-Novo la capitale du Bénin, les infrastructures et équipements d'hygiène et d'assainissement sont dans un mauvais état, avec une insuffisance de points d'eau, de latrines et de toilettes fonctionnelles. Ces différentes situations ont des répercussions sur la vie scolaire au Lycée (Démagbo, 2018 :58). A N'Djamena (Tchad), seulement 56,3 % des écoles sont complètement clôturés et il n'est disponible qu'un point d'eau pour 1 126 élèves. Le taux de panne de ces point d'eaux (34,4%) rend difficile l'accès. En ce qui concerne les toilettes, un WC est utilisé par 329 élèves, ce qui fait que la défécation à l'air libre reste d'actualité (Onsou, 2016 :10-23).

En milieu scolaire le constat majeur qui ressort et qui amplifie l'insalubrité est que l'augmentation des effectifs dans les établissements ne s'accompagne pas d'un investissement conséquent pour rendre disponible les infrastructures d'hygiène et d'assainissement, ce qui engendre des impacts négatifs sur l'environnement. Ces impacts sur l'environnement qui se manifeste à travers son insalubrité auraient pu être limités si, dans leur comportement de tous les jours, les usagers de l'école mettaient effectivement en pratique les règles d'hygiène et d'assainissement. Les travaux de Gogan (2016), dans les écoles et collèges de l'Arrondissement de Massi (Bénin) mettent aussi en cause cet ensemble de comportements des acteurs de l'école qui malheureusement, contribue à l'insalubrité du périmètre scolaire.

Les modes de gestions des déchets relevés par cette recherche sont aussi mis en exergue par Bilubi Ulengabo (2014 :90) pour qui, dans la 41,9 % des cas, les déchets sont rejetés dans les espaces vides dans le district sanitaire de Bukavu au Congo.

Les disparités observées entre établissements, accentuées par les facteurs qui influence positivement l'insalubrité à savoir, la difficulté de trouver de l'eau à boire à l'école ; la non utilisation du savon ; la visibilité des déchets humains autour des salles de classe ; la défécation à l'air libre ; l'absence des bacs à ordures ; le non nettoyage fréquent de l'école ; l'intention de commettre l'acte d'insalubrité (Onsou, 2016 :35), amènent à une catégorisation des établissements en fonction de la valeur de l'Indice du Niveau d'Insalubrité. Dans le cas d'espèce, les établissements publics sont les plus insalubres.

Conclusion

L'état de l'environnement dans les établissements secondaires d'Abomey révèle une situation d'insalubrité dans la plupart de ces établissements. Qu'elle relève de l'école ou de ses usagers, cette situation est d'abord caractérisée par une insuffisance tant qualitative que quantitative des infrastructures d'hygiène et d'assainissement, ainsi que des équipements et matériels indispensables au maintien de la salubrité. Bien que le niveau d'insalubrité ne soit le même dans tous les établissements secondaires d'Abomey, il est noté que celui-ci est

essentiellement amplifié par les mauvais comportements des usagers de l'école.

Palier la situation actuelle passe indispensablement par des investissements pour la rénovation et la mise aux normes des infrastructures disponibles, mais aussi et surtout la construction de nouvelles infrastructures et l'acquisition de matériels destinées au maintien de l'hygiène et de l'assainissement environnementale. De tels investissements sont nécessaire au regard de l'évolution croissante des apprenants d'année et année et surtout la pression sur l'existant. A l'amont et à l'aval de ces investissements, une éducation relative à l'environnement s'avère primordiale pour faire développer une responsabilité environnementale chez les usagers des établissements. Celle-ci trouve son fondement dans l'impérative nécessité de pallier non pas un tant soit peu mais définitivement l'incivisme et les comportements préjudiciables envers l'environnement.

Références bibliographiques

Bilubi Ulegabo Méschac (2014), *L'insalubrité publique et la sante environnementale dans le district sanitaire de Bukavu*. Mémoire de 3^{ème} cycle en science de l'environnement, Université Evangélique en Afrique, 181 p.

Demagbo Claudine (2018), *Hygiène et assainissement en milieu scolaire : cas du Lycée Béhanzin (Porto-Novo)*. Mémoire de CAPES, ENS, Porto-Novo, UAC, 75 p.

Dosseh Lydwine Josiane (2013), *Disparités de répartition des infrastructures sanitaires et accès aux soins de santé dans la commune d'Abomey*. Mémoire de maîtrise, UAC, 104 p.

Ehou Salvador Oscar Tadégla, (2016), *Eau de boisson et santé des populations dans la commune de Dangbo : Cas des arrondissements de Kessounou et de Houédomey*. Mémoire de master II en Prévention des Risques et Gestion des Catastrophes. UAC/FLASH/MIRD, 128 p.

Fall Abdou Salam, Tooli Fall Aminata, Cisse Rokhaya, Vidal Laurent (2017) « *L'assainissement et l'hygiène en Afrique de l'Ouest et du Centre* ». In : Vidal Laurent (coord.). Renforcement de la recherche en sciences sociales en appui des priorités régionales du

bureau Régional Afrique de l'Ouest et du centre de l'Unicef : analyses thématiques, Dakar (SEN), pp. 87-98.

Gogan Mensah-ZahVissilé Alain, (2016), *Hygiène et assainissement en milieux scolaire dans l'Arrondissement de Massi (Commune de Zogbodomè)*. Mémoire de maîtrise, option: Géographie Humaine et Economique, DGAT/FLASH/UAC, 77 p.

Institut national de santé publique du Québec (2002) *Les risques à la santé associés à la présence de moisissures en milieu intérieur*. Rapport scientifique de la Direction des risques biologiques, environnementaux et occupationnels et du Laboratoire de santé publique du Québec, 166 p.

Onsou Kobobé (2016), *Rapport de l'enquête sur les conditions d'eau, d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire à N'Djamena Evaluation des besoins*. Document de présentation, 54 p.

pS-Eau (2019), *La stratégie d'hygiène et d'assainissement de la Ville de Zinder (Niger) : Hygiène et assainissement en milieu scolaire*. Livret de capitalisation n°3, 15 p.

UNICEF et OMS (2018), *Eau potable, assainissement et hygiène en milieu scolaire. Rapport sur la situation de référence au niveau mondial en 2018*. New-York, 80 p.

UNICEF (2015), *Les enfants et l'eau : unissons-nous pour les enfants*. 3 p.

Water and Sanitation Program (2012), *Impacts économiques d'un mauvais assainissement en Afrique*, 2 p.

Regards des étudiantes ivoiriennes sur la faible représentativité des femmes aux postes politiques électifs

Franck-Eric AFIAN

*Département d'Anthropologie et de Sociologie,
Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire
afianeric@gmail.com*

Elisée Atta Kobenan KOUMAN

*Département d'Anthropologie et de Sociologie,
Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire*

Résumé

Ce travail traite des postures justificatives et des attitudes des étudiantes ivoiriennes face à la faible représentativité des femmes aux fonctions politiques électives. En effet, malgré l'évolution de la législation en faveur de la participation politique des femmes, celles-ci restent très minoritaires dans les instances politiques. Avec des étudiantes pour populations cibles, l'étude se propose de comprendre comment les femmes diplômées de l'enseignement supérieur se positionnent face à cette situation délétère des femmes en politique. L'étude s'appuie sur une démarche qualitative avec un échantillon de 21 étudiantes interrogées sur les espaces universitaires à Abidjan et à Bouaké. La collecte des données a été réalisée à partir de la technique de recherche documentaire et de l'entretien individuel. Du traitement des données, il ressort que les étudiantes ont des regards contrastés qui révèlent des facteurs exogènes et endogènes dans la justification de la faible représentativité des femmes aux fonctions politiques électives. Les attitudes face à cette situation sont multiples. Elles vont des réactions électorales tranchées à l'affichage d'un leadership féminin dans l'espace universitaire démonstratif d'une capacité des femmes à gouverner.

Mots clés : étudiante, représentativité, femme, politique, électif

Abstract

This work deals with the justificatory postures and attitudes of Ivorian female students face to the low representativity of women in elective political positions. Indeed, despite the evolution of the legislation in favor of women's political participation, they remain a minority in political bodies. With female students as the target population, the study aims to understand how women with higher education degrees see themselves face to this deleterious situation of women in politics. The study is based on a qualitative

approach with a sample of 21 female students interviewed in universities located in Abidjan and Bouaké. Data collection was based on documentary research and individual interviews. From the data processing, it appears that female students have contrasting views that raise out exogenous and endogenous factors that explain the low representativity of women in elective political positions. There are many attitudes regarding this situation. They range from strong electoral reactions to a kind of raise of female leadership in the university space demonstrating a capacity of women to govern.

Key words: student, representation, woman, politics, elective

Introduction

De 1960 à 2023, la vie politique ivoirienne a été marquée par l’accession au pouvoir de cinq chefs d’Etat. Il s’agit de 1960 à 1993 de Félix Houphouët Boigny, de 1993 à 1999 d’Henri Konan Bédié, de 1999 à 2000 de Robert Guéi, de 2000 à 2011 de Laurent Gbagbo, et depuis 2011 d’Alassane Ouattara. En 63 ans d’indépendance et de vie politique nationale, le pouvoir exécutif en Côte d’Ivoire a donc été détenu que par des hommes. Certes, des femmes ont déjà postulé en tant que candidates aux élections présidentielles dans le pays, mais ces candidatures n’ont pas abouti aux résultats escomptés. En 2010, Lohoues Jacqueline Oble figurait parmi les 14 candidats en lice pour le premier tour de la présidentielle. 5 ans plus tard, ce sont 2 candidates, à savoir Henriette Lagou et Jacqueline-Claire Kouangoua qui ont vu leurs candidatures validées par la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour la présidentielle de 2015. Pour chacune de ces élections, aucune des candidates en lice n’a pu accéder à la magistrature suprême.

Le constat faisant état de la prédominance des hommes dans le champ politique ivoirien ne se limite pas qu’au pouvoir exécutif (Zawadi, 2022). Les autres sphères de pouvoir à l’instar du parlement sont aussi concernées. De 2016 à 2021, l’on comptait 30 femmes sur un total de 255 députés, soit un pourcentage de 12% de femmes au parlement. En 2019, pour tenter de remédier à la sous-représentativité des femmes dans les assemblées d’élus, un projet de loi instaurant un quota minimum de 30% de candidatures féminines aux scrutins

uninominaux ou de listes, a été adopté par le parlement. Suite à l'adoption de ce projet de loi, un décret instituant le quota minimum de 30% de femmes dans le choix des candidats des partis politiques a été pris par l'exécutif. Malgré ces efforts, les élections législatives organisées dans la foulée le 6 mars 2021, n'ont connu qu'un total de 15% de candidatures féminines. Par ailleurs, les résultats du scrutin ont fait état de 33 femmes élues sur un total de 255 sièges, soit une représentativité de 13%. Avec ces statistiques électorales, il est clair que le projet d'égalité homme-femme dans l'espace politique, encouragée par la loi instaurant des quotas de candidatures féminines, a du mal à s'établir en Côte d'Ivoire.

L'accès aux postes politiques électifs dans le pays reste majoritairement l'apanage des hommes, et ce même à l'échelle de la politique locale. La politique de décentralisation amorcée par le pays depuis les années 1980 avec son lot de compétitions électorales locales visait à stimuler la participation de tous les citoyens à la gouvernance de leur environnement social (Traoré, 2010). Mais, même à ce niveau, les femmes sont très peu visibles à la tête des assemblées d'élus. En 2018, au sortir des élections municipales, les 13 communes du grand Abidjan avaient toutes été remportées par des listes dirigées par des hommes (CEI, 2018). Même son de cloche dans les principales communes du pays à l'instar de Bouaké, Daloa, San-Pedro et Korhogo qui, en 2018, ont été remportées par des listes à prédominance masculine (idem).

La faible représentativité des femmes aux postes politiques électifs s'explique par divers facteurs d'ordre budgétaire, institutionnel et culturel (Zawadi, Op.cit.). Constituantes de la couche sociale longtemps marginalisées par le système éducatif et le secteur des emplois formels, les femmes se sont activement investies dans les secteurs d'activités informelles, faisant la part belle aux hommes en ce qui concerne les postes à responsabilité (Ouattara, 2020). Quand à de rares occasions elles sont candidates à des élections, le manque de soutien populaire lié aux préjugés sociaux les reléguant au second plan, occasionne très souvent des échecs électoraux (Aritua, 2021). Pourtant, pour des pays en développement comme la Côte d'Ivoire,

ournés de plus en plus vers de nouveaux paradigmes de développement dit inclusif, les femmes ont pleinement leurs rôles à jouer tant au niveau économique que politique (Fofana, 2022). La ratification de plusieurs conventions internationales impliquant la mise en œuvre de programmes concernant le genre, a constitué une lueur d'espoir pour un repositionnement des femmes sur l'échiquier politique ivoirien. La politique de scolarisation obligatoire pour tous les enfants sans distinction de sexe, l'initiation des femmes à la politique orchestrée par certaines organisations féministes, sont autant d'initiatives qui visent à stimuler l'implication des femmes dans les sphères de gouvernance (Dougan et *al.*, 2018). Malgré tout, dans la configuration politique qui prévaut encore en 2023, les hommes restent largement majoritaires aux postes clés, notamment aux postes politiques électifs. Comment cet état de fait est-il perçu par les femmes elles-mêmes ? Comment justifient-elles cette situation ? Quelles attitudes adoptent-elles face à la prédominance masculine aux postes électifs.

La présente étude réalisée en milieu universitaire, se propose de voir comment des jeunes femmes diplômées se positionnent face à la prédominance des hommes aux postes politiques électifs en Côte d'Ivoire. En effet, au regard de l'importance accordée à l'éducation des jeunes filles dans la gouvernance, l'atteinte de l'objectif de parité homme-femme dans la société en général et dans le champ politique en particulier semble être corrélative au niveau d'instruction de la gent féminine. C'est à ce titre que la présente étude s'intéresse à des jeunes femmes diplômées et poursuivant leurs études dans l'enseignement supérieur, en l'occurrence à l'Université Félix Houphouët-Boigny et à l'Université Alassane Ouattara. L'enjeu de la présente réflexion est de nourrir le débat sur la place des femmes en politique et sur leur motivation à se repositionner dans un paysage politique où elles sont peu visibles.

Méthodologie

L'étude a fait recours à une démarche de recherche qualitative. Elle a de ce fait convoqué les techniques de la recherche documentaire

et de l'entretien. La recherche documentaire a eu pour points de mire les aspects théoriques et méthodologiques, les archives électorales, la presse écrite politique, le site web du gouvernement de Côte d'Ivoire. Les entretiens ont, quant à eux, permis de collecter des données de façon empirique. À ce niveau, les étudiantes des deux principales universités du pays, à savoir l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, ont constitué notre population cible. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux étudiantes membres des mouvements associatifs sur les campus dans la mesure où celles-ci ont une plus grande expérience des « confrontations » hommes-femmes en termes de leadership. L'accès aux enquêtées a été conditionné par la technique d'échantillonnage dite de boule de neige. Cette technique a consisté à interroger une étudiante répondant aux critères de sélection et à lui demander d'indiquer une autre étudiante, de la même affiliation ou non, susceptible de répondre à nos questions. Sur cette base, nous avons interrogé 21 personnes durant la phase d'enquête de terrain. Les données collectées ont fait l'objet d'une analyse de contenu. Il a été question dans un premier temps de retranscrire de façon exhaustive les discours enregistrés, puis de procéder à des classifications à partir d'une analyse thématique.

Le support théorique ayant servi de moyen d'analyse est la théorie de la justification. Dans la démarche des sciences sociales, la justification désigne une forme d'argumentation utilisée pour étayer un point de vue, ou pour défendre une action afin d'en monter le bien-fondé Nachi (2013). Il s'agit donc d'un procédé reposant principalement sur le discours, lequel permet aux individus de donner des explications sur des décisions, des jugements, des attitudes ou des actions. Ce support théorique nous a permis primo, d'analyser l'argumentaire utilisé par les enquêtées pour étayer les éléments qu'elles convoquent comme facteurs de construction d'une sous-représentativité des femmes aux postes politiques électifs, et secundo, de comprendre la légitimation des attitudes qu'elles adoptent face à ce rapport de force politique en faveur des hommes.

Résultats

1. Les motifs explicatifs de la faible représentativité des femmes aux postes politiques électifs

À la question : « qu'est-ce qui explique, selon-vous, la faible représentativité des femmes aux postes politiques électifs en Côte

d'Ivoire ? », les étudiantes interrogées ont donné plusieurs éléments de réponses quelques fois contrastés. Les motifs explicatifs qui ressortent dans leurs prises de position sont analysées dans cette section.

1.1. Des regains de violences transformant les élections en « une affaire d'hommes »

Dans leur appréhension de ce qu'est la politique, certaines étudiantes dissocient la gouvernance de la conquête électorale. Elles considèrent que le concept de politique dans sa dimension conquête électorale rime avec violence. « Quand ils font les élections il y a des blessés, il y a des morts, il y a toute sorte de choses » affirmait une étudiante. Le fait pour les individus d'assister eux-mêmes à ces violences ou d'en avoir eu écho contribue à la construction d'une image peu reluisante de la politique. Nos enquêtées relativement jeunes s'appuient sur leur expérience de la politique ivoirienne pour corroborer cette conception de politique rimant avec violence. Il est vrai que les processus électoraux dans le paysage politique ivoirien, depuis les années 2000, se sont transformés en théâtres de violences. La crise post-électorale de 2010 avec son corollaire de 3000 morts, les violences recensés lors des élections locales de 2018 et de la présidentielle de 2020 sont autant d'éléments qui consolident la violence perçue. Partant, même si les enquêtées considèrent que les femmes ont leurs places dans la gouvernance, elles associent plus une image masculine aux conquêtes électorales, et ce dans la mesure où pour elles, ce sont les hommes les principaux acteurs des violences électorales. Les femmes, selon ce point de vue, auraient donc une plus grande propension à rester en retrait lors des processus électoraux, d'où leur faible représentativité au niveau des candidatures et par

ricochet au niveau des postes électifs. Chez les étudiantes émettant cette opinion, l'on relève une tendance à dissocier la femme de ce qui est acte de violence et à positionner l'homme comme acteur essentiel, voire exclusif des théâtres de violences. Ainsi, en associant la perception « d'élections facteurs de violences » et la tendance à considérer que la violence est l'apanage des hommes, les étudiantes interrogées arrivent à la conclusion selon laquelle la conquête des postes politiques électifs est plus une affaire d'hommes que de femmes. En d'autres termes, le contexte de violence qui accompagne les élections serait favorable aux candidatures masculines et à l'accession de ce type de candidatures au pouvoir. À voir de près, cette posture justificative établit une relation de cause à effet en positionnant la violence électorale comme la principale variable explicative de la faible représentativité des femmes aux postes électifs.

1.2. Une société à forte connotation patriarcale qui pousse la femme à rester hors de la sphère politique

Les poids des traditions et plus précisément l'organisation patriarcale conférant l'autorité aux hommes au détriment des femmes, a été mise en avant par plusieurs étudiantes pour expliquer la faible visibilité des femmes dans le milieu à pouvoir que constitue le milieu politique. Dans cette posture justificative, les enquêtées positionnent les femmes comme « les victimes » d'un système socioculturel attribuant les premiers rôles aux hommes. Même si la société ivoirienne est assez cosmopolite sur le plan culturel et qu'elle affiche des communautés pratiquant le patriarcat pour certaines et le matriarcat pour d'autres, le sentiment des étudiantes c'est que le climat social national penche plus du côté du patriarcat. C'est ce que laisse entendre cette enquêtée à travers ces propos :

On voit beaucoup les hommes diriger donc eux se disent que la femme ne peut pas prendre le pouvoir, elle ne peut pas diriger comme eux. Pour eux la femme n'est pas compétente pour faire ce qu'ils font. (...) Comme on le dit souvent c'est l'homme qui est le chef de la famille donc pour eux, c'est l'homme d'abord avant la femme. Cela fait qu'on voit que la femme est généralement méprisée dans certains cadres. Même

il y a des familles qui accordent plus d'importance à l'homme qu'à la femme par ce qu'ils se disent que c'est l'homme d'abord qui doit travailler et que la femme est mieux placée pour être dans le foyer, donc ça fait qu'on n'accorde pas trop d'importance à la femme. Quand c'est comme ça, la femme ne peut pas évoluer si elle ne fait pas violence sur elle-même.

Selon le point de vue exprimé, les femmes seraient poussées vers des centres d'intérêt conférant moins de pouvoir. Le conditionnement culturel contribuerait à l'essor des discriminations à l'égard des femmes et amènerait celles-ci à moins s'investir dans les activités à forte responsabilité, notamment en politique, qui dans l'imaginaire collectif prédominant, est plus une affaire d'homme. La longue tradition de discrimination à l'égard des jeunes filles qui autrefois étaient peu représentées dans le système éducatif du fait des mariages et grossesses précoces a encore des résonances dans la société ivoirienne. Loin des canaux d'éducation conventionnel, ces filles d'autrement qui sont les femmes d'aujourd'hui ont été conditionnées dans les mœurs et coutumes pour des responsabilités ménagères. Ce conditionnement, estiment les enquêtées, constitue un véritable handicap pour de nombreuses femmes qui manifestent une inculture politique et un manque de motivation à s'impliquer davantage dans les instances décisionnaires. Pour celles qui s'y investissent, l'on relève un parcours parsemé d'obstacles lié au fait que la société n'est pas totalement prête à concéder une égalité homme-femme.

1.3. Un manque de solidarité entre les femmes en contexte électoral

Une autre posture justificative de la faible représentativité des femmes aux postes politiques électifs est celle de l'indexation des femmes elles-mêmes comme les principales artisanes de cette situation. Il y a là une rupture avec les précédents points de vue qui positionnaient les femmes comme « *des victimes* » de facteurs exogènes. Les enquêtées inscrivant dans cette perspective vont du constat selon lequel pendant les élections d'envergures comme les présidentielles, les rares femmes qui sont investies candidates sont coutumières de scores électoraux assez marginaux. Ce constat est

conforté par les scores réalisés par les deux femmes candidates à la présidentielle de 2015, à savoir 0,89% pour Henriette Lagou et 0,40% pour Jacqueline Kouangoua. Pourtant, martèlent les enquêtées, l'effectif des femmes dans la population ivoirienne est quasiment similaire à celui des hommes. La conclusion qu'elles en tirent c'est que les femmes se mobilisent peu pour soutenir les candidatures féminines lors des échéances électorales où elles sont impliquées.

Il y a une forme de manque de solidarité entre nous femmes. Entre nous femmes, c'est difficile de voir que ma camarade va venir me commander. Je préfère qu'un homme me commande, contrairement à ma camarade femme avec qui j'ai le même niveau d'égalité et qui viendra me commander. Je pense que c'est ce qui fait qu'on ne soutient pas nos femmes qui se présentent

Ainsi, l'existence de certains stéréotypes entre les femmes elles-mêmes fait qu'elles seraient moins enthousiastes à soutenir les femmes en contexte électoral. Les étudiantes dénoncent cet état de fait car pour elles, la gent féminine devrait s'apparenter à un groupement d'intérêt dont les membres, c'est dire les femmes, doivent faire preuve de solidarité en contexte électoral. L'objectif de représentativité des femmes en politique est érigé en projet de société à part entière dont les femmes elles-mêmes doivent être les premiers soutiens. Partant, la faible représentativité des femmes aux postes politiques électifs, accentuée par les faibles scores électoraux qu'elles affichent très souvent lors des grandes échéances, est perçue comme la conséquence d'un déficit de sursaut d'orgueil des femmes en faveur de la cause féminine.

2. Attitudes des étudiantes face à la faible représentativité des femmes aux postes politiques électifs

La situation de sous-représentativité des femmes aux postes

politiques électifs n'est pas sans conséquences chez les étudiantes interrogées. Face à cette situation, elles développent un certain nombre d'attitudes que cette section permet d'expliquer.

2.1. Un désintérêt pour les processus électoraux dépourvus de candidatures féminines

Les élections constituent des périodes importantes dans tout système politique démocratique. C'est à travers les élections que les populations sont appelées à exercer leur choix libres et éclairés de l'offre politique. Cependant, dans bien de cas, lorsque l'offre politique ou les acteurs qui l'incarnent ne sont pas du goût des populations, celles-ci manifestent un désintérêt pour les processus électoraux. C'est cette attitude de retrait des processus électoraux qui a été mise en avant par certaines étudiantes interrogées, en guise de réaction à la non-représentativité des femmes en contexte de compétition électorale. De fait, en dépit de l'instauration du quota de 30% de candidatures féminines imposé par la loi, l'absence de mesures formelles de réprimandes amène les partis à ne pas toujours tenir compte de cette législation. En outre, pour les scrutins mettant en compétition des listes, il n'est pas rare de voir les femmes incluses figurer aux bas des listes au profit des hommes très souvent têtes de listes. Dès lors, chez de nombreuses femmes, il est susceptible de se développer le sentiment de ne pas être représenté du fait de l'absence de candidatures féminines ou du fait de la présence figurative de femmes sur des listes à prédominance masculine. C'est ce que confirme cette étudiante lorsqu'elle affirme que « les femmes on ne les voit pas. Souvent dans les campagnes on les met juste à côté des hommes pour qu'elles appellent les autres femmes à voter pour l'homme ». Peu nombreuse à briguer des postes lors des processus électoraux, les femmes sont en conséquence minoritaires aux postes politiques électifs. La communauté féminine a donc du mal à s'identifier aux élus politiques. Cela est vecteur, pour de nombreuses femmes, de désintéressement à la politique en général et aux processus électoraux en particulier. Cette attitude d'indifférence vis-à-vis des processus électoraux contribue à l'exacerbation de phénomènes comme l'abstention électorale.

2.2. Une propension à soutenir systématiquement les candidatures féminines

Certaines étudiantes ont fait cas d'attitudes réactionnaires face à la faible représentativité des femmes aux postes électifs qu'elles jugent symptomatique d'une société encore influencée par les valeurs patriarcales. L'une des réponses les plus saillantes à la prédominance des hommes est le soutien systématique aux candidatures féminines. A ce sujet, une étudiante interrogée affirmait ceci : « Ils ont fait croire aux femmes qu'elles ne doivent pas commander des hommes, mais tout ça c'est dépassé. Moi quand dois voter, je regarde s'il y a des femmes sur la liste et je vote pour l'une d'entre elles ». A travers ce segment de propos on comprend que la situation des femmes dans le milieu politique est perçue comme un retard qu'il convient de combler. Porter le maximum de femmes au pouvoir dans le cadre des élections est le seul moyen de compenser ce retard. Le vote massif pour les candidatures féminines se pose dès lors comme l'unique rempart démocratique pour parvenir à cette fin de repositionnement des femmes sur l'échiquier politique. Portée majoritairement par les enquêtées qui ont décrié un manque de solidarité féminine à l'égard des candidates, l'attitude de soutien systématique aux femmes lorsqu'elles briguent des postes sous-tend une réelle implication aux processus électoraux. Cette approche participative est mise au profit des femmes dans une logique de réaction à la prédominance des hommes dans le milieu politique. Cette propension à accorder son suffrage aux femmes est le signe, chez les étudiantes, d'une polarisation de l'espace politique autour de la question du genre. Non pas que les programmes portés par les hommes ne trouvent pas de résonance, mais les enquêtées considèrent que l'égalité homme-femme en politique est prioritaire et sera l'indicateur d'un système politique plus inclusif donc plus équitable.

2.3. L'affirmation d'un leadership féminin dans l'espace universitaire en vue d'impulser un changement à la base

Si la faible représentativité des femmes en politique peut laisser croire que le leadership féminin n'est pas aussi poignant que celui des hommes, les initiatives de gouvernance associatives amorcée par certaines étudiantes sur l'espace universitaire visent à démonter le

contraire. En Côte d'Ivoire, l'espace universitaire est incontestablement un espace de construction d'une notoriété qui peut se révéler utile pour la carrière professionnelle ou une éventuelle future carrière politique. L'incursion tonitruante dans le paysage politique d'ex-leaders de mouvements étudiants comme Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Kouadio Konan Bertin corrobore cette thèse. Briguer des postes de responsabilité dans les mouvements associatifs universitaires procure de la visibilité et peut constituer un vecteur d'ascension sociale. Mais jusqu'à présent, les hommes semblent avoir plus tiré profit de cette opportunité que les femmes. Parmi ces jeunes femmes diplômées interrogées sur l'espace universitaire, elles sont plusieurs à avoir pointé du doigt l'opportunité que représente le monde universitaire pour la construction d'un leadership féminin. Au sein des mouvements associatifs qu'elles fréquentent sur l'université, elles ne sont pas que des figurantes. Elles sont pour certaines à la tête de mouvements associatifs. Ces diplômées, conscientes des stéréotypes pesant sur les femmes, ont entrepris à l'échelle universitaire d'affirmer leur capacité à diriger et surtout à remporter des confrontations face aux hommes. A travers leurs initiatives de gouvernance associative, ces étudiantes veulent impulser un changement de mentalité à leur niveau. L'espace universitaire est un foyer d'où partent très souvent les changements structurels dans la société ivoirienne (le multipartisme ivoirien y a été pensé). Dès lors, l'affichage d'un leadership féminin dans ce milieu s'inscrit dans une logique de promotion du statut des femmes en vue d'entériner l'égalité homme-femme dans tous les domaines y compris en politique.

Discussions

La gouvernance démocratique repose fondamentalement sur la participation de toutes les catégories d'acteurs au jeu politique et aux fonctions électives subséquentes. Les déséquilibres au niveau de la représentativité des femmes aux fonctions électives remettent en question le caractère inclusif de la politique pourtant cher à la démocratie. Il convient toutefois de relativiser la question de la représentativité des minorités aux postes électifs dans la mesure où

contrairement aux postes nominatifs, ces postes sont légués par le suffrage des électeurs qui ont le droit de choisir librement. Même si l'on ne peut forcer le vote en faveur d'une catégorie d'acteurs quelle qu'est soit, il est possible d'encourager l'inclusion de toutes les couches en luttant contre les obstacles structurels et conjoncturels à leur intégration dans la gouvernance. A l'échelle de la planète, des conventions sont déployées pour la cause. La convention sur l'éradication de toute forme de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), la résolution 1889 du conseil de sécurité encourageant la participation des femmes aux prises de décisions, la charte africaine des élections, de la démocratie et de la gouvernance, qui prévoit la parité des sexes dans les parlements, sont autant de textes qui posent les jalons de systèmes politiques ouverts aux femmes (Aritua, 2021). Au fil des décennies, il est donné d'observer une évolution des législations en faveur de la participation politique des femmes. En Côte d'Ivoire, cette évolution législative est visible à travers la loi instaurant un minimum de 30% de candidatures féminines dans le cadre des élections. Mais, la comparaison des effectifs hommes-femmes dans les fonctions électives révèle que l'évolution législative ne s'accompagne pas toujours d'un essor des femmes dans ces fonctions.

La présente étude a récolté les points de vue des étudiantes ivoiriennes sur le rapport de force défavorable aux femmes aux postes politiques électifs. Il en ressort que les violences enregistrées dans les processus électoraux ivoiriens sont perçues comme des freins à l'accès des femmes aux postes politiques électifs. Les violences politiques sont dépeintes comme une force de dissuasion pour la participation des femmes aux processus électoraux dans la mesure où celles-ci sont le plus souvent victimes que commanditaires de ces violences. Cette indexation de la violence comme un frein à l'accès des femmes aux postes électifs n'est pas propre qu'à la Côte d'Ivoire. En contexte Burundais, la forte militarisation de la société et la violence politique ne permettent pas aux femmes de progresser en politique car celles-ci d'un point de vue culturel ne prennent pas part à la guerre (Niyonzima, 2021). Toutefois, cette analyse renvoyant à une passivité des femmes en contexte de violences

politiques doit être quelque peu nuancée. Les travaux de Kra (2014) sur les acteurs de la crise militaro-politique ivoirienne de 2002 ont démontré que les femmes peuvent être des acteurs de premier plan sur les théâtres de violences liées à la politique. Le conditionnement socioculturel lié au patriarcat a aussi été évoqué comme un facteur d'exclusion des femmes du terrain politique. Moins scolarisées, moins présentes dans les secteurs d'emplois formels que les hommes, les femmes se considèrent également lésées dans le domaine politique. Les pesanteurs socioculturelles qui prennent forme dans l'éducation dite traditionnelle instaurent un modèle sociétal phallocratique qui entrave le projet d'égalité homme-femme en politique. Cet état de fait est dépeint dans bien de pays d'Afrique subsaharienne, en l'occurrence en République Démocratique du Congo où les hiérarchies patriarcales traditionnelles et religieuses constituent des obstacles à la participation des femmes aux instances de gouvernance (Chinyabuuma, 2021). Cependant, les femmes elles-mêmes ne seraient pas exemptes de tous reproches selon les résultats du présent article. Certaines étudiantes ont évoqué un manque de solidarité des femmes à l'égard de la cause féminine. A la vérité, les femmes ne positionnent pas à tous égards la gent féminine comme un « groupement d'intérêts » au sein duquel elles devraient se soutenir de façon systématique. En effet, convient-il de relever qu'au-delà du genre, les femmes sont encadrées dans d'autres groupes sociaux d'ordre ethnique, religieux ou politique. Dans certains cas, lorsqu'elles prennent la casquette d'électrices, elles affichent un penchant pour d'autres groupes d'appartenance au détriment de l'appartenance à la gent féminine. La posture justificative indexant la responsabilité féminine dans l'explication de la faible représentativité des femmes aux fonctions électives vient rompre avec la vision holistique positionnant la femme comme objet de domination. Cette perspective inscrit le débat sur les motifs de la faible représentativité des femmes en politique dans le prisme du dualisme holisme versus individualisme qui a fortement marqué la sociologie contemporaine.

Cet article révèle également que les femmes diplômées que représentent les étudiantes des universités ivoiriennes développent un certain nombre d'attitudes face au rapport de force défavorable aux

femmes dans le milieu politique. Désintérêt pour les processus électoraux dépourvus de candidatures féminines et soutien systématique aux femmes candidates sont des attitudes qu'elles développent en contexte électoral. Aussi, dans la mesure où la faible visibilité des femmes aux fonctions électives peut être interprétée par d'aucuns comme une incapacité des femmes à conquérir le pouvoir et à diriger, les étudiantes font montre de leadership dans l'espace universitaire visant à juguler les stéréotypes et démontrer leur capacité à diriger. Cette attitude des étudiantes dans l'espace universitaire s'apparente aux attitudes des femmes membres des organisations féministes. DOUGAN Salia et al. (2018) dans leurs travaux, révèlent que les organisations féministes de plus en plus visibles dans le paysage social ivoirien s'inscrivent dans une démarche de développement du leadership féminin en initiant les femmes à la pratique de la politique. Les femmes, fortes des compétences acquises à travers le système d'éducation conventionnel, qu'elles soient membres de la société civile ou des groupements politiques, affichent de plus en plus des ambitions de gouvernance.

Conclusion

En définitive, nous retenons que la faible représentativité des femmes aux postes politiques électifs en Côte d'Ivoire suscite diverses réactions chez les jeunes femmes diplômées des universités ivoiriennes. L'analyse des données collectées a permis de voir que sur la place peu reluisante des femmes en politique, elles s'inscrivent dans différents registres de justification. Le rôle des violences électorales, les pesanteurs socioculturelles phallogocratiques et le manque de solidarité entre les femmes ont été présenté comme les motifs de la faible représentativité des femmes aux fonctions politiques électives. Les attitudes qu'elles développent face à cette inégalité entre les hommes et les femmes dans l'exercice du pouvoir sont de plusieurs ordres. Le désintérêt pour les processus électoraux dépourvus des candidatures féminines, le soutien systématique aux femmes candidates et l'affichage d'un leadership féminin à travers la gestion des associations universitaires sont autant d'attitudes que les

étudiantes développent face à la faible représentativité des femmes aux postes politiques.

Bibliographie

Aritua Perry (2021), « Les femmes et les élections en Ouganda. Opportunités et contraintes », *Women's World*, n°52, pp.27- 39.

Commission Electorale Indépendante (2016), *Élection des députés à l'Assemblée nationale. Scrutins des 18 décembre 2016, 29 décembre 2016, 28 janvier 2017*, Résultat national.

Commission Electorale Indépendante (2018), *Élection des conseillers municipaux. Scrutins des 13 octobre et 16 décembre 2018*, Récapitulatif des résultats.

Commission Electorale Indépendante (2018), *Élection des conseillers régionaux. Scrutins des 13 octobre et 16 décembre 2018*, Récapitulatif des résultats.

Chinyabuuma Dechy (2021), « La participation des femmes aux élections en République démocratique du Congo », *Women's World* n°52, pp. 17-26.

Dougan Salia, Assouan Thia Aline, Yoro Marcel (2018), « Femmes et participation politique en Côte d'Ivoire : Impact des organisations féministes », *Revue Africaine d'Anthropologie*, Nyansa-Pô, n°26, pp. 112-124.

Fofana Namizata Binaté (2022), « Le développement inclusif par le genre et transformation des politiques dans les domaines de l'éducation de base, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Afrique de l'ouest francophone : le cas de la Côte d'Ivoire », *Cahier de recherche*, n° 03-2022.

Kra Kouamé Walter (2014), « Trajectoire d'une femme combattante de l'ex-rébellion ivoirienne », *European Scientific Journal*, Vol. 10, n°32, pp. 38-53.

Nachi Mohamed (2013), « Justification (Théorie de la) » in *Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation*, dirigé par Casillo Ilaria, Barbier Rémi, Blondiaux Loïc, Chateauraynaud Francis, Fourniau Jena-Michel, Lefevre Rémi, Neveu Catherine, Salles Denis, Dicopart, 1^{ère} édition, GIS Démocratie et Participation.

Niyonzima Christella (2021), « La participation politique des femmes aux élections au Burundi. Transformation ou poudre aux yeux ? », *Women's World*, n°52, pp. 4-16.

Ouattara Mathata Mireille Pulchérie-Laure (2020), *Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes commerçantes en Côte d'Ivoire : Une approche historique*, 2e conférence internationale sur la francophonie économique, Université Mohamed V de Rabat.

Traoré Brahima (2010), *Processus de décentralisation en Côte d'Ivoire : quelles stratégies de planification des activités des conseils généraux pour un développement local participatif réussi ? Cas du conseil général de Boundiali en Côte d'Ivoire*, Mémoire de master, Département d'économie et finance, Centre d'études financières, économiques et bancaires de l'AFD, Marseille.

Zawadi Umuhoza (2022), *L'impact de la guerre sur le pouvoir politique des femmes : le rôle des conflits armés dans l'émergence de la mobilisation politique des femmes en Côte d'Ivoire*, Mémoire de master, Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Université Catholique de Louvain.

Innovations agricoles et actions territoriales d'acteurs locaux à Kilguim et Laïndé Massa dans le bassin cotonnier au Nord du Cameroun

HIEKA Guillaume

Doctorant en Géographie, Université de Maroua (Cameroun)
hieka Guillaume@yahoo.fr

Résumé

Dans le contexte actuel marqué par les changements climatiques et la baisse des rendements agricoles, les paysans de Kilguim et de Laïndé Massa dans le Nord du Cameroun ont tendance à faire évoluer leurs pratiques culturales paysannes pour s'adapter à une nouvelle forme d'agriculture plus résiliente. L'approche adoptée dans le cadre de cet article consiste à mener une enquête exploratoire semi-portée. L'échantillon d'unité à enquêter est fixé de manière aléatoire. Pour l'enquête paysanne, un échantillon de 100 producteurs a été retenu de manière aléatoire comme base du sondage dans chaque terroir d'étude. Du point de vue de l'échantillonnage, cette base est constituée des paysans ayant au moins une exploitation agricole. Les sous-segments de cet échantillon par terroir sont les suivants : des institutions et organisme de recherche, les éleveurs transhumants, autorités traditionnelles, membres des organisations de producteurs et groupements d'initiatives communes. Comme résultats, il ressort que la dynamique naissance d'innovations en agriculture qui a fait ses preuves depuis des décennies sont axées sur les nouvelles techniques culturales, la semi - mécanisation et l'intégration de l'agriculture de conservation. Enfin, pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles, des accords négociés entre les acteurs locaux (groupement professionnels, utilisateurs des ressources, chefs coutumiers, collectivités locales et représentant de l'Etat, partenaires etc.) sous la forme de conventions ont pu offrir des réponses intégrées à des questions sociales, culturelles et environnementales.

Mots clés : Nord - Cameroun, Kilguim, Laïndé Massa, Innovations, Acteurs, Pratiques culturales

Abstract

In the current context marked by climate change and declining agricultural yields, the farmers of Kilguim and Laïndé Massa in northern Cameroon tend to change their farming practices to adapt to a new, more resilient. The approach taken in this article is to conduct a semi-scoped exploratory survey. The sample of units to be surveyed is fixed randomly. For the peasant survey, a sample of 100 producers was randomly

selected as the basis of the survey in each study area. From the sampling point of view, this base is made up of farmers with at least one farm. The sub-segments of this sample by terroir are as follows: institutions and research organizations, transhumant herders, traditional authorities, members of producer organizations and common initiative groups. As results, it appears that the dynamic birth of innovations in agriculture that has been proven for decades are focused on new farming techniques, semi-mechanization and the integration of conservation agriculture. Finally, to contribute to improving the governance of land, water and natural resources, agreements negotiated between local actors (professional groups, resource users, customary chiefs, local authorities and State representatives, partners etc.) in the form of conventions have been able to offer integrated responses to social, cultural and environmental issues.

Keywords : North – Cameroon, Kilguim, Laïndé Massa, Innovations, Actors, Cultivation practices

Introduction

Les bouleversements climatiques et l’essor démographique actuel constituent un évènement fortement inquiétant et médiatisé au cours de ce XXI^e siècle (Alain Beauvillain, 2000). Le climat en général et la pluviométrie en particulier constitue l'un des facteurs essentiels qui conditionnent encore la pratique de certaines activités du secteur primaire dans les terroirs d’Afrique centrale (Gonné Bernard et Mbring Christophe, 2016). Le secteur agricole qui est l’un des principaux moteurs de l’économie camerounaise contribue à hauteur de 21,1% au produit intérieur brut assure un rôle essentiel dans la création des revenus dans les campagnes de même qu’il garantit la sécurité alimentaire des populations (Institut National de la Statistique, 2016). Dans le Nord du Cameroun, l’impact de ces changements climatiques cumulés à d’autres risques liés aux conditions naturelles et anthropiques (sécheresses, inondations, l’érosion des sols, déforestation...) affectent inévitablement les rendements et la productivité agricole. Dans les régions à écologie fragile comme celles de la zone soudano sahélienne du Nord du Cameroun, ces risques ont des conséquences sur l’environnement et les activités agropastorales. L’approche la plus sécuritaire, prévoyante et résiliente à ces chocs ouvre des perspectives vers une adaptation aux nouvelles pratiques culturelles et les formes d’arrangements

institutionnalisées. L'objectif de cet article est de s'interroger sur l'ancrage de ces dynamiques croisées d'innovations agro-écologiques et les formes de médiations territorialisées promues dans ces terroirs agricoles de Kilguim et de Laïndé Massa dans le Nord du Cameroun.

Cadre méthodologique

Cette recherche se situe dans le champ de la géographie rurale et plus particulièrement celui de la géographie agraire. Pour rendre compte de la portée de cette étude, l'approche mixte (qualitative et quantitative) est adoptée dans cette recherche. Cette approche cadre aussi bien à la problématique et les objectifs de recherche qui contribuent de façon explicite à rendre compte de la diffusion des innovations et les actions territoriales induites par les acteurs ruraux à Kilguim et Laïndé Massa dans le bassin cotonnier au Nord du Cameroun. Elle nous permet en outre d'étayer des conclusions sur la diffusion des innovations agricoles à travers l'expérience subjective des individus dans leurs transactions avec l'environnement et d'appréhender la stratégie d'acteurs paysans. Pour Deffontaines (2006), s'intéresser aux innovations agricoles est un moyen de mieux comprendre le fonctionnement à l'échelle du sous-système. Elles fournissent des indications sur les fonctionnements passés et présents de l'exploitation agricole. Le cadre méthodologique globale déployé dans cette recherche est celle dite hypothético- déductive. Il s'appuie sur les enquêtes de terrain, le traitement et l'analyse des résultats. Pour mieux appréhender la question de diffusion des innovations agricoles et les actions territoriales dans les terroirs de Kilguim et Laïndé Massa, plusieurs groupes cibles ont été enquêtés. La population cible concernée par cette étude se recrute au sein de plusieurs catégories du système agricole : les paysans-exploitants (agro-éleveurs), institutions et organismes de recherche agricole, techniciens terroirs, autorités traditionnelles et membres des organisations des producteurs (OP) et groupements d'initiatives communes (GIC). Ils constituent la base de l'échantillon pour couvrir l'ensemble des dimensions et variables définies dans le cadre de cette étude.

Echantillonnage

L'échantillon d'unité à enquêter est fixé de manière aléatoire. Pour l'enquête paysanne, un échantillon de 100 producteurs (exploitants) a été retenu comme base du sondage dans chaque terroir d'étude. Du point de vue de l'échantillonnage, cette base est constituée de paysans ayant au moins une exploitation agricole. Un code a été fourni pour chaque exploitant agricole. Les sous segments de cet échantillon par terroir sont les suivants : des institutions et organismes de recherche (03), les éleveurs transhumants (20 par terroir), autorités traditionnelles (02 par terroir) membres des organisations de producteurs et groupements d'initiatives communes (10 par terroir).

Méthode de collecte des données

Ce travail de terrain a été rendu opérationnel grâce aux observations, enquêtes par questionnaires. Celles-ci qui ont été ponctuées des contacts, prises de rendez-vous, entretiens (ciblé ou focus-groupe), levées de terrain et extraction des données spatiales. Ces enquêtes se sont déroulées en période pluvieuse (Juin, Juillet et Août des années, 2021 et 2022) compte tenu de l'intensité des travaux agricoles et du calendrier agricole.

La collecte des données

Deux types de données ont été collectées dans le cadre de cette étude : les données primaires et celles dites secondaires. Les données primaires sont celles collectées auprès des différents acteurs de base à travers des entretiens semi-directifs. Lors des enquêtes, l'individu est placé dans une situation pour décrire l'innovation en fonction d'un ensemble de caractéristiques. Il s'agit entre autres : des institutions de recherche et organismes de recherche, de l'enquête paysanne dont le sous échantillon est composé des chefs traditionnels, agriculteurs, éleveurs, organisations d'initiatives communes et membres des organisations des producteurs. Les enquêtes auprès des institutions de recherche ont porté principalement sur leurs rôles, missions et échelles

d'implication directes ou indirectes dans la diffusion des innovations agricoles. Avec les chefs traditionnels, un accent a été mis sur leur implication dans la mise en place des innovations. L'enquête paysanne semi - portée chez les exploitants agricoles et les membres des groupements paysannes nous a permis de consolider les connaissances sur les acquis de nouvelles pratiques culturales. Avec ces groupes, nous avons aussi abordé des questions comme celles concernant l'adoption des différentes innovations agricoles et leur l'implication sur l'organisation des terroirs. L'objectif des entretiens était de recenser les changements intervenus dans le système agraire dans sa globalité.

Quant aux éleveurs (agro éleveurs et transhumants), un focus a été mis sur leur participation à l'adoption de certaines innovations en l'occurrence la gestion des espaces agro-pastoraux, du fourrager, des nouveaux types de contrats et relations quotidiennes avec les populations locales.

Les données secondaires sont celles relatives aux documents généraux (rapports d'étude et des diagnostics menés sur le terrain, les mémoires, thèses, comptes rendus de rencontres, séminaires) Ces données ont été collectées auprès des chefs de postes agricoles. Elles ont été complétées par les ouvrages généraux, les rapports d'étude et autres statistiques agricoles consultés dans les structures telles le PNVRA (Programme National de la vulgarisation agricole), l'IRAD (Institut de recherche Agricole pour le développement et la SODECOTON (Société de Développement du Coton du Cameroun). Les enquêtes de terrain ont été complétées par les travaux cartographiques (levées parcellaires)

Analyse des données

Les données empiriques recueillies par chaque agriculteur ont été étudiées plus en détail, reliées les unes avec les autres, afin de distinguer les recoupements, les similitudes, permettant de dégager les évolutions propres à chaque terroir. Cette étape est rendue possible grâce aux logiciels EXCEL, SPSS pour les décomptes, mesures et

analyses statistiques. Les travaux cartographiques ont été rendus possibles grâce au logiciel QGIS et Mapinfo. Ces cartes ont été d'un grand apport dans la détection des changements territoriaux.

I - Localisation et contexte des terroirs agricoles en mutation

1.1. Localisation dans le bassin cotonnier du Nord - Cameroun

Le terroir de Kilguim se situe dans la péninsule de Kaélé dans la région de l'extrême - Nord. En termes de coordonnées géographiques, il se tient entre le 14°, 55' de la latitude Nord et le 10°, 58' de la longitude Est. Quant à Laïndé Massa, il se situe dans la vallée de la Bénoué dans la région du Nord. Il se tient entre le 9°, 55' de la latitude Nord et le 13°, 28' de longitude Est.

Figure 1. Localisation de la zone d'étude dans le bassin cotonnier du Nord – Cameroun

Source : Google searth.fr et base de données SOGEFI, enquêtes de terrain, 2022

La zone d'étude est un vieux bassin cotonnier du Nord-Cameroun. Le secteur agricole y fait face à des défis complexes (dysfonctionnement des marchés, baisse de la fertilité des sols, aléas climatiques) et à la saturation de l'espace.

Kilguim est le terroir ayant connu d'importantes mutations et est l'une des capitales du Coton au Cameroun. Ce village a été témoin d'importantes innovations agricoles faites par la SODECOTON implantée depuis les années 1970. D'ailleurs ce village a été l'un des sites ayant expérimenté la motorisation agricole.

Laïndé Massa est un terroir peuplé de migrants venus de l'extrême Nord du Cameroun, de la RCA et du Nigeria. Il a aussi abrité de nombreux projets agricoles (PRASAC, DPGT, ESA 1 et ESA 2) et a aussi été témoin de nombreuses innovations agricoles en l'occurrence de la motorisation agricole et des systèmes de cultures sous couverture végétale (SCV). Il est l'un des nouveaux fronts pionniers agricoles. C'est un village en pleine recomposition spatiale. On y assiste à un nombre croissant d'installation des migrants et dont leur principale activité reste l'agriculture. Cette zone est moyennement saturée foncièrement et où les terres ont une fertilité moyenne subissant de nos jours des dégradations des sols due à l'intensification agricole.

De par leur homogénéité, ces deux terroirs représentent un support assez intéressant pour rendre compte des innovations agricoles et la dynamique des actions paysannes territorialisées.

1.2. Kilguim et Laïndé Massa : deux terroirs agricoles sous forte pression

Le poids d'une croissance démographique a souvent été évoqué parmi les causes qui freinent le développement agricole. Partant de ce principe, on peut alors se poser des interrogations sur l'influence de cette forte densité de la population rurale sur la dynamique d'évolution des systèmes agraires, notamment les systèmes de production en général et en particulier les systèmes de culture.

1.2.1. Une démographie en pleine croissance

Le poids de la démographie a souvent été évoqué parmi les causes qui sont à l'origine de l'évolution des systèmes agraires. Le profil des populations des terroirs de Kilguim et Laïndé Massa met en évidence les enjeux démographiques importants. En effet, c'est une population qui croît à un rythme soutenu. Elle a pratiquement quadruplé de 1986 à 2020 selon les données démographiques (figure 2).

Figure 2. Etat de la structure de la population de Kilguim et de Laïndé Massa, 2022

Source : enquêtes socio – démographiques / BUCREP / MINAT, 2020

Selon les résultats du dénombrement, la population de ces terroirs a pratiquement triplé de 1986 à 2020. Son évolution sans cesse croissante est dictée par de nombreuses migrations. Cette évolution est caractérisée par une grande variabilité des densités : 150 habitants / Km² dans la pénétaine de Kaélé (Kilguim) et 60 habitants / Km² en ce qui concerne Laïndé Massa.

A Kilguim, les contraintes du milieu assimilées à la fixation des éleveurs peuls sont considérées comme l'une des étapes essentielles de la transition agraire. En effet, les péjorations climatiques et la dégradation des sols ont amené les paysans à innover dans l'agriculture et à modifier les pratiques culturelles.

A Laïndé Massa, la création du village alimenté par le mouvement migratoire volontaires des populations venues pour la plus part de l'extrême-nord a eu des ampleurs manifestes sur les terres agricoles. Ces migrations riches de signification ont impulsé des nouvelles orientations spatiales en agriculture et sur les gestions des ressources naturelles.

L'accroissement rapide des populations notamment les réfugiés, les commerçants, les ouvriers agricoles temporaires et les éleveurs transhumants à la recherche des pâturages sont des déterminants essentiels de l'innovation agricole et d'évolution des pratiques culturelles. En effet, l'une des hypothèses probables est que la forte croissance des populations entraîne la pression foncière, une surexploitation des ressources naturelles, et qui amène les agriculteurs à adopter les nouvelles innovations agricoles diffusées.

1.2.2. Une forte variabilité spatio - temporelle des précipitations

Cette zone connaît un gradient de pluviosité du Nord au Sud (pluviométrie moyenne variant entre 800 et 1200 mm) et la végétation steppe et prairie au Nord ; savanes arborées à arbustive au Sud) Les précipitations annuelles sont concentrées pour l'essentiel sur quatre mois (de Juillet à Octobre). Les précipitations moyennes annuelles sont voisines de 28° C, avec des écarts thermiques (7,7°C moyenne annule).

Figure 3. Evolution pluviométrique annuelle de Kaélé et Ngong (1951-2017)

Source : Statistiques SODECOTON, 2022

L'analyse des précipitations moyennes annuelles établies de la période de 1944-2000 montre une tendance à la sécheresse, avec pour la période 1944-1969 des températures très souvent excédentaires et pour la période de 1970-2019 de nombreuses années déficitaires. Par ailleurs, les risques liés à la pluviométrie concernent la grande variabilité de la pluviométrie dans l'espace et dans le temps et l'agressivité des pluies à l'origine de la dégradation des sols.

1.2.3. Une perte prononcée du gradient de fertilité des sols

Il existe un lien étroit entre les sols et les systèmes de production. La zone caractérisée par une mosaïque de sols et de formations édaphiques variées est généralement très sensible à l'érosion hydrique et éolienne, accentuée par la disparition du couvert végétale. En effet, la pression humaine y compris l'intensification agricole se sont relevées être des leviers certains à la dégradation des terres. Une analyse récente dans le contexte de la zone soudano-sahélienne du Nord Cameroun a montré qu'il y a eu un déclin considérable de la dégradation des terres. Il est estimé à plus de 800 000 ha (Wassouni, 2006). Face aux enjeux sociétaux et la rigidité des systèmes agricoles, les populations ont développées des stratégies variées d'exploitation des milieux. Les paysans ont trouvé des solutions pour maintenir et

améliorer les conditions agricoles, utilisant toute une série de techniques d'aménagement des terres (bandes enherbées, cordons pierreux),des nouvelles pratiques agricoles climato-intelligentes tels l'amélioration de la sélection variétale pour les spéculations de grande consommation, la fumure organique par micro dosage, l'introduction du no tillage et l'agriculture de conservation (SCV) de conservation du sol et de l'eau, y compris des formes de médiations territoriales de cogestion des espaces agropastoraux.

II. Dynamique d'innovations agricoles dans un milieu changeant

La dynamique naissance d'innovations en agriculture a fait ses preuves depuis des décennies autour d'un dispositif de vulgarisation basée sur l'animation - conseil. La vulgarisation est un processus d'enseignement qui induit des changements au niveau des connaissances, des pratiques et des attitudes des agriculteurs dans la perspective d'améliorer leur productivité agricole. Avec l'appui de la SODECOTON et d'autres acteurs non étatiques, des stratégies d'exploitations variées ont émergé et sont en pleine évolution. Elles sont axées sur les nouvelles techniques culturales et la semi - mécanisation.

2.1. Une évolution constante d'outils aratoires

La prospection effectuée dans les deux terroirs agricoles nous a permis de recenser une gamme variée d'outils aratoires.

Figure 4 : Gamme d'outils aratoires prospectés à Kilguim et Laindé Massa

Source : Enquêtes de terrain, Juin 2022

Les techniques culturales qui étaient au départ traditionnel ont été bouleversées par la suite par l'implantation de la SODECOTON dont la première usine d'huilerie et d'égrainage était implantée à Kaélé non loin de Kilguim (10 km) dans la région de l'extrême-nord. En effet, depuis l'implantation de cette structure, d'importantes innovations ont été opérées, surtout en ce qui concerne les outils aratoires. Selon nos résultats, des familles d'outils aratoires ont été prospectées dans ces deux terroirs d'étude : semoirs attelés, Charrues, Corps - sarcleur, corps -butteurs, pulvérisateurs. Ces « outils cosmopolites » vont révolutionner les pratiques culturales paysannes au quotidien. La charrue (64.5 %) a évolué dans le contexte de la culture attelée depuis les débuts glorieux de la CFDT, sous la houlette des projets de développement des cultures d'exportations comme le coton. Avec la charrue, le parc d'attelage, composante essentielle du travail

agronomique a aussi beaucoup évolué pour s’adapter à la nouvelle dynamique agricole. Des modèles de charrue ont été diffusés (MC2, MC3, Charrue asine et équine). La charrue est l’un des facteurs de renouveau agronomique. La pratique d’un bon labour mécanique à l’aide de la charrue après défrichage leur est en général profitable et permet de bien ameublir le sol. Les différentes combinaisons associées à la traction asine et équine permettent la diversification de son usage. Sur le plan pratique, il convient de relever que ces instruments aratoires peuvent être aussi couplés aux semoirs attelés (3.5 %), corps - sarcleurs (23.5 %), corps - butteurs (18.5%). L’utilisation des pulvérisateurs Handy (30 %), et à cache SAGA 35 (3.5%) participent à la lutte contre l’enherbement des parcelles et l’évolution dans les pratiques culturales à l’instar du semis direct sur sols nus et labourés, à la ligne et des traitements herbicides qui sont autant des changements opérés dans les travaux agronomiques.

2.2. Le traitement herbicide en évolution

Le développement du désherbage chimique sur coton et cultures vivrières au Nord-Cameroun repose non seulement sur les travaux de la recherche menée par l’IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement) et la SODECOTON (Société de Développement du Coton) en matière de gestion intégrée des mauvaises herbes, mais aussi et surtout sur une bonne organisation de l'appui à la production agricole, intégrée au sein de la filière coton.

Tableau 1 : Typologie d’herbicides diffusés par la SODECOTON

Nom commercial	Matière active	Teneur	Mode d’action
Gramoxone	Paraquat	200 g/l	Herbicide total de contact, peu sélectif, efficace contre les annuelles et vivaces, utilisé en post-levée des adventices
Roundop 360	Glyphosate	360g/l	Herbicide total, systémique, efficace contre graminées et vivaces, utilisé en post-levée adventice

Sédiuron	Diuron	80 %	Herbicide de pré-levée, sélectif du cotonnier, anti-germinatif, utilisé en post-semis
Atrazine	Atrazine	80 %	Herbicide de pré-levée et post semis du maïs, peu sélectif, efficace contre les graminées

Source : archives SODECOTON, 2022

Les résultats montrent que la quasi-totalité des paysans procèdent aux traitements herbicides comme nous pouvons lire sur ce graphique.

Figure 5: Gamme d'herbicides utilisés à Kilguim et Lainde Massa

Source : Données d'enquêtes, Juin 2022

D'après ces résultats, il ressort que l'utilisation d'herbicides totaux et de prélevée qui vont favoriser la pratique de non-préparation de sol (semis direct avec herbicides) s'accroît considérablement. Il consiste à traiter la parcelle de culture avec un herbicide total (Rundup), pour détruire la végétation en place et, au moment du semis de la culture, on applique un herbicide de pré-levée (diuron pour la culture de coton, et l'atrazine pour la culture de maïs). Le reste des opérations est

identique à l'itinéraire avec labour : sarclage manuel ou mécanique, suivi du buttage mécanique en traction animale. Ces produits herbicides sont payés au comptant, à crédit court-terme pour les paysans appartenant à un groupe de producteurs de coton. Concernant le mode d'usage, il est enseigné par les techniciens terroirs de la SODECOTON (dosage, mode d'utilisation, types d'appareils spécifiques à utiliser etc.) Ils assurent aussi le suivi des cultures et apportent des conseils quotidiens aux paysans.

Des séances de démonstration sont procurées pour leur apprendre l'usage de ces herbicides. Ainsi, les contraintes d'adventices difficiles à maîtriser vont marquer une évolution dans le traitement herbicide. On passe ainsi du mode sans préparation des sols avec l'utilisation des produits post-semis / pré-lévée à base de prométrine, dipropétrine et de métolachlor (Gaudard, 1997) à l'adjonction extemporanée (mélange des herbicides au moment de l'épandage) de paraquat, (400 g/ha) qui est un herbicide total, aux herbicides post-semis / pré-lévée (diuron à 720 g/ha pour la culture de coton et l'atrazine à la dose de 800 g/ha pour le maïs).

Cette technique va se révéler très efficace et connaîtra un succès rapide auprès des producteurs. Cependant, les Problèmes environnementaux liés à l'usage des pesticides dans les deux terroirs n'est pas à négliger. Près de 90% de producteurs de coton estiment que l'utilisation des pesticides peut constituer un danger pour l'Homme

2.3. Immersion des variétés de haute performance technologique

Plusieurs cultivars ont été introduits dans les agrosystèmes. On peut citer le cas du sorgho, du riz poly aptitude Sebota, des variétés de maïs et de soja. Ces variétés de hautes performances occupent localement une place importante dans l'alimentation.

Tableau 2 : variétés semencières diffusées et adoptées à Kilguim et Laïndé Massa

Variétés Semencières vulgarisées	Proportion d'adoptants (Kilguim)	Proportion d'adoptants (Laïndé Massa)
Sorgho S35	33.33	38.67
Riz poly aptitude sébota	42.10	71.51
CMS 8501	26.19	33.33
CMS 8704	35.71	16.04
CMS 9015	38.09	48.14
Soja Houla 1	41	59
Soja TGX	48	42

Source : Données d'enquêtes, juin 2022

Au regard de ces résultats, il ressort que le soja et le riz occupent une place de choix dans le système de production agro-alimentaire. Ces vivriers marchands de substitution qui est en plein essor. Le respect des itinéraires techniques mis en place par les paysans expliquent en grande partie la réussite de ces cultures.

2.4. Le compostage en pleine évolution

Les activités liées à la fumure organique consistent à vulgariser des techniques de production du fumier de qualité (avec litière et exposition au soleil) et subventionner l'acquisition des outils tels que le porte tout, brouettes et charrettes. Les enquêtes menées nous permettent d'apprécier cette évolution de la fumure organique selon les différentes spéculations.

Figure 6 : Modalités d'amendement des sols dans les terroirs de Kilguim et Laïndé Massa

Source : Enquête de terrain, Juillet 2022

Les histogrammes présentent l'évolution des principaux modes d'amendements des sols et selon les différentes spéculations dans les terroirs de Kilguim et Laïndé Massa. On note une évolution irrégulière dans le choix de ses modes d'amendement. Comme fait dominant, on observe que le maïs et le coton sont les cultures encadrées qui connaissent un apport important d'engrais minéral. La fumure organique s'ajoute à ce palier au côté du mil et du maïs. On note par exemple que 40% des paysans emploient la fumure organique en culture du maïs et 20 % en culture du mil. La jachère disparaît progressivement au profit de la fumure organique et des engrais chimiques où on note un pourcentage très faible en culture du mil et du coton. On remarque une nette dépendance de ces modes d'amendement à Laïndé Massa qu'à Kilguim. Sur le plan opérationnel et comme innovation importante, les paysans procèdent à l'enfumage des plantes par micro dosage. Ainsi, la dose moyenne de fumure pour

le coton, le maïs est de 5 tonnes / ha. Elle est rependue sur le sol, avant le labour ou apporté en localisé au pied des plants. Cette quantité utilisée est aussi proche des normes recommandées par la SODECOTON.

2.5. L'introduction du système de culture sous couvert végétal : SCV

Pour répondre à la croissance du nombre de consommateurs, aux changements des rapports entre urbains et ruraux et aux nouveaux modèles de consommation urbains, les paysans ont procédé à une amélioration des techniques culturales. La diffusion des techniques de production agro-écologiques est un enjeu essentiel pour le développement durable au Nord Cameroun car elles permettront non seulement d'accroître la productivité de l'agriculture mais aussi de renforcer sa résilience face aux effets du changement climatique augmentant les rendements tout en prenant en compte la complexité des écosystèmes. C'est le cas du programme de conservation des sols financé par l'AFD qui a réaménagé 64000 ha de terres dégradées et planté 236000 arbres ; le projet ESA2 (Eau - Sol - Arbre) financé par l'Agence Française de Développement (AFD) qui a aménagé 25259 ha ; le Projet pilote de lutte intégrée contre la désertification (PLID) qui a restauré 2116 ha de terres et planté 64043 arbres de 2004 à 2010. Ces techniques ont été implémenté tant dans le Mayo - Kani à Kilguim que dans les terroirs du Nord Cameroun comme à Laïndé Massa.

Selon les sondages menés auprès des différents adoptants, il ressort que 30% des paysans ont adopté ce système de culture à Laïndé Massa contre 15% à Kilguim. Selon eux, le SCV nécessite moins de travail (pas de labour et moins de sarclage), travail moins pénible. Il permet aussi une meilleure levée, meilleure croissance de la plante, maîtrise d'enherbement tout en conservant et en améliorant le gradient de fertilité des sols. Les enquêtes de terrain nous ont ainsi permis d'apprécier et de connaître quelque famille de plantes de service (plantes d'associations) qui sont utilisées en association à Laïndé massa et Kilguim :

Tableau 3: Adaptation des principales plantes de couverture en SCV à Kilguim et Laindé Massa

<i>Plantes</i>	<i>Types d'associations</i>	<i>Utilité</i>
<i>La crotalaire</i>	La rotation d'une culture de graminée et de légumineuse	<ul style="list-style-type: none"> -Fixation symbiotique de l'azote atmosphérique. -Economie d'engrais azotés -Amélioration de la fertilité des sols et la biodiversité au sein des systèmes de cultures -Lutte contre les adventices tels le striga
<i>Le Bracharia ruziziensis</i>	Association en céréales et légumineuses	<ul style="list-style-type: none"> - Pompes biologiques - Production de biomasse - Extraction d'éléments nutritifs du sol notamment l'azote - Complément alimentaire pour bétail. -Couverture du sol et de conservation de sa fertilité.
<i>Le stylosantes hamata</i>	Association en céréales	<ul style="list-style-type: none"> - Restauration de la fertilité des sols - Fourrage de qualité - Protection des sols contre l'érosion, - Fixation de l'azote - le contrôle d'adventices
<i>Le mucuna</i>	Association en céréales	<ul style="list-style-type: none"> - Restauration des sols encroutés - Fourrage de qualité - Production de la biomasse - Protection des sols contre l'érosion, - Contrôle d'adventices

Source : Données d'enquêtes, Juin 2022

Les plantes de couverture sont utilisées en association et en successions autant que possible car elles permettent d'assurer une production de biomasse globalement plus importante et plus stable. Il s'agit là d'un principe de base en écologie : la diversité donne plus de chance d'avoir des plantes adaptées aux conditions réelles de production (sols, aléas climatiques, etc.), et la complémentarité des plantes permet une meilleure valorisation des ressources. La diversité des espèces permet également d'apporter une biodiversité fonctionnelle qui assure des fonctions et rend des services écosystémiques variés (séquestration de carbone, recyclage des éléments nutritifs, contrôle des adventices et des bio agresseurs, etc.). La lutte intégrée contre les ravageurs est essentielle dans l'agriculture de conservation car elle aide à renforcer les biotes du sol et à promouvoir le travail biologique du sol. Les techniques de lutte intégrée permettent aux agriculteurs de surveiller et de contrôler les niveaux d'ennemis des cultures dans les champs sans perturber les équilibres naturels, et à ne recourir aux pesticides synthétiques qu'en cas de nécessité absolue. Avec l'agriculture de conservation, les niveaux de ravageurs sont maîtrisés grâce à la rotation des cultures.

2.6. L'agroforesterie en pleine expansion

Dans le contexte du changement climatique, de l'intensification de la pression démographique mondiale, de la réduction de la taille des exploitations et du recul de la productivité des sols, l'agroforesterie constitue non seulement une solution efficace pour relever les défis complexes auxquels l'agriculture doit faire face, mais aussi un moyen financièrement abordable de réaliser le triple objectif qui est au cœur de l'agriculture aujourd'hui : améliorer la productivité, les revenus et la sécurité alimentaire, renforcer la résilience et mieux atténuer les effets du changement climatique.

A Kilguim, les menaces de désertification et de dégradation des sols sont toujours présentes. Diverses stratégies agro-forestières sont élaborées par les paysans de Kilguim qui allient à la fois les objectifs d'exploitation et de conservation du milieu. Ces stratégies et ces pratiques jouent un rôle moteur dans la transformation des modèles agricoles familiales. Les populations d'agro éleveurs ont développé

des méthodes pour gérer durablement les ligneux, les zones de pâturage et d'autres ressources naturelles.

Chez les paysans notamment, la quasi-totalité (90%) sont persuadés de l'importance de l'arbre dans les agrosystèmes. Moults d'entre eux optent pour cette pratique culturale. Une forte colonisation dans les champs des essences tels que le *Fedherbia Nilotica*, le *prosopis africana*, traduisent cette réalité. En effet, selon les paysans, la pratique de l'agroforesterie n'est pas une pratique archaïque, ni rétrograde mais performantes. L'innovation consiste à maintenir le *Fedherbia* afin d'améliorer la fertilité des sols et d'accroître la production agricole et la protection des jeunes pousses. L'approche de gestion intégrée du *ferdherbia* repose sur la législation mise en place dans les terroirs agricoles. Comme mesure d'accompagnement pour assoir sa durabilité, les paysans assurent leur protection à court et à long terme. La tendance à l'adoption de cette espèce est très forte. L'inventaire forestier récence près de 10 à 15 pieds sur une superficie d'un Hectare dans le terroir de Kilguim et à environ 5 à 10 pieds à Laïndé Massa.

III. Les nouvelles formes de « médiations territorialisées »

Pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance de la terre, de l'eau et des ressources naturelles, les paysans ont décidé d'établir des règles tacites de gestion du terroir agricole.

3.1. Etablissement des règles tacites de gestion ou conventions locales : l'exemple de Kilguim

Il s'agit des accords négociés entre les acteurs locaux (groupements professionnels, utilisateurs des ressources, chefs coutumiers, collectivités locales et représentant de l'Etat, partenaires etc.) et adoptées sous la forme de conventions. Les conventions ont pour avantage de tenir compte de la diversité des acteurs et d'offrir des réponses intégrées à des questions sociales, culturelles et environnementales. Du fait de leur émergence par le bas, ces outils permettent de mieux prendre en compte les préoccupations et besoin des communautés. A Kilguim, ces conventions avaient des objectifs

divers : l’allocation des terres (espaces agricoles et de pâturage), des ressources particulières (forêt intracommunautaires et espaces végétalisés). Elle a aboutie à la mise en place de cette forme de découpage (figure 7)

Figure 7. Carte à dire d’acteurs du système de rotation culturale négociée entre acteurs à Kilguim

Source : Données d’acquisition de terrain, juillet 2022

- Le Type A ou première auréole

Cet espace réservé à la culture de case. Ces cultures au voisinage de la maison bénéficient de quelques soins, des déchets de la vie domestique et d’un minimum d’entretien. On peut citer par exemple le cotonnier ou le maïs. L’une caractéristique de ces cultures c’est qu’elles sont menées par une main d’œuvre familiale, mais occasionnellement le retour à une main d’œuvre salariée. Dans cette

auréole, les paysans en concertation procèdent chaque année à la rotation culturale. (Figure 7). Ce système permet non seulement de maintenir la fertilité du sol mais aussi une meilleure gestion des autres ressources telles que le pâturage, les eaux et les ressources ligneuses. Dans cet espace, il est strictement proscrit l'abattage des ligneux. D'ailleurs il existe une forte législation en matière de la protection de l'environnement car le village est riverain au site de reboisement du Projet sahel vert dont le ministère de l'environnement de la protection de la nature en assure la tutelle.

- Le Type B : Espace réservé aux champs de brousse

Les champs de brousse sont situés à environ 4 km du village et s'étendent jusqu'à la limite des terroirs de *Doyang* au Nord à celui de *Gadas* au Nord-Ouest. Ici, on note une dynamique dans les systèmes de productions végétales des pratiques culturales émergentes et un fort lien intracommunautaire entre les populations et les éleveurs peulhs qui sont situés à la lisière et des champs de brousse. Ces éleveurs se sont sédentarisés à cause de l'insécurité que la secte *Boko Haram* dans ce village. A ce jour, ils sont devenus des véritables entrepreneurs agricoles et adhèrent à différentes innovations agricoles.

- Le Type C : Espace ouvert à l'élevage agro - pastoral

Autrefois réservé uniquement à la culture du sorgho de contre-saison, aujourd'hui, cette auréole est partagée entre les agriculteurs et les éleveurs *Mbororos*. On passe ainsi d'un système agropastoral extensif à un agropastoralisme de subsistance. Ce changement n'est pas sans conséquences sur l'avenir de ce territoire à cause de l'arrivée des nouveaux acteurs et qui tant que mal essayent d'établir des liens intracommunautaires qui se déploient à travers le métayage, le gardiennage et l'agrégation des troupeaux.

3.2. Des arrangements institutionnels

A Laïndé Massa, les actions du comité sont remarquables et se démarquent du fait de la bonne organisation des planteurs. Il existe un

groupement d'agriculteurs. C'est une association des planteurs. Le comité de concertation a été mis sur pieds à cause de la mauvaise évolution des SCV. Ce comité a deux démembrements : l'un est chargé de la surveillance (comité de surveillance) et l'autre du règlement des litiges : dégâts causés par les animaux et des pyromanes (comité de concertation). Le rôle du comité SCV se focalise dans la claustration des cultures, la sensibilisation, l'information, l'alerte et le règlement des litiges. Ce comité a participé également à la réalisation des parcs feux. Il procède aux patrouilles (trois fois dans la semaine), généralement les jours de marché. C'est grâce à ce comité que le SCV évolue et constitue en même temps une tribune d'entente entre les agriculteurs et éleveurs de Laïndé Massa dans la mesure où ils discutent de leurs problèmes quotidiens. Au stade actuel, comme le martèle le technicien terroir : « ce comité est plus que jamais conscient du rôle des SCV, maîtrise aussi bien les feux de brousse et procède à des arrestations des fauteurs qui sont traduit chez le chef du village».

Ce comité a connu des progrès réels pour aboutir à d'autres regroupements d'initiative commune. Il faut noter qu'un groupement d'initiative commune regroupant les femmes a été mis sur pied par le technicien terroir. Le point focal étant la sensibilisation, l'intégration du genre féminin dans les circuits de production notamment en ce qui concerne la pratique des SCV et la lutte contre les feux de brousse. Les actions de cette association sont modestes dans la mesure où elle constitue un canal de sensibilisation contre les différentes atteintes à l'environnement comme les feux de brousse. Du point de vue social, améliorer les conditions de vie de la population à travers la création des activités génératrices de revenus. L'organisation dans le comité est focalisée sur la surveillance plus accrue des champs, la résolution des problèmes de divagation. Le comité a aussi participé à la réalisation des pistes à bétail (vers le secteur Ouest) pour empêcher les éleveurs *Mbororos* d'atteindre les cultures.

3.3. Gestion concertée des ressources agro-pastorales

Les mutations socio-économiques et environnementales récentes en zone soudanienne ont provoqué de profonds changements dans les paysages ruraux et les systèmes de production (Magrin, 2001). Elles

suscitent des enjeux importants de gestion de l'espace et des ressources naturelles. Ces expériences ont été progressivement formalisées sous forme d'une méthodologie connue sous le nom d'approche participative ou de gestion concertée. C'est une méthodologie privilégiée d'intervention en milieu rural, qui permet la prise en charge progressive et concertée des actions de développement au niveau du terroir » (FAO, 1995). Dans le Nord du Cameroun, plusieurs expériences d'appui à la recherche pour le développement des systèmes agricoles ont été testées (DPGT, PRASAC, ESA I et II). De ces multiples essais, l'accent a été mis sur les innovations agricoles, la gestion concertée des ressources naturelles et les méthodes appropriées de co-construction de la plate-forme de concertation, d'échanges et d'animation au niveau local dans certains territoires agricoles. Dans le cadre de la mise au point et de la diffusion de certaines innovations agricoles à l'échelle des terroirs, plusieurs contraintes doivent être levées. Dans le cadre des SCV par exemple, ces contraintes sont principalement les feux de brousse et les dégâts d'animaux. Dans une telle perspective, le terroir villageois a été réorganisé en concertation avec les différents acteurs locaux.

Figure 3. Terroir agro pastoral de Laïndé Massa négocié en concertation entre acteurs dans le cadre du projet ESA II (Eau - Sol- Arbre)

Source : Données d'acquisition de terrain, Juin 2022

Des comités de réflexion et de concertation ont vu le jour afin de faciliter la diffusion des SCV à grande échelle. Le comité de concertation ou de réflexion est un ensemble constitué de personnes appartenant à des catégories socioprofessionnelles différentes et ayant des influences diverses dans le village. Les objectifs ont été tenus par l'équipe du projet ESA II en collaboration les planteurs SCV, les éleveurs et chef du village. Cette étape a permis de conclure un accord avec les populations à la nécessité de mettre en place cette structure organisationnelle capables de constituer un relais efficace entre ESA et les producteurs dans le but de faciliter les aménagements participatifs et asseoir une gestion du terroir. A Laïndé Massa, la concertation qui date de 2007 a aboutie à plusieurs concessions. Les résultats obtenus de ces innovations portent entre autres sur l'incitation de la diffusion à grande échelle et à l'établissement de nouvelles modalités de gestion, de surveillance et de règlement de conflits.

3.4. Une évolution proactive des relations agriculteurs et éleveurs

3.4.1. Des systèmes d'échanges agricoles émergents à Kilguim en contexte de crise

La crise d'une grande intensité liée à l'insurrection violente du groupe djihadiste *Boko Haram* touche particulièrement le Nigeria, le Tchad, mais également le Cameroun. (Magrin et al., 2017). Pour les couloirs situés sur les axes de déplacement des populations d'éleveurs transhumants provenant des grandes zones de conflits, les systèmes agro-pastoraux se sont considérablement modifiés ces dernières années. L'hétérogénéité des terroirs d'accueil comme ceux de Kilguim et de Laïndé Massa ont stimulé des flux d'échanges agricoles et un réseau d'interdépendances les éleveurs transhumants *mbororos* et les populations locales. C'est ainsi que depuis une décennie, on note une intensification des échanges qui repose sur une association entre agriculture et élevage, sur la mobilité de travail et la gestion des ressources naturelles, d'accès aux pâtures et au foncier.

L'association agriculture-élevage repose de plus en plus sur le stockage et l'appropriation individuelle des résidus de culture dont la production suit celle des grains. En effet, avec cette crise, les éleveurs sédentarisés sont devenus des vrais entrepreneurs agricoles. Les éléments fertilisants produits par les animaux permettant de fertiliser leur propre champ. Ils procèdent au parçage d'animaux. Les flux de biomasses fourragères entre des exploitations d'agriculteurs et celles d'éleveurs sont limités car tous les producteurs ruraux s'adonnent peu à peu à l'élevage et réservent leurs productions fourragères (majoritairement des résidus de culture) à leur propre bétail. Ainsi, les éleveurs transhumants *mbororos* ont des connaissances plus affinées de la notion de fertilité des sols et de certaines techniques culturales telles les rotations et l'enfumage des champs.

Quant à la mobilité du travail, elle concerne plus les systèmes de production. Ainsi, pour cultiver leurs champs, les éleveurs embauchent les paysans pour effectuer les travaux champêtres contre une rémunération. Ils s'associent avec les populations locales pour le gardiennage d'animaux comme nous pouvons l'observer sur ces scènes.

Photo1:scène de métayage à Ki Iguim
Cliché : HIEKA Guillaume,
Juillet 2022

Photo 2 : Berger salarié à Kilguim
Cliché : HIEKA Guillaume,
Juillet 2022

3.4.2. L'introduction de la culture fourragère comme innovation et stratégie d'adaptation chez les Mbororos

L'intégration de la culture fourragère apparaît comme la meilleure stratégie d'adaptation des éleveurs. La stratégie proposée par le projet ESA II par exemple est une volonté manifeste qui permet de raisonner sur la viabilité des systèmes de production agro pastoraux. Ils constituent des pans essentiels dans tout processus de développement de l'économie nationale. L'intégration de la culture fourragère vise à améliorer le potentiel fourrager afin de réduire les dégâts d'animaux et les conflits agro pastoraux intempestives. Ainsi, avec les propositions d'innovations instruites par le projet, la culture fourragère a été encouragée à Laïndé Massa. Le *brachiaria* reste le meilleur fourrage le plus cultivé par les agriculteurs et les éleveurs. Il est prisé par les agriculteurs car permet la couverture rapide du sol en biomasse. Quant aux éleveurs, ils savent par ailleurs que le *brachiaria* est une plante appréciée et prisée aussi par les animaux.

La culture du *Bracharia* permet de limiter la divagation des animaux dans le village en saison sèche. En 2022, cinq (10 ha) de *brachiaria* ont été programmé part 5 éleveurs du campement à Laïndé Massa. L'intégration de la culture fourragère vise à améliorer le potentiel fourrager afin de réduire les dégâts d'animaux, améliorer la ration et l'état des animaux, réduire le temps de travail dans des parcours naturels ou des zones de coupe de foin naturel de moins en moins productifs et les conflits agro-pastoraux intempestifs.

Dans l'ensemble, l'intégration des *mbororos* au sein du comité de réflexion est un nouvel type de relation émergente. Le comité inaugure les lendemains meilleurs surtout en ce qui concerne la pratique du système de culture sous couvert végétal en général et celui du fourrager en particulier. Cette évolution est sans doute la marche vers une intégration plus solide des différentes activités dans les terroirs agro pastoraux.

Conclusion et perspectives d'intégration d'innovations agricoles dans les terroirs agricoles

Dans les terroirs agricoles soudano - sahéliennes de Kilguim et Laïndé Massa dans le Nord du Cameroun, les aléas climatiques, les

contraintes géomorphologiques et les activités humaines ont contribué à la dégradation de l'environnement.

Pour atténuer ces effets néfastes subséquents, les agriculteurs ont adopté des nouvelles pratiques culturales tout en intégrant des nouvelles formes de stratégies et de médiations territoriales qui relève aussi d'un enjeu majeur pour le développement local et la coexistence entre les sociétés en crise. Les diagnostics menés ont permis de constater que les paysans bénéficient des apports multiples des innovations en agriculture.

En ce qui concerne le futur de ces exploitations agricoles, dans ce contexte où se conjuguent l'objectif d'intensification agricole et des contraintes sur les ressources naturelles, la durabilité de cette agriculture innovante dépendra à moyen et long terme de la prise en compte de la dimension sociale et environnementale à différents niveaux (décideurs politiques, conseillers, agriculteurs). Dans cette même optique, les actions coordonnées des différents acteurs en lien avec le secteur agricole et de l'alimentation seront d'un grand intérêt. Dans un contexte de mutations des espaces ruraux, où la concurrence entre agriculteurs pour l'accès aux ressources naturelles productives (eau, terre) est de plus en plus forte, il est urgent de trouver une équité pour l'accès à ces ressources et la coexistence entre plusieurs modèles de production.

Références bibliographiques

Beauvilain Alain (1981), « *Un espace de migrations frontalières importantes, le Nord Cameroun* », Cahiers Géographiques de Rouen, Vol. 15, PP 35-46.

Dugué Patrick, Eric Vall, Philippe Lecompte, Henri - Dominique Klein et Dominique Rollin (2004), « *Evolution des relations entre l'agriculture et l'élevage dans les savanes d'Afrique de l'Ouest et du Centre* », OCL vol. 11 n° 4, PP 268 - 276.

Géraud Magrin (2001), « *Le sud du Tchad en mutation : des champs de coton aux sirènes de l'or noir* », Montpellier, Editions Sépia.

Géraud Magrin, Pérouse De Montclos Marc-Antoine, Seignobos Christian, Gluski Paulin, (2018), « *Crise et développement. La région du lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram* », Edition AFD.

Desfontaines Jean Pierre, Marc Benoît et Sylvie Lardon (2006), « *Acteurs et territoires locaux. Vers une géo agronomie de l'aménagement* », Paris, Editions INRA.

Gaudard Lucien (1997), « *Semis direct et « labour chimique. L'expérience de la Sodécoton au Nord – Cameroun*», Coton et Développement N° 24, PP 27-31

Jean Paul Olina Bassala, Hervé Guibert, Adama Baledjourn, Marturin M'biandoun (2003), *Semis direct et utilisation des herbicides au Nord-Cameroun : conséquences sur la lutte contre les adventices et la croissance des cotonniers*. Actes du colloque, Garoua, Cameroun. PP 5-7

Gonné Bernard et Mbring Christophe (2016), « *Climat et ruralité en zones soudaniennes et sahéliennes du Cameroun et du Tchad* », L'Harmatan - Cameroun.

Iyebi-Mandjeck Olivier (1993), « *Les stratégies des migrants de la zone cotonnière du Nord Cameroun ou la recherche d'un optimum de sécurité : Analyse de la diversité des situations agricoles. Conséquences sur la programmation de la recherche* », Actes de l'atelier d'échanges et de formation, CIRAD - Cameroun. PP 8-9

Institut National de la Statistique (2016), *Annuaire statistique du Cameroun*, Edition 2016.

Gérard Le Tchiec (1996), « *Agriculture africaine et traction animale* », Editions Quae.

PNUD (2011), « *Évaluation des risques, de la vulnérabilité et adaptations aux changements climatiques* », rapport d'étape, Cameroun.

Suchel, Jean Bernard (1988), *Les climats du Cameroun*. « Thèse d'Etat », Université St. Etienne, Paris.

Seignobos Christian (1998), « *Le pays Moundang, du progrès au développement durable* » DPGT/SODECOTON/IRD, Maroua, Cameroun.

Seignobos Christian (2000), *Nomenclature commentée des instruments aratoires du Cameroun*. In *Outils aratoires en Afrique : Innovation, norme et traces*, Paris, Karthala.

Yug Jean Michel, Zaslavsky Jean, Devèze Jean-Claude (1992), « *Pour une prise en compte des stratégies des producteurs* », Montpellier, CIRAD-SAR.

Alain Bourque (2010), « *Les changements climatiques et leurs impacts* » : <http://journals.openedition.org>, consulté le 10 avril 2022.

Bernard Triomphe, Anne Floquet, Brigid Letty, Geoffrey Kamau , Conny Almekinders et Ann Waters-Bayer, « *Mieux évaluer et accompagner l'innovation agricole en Afrique. Leçons d'une analyse transversale de 13 cas d'études* », [http : // Cairn.info/revue-afrique-contemporaine](http:// Cairn.info/revue-afrique-contemporaine), consulté le 14 janvier 2022.

Prostitution en milieu scolaire : la communication face à la prostitution féminine infantile à Bouaké

Koffi Jacques Anderson BOUADOU

Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

bouadou80@yahoo.fr

Résumé

La prostitution appelée communément le plus vieux métier du monde a franchi aujourd'hui les barrières des établissements scolaires en Côte d'Ivoire plus précisément à Bouaké. Ce sont des centaines d'adolescentes dont l'âge varie entre 14 et 17ans qui s'adonnent à cette pratique, mettant ainsi en péril leurs réussites scolaires. Que faut-il donc faire face à ce péril ? Notre étude a pour objectif de tirer la sonnette d'alarme sur la prostitution infantile en milieu scolaire et proposer des actions de communication afin d'y faire face. L'étude pour atteindre les objectifs sus-cités, s'est appuyée sur les méthodes quantitative et qualitative. Elle a mobilisé trois théories : Participative, l'Action raisonnée et l'Engagement. Comme résultats, la recherche a permis de connaître les raisons qui ont motivé le choix de la prostitution chez les élèves adolescentes de Bouaké. Entre autres raisons, nous pouvons relever la précarité de la situation familiale, la pauvreté dans les ménages, la négligence parentale. Aussi avons-nous recueilli des enquêtées, leurs représentations de la prostitution. Les adolescentes prostituées nous ont également décrit les effets de la prostitution sur leurs quotidiens tant au niveau psychologique, au niveau de la santé qu'au niveau social. A la fin de la recherche, elles se sont engagées à se retirer de cette pratique dévalorisante. Certaines ont décidé d'un retrait immédiat tandis que d'autres, de façon progressive.

Mots clés : prostitution féminine infantile, école, communication, précarité, Bouaké

Abstract

Prostitution, commonly called the oldest profession in the world, has today crossed the barriers of schools in Côte d'Ivoire, more precisely in Bouaké. Hundreds of teenage girls aged between 14 and 17 engage in this practice, thus jeopardizing their academic success. What should we do in the face of this danger ? Our study aims to sound the alarm on child prostitution in schools and propose communication actions to deal with it. The study to achieve the above-mentioned objectives, relied on quantitative and qualitative methods. It mobilized three theories: Participative, Reasoned Action and Commitment. As results, the research made it possible to know the reasons which motivated the choice of prostitution among the adolescent students of Bouaké. Among other reasons, we can note the precariousness of the family

situation, poverty in the household, parental neglect. We also collected from respondents their representations of prostitution. The teenage prostitutes also described to us the effects of prostitution on their daily lives at the psychological, health and social levels. At the end of the research, they made a commitment to withdraw from this demeaning practice. Some decided on an immediate withdrawal while others gradually.

Keywords : female child prostitution, school, communication, precariousness, Bouaké

Introduction

La prostitution féminine infantile est un fléau qui touche tous les continents. Elle désigne l'utilisation d'un enfant pour des activités sexuelles en échange d'une rémunération ou de toute autre forme de rétribution (cadeaux, nourriture, vêtements etc.). La sexualité tarifée a, de fait, toujours été perçue comme une transgression aux rapports sexuels jugés légitimes (Pheterson,2021). La prostitution touche tous les continents, même si elle est souvent cachée aux regards, camouflée dans des maisons closes ou protégée par des exploiters et des consommateurs de sexe. (Bambara, 2012)

Cette activité englobée dans la notion d'exploitation sexuelle s'est répandue comme une trainée de poussière en milieu scolaire en Côte d'Ivoire plus précisément à Bouaké, capitale de l'ex rébellion. Elle est pratiquée par des élèves mineures de 14 à 17ans. Ces filles mineures travaillent dans la rue ou dans des établissements tels que des discothèques, des salons de massage, des bars, des hôtels ou des restaurants. Ce type de prostitution prend de plus en plus d'ampleur à Bouaké et devient préoccupant pour les parents d'élèves et la communauté éducative. Mais comment cette activité s'exerce -t-elle ?

Dans la plupart des cas, les élèves prostituées sont sous le contrôle d'un proxénète. Celui-ci perçoit un pourcentage sur les revenus des enfants. Il est très difficile de se défaire de cette emprise. Mais parfois, les adolescentes elles-mêmes prennent des initiatives en allant à la rencontre des clients dans des espaces prisés par les prostituées. Aussi depuis quelques années maintenant, des gérants d'hôtels, de bars fournissent-ils des adresses où l'on peut se procurer les services d'une élève mineure. Les élèves selon les informations recueillies

s'entendent mieux avec les gérants d'hôtels contrairement aux étudiantes qui seraient beaucoup plus exigeantes.

La prostitution féminine infantile en milieu scolaire est un fléau qu'il faut combattre à tout prix afin de préserver l'avenir de la jeune fille. Cette forme de prostitution est scandaleuse. La dimension scandaleuse de la prostitution provient également de son rapport particulier au travail, il s'agit d'une activité économique qui tend à échapper au contrôle de l'État (Mathieu 2002). En se fondant sur ce qui précède, quelle serait la méthode efficace de lutte contre la prostitution féminine infantile ? La communication peut-elle contribuer à lutter efficacement contre ce fléau qui constitue un péril pour les élèves ?

L'hypothèse relève que la communication peut constituer un facteur déterminant dans la lutte contre la prostitution féminine infantile en milieu scolaire à Bouaké. La communication se positionnerait comme une meilleure offre dans l'éradication de ce phénomène.

L'objectif recherché à travers cette recherche est d'attirer l'attention des autorités, de la communauté éducative, des parents d'élèves sur les dangers de la prostitution de mineures en milieu scolaire. Aussi voulons-nous proposer des actions de communication pouvant réduire ce fléau chez les élèves.

1. Méthodes et Matériels

Cette étude s'inscrit dans une approche mixte (quantitative et qualitative). Elle s'est déroulée à Bouaké, ville située au centre de la Côte d'Ivoire. La complexité du sujet ne nous a pas permis d'interroger plusieurs personnes. Rencontrer ou interroger des jeunes filles prostituées n'a pas été facile. Nous avons donc pris attache avec des gérants d'hôtels et bars qui nous ont introduit auprès de nos cibles. Mais ces filles ont conditionné leurs participations à notre enquête moyennant de l'argent et ont surtout exigé que leurs identités soient préservées. L'enquête a mobilisé 27 élèves prostituées dont l'âge est compris entre 14 et 17 ans. Certaines filles parmi les enquêtées n'ont pas voulu nous rencontrer. Elles ont de ce fait exigé qu'on leur

transmette un questionnaire par le canal de nos intermédiaires (gérants de bar et hôtel). Ainsi un questionnaire a été transmis à 16 filles et 11 autres ont accepté d'échanger directement avec nous. A l'aide de notre portable, nous avons pu enregistrer les différentes conversations. Au total 11 conversations ont été réalisées. Le questionnaire adressé aux autres filles portait essentiellement sur les centres d'intérêts suivants : les causes de la prostitution chez les enquêtées, les méthodes utilisées pour se faire des clients et la connaissance des risques quant à la pratique de la prostitution. Notre enquêtées s'est étalée sur deux semaines.

La recherche a fait appel à trois théories : la théorie de l'action raisonnée, la théorie participative et la théorie engageante.

La théorie de l'action raisonnée (TAR) est un modèle de psychologie sociale. Cette théorie est aussi utilisée en communication comme théorie de la compréhension. La TAR a été développée par Fishbein et Ajzen (1975). Elle a pour but d'expliquer la relation entre attitude et comportement au sein de l'action humaine. Elle est utilisée pour prévoir comment les individus vont se comporter en fonction de leurs attitudes préexistantes et de leurs intentions comportementales. Dans le cadre de notre étude, la théorie de l'action raisonnée nous a permis de comprendre la décision des jeunes élèves à se livrer à la prostitution. Ces élèves pratiquent la prostitution en toute connaissance des risques potentiels. Mais elles le font pour aboutir à un résultat, c'est-à-dire financer leurs études. L'action raisonnée c'est lorsque la décision de l'individu de s'engager dans un comportement particulier, est fondée sur les résultats que l'individu espère atteindre à la suite de l'exécution du comportement (Giger, 2008). Quant à la théorie participative, elle a été convoquée dans le but de faire participer les élèves pratiquant la prostitution, à l'élaboration d'une stratégie visant à les sortir de cette activité. La participation active des élèves adolescentes se pose comme une condition essentielle à l'éradication de la prostitution féminine infantile en milieu scolaire. Toute intervention visant une amélioration réelle et durable de leurs conditions de vie est vouée à l'échec si leurs avis ne sont pas pris en compte. L'approche participative vise donc à inclure les élèves

adolescentes dans la conception et l'implantation des interventions qui sont destinées à répondre à leurs besoins.

Pendant longtemps les campagnes de communication pour le développement durable étaient basées sur le présupposé qu'il suffisait de modifier les attitudes d'un individu pour qu'il adopte le comportement souhaité (Girandola et al, 2010). Cependant, dans le champ de l'éducation, comme dans d'autres où on a comme objectif la mise en place d'un comportement précis, on s'est rendu compte que changer les attitudes n'était pas toujours suffisant pour arriver à changer le comportement. Le paradigme de la théorie engageante (Girandola et Joule, 2008) a donc essayé de répondre à cette question. La théorie engageante renferme deux facteurs clés : les actes préparatoires et les arguments persuasifs. A l'aide de cette théorie, nous avons obtenu de nos enquêtées, leurs engagements à se retirer de la prostitution.

2. Résultats

Les résultats reposent sur cinq variables : les causes de la prostitution féminine infantile en milieu scolaire, la représentation que les élèves adolescentes se font de la prostitution, les stratégies utilisées pour appâter les clients, les effets néfastes de la prostitution sur les enquêtées, les résultats de l'application de la théorie engageante.

2.1. Les causes de la prostitution féminine infantile en milieu scolaire

Dans cette sous partie, il sera question des raisons qui poussent les élèves adolescentes à s'adonner à la prostitution. 27 jeunes filles ont été interrogées concernant les mobiles de la prostitution féminine infantile en milieu scolaire à Bouaké.

Tableau 1 : Causes de la prostitution féminine infantile en milieu scolaire

Réponses	Personnes ayant répondu	Pourcentage
Faible revenu des parents	13	48%
Négligence des parents	06	22%
Soutien financier des parents jugé insuffisant	08	30%
Total	27	100%

Source : Données de l'étude

Interprétation du tableau 1

Les raisons qui poussent les élèves adolescentes à la prostitution sont de divers ordres. En effet 48% des enquêtées ont évoqué le faible revenu des parents comme l'une des raisons à la pratique de la prostitution. Selon elles, les parents étant sans emploi ou au chômage, sont dans l'incapacité d'assurer leurs obligations parentales. « Je me prostitue parce que mes parents, sans emploi ne peuvent subvenir à mes frais de scolarisation ». (O.B, 14ans, élève en classe de 4^e, Bouaké).

La négligence des parents amène certaines élèves à se prostituer. 22% des élèves interrogées ont affirmé se prostituer à cause de la négligence de leurs parents. « Mon père a les moyens de prendre en charge mes études, mais ce n'est pas sa priorité ». (K.A, 14ans en classe de 5^e, Bouaké). « Je suis issue d'un foyer polygame, mon père met une différence entre ses enfants ». (D.M, 15ans en classe de 3^e, Bouaké). Pour elles, le manque d'engouement de leurs parents pour le financement de leurs études, s'explique par le fait qu'ils soient analphabètes et qu'ils ignorent totalement la justesse de l'école.

Par ailleurs, 30% des adolescentes interrogées disent se prostituer à cause du soutien financier des parents qu'elles trouvent insuffisant et

insatisfaisant. Ces filles ont pour la plupart les parents qui vivent au village. Elles sont donc obligées de vivre en location à Bouaké dans des habitations de fortune loin des parents pendant l'année scolaire. Cette situation complique davantage leurs quotidiens avec la cherté de la vie, les coûts exorbitants du loyer et des manuels scolaires. « Je ne reçois que 20000f CFA mensuellement de mon père, alors que je dois faire face à un loyer de 15000f et d'autres charges encore ». (B.A, 16 ans en classe de 2nd A, Bouaké).

2.2. Représentation de la prostitution chez les enquêtées

La prostitution d'un point de vue général est une pratique déshonorante. Mais comment nos enquêtées se représentent -elles cette pratique ?

Tableau 2 : Différentes représentations de la prostitution chez les enquêtées

Représentations	Personnes ayant répondu	Pourcentage
Pratique risquée	12	44%
Pratique déshonorante et honteuse	10	37%
Pas de honte à se prostituer	5	19%
Total	27	100%

Source : Données de l'étude

Interprétation du tableau 2

Les filles rencontrées ont toutes une opinion de la prostitution. 12 parmi elles certifient que cette pratique est très risquée car comportant des conséquences abyssales. Elles connaissent les dangers auxquels elles sont exposées, mais la volonté de réussir prend le pas sur les risques. Elles poursuivent en témoignant que très souvent, certains clients leur demandent des rapports très tarifés sans préservatifs. « Je sais que je peux choper une MST, mais je fais avec ». (SF, 17ans en

classe de 2nd A, Bouaké). Elles sont parfois violées, agressées par certains clients indécents.

Un deuxième groupe estime que la prostitution est une pratique déshonorante car elle souille le corps de la femme. Selon ce groupe, il n'est pas facile et aisé de dire à leurs proches qu'elles se prostituent. Elles craignent en le disant d'être marginalisées, rabaissées, couvertes d'opprobres.

Très souvent certains clients proposent aux filles d'avoir des rapports sexuels avec leurs chiens contre forte récompense. « Si mes parents savent que je me prostitue, je suis foutue ». (A.A, 16 ans en classe de 3^e, Bouaké).

Mais pour 19% il n'y a pas de honte à se prostituer vu que cette activité permet de se prendre en charge. Elles connaissent les risques mais les minimisent. « Il faut bien mourir de quelque chose ». (K.V, 17 ans en classe de 1^{ere} D, Bouaké).

L'envie de paraître et l'acquisition de biens matériels incitent ces adolescentes à s'adonner à la pratique de la prostitution. Les dernières séries de téléphone portable, sac de marque, s'habiller à la mode sont des facteurs déterminants dans leur choix de se prostituer.

2.3. Les stratégies utilisées pour appâter les potentiels clients

Dans l'univers du plus vieux métier du monde, plusieurs stratégies existent ou se créent pour appâter voire aguicher les clients. Nous allons dresser dans cette partie les méthodes utilisées par nos enquêtées pour se rapprocher des clients.

2.3.1. La stratégie au moyen des réseaux sociaux numériques

Nos enquêtées affirment disposer des comptes Facebook, Whatsapp, Instagram et Tik Tok

Sur leurs comptes Facebook, elles ont toutes des noms d'emprunt, des numéros de téléphone dits professionnels et postent régulièrement des photos aguichantes tout en prenant soin de flouter leurs visages. Elles laissent des petits messages et recommandent que les personnes intéressées par leurs charmes, intègrent leurs groupes Whatsapp via

les numéros professionnels. Sur Tik Tok, ou encore leurs statuts Whatsapp, elles s’amusent, dansent, imitent des artistes dans des postures très sensuelles. Tout cela est fait dans le seul but d’attirer le maximum de clients. « Je me fais de gros clients sur les réseaux sociaux ». (G.B, 16 ans en classe de 4eme, Bouaké).

En dehors de leurs comptes personnels, les adolescentes nous ont confié appartenir à des plateformes pour prostituées sur facebook et Whatsapp. Ces plateformes sont gérées par des personnes qu’elles ne connaissent généralement pas. Elles s’y inscrivent pour accroître leurs chances.

2.3.2. La stratégie de la rue

Même si elles disposent des comptes sur les réseaux sociaux, les adolescentes se rendent souvent dans les rues tard dans la nuit pour selon elle « pêcher des clients ». Cette stratégie est très risquée. Certaines, 37%, se font de ce fait accompagner par des proches pour assurer leur sécurité sur les lieux. Pour des questions de sécurité, elles disent ne pas s’éloigner de leur zone de prédilection. Elles proposent des services sur place allant de la fellation (3000fcfa) à la pénétration (5000fcfa l’éjaculat). Et ce, sous l’œil vigilant de leurs gardes de corps tapis dans l’ombre. « Je préfère exercer sur place plutôt que de me déplacer, c’est moins de risques » (K.O, 15 ans élève en 4^e, Bouaké. Mais pour 44%, il est mieux une fois que le marché est conclu avec le client, d’aller dans des endroits adéquats pour entretenir les relations sexuelles. « Moi j’ai honte de me prostituer, je ne sais pas qui peut voir, je préfère aller coucher avec le client dans un hôtel plutôt que dans la rue »

2.3.3. La stratégie des bars, restaurants et hôtels

Les adolescentes ont attesté que les bars, restaurants et hôtels sont des endroits très réputés pour appâter des clients. Dans les bars et restaurants, elles y vont parfois en groupe, commandant quelque bouteilles de sucrerie ou de la bière, des mets, juste le temps de se faire remarquer. Elles prennent toujours le soin de glisser leurs contacts aux gérants de ces lieux afin que ceux-ci les communiquent aux personnes désireuses d’avoir de la compagnie.

Au niveau des hôtels, la stratégie est toute autre. Les filles nous ont confié qu'elles ont leurs photos et contacts dans certains hôtels de Bouaké. Elles sont contactées par les gérants lorsque le choix du client porte sur leur profil. Elles affirment tirer d'énormes profits dans les hôtels car les clients sont souvent des expatriés, des fonctionnaires venus pour des missions ou des vacances à Bouaké. « J'ai eu la chance de tomber sur un blanc, il a passé toutes ses congés avec moi ». (P.G, 17 ans en classe de 1ere A, Bouaké).

2.4. Les effets néfastes de la prostitution sur les enquêtées

Au niveau psychologique, les filles affirment avoir vécu des traumatismes suite à la conduite peu recommandable de clients très exigeants qui les soumettaient à certains fantasmes abjects. Elles ont perdu l'estime de soi et éprouve sans cesse des sentiments de culpabilité. « Parfois je me sens triste car j'ai honte de ce que je fais ». (B.B, 16 ans en classe de 3^e, Bouaké).

Certaines de nos enquêtées nous ont confié ne pas vouloir se mettre en couple dans le futur car elles ont honte de leurs corps.

Au niveau physique, nous avons constaté que ces adolescentes ne faisaient pas leurs âges. On leur donnerait facilement 25 ans. On les sent fatiguées et physiquement diminuées à cause de la drogue et l'alcool qu'elles consomment pour pouvoir affronter cette rude activité. « Je suis obligée de prendre de la drogue par moment pour me sentir à l'aise en compagnie des clients ». (D.C, 17 ans, en classe de 1ere D).

Au niveau social, les adolescentes disent vivre à l'écart des autres. Elles ne voudraient pas que des proches sachent l'activité qu'elles mènent. Elles s'isolent donc de tous et ne se rapprochent que des filles exerçant la même activité.

Au niveau de la santé, ces jeunes filles ont unanimement reconnu qu'elles ont chopé des maladies après des rapports sexuels tarifés. Ce sont des infections de la vessie, les blessures vaginales, anales et les hépatites.

2.5. Résultats obtenus au moyen de la théorie engageante

Tableau 3 : Résultats obtenus au moyen de la théorie engageante.

Engagements	Personnes ayant pris un engagement	Pourcentage
Abandon de la prostitution et se contenter du peu de soutien des parents	11	41%
Abandonner la prostitution et exercer de petit boulots	9	33%
Se retirer progressivement de la prostitution	7	26%
Total	27	100%

Source : Données de l'étude.

Interprétation du tableau 3

L'usage de technique d'étiquetage de la théorie engageante nous a permis d'obtenir l'engagement des jeunes filles quant à l'abandon de la prostitution. Pour comprendre cette stratégie, Miller et *al* (1975) ont mené une expérience sur des enfants âgés de huit à onze ans dans laquelle ils tentaient de leur apprendre à mettre leurs déchets dans la poubelle après l'heure de cours. Dans l'étiquetage, On qualifie la personne de ce à quoi on veut qu'elle réagisse. En nous inspirant de cette technique, nous avons au préalable avant d'entamer la discussion, qualifié les adolescentes de personnes courageuses, résilientes et capable de relever tous les défis qui se posent à elles. Celles-ci étaient heureuses d'entendre ces propos. La même démarche a été adoptée pour celles qui ont préféré répondre via le questionnaire. Nous avons mis en entête du questionnaire les mêmes propos élogieux tenus à celles avec lesquelles nous avons directement échangé. La technique de l'étiquetage nous a permis d'atteindre les résultats

suivants : 41% des adolescentes interrogées se sont engagées librement à se retirer de la prostitution en se consacrant totalement aux études et vivre avec le peu de moyens que leurs parents leur apportent. 33% s'engagent à abandonner la prostitution et comptent exercer de petits boulots pendant les weekends et les congés pour faire face aux charges scolaires. A l'opposé des deux premières catégories sus-citées qui ont décidé d'abandonner immédiatement la prostitution, une troisième catégorie soit 26% ont pris l'engagement de se retirer de cette activité, pas de façon immédiate mais progressive. Elles ne veulent pas prendre de décisions hâtives.

3. Discussion

La prostitution du point de vue des valeurs morales qui régissent le monde est un acte vil. Elle est même considérée par certaines religions (Islam et christianisme) comme un péché. Dans la réalité tout comme dans la fiction, l'image de la prostituée est considérée comme négative par rapport à la tradition africaine (Laditan, 2001). Mais au niveau juridique, certains pays occidentaux et d'Afrique la considère comme une activité légale. En Côte d'Ivoire par exemple, la prostitution est légale conformément à l'article 358 de la loi n°2019-574 du juin 2019. Cependant les activités associées telles que le racolage, le proxénétisme ou la gestion des maisons closes sont illégales. Même si elle ne constitue pas une infraction, la police harcèle parfois les travailleuses du sexe et exige des pots-de-vin ou des faveurs sexuelles. Donner un blanc-seing juridiquement à la prostitution, c'est encourager des personnes à la pratiquer. Vu la souplesse de la loi, cette activité dévalorisante s'est invitée dans certains établissements scolaires en Côte d'Ivoire notamment à Bouaké. Aujourd'hui ce sont des centaines d'adolescentes qui pratiquent la prostitution. Elles se livrent à de nombreux inconnus pour des relations tarifées, pour l'échange du sexe contre de l'argent. On peut sans faux fuyant les qualifier de « femmes publiques » (Perrot, 1997). Mais les raisons du choix de la pratique de la prostitution chez les élèves adolescentes sont liées très souvent à des facteurs externes et internes à la famille, telle la précarité économique de la Côte d'Ivoire avec son corollaire de cherté de la vie, la précarité de l'emploi, la précarité de la situation

financière dans les ménages etc. On parle d'emplois précaires pour désigner des emplois dont le statut suppose un effritement des garanties juridiques, dans un contexte d'apparition massive de sous-traitance, de travail intérimaire et de contrats à durée déterminée. (Cazals et Llorca, 2004). La précarité, entendue comme synonyme d'une manifestation spécifique de la pauvreté. Elle s'applique aux populations assujetties à ces emplois atypiques, mais elle s'étend plus largement aux groupes touchés par les nouvelles formes de paupérisme, associant à la fois misère et désaffiliation (Cingolani, 2017). Pour remédier au phénomène d'élèves prostituées, il faudrait traiter le problème en amont. Ce qui reviendrait à demander à l'Etat de Côte d'Ivoire de rendre illégale la prostitution, de sanctionner sévèrement toute personne qui s'y adonnerait. Aussi faudra-t-il favoriser l'accès de tous à l'emploi et soutenir les projets d'entrepreneuriat afin de permettre aux parents de prendre toute leur place dans l'éducation de leurs enfants. Le ministère de l'éducation nationale doit ouvrir davantage les yeux sur le quotidien des élèves afin d'annihiler en elles toute envie de se prostituer. Et ce, en multipliant les prises en charges scolaires, en mettant en place un comité pour une prise en charge psychologique des adolescentes qui subiraient la maltraitance parentale. La solution durable pour lutter contre le fléau se trouve en amont dans l'amélioration entre autres des conditions de vie des parents, la construction des internats. L'influence de ces dortoirs est indéniable. Les pouvoirs publics doivent mettre en place des lois pour contrôler la diffusion des téléfilms relatifs à la sexualité par les médias publics dont la télévision. Les autorités municipales de la ville de Bouaké doivent inciter les opérateurs économiques à construire des foyers d'accueil pour l'hébergement des élèves les plus démunies. Cette incitation passera par la baisse des impôts des opérateurs économiques engagés pour l'épanouissement des élèves. Au niveau communicationnel, l'Etat avec le concours des ONG de protection de l'enfance doivent intensifier les campagnes de sensibilisation contre la prostitution en milieu scolaire, initier des publicités intentionnelles dans les médias publics contre ce phénomène. Les radios de proximité locales ne seront pas en marge de cette campagne. Organiser des visites à domicile afin de persuader les parents dont la négligence a conduit les adolescentes dans la

prostitution à plus d'attention et de soutien. Mobiliser les leaders communautaires et associatives pour la lutte contre ce fléau qui met en danger l'avenir des jeunes filles élèves.

Il faudrait inculquer dès l'école primaire une éducation à la sexualité aux élèves. Cette éducation doit s'appuyer sur des programmes et méthodes pédagogiques adaptés aux différents stades de développement des enfants et prendre en compte l'évolution de leurs capacités. Pour prévenir efficacement la prostitution en milieu scolaire, il est impérieux d'agir sur les compétences relationnelles et affectives dès le plus jeune âge. Ce qui revient à apprendre à l'élève à respecter son corps et la capacité à dire non. L'éducation à la sexualité est le fondement essentiel de la prévention des risques prostitutionnels chez les enfants et les jeunes. Elle recouvre, selon l'OMS (2010) l'apprentissage des aspects cognitifs, émotionnels, sociaux, interactifs et physiques à la sexualité. Elle commence dès la petite enfance et se poursuit à l'âge adulte.

Conclusion

La prostitution, pratique méprisable est en train de gâcher l'avenir de plusieurs élèves en Côte d'Ivoire précisément à Bouaké. Les adolescentes qui s'y adonnent même si elles sont blâmables, sont un peu excusables étant donné que l'exercice de cette activité est dû à plusieurs facteurs tels la situation de précarité familiale, le manque ou le faible soutien parentale, le manque de prises en charge scolaires. Ces jeunes filles se prostituent dans le but de subvenir à leurs nombreuses charges scolaires. Mais un lendemain meilleur les attend si l'Etat et les populations conjuguent leurs efforts pour leur offrir des conditions agréables d'étude.

Références bibliographiques

Bambara Yvonne Clémence (2012), « La prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso », *Service Social*, vol 58, n°1, pp. 110-124.

Cazals-Ferré Marie-Pierre et Llorca Marie-Christine (2004), *Précarité et vulnérabilité psychologique*, Edition érès.

Cingolani Patrick (2017). *La précarité*, Collection : Que sais-je ? Éditeur : Presses Universitaires de Franc

Fishbein Martin et Ajzen Icek (1975), *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*, Reading, MA: Addison-Wesley

Girandola Fabien et Joule Robert-Vincent (2008), « La communication engageante », *Revue électronique de Psychologie Sociale*, n°2, pp. 41-51

Girandola Fabien et al (2010), « Développement durable et changement de comportement : applications de la communication engageante ». Dans K. Weiss, & F. Girandola (dir), *Psychologie et développement durable*, pp. 221-245, Paris : In Press

Giger Jean-Christophe (2008), « Examen critique du caractère prédictif, causal et falsifiable de deux théories de la relation attitude-comportement : la théorie de l'action raisonnée et la théorie du comportement planifié ». In : *L'année psychologique*, vol.108, n°1, pp. 107-131.

Laditan Affin (2001), « La prostitution comme thème de révolte dans la littérature contemporaine en Afrique noire », *Présence Africaine*, vol 1-2, n° 163-164, pp 199 – 207.

Mathieu Lilian (2002), « La prostitution, zone de vulnérabilité sociale », *Nouvelles questions féministes* vol.21, n°2, pp. 55-75

Miller Richard et al (1975), « Attribution versus persuasion comme moyen de modifier le comportement », *journal de la personnalité et de la psychologie sociale*, vol.31(3), pp.430-441.

OMS, Bureau régional pour l'Europe et BZgA (2010), *Standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Un cadre de référence pour les décideurs publics, les autorités compétentes en matière d'éducation et de santé et les spécialistes*

Perrot Michelle (1997), *Femmes publiques*, Paris, Textuel

Pheterson Gail (2001), *Le prisme de la prostitution*, Paris, L'Harmattan

Culture d'anacarde et emergence des conflits fonciers dans la sous-préfecture de bodokro (côte d'ivoire)

KOFFI Kouamé Sylvain

*Doctorant, Département de géographie, Université Alassane Ouattara
(Bouaké, Côte d'Ivoire)
Sylvanuslebeni01@gmail.com*

GUY Matthieu Ettien Afforo

*Docteur, Département de Géographie, Université Alassane Ouattara
(Bouaké, Côte D'Ivoire)
afforoguy@gmail.com*

ASSUE Yao Jean-Aimé

*Maître de conférences, Département de Géographie, Université
Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d'Ivoire)
assueyao@yahoo.fr*

Résumé

La question des conflits fonciers liée à la culture de l'anacarde est aujourd'hui au cœur des débats en Côte d'Ivoire. Introduite dans l'agriculture ivoirienne à partir de 1960, les superficies des champs d'anacardiers connaissent une dynamique dans le Centre et le Nord du pays. En effet, la Sous-préfecture de Bodokro est l'une des localités où l'on observe un essor de cette culture avec une superficie estimée à 4725,27 ha en 2021. Cette dynamique s'explique par les conditions naturelles et humaines favorables. Cependant, cette culture censée réduire le niveau de pauvreté dans la sous-préfecture de Bodokro, est source de divers conflits fonciers entre les différents acteurs. Le présent travail vise à analyser l'émergence des conflits fonciers autour de l'essor de la culture d'anacarde dans la Sous-préfecture de Bodokro. Pour mener à bien cette étude, la méthodologie a concernée l'observation de terrain, les entretiens auprès des autorités administratives et des autorités coutumières. Une enquête par questionnaire adressée à un échantillon de 307 paysans répartis dans dix villages de la Sous-préfecture. Par ailleurs, les résultats de la recherche révèlent que l'intérêt accordé à cette culture par les producteurs a engendré une compétition foncière dans la localité. Il en est résulté d'une recrudescence des conflits fonciers. Ces conflits représentent : 0,7% de type communautaire, 7,2% de type inter-village, 10,4% de type interfamilial, 32,2% de type inter-producteurs et 49,5% de type intrafamilial. Ces conflits sont si récurrents que les paysans recourent régulièrement aux autorités coutumières (71,67 %), administratives et judiciaires (28,33 %) pour les régler.

Mots clés : Sous-préfecture de Bodokro (Côte d'Ivoire), Culture de l'anacarde, Modes d'accès au foncier, Conflits fonciers, cohésion sociale.

Abstract

The issue of land conflicts linked to the cultivation of cashew is now at the heart of debates in Côte d'Ivoire. Introduced in Ivorian agriculture from 1960, the areas of the anacardier fields are experiencing a dynamic in the Centre and the North of the country. Indeed, the Sub-prefecture of Bodokro is one of the localities where we observe a rise of this culture with an estimated area of 4725.27 ha in 2021. This dynamic is explained by the favourable natural and human conditions. However, this culture, which is supposed to reduce the level of poverty in the sub-prefecture of Bodokro, is the source of various land conflicts between the different actors. The present work aims to analyse the emergence of land conflicts around the rise of cashew growing in the Bodokro sub-prefecture. In order to carry out this study, the methodology concerned field observation and interviews with administrative and customary authorities. A questionnaire survey addressed to a sample of 307 farmers in ten villages of the Sub-prefecture. In addition, research results show that the interest given to this crop by producers has led to land competition in the locality. The result has been an increase in land disputes. These conflicts represent: 0.7% Community type, 7.2% inter-village type, 10.4% interfamily type, 32.2% inter-producer type and 49.5% intra-family type. These conflicts are so recurrent that farmers regularly resort to customary (71.67%), administrative and judicial authorities (28.33%) to settle them.

Keywords: Bodokro sub-prefecture (Côte d'Ivoire), Cashew cultivation, Access to land, Land conflicts, social cohesion.

Introduction

La Côte d'Ivoire a choisi l'agriculture comme le pilier de son développement socio-économique dès son accession à l'indépendance en 1960. Elle a développé plusieurs cultures de rentes en fonction de leurs zones écologiques dont le café, le cacao, l'hévéa et le palmier à huile dans les zones forestières ensuite le coton et récemment l'anacarde dans les zones de savane (Tuo, 2007:66). Cette diversité agricole en milieu rural ivoirien fait partie des principales stratégies adoptées par l'État et les paysans pour faire face aux contraintes alimentaires et agro-écologiques (Tuo, 2007 : 66). Par ailleurs, elles ont permis à la Côte d'Ivoire d'être parmi les meilleurs pays agricoles au niveau mondial. En ce qui concerne l'anacarde, les premières

plantations sont introduites dans la zone savanicole comme couvert végétal pour freiner l'avancée du désert au début des années 1959-1960 par deux sociétés d'État : la Société d'Assistance Technique pour la Modernisation de l'Agriculture en Côte d'Ivoire (SATMACI) et la Société de Développement des Forêts (SODEFOR), (Gouma 2003 :78). À cet effet, l'État ivoirien avec l'appui du Groupe de la Banque Mondiale s'est engagé dans la préparation d'un Projet d'Appui à la Compétitivité de la Chaîne de Valeur de l'Anacarde pour booster le développement de cette filière. Elle occupe près de 250 000 producteurs et fait vivre, directement ou indirectement plus de 1.5 millions de personnes. Localiser au centre de la Côte d'Ivoire dans la région du Gkêkê, la sous-préfecture de Bodokro est une localité propice au développement de la culture de l'anacarde. Elle occupe 57,55 % soit 4725,27 ha sur une superficie totale de 8210 ha et compte 1535 producteurs, (ANADER, 2020). L'essor de cette culture s'explique essentiellement par des conditions naturelles et des conditions humaines. La culture de l'anacarde contribue fortement au développement socioéconomique de la Sous-Préfecture de Bodokro. Mais, la création des vergers d'anacardiens suscite d'importants enjeux autour du foncier. On assiste ainsi à une multiplication des tensions foncières dans la localité. Cela s'explique par les pressions exercées sur les terres. Elle conduit à une individualisation, une privatisation et une marchandisation des droits fonciers (Chauveau et *al.* 2006 :19). Une plantation d'anacardiens a une durée de vie de plus de 50 ans et elle occupe d'important espace. D'où la réduction des terres culturales et la multiplication des conflits fonciers dans ladite localité. En effet, 93 cas de conflits ont été enregistrés dont 89 résolus et 4 cas non résolus de 2015 en 2020. Ainsi, les paysans se retrouvent de plus en plus en justice pour le règlement des conflits qu'ils n'ont pu résoudre par la voie traditionnelle et à la Sous-Préfecture. Dès lors, Comment la culture d'anacarde, s'est-elle présentée comme un produit qui suscite tant de conflits fonciers dans cet espace ? L'analyse des données dans cet article s'est faite autour de trois axes principaux : le regain d'intérêt pour la culture d'anacarde, les tensions dues à la ruée vers cette culture et les impacts et règlements de ces tensions. La carte 1 est une illustration de la situation géographique de la sous-préfecture de Bodokro.

Carte 1 : Présentation de la Sous-préfecture de Bodokro et les villages enquêtés

1. Méthodologie

Dans le cadre de cet article, les données ont été collectées au moyen de la recherche documentaire et l'enquête de terrain. Elles se sont déroulées dans l'espace sous-préfectoral de Bodokro. La recherche documentaire a consisté à faire la recension des écrits sur le sujet et l'espace d'étude. Ils concernent les travaux scientifiques dont les travaux académiques et des articles scientifiques. Quant aux enquêtes de terrain, elles ont consisté à une observation, à des entretiens et aux enquêtes par questionnaire. L'observation a permis de sillonner les différents villages pour une meilleure compréhension des facteurs explicatifs des conflits fonciers dans la localité. Ensuite des entretiens

ont été réalisés avec les autorités sous-préfectorales, le responsable de l'ANADER et les autorités coutumières afin d'analyser la gestion des conflits fonciers de ceux-ci. Enfin l'enquête par questionnaire a consisté à enquêter 307 producteurs repartis dans dix villages. Le choix des villages enquêtés a été fait par la méthode des quotas basé sur trois critères. A savoir la situation géographique, le volume de la population (plus 750 habitants) de chaque village et le nombre de producteurs par village. Le choix de l'échantillonnage nous a permis d'avoir une idée réaliste sur la population à enquêter (les producteurs de l'anacarde). Plusieurs raisons expliquent le choix de notre échantillonnage : d'abord celle relative à l'étendue de notre espace d'étude. Ensuite, la forte densité de la population par localité. Enfin, l'état de la cohésion sociale. Pour opérer un choix raisonné de l'échantillon, nous avons pris en compte deux éléments: le choix du nombre d'individus et celui des localités. La méthode est celle des « quotas ». Elle consiste à rechercher à travers un raisonnement logique et cohérent un échantillon qui traduit la quantité représentative de la population capable de donner une idée réaliste de la population qu'on veut cibler. Ainsi, pour obtenir les informations sur les conflits fonciers liés à la dynamique de la culture d'anacarde, nous avons décidé d'enquêter les producteurs d'anacarde dans les localités que nous avons choisies en fonctions des critères définis ci-dessus. Notre choix s'est donc porté sur 10 villages (tableaux 1). Les populations de référence sont les producteurs de l'anacarde. Après avoir obtenu le nombre des producteurs dans les villages de notre choix dans la sous-préfecture de Bodokro. Pour trouver la taille de l'échantillonnage, nous avons appliqué la formule suivante :

$$n = \frac{Z^2(PQ)N}{[e^2(N-1)+Z^2(PQ)]}$$

n= taille de l'échantillonnage ; N= taille de la population mère ; Z= coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) ; e = marge d'erreur ; P = proportion de jeunes déscolarisés supposé avoir les caractères recherchés. Cette proportion varie entre 0,0 et 1 est une probabilité d'occurrence d'un évènement. Dans le cas où l'on ne dispose d'aucune valeur de cette proportion, celle-ci est fixée à 50%

(0,5) ; Q = 1-P donc Q = 0,5. A un niveau de confiance de 95% Z = 1,96 et la marge d'erreur est de 5% (0,05)

$$n = \frac{(1.96)^2(0.5) \times 1535}{[0.05^2(1535 - 1) + (1.96)^2(0.5)(0.5)]} = 307$$

On a décidé de prendre un échantillon de 307 producteurs d'anacarde parmi les 1535 que nous avons obtenu à l'ANADER. Pour l'échantillonnage nous avons choisi 10 villages et donc le nombre de producteurs d'anacarde à enquêter par localité dans ces localités suivant la formule précédemment cité est compris dans le tableau 1

Tableau 1 : Effectifs des producteurs de l'anacarde par village

Localités	Nombre de producteurs d'anacarde par village	Nombre de producteurs d'anacarde à enquêter par village
Ahokokro	110	22
Babroukro	105	21
Bodokro	270	54
Kongossou N'dri-Koffikro	120	24
Allèkro	260	52
Petenou	125	25
Assakro	130	26
Goli- Kpangbassou	145	29
Guienzoukro	120	24
Pli-Akakro	150	30
Total	1535	307

Source : Nos enquêtes, 2021

2. Résultats

2.1. L'afflux vers la culture d'anacarde

Depuis son introduction dans la Sous-Préfecture de Bodokro dans les années 90, la culture d'anacarde n'a cessé de prendre de l'ampleur dans cette localité. Mais, cet intérêt accordé à cette spéculation par plusieurs personnes de statuts socio-professionnels différents, a suscité une course à la terre au point que sa pratique est aujourd'hui source de crises foncières dans toute la sous-préfecture.

2.1.1. Un essor remarquable de la culture d'anacarde dans la Sous-Préfecture de Bodokro

Débuté timidement dans les années 1990 avec un nombre restreint de producteurs, la culture d'anacarde connaît aujourd'hui une réussite indéniable dans la sous-préfecture de Bodokro. Le nombre de producteurs ainsi que les superficies culturales à l'hectare se sont accrus. On en enregistre respectivement 1535 et 4725,27 ha, sur l'ensemble de la sous-préfecture (ANADER, 2020). En effet, l'entrée en production des premières plantations et la hausse des prix bord champs ont été des facteurs incitateurs dans la localité. De la sorte, on assiste à un délaissement des cultures vivrières et pérennes telles que le cacao et le café au profit de l'anacarde. L'intérêt pour l'anacarde est si réel que plusieurs personnes de différents statuts socioprofessionnels investissent eux aussi dans la pratique de cette spéculation. La figure 1 est une illustration de ce fait.

Figure 1: Evolution de la superficie des plantations de l'anacardier de 1990 à 2021

Source : nos enquêtes, 2021

La figure 1 présente les différentes phases d'évolution de la culture de l'anacarde dans la Sous-Préfecture de Bodokro. L'observation de l'évolution de la courbe nous présente deux phases. La première phase part de 1990 à 2000 pendant laquelle nous observons une décroissance de la courbe et la deuxième phase part de 2000 à 2021 pendant laquelle la courbe croit de façon exponentielle. La décroissance de la courbe de 1990 à 2000 s'explique par l'immigration des peuples Baoulés vers les zones forestières en côte d'ivoire pour la pratique des cultures de cacao et de café. Aussi le prix bord champ du kilogramme et la demande étaient très faible. Les produits restaient souvent dans les maisons sans acheteur. De plus, le manque de structure d'encadrement des producteurs de cette culture, la mauvaise politique et l'organisation de la filière d'anacarde par l'Etat. Enfin, les feux de brousse qui ravageaient des hectares de champs d'anacardiers pendant la période de la production.

2.1.2. Dynamique spatiale de la culture d’anacarde et facteur d’émergence des conflits fonciers

Les tensions foncières liées au développement de l’hévéaculture sont marquées par la diversité avec laquelle elles se manifestent dans la région.

2.1.2.1. Les différents types de conflits fonciers

Le foncier constitue un bien de plus en plus convoité dans les différentes localités de la Côte d’Ivoire, en particulier la Sous-Préfecture de Bodokro. Ainsi, sous l’effet de l’essor de la culture de l’anacarde, constatons-nous une émergence de différents types de conflits fonciers dans cette localité (carte 2). Les conflits fonciers sont interfamiliaux, intrafamiliaux, inter-villages, inter-producteurs et communautaires. L’intensité et la persistance de ces conflits fonciers selon le type se diffère d’un village à un autre. La carte qui suit présente la répartition spatiale du phénomène observé.

Carte 2 : Répartition spatiale des conflits fonciers liés à la culture de l’anacarde dans la Sous-Préfecture de Bodokro

La carte 2 révèle une inégale répartition des conflits fonciers dans les villages enquêtés. Il ressort de cette analyse que les conflits fonciers dans les localités enquêtées sont plus dominés par les conflits intrafamiliaux et inter-producteurs dans tous les villages. Les autres, notamment, les conflits inter-villages, interfamiliaux et communautaires sont moins présents dans les localités. Le conflit foncier le moins représenté est celui du conflit foncier communautaire. Il n'est observé qu'Allèkro sur les dix villages enquêtés. Cet état de fait s'explique par la dynamique de la culture d'anacarde. Aussi la présence du conflit communautaire a Allèkro s'explique-t-il par la délocalisation de population due au projet AVB dans cette localité.

2.2. La manifestation des conflits fonciers dans la sous-préfecture de Bodokro

Les paysans recourent aux diverses formes de violence pour manifester réclamer leur terre. Ils procèdent par la destruction de plants ou par des menaces d'affrontements violents (figure3)

Figure 2 : Répartition de la manifestation des tensions foncières

Source : Koffi sylvain 2021

La figure 3 montre que la majorité des tensions foncière se manifestent par des disputes autour des terres (189), par des interdictions d'accès aux exploitations (61) ou encore par la destruction des cultures (39), par des affrontements aux armes blanches (11). La récurrence de ces conflits ont fini par laisser des impacts au niveau des campagnes

2.3. Les effets induits par les conflits fonciers et leurs règlements

Les conflits fonciers liés à la culture d'anacarde impactent négativement l'organisation de la société. Elles entraînent une atteinte à la cohésion sociale et une remise en cause de l'autorité des chefs traditionnels dans leur tentative de règlement des crises.

2.3.1. Une détérioration des relations sociales entre autochtones du fait de la récurrence des conflits intrafamiliaux

Du fait de la répétition des conflits, on assiste maintenant à des relations sociales tendues et de méfiance entre les populations. Cette situation se justifie par le fait qu'au cours des palabres nés autour du foncier, les protagonistes tiennent des propos injurieux. Aussi, les cas de destruction de plants marquent de façon indélébile les victimes qui peinent à tolérer à l'autre, son acte. Aussi, la plupart des paysans considèrent le fait d'être convoqués devant les autorités administratives ou coutumières comme une humiliation. Dans bien des cas, le concerné estime en effet que le problème aurait pu se régler soit en famille soit à l'amiable. Nombreux sont ceux qui s'étonnent donc de se retrouver devant ces autorités. Voici comment l'un d'eux, enquêté à Petenou, exprime son mécontentement : « *L'an passé, j'ai eu un problème de terre avec le premier fils de mon défunt grand frère. Mon neveu a envoyé cette affaire chez le chef canton. Ce geste ne m'a pas plu car on pouvait régler ce problème en famille. Je pense que c'est un manque de respect de sa part.* » La lutte de terres due à l'essor de l'anacarde est aussi source de mésententes et de ruptures sociales entre les villages voisins.

2.3.2. La méfiance sociale dans la Sous-Préfecture de Bodokro

L'émergence des conflits fonciers liés à la dynamique de la culture de l'anacarde dans la Sous-Préfecture de Bodokro a entraîné des effets néfastes dans les relations sociales.

Par ailleurs, tous ces effets néfastes de l'émergence des conflits fonciers induits par la dynamique de la culture de l'anacarde ont suscité la méfiance entre les communautés, les villages, les familles et les personnes en conflits. Les bonnes relations qui existaient entre ces communautés, ces villages, ces familles et ces producteurs d'anacarde se sont détériorées et font place désormais à la haine les uns pour les

autres, à la peur et à l'effritement total de la cohésion sociale. La figure 4 qui suit illustre parfaitement le niveau de la méfiance sociale dans cette localité.

Figure 3: Proportion de l'état de la méfiance sociale selon les producteurs dans la Sous-Préfecture de Bodokro

Source : nos enquêtes, 2021

La figure 3 montre la proportion de la méfiance dans les villages de la Sous-préfecture de Bodokro. Pour un total de 300 paysans enquêtés 234 se méfient des autres et 66 ont répondu qu'ils ne se méfient pas des autres. Ce nombre élevé de la méfiance sociale des producteurs s'explique par l'émergence des conflits fonciers induit par la dynamique de l'anacarde dans la localité. La lutte des terres est devenue très rude en ce sens qu'elle a opposé les populations productrices de l'anacarde. Cette méfiance s'aperçoit au sein des familles, entre les villages et les paysans. Elle s'est installée dans le quotidien des populations à cause du nombre élevé des conflits fonciers qui a impliqué pratiquement toutes les grandes familles.

2.4. Les modes de règlement des conflits

Le règlement des conflits fonciers engage aussi bien les autorités coutumières qu'administratives de la Sous-Préfecture de Bodokro. Le mode de règlement traditionnel implique les autorités coutumières notamment les chefs cantons, les chefs de village et les chefs de famille dans la gestion de tensions foncières. Les autorités

administratives et judiciaires sont sollicitées lorsque les crises n'ont pas trouvé de solutions auprès des autorités coutumières.

Figure 4 : Répartition des modes de règlement des tensions foncières traditionnels et modernes

Source : nos enquêtes, 2021

Cette figure 4 révèle deux modes de gestion des conflits fonciers dans la localité de Bodokro. Le mode de règlement traditionnel est sollicité à 71 %. Les tensions foncières sont tellement récurrentes à Bodokro que certains acteurs préfèrent de plus en plus l'intervention des autorités administratives et judiciaires pour les régler. Les différends liés à la culture d'anacarde sont à 29% soumis aux autorités administratives. Il s'agit des cas de luttes de terres entre les villages voisins. Selon le sous-préfet de Bodokro, les tensions foncières enregistrées à l'échelle de sa circonscription ont été résolues. Mais, lorsqu'il n'y a pas d'issues, les protagonistes saisissent la justice. Ainsi, les tensions foncières soumises à la résolution par la voie moderne sont concernées et impliquent alors les magistrats qui veillent à l'application des textes juridiques. Quel que soit leur mode de règlement, les conflits fonciers entachent aujourd'hui l'activité agricole.

3. Discussion

L'objectif de cet article a été de mettre en relation la dynamique de la culture de l'anacarde et les déterminants de l'émergence des conflits fonciers dans la sous-préfecture de Bodokro. Dans le nord et le centre de la Côte d'Ivoire et particulièrement dans la sous-préfecture de Bodokro, les plantations d'anacardiers connaissent une expansion extraordinaire. La figure 5 suivante illustre nos propos.

Figure 5 : Modèle explicatif des conflits fonciers engendré par la culture d'anacarde

Source : Koffi K. Sylvain et al, 2022

La dynamique d’occupation spatiale des vergers d’anacarde au détriment des superficies de vivriers est due, à la fin des années 1980, à la valorisation économique de l’anacarde par l’État ivoirien, notamment auprès des paysans du Nord-centre du pays. (Koffi 2005 : 14-17) ne dira pas le contraire dans sa thèse où il met en valeur la dimension économique de la plante depuis son introduction en Côte d’Ivoire en 1968, grâce à la commercialisation de la noix de cajou. Cette valorisation économique de l’anacarde s’est traduite par la volonté des pouvoirs publics de créer la SOVANORD (Société de Valorisation de l’Anacardier du Nord) en 1972, puis la construction

d'une usine de transformation de la noix de cajou dénommée A.I.C.I (Anacarde Industrie de Côte d'Ivoire) en 1975. (Touré, 1997 :13-15) souligne que l'essor de la culture d'anacarde au Nord du pays est consécutif à l'effondrement des cours du marché du coton à partir de 1990. Pour lui, c'est la détérioration du marché du coton, seule source de revenu des paysans, qui a favorisé l'intérêt et l'engouement de la culture de l'anacarde auprès des paysans. On assiste dès lors à une forte croissance des superficies d'anacardiers au point où les parcelles de terre qui étaient dédiées à la production des vivriers, sont quasiment annexées par cette spéculation. Cette expansion spatiale de l'anacardier se vérifie par les résultats enregistrés au niveau de la zone d'étude et au plan national, tant pour les rendements à l'hectare que pour les superficies. Entre 1990 et 2011, la production de la noix de cajou a accru de plus de 60% et occupe environ 75% de l'espace (ANADER, 2012). Au plan national, les superficies cultivées sont passées de 8.220 hectares en 1970 à 450.000 hectares en 2008 (ARECA, 2009 :27 ; Ministère de l'Agriculture, 2015, p. 31). La stratégie d'adaptation paysanne aux mutations économiques en milieu rural n'est pas typique en Côte d'Ivoire. Il est aussi observé ailleurs, notamment au Togo selon (Sokemawu 2004 : 46). Pour l'auteur, le développement récent de la production d'anacarde dans ce pays se fait au détriment de celui du coton. De plus estime (Basset 2002 :79), le développement de l'anacarde accentue la mutation de la gouvernance foncière. L'anacardier est de ce fait, devenu un indicateur de propriété foncière comme une preuve judiciaire au sens traditionnel. Si l'anacarde constitue une source importante de revenus pour l'ensemble des paysans dans toute la région du Nord et du V Baoulé du pays, il n'en demeure pas moins qu'en tant qu'une plante pérenne, l'expansion de sa culture a réduit considérablement les terres cultivables disponibles dans ces zones. En effet, la dynamique des champs d'anacardiers a engendré l'insuffisance de terres cultivables. Aujourd'hui, la raréfaction des terres arables due à la pression foncière est l'élément déclencheur des conflits fonciers dans la sous-préfecture de Bodokro. Ce phénomène a provoqué plusieurs types de conflits fonciers dans la localité de Bodokro. Notamment les conflits inter-villages, interfamiliaux, intrafamiliaux inter-producteurs et communautaires. Ces conflits sont engendrés par plusieurs facteurs.

Comme l'indique (Coulibaly 2003 :142), les causes des conflits fonciers sont nombreuses, mais les migrations massives, souvent anciennes, mettent en présence des populations migrantes qui sont demandeuses de terres et de droits durables sur les terres qu'elles cultivent, et des groupes autochtones qui, selon la coutume, ont des « droits » d'appropriation radicalement incontournables et incessibles sur ces mêmes terres. Les interférences entre les autorités et règles foncières coutumières d'une part, et les lois foncières étatiques modernes d'autre part sont complexes, confuses, évolutives ; elles créent un espace de « gestion de la confusion » propice aux comportements opportunistes et rentiers, fortement influencé par les rapports de force locaux et la politisation de la compétition foncière.

Conclusion

Le déclin du coton et le manque de forêts qui a provoqué le retour des migrants ont favorisé l'introduction de la culture d'anacarde depuis 1990 dans la sous-préfecture de Bodokro. La culture d'anacarde étant une culture pérenne, et vu l'intérêt qu'il suscite auprès des producteurs du fait de sa rentabilité relative par rapport au coton et les cultures vivrières, sa production engendre des compétitions foncières. Il en résulte une multiplication de conflits fonciers dans les campagnes. Ces conflits impactent négativement l'organisation de cette société en entraînant une atteinte à la cohésion sociale et une remise en cause de l'autorité des chefs traditionnels qui essaient de régler ces crises foncières. A cela s'ajoute l'impossibilité de nombre de producteurs d'étendre leurs superficies culturales. C'est au regard des impacts que les différentes autorités s'impliquent de plus en plus dans ces questions foncières. Autant dire que des efforts restent encore à faire au niveau des différentes parties prenantes, surtout de la part des gouvernants. Face à la récurrence des conflits, il est à considérer que la politique d'immatriculation des terres du domaine rural ivoirien dont la mise en œuvre est inefficace depuis près de deux décennies, constitue l'ultime espoir de parvenir à la réduction de ces conflits.

Références bibliographiques

ACA, (2011), *African Cashew Alliance*, Annual Report 2011, Accra, Ghana, ACA.

BABO Alfred. (2011), « La politique publique de l'étranger et la crise sociopolitique en Côte d'Ivoire », in Akindès.F (eds), Côte d'Ivoire : la réinvention de soi dans la violence Dakar, CORDESRIA.

BABO Alfred et Droz Yvan. (2008), « Conflits fonciers, de l'ethnie à la nation : rapports interethniques et « ivoirité » dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire », Cahiers d'études africaines, n° 192.

CHAUVEAU Jean-Pierre (2000). *Question foncière et construction nationale en Côte d'Ivoire. Les enjeux silencieux d'un coup d'État*, Politique Africaine, 78 : 94-125, *English version : The land question in Côte d'Ivoire : A lesson in history*, International Institute for Environment and Development, Programmes Zones Arides, Dossier n° 95.

CHAUVEAU Jean-Pierre (2006 a), "How does an institution evolve? Land, politics, intergenerational relations and the institution of the tutorat between autochthons and migrant farmers in the Gban region (Côte d'Ivoire)". In R. Kuba C. Lentz (eds.) Land rights and the politics of belonging in West Africa, Brill Academic Publishers, African Social Studies Series, Leiden.

COULIBALY Amara (2003), *Gestion des conflits fonciers dans le nord ivoirien. Droit, autorités, Procédure et règlement des conflits*, Université de Bouaké (Côte d'Ivoire).

COULIBALY Tiécoura Hamed (2018), « Développement agricole et gouvernance foncière à Tioroniaradougou (Nord de la Côte d'Ivoire) », EchoGéo [en ligne] <http://journals.openditionorg/echogeo/15192>; DOI:10.4000/echogeo/15192, (consulté le 08/04/2018).

GAOULI BI Anicet .Patrice., 2008, *Tutorat et conflits Foncier Ruraux dans l'Ouest ivoirien : Le cas de de Fengolo dans la sous-préfecture de Duekoué*, CDP, projet 1 : local contexts of conflits and peace bulding, Research Report N°5, 46 p

GOUMA Marie-ivoire, (Avril 2003). *Analyse des négociations de l'OMC sur l'agriculture pour la formation d'une politique appropriée au développement de la filière anacarde en Côte d'Ivoire*, Mémoire professionnel, Université de Cocody, Abidjan.

KOFFI Yao Jean Julius, (2004): *Impacts écologiques et socio-économique de l'anacardier dans le département de Tanda : l'exemple du pays rural de Tiéдио*, Mémoire de maîtrise, Abidjan, CMS, Université de Bouaké.

KOFFIE-BIKPO Céline Yolande, ADAYE Akoua Assunta, (2015), « Géographie des conflits fonciers dans la Région du Bas Sassandra en Côte d'Ivoire », *Institut de Géographie Tropicale (IGT)*, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire.

KONE Gnanqadjomon (2001), *La place de l'anacardier dans la gestion foncière et recomposition des relations sociales : exemple du village de Kouakro*. Mémoire de maîtrise de sociologie, Université de Bouaké, Côte d'Ivoire.

KONE Gnanqadjomon, (2002), *La place de l'anacardier dans la gestion foncière et recomposition des relations sociales : exemple du village de Kouakro (Bouaké)*, mémoire de maîtrise sociologie, Bouaké, Université de Bouaké.

KONE Miaman (2010), *Analyse de la chaîne de valeur du secteur anacarde de la Côte d'Ivoire*, rapport d'étude, Abidjan.

KONE Miaman. (2006), *Foncier rural, citoyenneté et cohésion sociale en Côte d'Ivoire : la pratique du tutorat dans la Sous-Préfecture de Gboguhé. Colloque international "Les frontières de la question foncière-At the frontier of land issues"*, Montpellier.

KOUAKOU Jérôme. Coulibaly Brahim (2016), quand la question foncière sape les actions humanitaires de cohésion dans les régions du Guémon et du Cavally en Côte d'Ivoire, Université de Bouaké,

KOUAO N'kpomé Styvince, et ALLA André Délla (2018), « Culture d'anacarde et mutations du milieu naturel dans les Sous-Préfectures de Diabo, Botro et Bodokro (Centre de la Côte d'Ivoire) », in *Revue du Laboratoire de Recherches Biogéographiques et de l'Environnement (LarBE)*, Université de Lomé, Sciences de l'Environnement.

KOUAO N'Kpomé Styvince Romaric (2020), *Analyse des mutations géographiques liées à la culture de l'anacarde dans les Sous-Préfectures de diabo, botro et bodokro (centre de la côte d'ivoire)* Thèse pour le Doctorat Unique de Géographie Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire.

RICAU Pierre (2013). *Connaître et comprendre le marché international de l'anacarde*. RONGEAD.

SOKEAWU Koudzo (2015), « Développement de la filière anacarde dans la préfecture de Tchamba au Togo : vers une nouvelle stratégie paysanne de diversification des revenus agricoles » In *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, n° 4, vol. 2.

TANDJIEKPON André, (2005). *Caractérisation des systèmes et agrosystèmes forestiers à base d'anacardier (Anacardium occidentale linnaeus) en zone de savane au Bénin*.

TOURE Moussa, 1997, « Anacarde : demain une culture de rente », in *Fraternité Matin*, n°9802 du jeudi 19 juin 1997, (compte rendu du Symposium International, juin 97).

TUO Gnénémon., 2007. *Analyse de la filière anacarde en Côte d'Ivoire: stratégies de développement et de lutte contre la pauvreté*, Mémoire de diplôme d'étude approfondie en science économique, université de Bouaké.

Panegyrique clanique et recherche de l'histoire authentique : cas du palais royal d'igbo idaaca

Kotchikpa Kamarou OGAWIN

*Doctorant à l'Ecole Doctorale Pluridisciplinaire/FLASH
de l'Université d'Abomey-Calavi(BENIN)
okkasbest@gmail.com*

Résumé

Le panegyrique clanique constitue aujourd'hui une piste importante de recherche dans la quête de l'histoire authentique dans nos sociétés africaines à tradition orale. Concernant le cas d'igbo idààcà présenté dans ce travail, notons que plusieurs écrits ont indiqué que le premier roi connu sous le nom de jagu Olofin était le prince Oladegbo alors qu'il appartient au clan des Ola. L'objectif visé dans ce travail a été de montrer dans un premier temps que le prince Oladegbo n'a jamais été intronisé roi au palais royal d'igbo idààcà et de convaincre dans un second temps de la contribution des panegyriques claniques dans la recherche de l'histoire authentique. La méthode utilisée a été d'abord de recueillir plusieurs versions de l'historicité de la cohabitation entre les ola et jagu en milieu idààcà. A cet effet, des interviews ont été réalisés à l'endroit des personnes ressources appartenant aux deux clans. Ce qui nous a permis d'avoir une liste plus enrichie des panegyriques claniques des ola. Les résultats obtenus grâce au traitement des données recueillies et à l'analyse de certaines séquences du panegyrique clanique des ola ont permis de conclure que le prince Oladegbo a effectivement conduit la vague migratoire des jagu de kêtou à igbo idààcà et non du Nigéria comme d'aucuns l'estiment. Aussi, faut-il affirmer que le prince Oladegbo n'a jamais été intronisé roi à igbo idààcà.

Mots clés : panegyrique, rétablissement, histoire, igbo idààcà

Abstract

The clan panegyric is today an important line of research in the quest for authentic history in our African societies with an oral tradition. Concerning the case of igbo idààcà presented in this work, note that several writings have indicated that the first king known under the name of jagu olofin was prince oladégbo while he belongs to the clan of Ola. The objective of this work was to show initially that Prince Oladegbo was never enthroned king at the royal palace of Igbo idààcà and to convince secondly of the contribution of clan panegyrics in the search for the authentic story. The method used was first to collect several versions of the historicity of the cohabitation between the ola and jagu in the idààcà environment. To this end, interviews were conducted

with resource persons belonging to the clans. This allowed us to have a more enriched list of clan eulogies of clan eulogies of the ola. The results obtained through the processing of the data collected and the analysis of certain sequences of the clan panegyric of the ola have made it possible to conclude that Prince oladégbo effectively led the migratory wave of the jagu from Ketou to igbo idààcà and not from Nigeria as from no one thinks so. Also, it must be said that Prince Oladegbo was never enthroned king in Igbo idààcà.

Key words: panegyric, recovery, history, igbo idaaca

1- Introduction

La société africaine pendant longtemps été caractérisée par l'oralité qui a été un outil primordial de communication et d'inter échanges entre les personnes. En lieu et place de l'écriture, elle a été utilisée pour la sauvegarde des faits historiques et autrefois, adoptée par les griots pour la conservation du patrimoine culturel africain. Ainsi, grâce à elle, se transmettaient les sciences humaines d'une génération à une autre. Mais au fil des ans, la fiabilité des faits historiques est devenue dubitative du fait de l'existence de plusieurs versions d'une même histoire due non seulement à la recherche des intérêts égoïstes par certains défenseurs de la tradition mais aussi du fait du manque de confiance du sujet à l'égard de son prochain et à la manipulation de l'histoire. Face à ce triste constat, la méfiance s'installe dans le rang des curieux. Mais tout comme pour anticiper sur ces dérives, nos aïeux, dans le souci de pérenniser les faits passés marquants de l'histoire, ont mis au service de la communauté des outils très efficaces dont les panégyriques claniques ayant pour rôle de retracer certains grands événements marquants d'un clan durant quelques périodes de son histoire.

« Les panégyriques claniques sont un ensemble de principes qui régissent un clan dans nos sociétés. Au moins dans nos sociétés béninoises, il y a beaucoup de cultures qui sont divisés en clans. Et les panégyriques claniques révèlent un peu l'histoire des clans, des peuples ; les bravoures du passé qui sont, la plupart du temps, hyperbolisés, c'est-à-dire qu'on les présente comme des dithyrambes ». (Tony, 2022)

Partant de ce rôle que jouent les panégyriques claniques, leur bonne appréhension revêt importance pour apporter des solutions pour étayer les inquiétudes ou les confusions que l'on peut faire d'un fait historique majeur. Le panégyrique clanique permettra de lever toute équivoque une fois que le commun des mortels est en face d'un tel embarras. C'est le cas du panégyrique clanique des *om̄n ola* en milieu *idààcà* dans le département des collines en république du Bénin. D'après certains écrits, Olagbedo ayant conduit la vague migratoire a été intronisé roi à *igbo idààcà*. Cette déclaration qu'on peut retrouver dans plusieurs travaux sera infirmée dans le présent travail grâce à certaines sources orales et surtout aux panégyriques claniques des *om̄n olá*.

2- Problématique

L'existence et l'emploi des panégyriques claniques sont observés un peu partout dans le monde. Nos aïeux, pour retracer certains pans importants de leurs vécus utilisent ce canal que représentent les panégyriques. En fait, à travers eux, on peut lire les exploits, les victoires réalisés les faits historiques. Ils représentent une source crédible d'une authenticité historique. Aujourd'hui, face aux différentes interrogations ou inquiétudes que suscitent certains faits historiques, il est important qu'une recherche soit ouverte dans le but d'étayer ces inquiétudes. Le panégyrique clanique, pris pour cible nous paraît plus indiqué car il nous permet d'infirmar certaines déclarations. Oladégbo, même s'il a conduit la vague migratoire des *jagu* jusqu'au pied des collines, l'a-t-il conduite depuis le Nigéria ? Depuis où a-t-il conduit la délégation ? Ensuite, Oladégbo, comme le déclarent certains a-t-il jamais été intronisé 1er roi au palais d'*igbo idààcà* sous le nom de *jagu olofin*? Le panégyrique clanique des *ola* choisi à titre illustratif nous permettra grâce à certains faits culturels concrets et observables aujourd'hui au palais d'infirmar certaines déclarations des profanes et chercheurs.

3- Hypothèses de recherche

- le prince Oladégbo appartient à la dynastie *ola* et n'a jamais été

intronisé roi sur le trône des jagu d'igbo idààcà.

- l'étude des unités significatives des panégyriques claniques permet de clarifier l'appartenance de la dynastie.
- la décomposition en unités significatives de certaines séquences de panégyrique permet de retracer la réalité historique.

4- Objectifs de recherche

- montrer que le prince Oladegbo n'a jamais été intronisé roi d'igbo idààcà
- prouver qu'aucun descendant ola n'a siégé au trône d'igbo idààcà
- convaincre de la contribution des panégyriques claniques dans la quête de l'histoire authentique

5- Méthodologie

La méthodologie adoptée dans le cadre de ce travail de recherche prend en compte les outils de l'enquête, la stratégie d'intervention sur le terrain, le champ de l'enquête ainsi que l'échantillonnage. La revue documentaire a consisté à la consultation des ouvrages ainsi que des articles qui traitent les panégyriques claniques. Aussi, avons-nous parcouru certains ouvrages traitant de l'origine ainsi que de l'historique du peuple idààcà. Les interviews ont joué un rôle très primordial dans le présent travail de recherche. Ces informations concernent aussi les relations qui lient les deux dynasties. Elles nous ont également permis d'avoir une liste plus enrichie des panégyriques claniques des ola. La stratégie d'intervention sur le terrain prend en compte les différentes démarches qui mènent aux informations dont nous avons besoin dans le cadre de cette étude. Elle part des différentes démarches faites à l'endroit des personnes ressources appartenant aux dynasties ola et jagu. Le champ de l'enquête couvre les communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué dans le département des collines où sont réparties pour la plupart les ola. Nous avons sommes beaucoup plus intéressés aux familles royales ayant encore une grande connaissance de ce qui lie les dynasties ola et jagu. Ici, des personnes ressources de ces deux familles sont interrogées. Les personnes ressources des dynasties ola et jagu constitue l'échantillon représentatif de la

population d'étude. Le choix de cet échantillon est dû grâce au fait que l'étude porte sur le panégyrique clanique propre à celles-ci. Ainsi, pour avoir un corpus bien fourni des panégyriques claniques des ɔla et d'autres informations liées au contact des deux populations cibles, nous nous sommes rendus chez des personnes ressources des deux sexes qui sont réparties comme suit :

Tableau de la répartition par sexe des personnes ressources enquêtées

Sexes \	Panégyriques claniques	Informations relatives aux dynasties ɔla et jagu	Total
hommes	05	15	20
femmes	10	05	15

Source : enquête de terrain du présent travail de recherche

6- Données historiques du peuple idààcà

L'aire linguistique idààcà couvre principalement les zones rurales autour de Dassa-Zoumé et de Glazoué, au cœur du département des Collines.

« Le pays idààcà tout entier est parfois surnommé ‘le pays des 41 collines’, au pied desquelles se seraient construits 41 villages, selon la tradition”. Ces collines qui ont donné leur nom au département ont joué un rôle significatif dans l’histoire de la région : c’est là que se sont fixées les populations émigrées du Nigéria. » (Morel, 1974):

« Le peuple idààshà est originaire du Nigéria. Il est venu dans les collines au 14ème siècle après le déclin de l’empire d’Oyo. Il y vivait bien avant la naissance de Jésus Christ. C’est le prince Oladegbo qui a conduit une vague migratoire quittant le Nigeria pour le Benin après le déclin de l’empire d’Oyo qui va réussir à concilier les premiers yoruba avec les siens. Cela va déboucher sur la fondation du royaume d’Igbo idààshà (1385-1425) ». (Zomahoun, 2019)

Constitués de plusieurs clans, les idààcà sont venus d’ɔyo, d’Ilé Ifè, d’egbá, d’Abeokuta d’Owundó et d’Ibadan. Certains de ces clans

comme c'est le cas chez les jagu, après leur départ du Nigéria ont d'abord fait escale sur d'autres territoires du Bénin à la recherche du bien-être avant de venir s'installer à Igbo idààcà ou dans ses périphéries. Ce peuple est constitué de plusieurs dynasties. Les jagu sont venus d'egbá (Abeokuta) au Nigéria. Après avoir construit leur demeure, ils diront egba kò ku ' 'egba n'est pas mort' ' qui est un cri de renaissance qui marque la continuité de la lignée des gens venus d'egba. Nous avons les Ijeun venus d'Ibadan au Nigéria. Les òla après leur débarque du Nigéria se sont d'abord installés à Kétu. Ils vont ensuite se constituer en trois équipes. La première équipe qui était restée sur place à Kétou va migrer au pied des collines conduisant la vague migratoire des jagu ayant quitté egba (Abèokouta) après le déclin de l'empire Oyo sous le nom Oladegbo. La deuxième équipe va migrer à Igbo idààcà et la troisième vers le Togo. Nous avons aussi les yòyò qui sont venus d'Ijèbou au Nigéria. Ils se sont installés à leur arrivé au pied des collines dans le village de Muja. Les òmòn elà quant à eux ont quitté Owundo dans Ilé ife au Nigéria. Plusieurs d'autres dynasties venus du Nigéria forment le peuple idààcà. Il s'agit des : òròwè venus d'Ilorin au Nigéria, awure d'Igèle au Nigéria, les aró. Les aró et òmòn òjò, selon certaines sources, se seraient d'abord installés à leur arrivée à Gnonkpegnon puis après à Gomé.

Il faut préciser que du fait de la migration des peuples, d'autres communautés sont venues s'ajouter dans le temps aux populations d'Igbo idàáshà pour ensemble former cette aire linguistique. Les alani et les dexwin sont venus de Logozohè dans la commune de Savalou. Après une stabilisation au 18è siècle, le peuple connaîtra au 19è siècle une période assez troublante, marquée par l'impérialisme fon, puis par la colonisation. Après la mort du roi Amoro, Igbo idàáshà restera sans souverain pendant plusieurs années. Le peuple idààcà est un peuple épris d'esprit d'indépendance.

Sur le champ linguistique, la dénomination igbo idàáshà attribuée à la cité justifie cela. En effet, dans la langue yoruba dont le nom tire sa source, nous avons dans « igbo idàáshà » ' 'igbo' ' qui signifie ' 'forêt' ' et ' 'idàáshà' ' qui est la forme contractée de Ida/edá ' 'la créature' ' et de Orisha ' 'Dieu' '. Ce qui signifie ' 'la créature de Dieu' '.

Ainsi, Igbo idàáshà désigne donc « la créature de Dieu dans la forêt ».

Si ce nom donné à la cité est en langue yoruba et date de très longtemps, c'est la preuve que cela renforce l'idée qui stipule que les premiers occupants de ce périmètre où vivent aujourd'hui la plupart des locuteurs idàáshà étaient les yoruba.

Pour rappel, depuis l'érection du vicariat apostolique du Dahomey en 1860 par le pape Pie IX où il le confie à la Société des Missions Africaines (SMA), l'histoire locale est assez bien documentée, notamment par le canal de L'Echo des missions africaines de Lyon créé en 1902.

Tout comme plusieurs peuples de l'Afrique, le peuple idàácà n'a pas échappé à l'épreuve de l'esclavage.

«On avait recours à des esclaves, souvent des « asociaux », pour les travaux domestiques et champêtres, mais ils ne représentaient qu'un faible pourcentage de la population : ce n'était pas vraiment une société esclavagiste ». (Anignikin, 2004 : 57-94)

Le peuple idàácà a été victime de la chasse à l'homme par son voisin d'Abomey qui participait à la traite négrière du 18è et du 19è siècle en vendant des esclaves aux négriers. Face à cette attaque, le peuple idàácà opposera une résistance. Les idàácà essayeront alors d'échapper aux razzias en trouvant refuge dans les nombreuses grottes de la région et en utilisant les blocs de pierre comme projectiles contre les assaillants. D'autres se sont enfuis vers plusieurs localités du Togo, telle Atakpamè. Aujourd'hui, les conséquences de l'esclavage sur le royaume d'Igbo idàáshà sont visibles. Nous pouvons citer entre autres, le déclin de la population, les transformations de la langue, des toponymes et surtout des anthroponymes.

7- Présentation de quelques séquences des panégyriques claniques des olá

Nous avons procédé à la présentation de certaines séquences des panégyriques claniques des ola que nous avons jugées très utiles dans le cadre du présent travail. Ce qui nous a permis de justifier à partir des éléments significatifs notre point de vue. Ici, nous avons accordé plus d'intérêt aux séquences panégyriques qui traitent la question.

Les séquences des panégyriques claniques des ɔla sélectionnés

- ɔmɔn agudo mɛfa wa moye tɔrɛ an
- ɔmɔn afuni she an
- ɔlá ashore gbe leyin kule sɔ kun an

Etude des unités significatives de quelques séquences panégyriques

- ɔmɔn /agudo/ mɛfa/ wa moye tɔrɛ/ an

Enfant/qui traverse la rivière/six/venir offrir le pouvoir/marq pluriel
→ “l’enfant qui a offert le pouvoir après avoir traversé six rivières”

- ɔmɔn a funi she an

/enfant/ qui met l’homme en attente/marq du pluriel → “les
enfants qui mettent en attente leurs semblables”

- ɔlá ashore gbe leyin kunle sɔkun an

ɔlá/qui fait du bien/reste/derrière le mur/pleurer/marq du pluriel →
“ɔla qui fait du bien et qui reste derrière le mur pour pleurer”.

9- Analyse et discussion

Comme on peut le remarquer à partir de la décomposition en unités significatives, le nom Oladegbo est composé des morphèmes /ɔla/, /dé /”arriver”, /igbo/ ”la forêt” et signifie en langue yoruba “Ola est arrivé dans la forêt”. Il faut souligner que la présence du nominal ɔlá s’illustre en position initiale, le porteur du nom est souvent du clan ɔla. C’est le cas du prince Oladegbo. Ainsi, Oladegbo appartient sans doute à la dynastie des ɔla et non des jagu comme l’indiquent certaines sources dont celles de Zomahoun (2019) lorsqu’il affirme : « C’est le prince Oladegbo qui a conduit une vague migratoire quittant le Nigeria pour le Benin après le déclin de l’empire d’Oyo qui va réussir à concilier les premiers yoruba avec les siens ». (Zomahoun, 2019)

Si nous sommes d’avis que le prince Oladegbo a conduit la vague migratoire des ɔmɔn jagu jusqu’à igbo idàácà, il faut préciser qu’il ne l’a pas pendant conduite depuis le Nigéria. Car, c’est à leur arrivée à Kétou que le descendant ɔla appelé Oladegbo sera désigné par le roi

Alaketou (qui était jadis sur le trône à Kétou) pour conduire cette délégation des *ɛgba* (jagu) jusqu'à *igbo idààcà*. Les sources orales récentes recueillies à Kétou en 2020 à l'occasion de la cérémonie de retrouvailles des *ɔmon ola* renforcent notre argumentaire. D'après cette source, un descendant *ɔla* de Kétou appelé *Oladegbo* aurait conduit une délégation des jagu ayant quitté le Nigéria au pied des collines après le déclin de l'empire Oyo. Selon cette même source orale, le chef de la délégation des jagu depuis *ɛgba* (Nigéria) devait beaucoup attendre sa Majesté Alaketou qui était en train de faire un bain de protection qui va durer des heures avant de statuer sur le départ de la délégation qu'il conduisait au pied des collines. Ces informations ont été confirmées par Roger Sèdo ADJIBA, un Prince Jagu à *igbo idààcà* lorsqu'il affirmait en ces termes : «Après la fondation du village Ekpo par le groupe *olofin* et son installation définitive, un *ɛgba* descendit un jour à Kétou avec une importante suite en route pour le village Ekpo d'*olofin*, *ɛgba* était passé solliciter auprès du roi régnant à Kétou le concours d'un guide et des hommes de suite. Le jour du départ venu, les *ɛgba* étaient prêts de bonne heure et attendaient devant le palais royal. A son réveil, rapporte la tradition, le roi Alakétou entra dans la salle de bain où il y avait neuf jarres remplies d'infusion de plantes médicinales dont il devait se laver neuf fois dans chacune avant de sortir. La séance a naturellement duré». (Adjiba, 2021)

L'attente fut si épuisante que les migrants *ɛgba* à bout de patience se mirent à chanter, au dehors la chanson que voici :

Oje li ketou ee a fu ni she

Oje li ketou ee a fu ni she

Ola ashero ma she wa fu ni she

Comme nous l'avons expliqué un peu plus haut, *a fu ni she* signifie "celui qui met l'homme dans l'impatience". Par ailleurs, d'après une séquence des panégyriques claniques, les *ɔmon ola* sont appelés "*ɔmon agudo mefa a moye tɔre an*" ; ce qui signifie "ceux qui offrent le pouvoir après avoir traversé six rivières". En effet, selon les faits rapportés, il fallait traverser sept rivières en quittant Kétou pour *igbo idààcà* (Dassa-Zoumé). Selon les sources orales, le prince *Oladegbo* désigné par le roi Alaketou a reçu de la part de Sa Majesté une paire

de chaussures en guise de signe d'honneur et de grandeur parce que ce sont les rois et les princes héritiers et quelques dignitaires qui portaient de chaussures. Le chef des egba a exprimé le souci de marcher après avoir traversé six rivières. Il demanda à la délégation de l'autoriser à se reposer sous un arbre sous prétexte qu'il ne pouvait plus continuer à marcher à pied nu parce que le sol était chaud. Dans le souci de vite se rendre à igbo idààcà, il remit ses chaussures à celui-ci et ne les reprit point jusqu'au pied des collines. Une fois là-bas, il sera considéré comme le messager du roi. La séquence du panégyrique clanique "om̄on agudo mefa wa moye t̄ore an" vient renforcer cette version. S'il est vrai que le prince Oladegbo a conduit la délégation des Egba désormais appelés jagu depuis Kétou à igbo idààcà, il n'a non plus été intronisé roi.

10- Conclusion

De ce travail, on retient que les panégyriques claniques méritent d'être pris en compte surtout en milieu africain. Car, selon Félix Iroko parlant des panégyriques claniques, *«ils n'existent pas en Europe, c'est purement africain, donc c'est une dimension importante de nos cultures parce que c'est en même temps une marque identitaire. Ils permettent de situer chacun non pas seulement dans son milieu mais aussi dans son ethnie et dans l'histoire connue par cette famille»*. A partir de cette affirmation de l'historien chercheur que le panégyrique clanique, outre sa fonction honorifique, permet à d'être informé du passé de ses ancêtres. Grâce à lui, certains faits majeurs qui ont caractérisé son peuple peuvent être revus. Ainsi, le panégyrique clanique montre son efficacité quant à la sauvegarde des événements marquants l'histoire d'un clan, d'une communauté, d'un peuple. Si la volonté des hommes de tourner ou d'embrouiller les pages d'une histoire existe, les panégyriques claniques représentent une solution pouvant permettre aux personnes désireuses d'étayer leur soif en ce qui concerne la vérité de l'histoire authentique. Le cas des panégyriques claniques des omon ola en milieu idààcà a permis de le prouver. On peut se permettre d'affirmer sans ambages qu'Oladegbo est un descendant ola et n'a jamais été intronisé roi à igbo idààcà car il avait seulement pour rôle de conduire depuis Kétou pour igbo idààcà

(Dassa-Zoumé), la délégation des jagu ayant quitté le Nigéria pour Kétou.

11- Bibliographie

Adjiba Roger (2021) Le groupement yoruba au sud- est et centre du

Bénin : Cas d'Igbo idaasha dit Dassa-Zoumé, 19 août
ws.acotonou.com

Agbon, S. Bonaventure (2019). « Akɔ ou panégyrique clanique : une richesse menacée », 22 février <https://m.facebook.com>

Anignikin Sylvain (2004), « Histoire des populations idààshà : à propos des manipulations du discours historique », in Annales de la faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, n9, décembre, P.57-97

Iroko Félix (1995), « Une littérature orale: le panégyrique clanique du souvenir » dans la revue Notre libraire, Littérature béninoise n°124, Oct-déc

Vignonde, J-N (2016), « Litanies de famille ou panégyriques claniques », 27 janvier

Zomahoun, Gustave, (2020), « Histoire de Dassa-Zoumé », <https://m.facebook.com>

Tony Jean Paul (2022) « Au sujet des panégyriques » 15 février
<https://lanation.bj>

Ambivalence of naming : mere referencing or tacit denigrating in donald trump's political campaigning speeches.

Kouadio Ange Michael N'GUESSAN

Université Alassane OUATTARA

Angemicky2013@gmail.com

Abstract

This investigation aims at exploring how Donald Trump turned his 2016's election campaign into a denigration campaign. To this end, Rom Harré's (1999) Social Position Theory is employed to display the different ways in which Donald Trump (de)constructs the identity of his political opponents, namely President Barack Obama and Hillary Clinton. Additionally, in this study, it is intended to demonstrate how Donald Trump constructed his self-positive identity. Through a qualitative analysis, the findings suggest that Trump systematically adopts a polarized strategy in his political argumentation. Barack Obama, Hillary Clinton and Immigrants are negatively positioned in his campaign speeches. Obama is represented as the traitor. He was trusted by American people, but he betrayed them by working for his own interests and the interests of the lobbyists who totally controlled him throughout his two terms. Hillary Clinton his, however, introduced as the unfit leader. She is corrupt and part of the rigged system. She is totally controlled by big elites who pull the strings. Her legacy is death, destruction, terrorism and weakness. Illegal immigrants are as well blamed to be the invaders who threaten the life of innocent American people. Contrarily, Donald Trump takes the stance of the competent and the voice of the voiceless. This deliberate and positive self-representation is, indeed, proved to be a strategy to enhance his credibility towards American people.

Keywords: Denigration, Negative, Positioning Theory, Positive.

Résumé

Cette recherche vise à explorer comment Donald Trump a transformé sa campagne électorale de 2016 en une campagne de dénigrement. À cette fin, la théorie de la position sociale de Rom Harré (1999) est employée pour montrer les différentes manières dont Donald Trump (dé)construit l'identité de ses adversaires politiques, à savoir le président Barack Obama et Hillary Clinton. En outre, dans cette étude, il s'agit de démontrer comment Donald Trump a construit son identité positive. A travers une analyse qualitative, les résultats suggèrent que Trump adopte systématiquement une stratégie polarisée dans son argumentation politique. Barack

Obama, Hillary Clinton et les immigrants sont positionnés négativement dans ses discours de campagne. Obama est représenté comme le traître. Le peuple américain lui faisait confiance, mais il les a trahis en travaillant pour ses propres intérêts et ceux des lobbyistes qui l'ont totalement contrôlé tout au long de ses deux mandats. Hillary Clinton, quant à elle, est présentée comme la dirigeante inapte. Elle est corrompue et fait partie du système truqué. Elle est totalement contrôlée par les grandes élites qui tirent les ficelles. Son héritage est la mort, la destruction, le terrorisme et l'incompétence. Les immigrants sont également accusés d'être les envahisseurs qui menacent la vie des Américains innocents. À l'inverse, Donald Trump adopte la position du compétents et se positionne comme la voix des sans-voix. Cette représentation délibérée et positive s'avère en effet être une stratégie pour renforcer sa crédibilité auprès du peuple américain.

Mots Clés : Dénigrement, Négatif, Positif, Théorie du positionnement.

Introduction

The perpetual quest for power always leads politicians to denigrate their opponents with the unstated hope of increasing their followers. In order to fulfil this selfish and pervasive interest, a politician negatively portrays these opponents in such a way that people see these latter worse than evils. Thus, naming and describing opponents in political campaign speeches can trigger ambiguity. Indeed, the words and expressions that he carefully selects to portray them are very pejorative and full of negativity. Doing so, it is hard to state without doubt whether the speaker is referencing or denigrating his opponents. In such a political discourse, the identity of the opponent is deconstructed according to the ideology of the speaker.

A close examination of Donald Trump's political campaign speeches in 2016 has permitted to point out that he names his political opponents in a biased way. This work displays the different ways in which Donald Trump constructs the identity of his opponents namely Hillary Clinton and Barack Obama in his 2016 electoral campaign speeches. Thus, the topic of this paper is "Ambivalence of Naming: Mere Referencing or Tacit Denigrating in Donald Trump's Political Campaign Speeches". This subject triggers the following questions: how does Trump position himself and others in his campaign speeches? What are the denigrating markers in Trump's speeches?

What are the linguistic markers of positive self-positioning in Trump’s speeches? This discussion intends to show that Donald Trump turned his electoral campaign into a campaign of denigration of others.

Donald Trump’s positioning process is analysed in the light of the Positioning Theory of Rom Harré. Positioning Theory is a social psychological theory that explains how individuals construct their identities and relationships in relation to one another. It emphasizes that people construct and maintain social positions by defining themselves and others based on their attributes and values. Thus, the characteristics of this theory are in line with the objective of this research which is to how Donald Trump emphasizes his values and the flaws of his opponents.

In a bipartite division, this work sheds light on Donald Trump’s denigrating and positive positioning strategies. The first part deals with the deconstruction of others’ identity. The second part highlights the self-positive construction identity.

1. (De)Constructing Others’ Identity

Election periods are moments where political leaders fight for power. This quest for power requires the persuasion of the voting population. In this fight, the only weapon allowed is that of language. As such, politicians adopt very specific linguistic strategies in their speeches in order to catch the attention of the audience. As Teittinen (2000 :1) maintains, “the winner of a public consensus is the party whose language words, terms and symbolic expressions are based on the reality, and the context is defined in proper discourse”. One of the effective ways of attracting the attention of the audience is by positioning others as evil. In his 2016 pre-election speeches, the Republican candidate Donald Trump did not fail to position his political opponents, namely Barack Obama and Hillary Clinton, as incompetent and wicked people who are harming the United States of America. The following lines of this article deal with the negative positioning of President Obama, Hillary Clinton and the illegal immigrants.

1.1. *Barack Obama: The Traitor*

Barack Obama was the president of the United States of America when Donald Trump delivered his pre-election speeches. Indeed, Obama is a political opponent of Donald Trump in the sense that they are from different political parties. Donald Trump being the running candidate of the Republican Party, and Barack Obama, the then president, from the Democratic Party. On top of that, President Obama is a fervent supporter of Trump's main opponent, Hillary Clinton, in the running for the presidency of the United States of America. Throughout his pre-election speeches, Donald Trump consistently criticises President Obama for his treacherousness and his incapacity to make America great again. As an illustration of the negative positioning of Barack Obama, one can quote Donald Trump when he claims that

- (1) "He's not a leader. That's true. You're right about that" (Trump, June 16, 2015).
- (2) "But he wasn't a cheerleader. He's actually a negative force. He's been a negative force. He wasn't a cheerleader; he was the opposite" (Trump, June 16, 2015).

Through these statements, Donald Trump questions the leadership of Barack Obama. According to him, President Obama is not a true leader. Thus, he does not believe that Barack Obama deserves to be the president of the United States of America. The repetition of the expressions 'wasn't a cheerleader' and 'negative force' show that Trump means it and wants the audience to bear it in mind. As Kemertelidze and Manjavidze (2013 :2) maintain, repetition is "a figure of speech that shows the logical emphasis that is necessary to attract a reader's attention on the key-word or a key-phrase of the text".

Hence, the main function of repetition is to put emphasis on words in order to attract the audience. Van Dijk (1997 :35) strengthens this assertion when he contends that "repetition operations are one of the major strategies to draw attention to preferred meanings and to enhance construction of such meanings in mental modals". Moreover, Donald Trump vividly rejects the healthcare policy promoted by

President Obama. His negative positioning of the Obamacare can be observed in the following excerpts:

- (3) “We have a disaster called the big lie: Obamacare” (Trump, June 16, 2015).
- (4) “But Obamacare kicks in 2016. Really big league. It is going to be amazingly destructive” (Trump, June 16, 2016).
- (5) “We will repeal and replace disastrous Obamacare. You will be able to choose your own doctor again” (Trump, July 21, 2016).

The negative evaluation of the Obamacare are realized through ‘disaster’, ‘big lie’, ‘big league’, ‘amazingly destructive’ and ‘disastrous’. Through these pejorative expressions, Trump wants the audience to know that President Obama’s incompetency has reached a level like never before. It can be understood through these excerpts that the Obamacare is destructive for the whole healthcare system of the United States of America. On top of that, it prevents Americans from having their own doctors. A competent leader will never make such a harmful decision. Furthermore, Donald Trump gives evidences of President Obama incompetence at the economic level.

- (6) “2 million more Latinos are in poverty today than when President Obama took this oath of office less than eight years ago. Another 14 million people have left the workforce entirely” (Trump, July 21, 2016).
- (7) “President Obama has doubled our national debt to more than \$19 trillion, and growing” (Trump, July 21, 2016).

As one can notice, Donald Trump provides some evidences of President Obama’s incapacity to maintain the economic benefits of the United States of America. Indeed, not only he has not been able to make the American economy thrive, but he has also been unable to keep it at the level of his predecessors. Consequently, this has led the country to an unprecedented economic troubles. Here, President Obama is made a scapegoat for the America’s economic problems. Scapegoating is, indeed, “the act of blaming and often punishing a person or a group for a negative outcome that is due, at least in large part, to other causes” (Rothschild et *al.*, 2012 :1148). In this tactic, “l’ensemble des maux qui frappent la société est attribué à un

opponent” (Toh, 2019 :121). In other words, all the ills that plague society are attributed to an opponent. Along with the same lines, President Obama is considered by Donald Trump as a traitor.

(8) “We get Bergdahl. We get a traitor” (Trump, June 16, 2016).

(9) “The irresponsible rhetoric of our President, who has used the pulpit of the presidency to divide us by race and color, has made America a more dangerous environment for everyone than frankly I have ever seen and anybody in this room has ever watched or seen” (Trump, July 21, 2016).

In the excerpt (8), Donald Trump compares President Barack Obama to Bowe Bergdahl, a United States Army soldier who deserted his post in Afghanistan. Hence, President Obama is the political Bergdahl. The American people trusted him by electing him as the president of the United States of America. But in return, he has betrayed them. In the illustration (9), one can notice that Trump vividly condemns President Obama for purposely setting apart the American society. Therefore, he is considered to be a traitor because instead of uniting the people of the United States of America, he has succeeded in dividing them through his ‘irresponsible rhetoric’. Through this rhetoric, the Republican candidate attempts to negatively position President Obama in his discourse. As Langenhove and Harré (1999 :16) maintain, “positioning can be understood as the discursive construction of personal stories that make a person’s actions intelligible and relatively determinate as social acts and within which the members of the conversation have specific locations”.

1.2. Hillary Clinton : The Unfit Leader

Donald Trump has always positioned Hillary Clinton as the unfit candidate regarding her records as Secretary of State in the Obama administration. The negative positioning of his opponent to the American presidency revolves around her ethical standing, her doubtful morality, her corrupted mindset, her incompetence and destructive records. As an opponent, Trump wants the audience to perceive her as a leader who is totally incapable of leading America to great achievements. The following illustrations corroborate this assertion.

- (10) “Big business, elite media and major donors are lining up behind the campaign of my opponent because they know she will keep our rigged system in place. They are throwing money at her because they have total control over every single thing she does. She is their puppet, and they pull the strings” (Trump, July 21, 2016).
- (11) “In fact, her single greatest accomplishment may be committing such an egregious crime and getting away with it – especially when others who have done far less, have paid so dearly” (Trump, July 21, 2016).

Donald Trump negatively positions his main political opponent for her unethical and unmoral behaviour. According to him, she is corrupt by the lobbyists. So, if she is elected president, she will only work for the interests of those who have total control over her to the detriment of the American citizens. Thus, Trump intends to present the real moral disposition of Hillary Clinton. As Langenhove and Harré (1999 :21) maintain, “it is often sufficient to refer to the roles people occupy within a given moral order or to certain institutional aspect of social life to make actions intelligible and to understand the positions that people take”. Trump’s negative positioning of Hillary Clinton goes on as he contends:

- (12) “My opponent dismissed the VA scandal as being not widespread – one more sign of how out of touch she really is” (Trump, July 21, 2016).
- (13) “when a Secretary of State illegally stores her emails on a private server, deletes 33,000 of them so the authorities can't see her crime, puts our country at risk, lies about it in every different form and faces no consequence – I know that corruption has reached a level like never ever before in our country” (Trump, July 21, 2016).

A president of a great country such as the United States of America is supposed to be irreproachable, sincere, and credible. Thus, through the leaking of those scandals, Trump not only wants to present to the audience the kind of leader Hillary Clinton really is, but on top of that he wants to dissuade them from voting for her. Trump’s negative positioning of his opponent is not only done on her moral

disposition. He also positions her on her incompetence and destructive records. As Langenhove and Harré (1999 :21) state, “people can not only be positioned morally, they can also be positioned in terms of their individual attributes and particularities”. According to Donald Trump, President Obama should not have appointed Hillary Clinton as the United States Secretary of State, because her records at the head of this institution is catastrophic. As he states:

- (14) “America is far less safe—and the world is far less stable—than when Obama made the decision to put Hillary Clinton in charge of America’s foreign policy” (Trump, July 21, 2016).
- (15) “I am certain it is a decision President Obama truly regrets. Her bad instincts and her bad judgment—something pointed out by Bernie Sanders” (Trump, July 21, 2016).

Through these statements, Donald Trump positions Hillary Clinton as the responsible for local and international instability. The negative positioning of Hillary Clinton is done on purpose. Indeed, she is Trump’s main opponent for the presidential election. Thus, it is an attempt to discredit her as much as possible. Consequently, she will eventually lose potential voters. In fact, it is very difficult for people to vote for a leader who lacks credibility. As Kouzes and Posner (2011 :18) state, “when leaders ask others to follow their new strategic directions, their visions of exciting possibilities of a better tomorrow, people first decide whether those leaders can be believed”.

People think a lot before following political leaders. This may be due to the fact that they do not want to be betrayed and disappointed after making the decision to follow those leaders. According to Kouzes and Posner (2011 :18), “every time you follow someone you do not trust, you erode your self-esteem: you are diminished in your own and in others’ eyes. Your worth depreciates, and you become less valuable to yourself and to others”. Trump, knowing this strategy, attempts to discredit his opponent as much as possible in order to sow doubt into the mind of her supporters and her potential voters.

The smear campaign continues as Trump accuses Hillary Clinton of supporting job killing agreements. The following excerpts corroborate this assertion.

- (16) “My opponent, on the other hand, has supported virtually every trade agreement that has been destroying our middle class. She supported NAFTA, and she supported China’s entrance into the World Trade Organization” (Trump, July 21, 2016).
- (17) “She supported the job killing trade deal with South Korea, She has supported the Trans-Pacific Partnership. The TPP will not only destroy our manufacturing, but it will make America subject to the rulings of foreign governments” (Trump, July 21, 2016).

Donald Trump condemns his opponent for signing and supporting trade agreements that are not profitable for the United States of America. Through these declarations, he wants to convince the American people that Hillary Clinton is obviously not the right person for the job. A president must be a qualified and competent leader. On top of that, he must be willing to work for the well-being of his population. Hillary Clinton totally demonstrate the contrary. As a result, voting for her is voting for mediocrity, unemployment, poverty, and job killing agreements that are not profitable for the United States of America.

Subsequently, Trump sums up the political legacy of Hillary Clinton as follow:

- (18) “This is the legacy of Hillary Clinton: death, destruction, terrorism, and weakness” (Trump, July 21, 2016).

Donald Trump, willing to win the presidential election, profitably makes use of language in order to discredit his main opponent. Thus, he negatively portrays her by claiming that death, destruction, terrorism and weakness are her political legacy. Through these pejorative expressions, Trump intends to demonize the Democrat candidate towards potential voters. Actually, for a leader willing to become president of the United States of America, having death, destruction, terrorism and weakness as legacy is disappointing. Doing so, he emphasizes his argumentation that Hillary Clinton is only good at doing wrong things. Finally, he negatively appreciates her egocentric pledge:

- (19) “My opponent asks her supporters to recite a three-word loyalty pledge. It reads: “I’m With Her”. I choose to recite different pledge” (Trump, July 21, 2016).

Through this deliberate negative positioning, Trump intends to achieve a particular goal. According to Langenhove and Harré (1999 :24-25), “deliberate self-positioning takes place when someone intends to portray a particular identity usually in pursuit of a strategy or goal. In this case it clearly comes out that Donald Trump’s goal is to denigrate his opponent in order to position himself as the right candidate. As Helvaci (2018 :153) asserts, “representing the other in negative terms also contributes to the positive image of the self”. The smear campaign goes on and on as he shows hostility to people who immigrate to the United States of America.

1.4. *Illegal Immigrants : The Invaders*

Donald Trump shows hostility to illegal immigrants. According to Toh (2019 :30), “immigrants are undesired for they cause troubles”. This might be the reason why the Republican candidate adopts an anti-immigrant position. Indeed, in his speeches, he provides the reason of his hostility to immigrants. Following him, immigrants who come to the United States of America are not good people, but criminals and law-breakers. In the following excerpts, Trump presents immigrants as invaders.

- (20) “Nearly 180,000 illegal immigrants with criminal records, ordered deported from our country, are tonight roaming free to threaten peaceful citizens” (Trump, July 21, 2016).
- (21) “The number of new illegal immigrant families who have crossed the border so far this year already exceeds the entire total from 2015. They are being released by the tens of thousands into our communities with no regard for the impact on safety or resources” (Trump, July 21, 2016).

In these excerpts, Trump associates the illegal immigrants with criminality. As a result, he presents the American citizens as the potential victims of those illegal immigrants. Besides, he shows that illegal immigration not only causes the increase of homicide in the

United States of America, but it also has economic consequences. The numbers presented in the illustration (21) and (22) demonstrates the degree at which America is invaded by illegal immigrants. Subsequently, he mentions some consequences of illegal immigration in America.

- (22) “One such border-crosser was released and made his way to Nebraska. There, he ended the life of an innocent young girl named Sarah Root. Her killer was then released a second time, and he is now a fugitive from the law” (Trump, July 21, 2016).
- (23) “Decades of record immigration have produced lower wages and higher unemployment for our citizens, especially for African-American and Latino workers” (Trump, July 21, 2016).

Through these statements, Donald Trump intends to convince the American people about the danger of illegal immigration. Not only it threatens the American citizens, but it also threatens their jobs. As a result, the American people will adhere to his anti-immigration policy. On top of that, they will join him and support him on his desire to build wall to protect the borders of the United States of America.

During the pre-election period, Donald Trump has consistently denigrated all those he considers to be his opponents to his ambition to make America first. Anytime he mentions the names of Hillary Clinton, Barack Obama and illegal immigrants one does not know whether he is naming them or denigrating them. His electoral campaign is totally turned into a smear campaign. Hence, he only emphasizes the negative attributes of his opponents. However, the discourse systematically changes when it comes to talking about himself.

2. Constructing Self-Positive Identity

Donald Trump’s election during the Republican primaries was even unexpected. This assumption is clarified by Crotty (2017 :3) who contends that “Trump was a surprise winner of the Republican primaries which fielded a group of 17 candidates, mostly minor political figures with a sprinkling of newcomers added”. The

Republican went on to surprise again the American people by being elected President. It is in this perspective that Crotty (2017 :3) claims that “the election of 2016 has no precedent in modern American history”. In other words, the outcome of the 2016 presidential election was unexpected since nobody thought that Donald Trump could win the election.

As a result, those vulnerable Americans felt happy to finally have a political leader who cares about their concerns. The person who will help them clear up all their frustrations. Crotty (2017 :3-4) confirms that the Republican Party nominee “managed to tap into their anger and frustration ; their sense of being left behind as the rest of the country did increasingly better ; their belief that minorities were getting preference for jobs at their expense ; and their fear of multiculturalism, that the America they had known was passing”. Thus, Donald Trump presents himself as the voice of the voiceless. Besides, he promises to ‘make America great again’. America where nobody is marginalized. America where all the citizens are treated equally. America where everybody has decent work which allows them to take good care of their families. The argumentation about Donald Trump’s construction of self-positive identity revolves around three main points : the competent candidate, the voice of the voiceless and the credible candidate.

2.1. Donald Trump : The Competent Candidate

Competency is one of the main qualities that a political leader must have in order to gain credibility from his followers. According to Zuydam (2017 :10), competency refers to “the knowledge, expertise and the experience of the speaker. In the case of political leaders this could relate to the knowledge, expertise, and experience necessary to adequately address societal and political issues”. Indeed, the strategy of displaying competency towards the audience helps political leaders in their persuasion process. Donald Trump did not fail to point out his competency in his pre-election speeches. As illustration, one can quote him when he states:

- (24) “I’ve employed—I’ve employed tens of thousands of people over my lifetime. That means medical. That means education. That means everything” (Trump, June 16, 2015).
- (25) “I have made billions of dollars in business making deals—now I’m going to make our country rich again” (Trump, July 21, 2016).

Through these excerpts, Donald Trump attempts to persuade the audience that he had a successful life in business. As a matter of fact, the audience will perceive him as a competent leader who will bring welfare to the American citizens. As he says himself, “now I’m going to make out country rich again” (Trump, July 21, 2016). This persuasive strategy which consists in displaying ones accomplishments is also noticed by Zuydam (2017). According to her, “to convince an audience of something a speaker can also refer back to his own qualities, showing that he has the necessary knowledge, expertise or skills to make certain statements and that audience can believe them to be correct” (Zuydam, 2017 :17). Nobuhiro and Ryosuke (2018 :6) reinforce this statement by asserting that “voters can observe candidates’ competency by observing their past experiences in political offices, careers in the private sector, educational achievement, and so on”. Since he has no political experience, Donald Trump emphasizes his achievements in the private sector. Political leaders can also promise great achievements if they are elected.

- (26) “I am going to turn our bad trade agreements into great trade agreements” (Trump, July 21, 2016).
- (27) “I will be the greatest jobs president that God ever created. I tell you that” (Trump, June 16, 2015).

One of the main strategies employed by politicians to enhance their credibility is by promising great accomplishments if they are elected. Zuydam (2017) labels competency through promises as ‘soft skills’. According to her, soft skills include providing vision and inspiring one’s audience. Thus, Trump pledges to change the job-killing policies initiated by his predecessors. As president, Donald Trump will bring back jobs for the American people. On top of that, he will create new jobs that will considerably bring down

unemployment and increase the living standards of some American citizens. As he claims, “I will be the greatest jobs president that God ever created” (Trump, June 16, 2015). Doing so, he intends to match his political agenda with the needs of the American citizens. Zuydam (2017 :3) enriches this statement when she asserts that to be able to gain credibility, “the audience’s needs, interests and wishes should be perceived to match with what the leader in question has to offer”. In other words, a political leader needs to be at the service of the people. This includes being their voice at all levels.

2.2. *The Voice of the Voiceless*

A political leader who intends to be elected president must be able to convince his followers that he is not into politics to fulfil personal interests, but his willing to be elected is motivated by the fact that he wants to deal with the problems of the population. As such, he must demonstrate that he cares about his people. Caring is, indeed, a fundamental element in the quest for credibility of the political leader. According to Zuydam (2017 :10), caring “entails that the public needs to be convinced that the speaker is listening to them, that he has their interests at heart, and that he is—in the case of political leaders—not in politics to fill his pockets”. Kouzes and Posner (2011 :28) back up this statement by contending that credible political leaders “do not focus on satisfying their own aims and desires; they look for ways to respond to the needs and interests of their constituents. They are not self-centered; they are constituent-centered”. Throughout his campaign speeches, Donald Trump has demonstrated that he is not running for his own welfare; he is rather willing to work for the interest of the American people. He wants to be their voice at the Oval Office. The following illustrations show the love that he has for people.

- (28) “I have embraced crying mothers who have lost their children because our politicians put their personal agendas before the national good” (Trump, July 21, 2016).
- (29) “Every action I take, I will ask myself: does this make better for the young Americans in Baltimore, in Chicago, in Detroit, in Ferguson who have as much of a right to live out their dreams as any other child America ?

As the president of the United States of America, Donald Trump promises not to act like the current administration who does not care about American citizens. Instead, he will make sure that each and every American citizen is treated well. As president, he will only work to improve the living conditions of all American people. Not like Barack Obama and Hillary Clinton who work for the interests of the lobbyists and for themselves. Through the illustrations (28) and (29), it comes out that the candidate Donald Trump is truly affected by innocent American people who tremendously suffer due to the inefficiency of the current government. As a result, he commits himself to win the election for all those people who have been suffering for so long. The following lines corroborate this statement.

- (30) “So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams for their future, I say these words to you tonight: I’m with you, and I will fight for you, and I will win for you” (Trump, July 21, 2016).
- (31) “My pledge reads: ‘I’M WITH YOU—THE AMERICAN PEOPLE. I am your voice” (Trump, July 21, 2016).

Through these excerpts, it comes out that Donald Trump takes the stance of the political leader who will be more responsive to the needs of American citizens. As the voice of those voiceless people, he will amplify their voices and concerns. As such, Donald Trump provides an alternative to the rigged ruling system that has been developed over the years. Besides, it clearly comes out that American citizens are at the center of his political agenda. As a result, American people will perceive him as the only candidate who is capable of fixing their problems. Hence, they will cast their vote for him so that he can represent their interests in government. As Kouzes and Posner (2011 :3) affirm, “people willingly follow the direction of someone who attuned to their aims and aspirations, worries and fears, ideals and images”. The strategy of caring plays a paramount role in the process of questing for the allegiance of people. It permits people to evaluate the degree of credibility of the political leader.

Conclusion

Donald Trump turned his 2016 campaign speeches into speeches of tacit denigration. Anytime he has to mention the name of Barack Obama, Hillary Clinton and immigrants, only pejorative expressions are accentuated. Following him, these people are only good at doing bad things. He constructs an identity of traitor to Barack Obama. Obama was trusted by American people, but he betrayed them by working for his own interests and the interests of the lobbyists who totally controlled him throughout his two terms. Hillary Clinton his, however, presented as the unfit leader. She is corrupt and part of the rigged system. On top of that, she is totally controlled by big elites who pull the strings. According to him, a candidate whose legacy is death, destruction, terrorism and weakness is not worth leading the United States of America. Illegal immigrants are blamed to be the invaders who threaten the life of innocent American people. Contrarily, Donald Trump takes the stance of the competent and the voice of the voiceless. This deliberate and positive self-representation is, indeed, proved to be a strategy to enhance his credibility towards American people.

Bibliographical references

Crotty William (2014), « Why Donald Trump? Keys to Understanding An Extraordinary Presidential Race » In *Brexit and Trump: What's Next for the UK, EU and US?*, Wednesday August 30, 2017, p. 1-51.

Helvacı Zeynep Cihan (2018), « Rhetorical Structure of Election Speeches » In *The Journal of International Social Research*, Vol. 11 (60), p. 153-162.

Kemertelidze Nino et Manjavidze Tamar (2013), « Stylistic Repetition, its Peculiarities and Types in Modern English » In *European Scientific Journal, ESJ*, Vol. 9(10), p. 1-8.

Kouzes James et Posner Barry (2011), *Credibility: How Leaders Gain and Lose it why People Demand it*, San Francisco, Jossey-Bass A Wiley Imprint.

Nobuhiro Mizuno et Ryosuke Okazawa (2018), « Why do Voters elect less qualified candidates? » In *The Journal of Theoretical Politics*, Vol. 34, (3), p. 443-477.

Rothschild Zachary et Keefer Lucas (2012), « A Dual-Motive Model of Scapegoating: Displacing Blame to Reduce Guilt and Increase Control » In *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 102(6), p. 1148-1163.

Toh Zorobi Philippe (2019), « Enunciative Approach to Otherness in Exclusion Discourse. Case of Michael Wolff's Fire and Fury: Inside the Trump White House » In *Discourse and Representations of Alterity in Contemporary World/ Discours et Représentations de l'Altérité dans le Monde Contemporain*, Abidjan, Nouvelles Editions Balafons, p. 19-33.

Toh Zorobi Philippe (2019), *Repérages Enonciatifs et Types de Discours dans 1984 de George Orwell: Cas des Adjectifs et Adverbes*, Abidjan, Nouvelles Editions Balafons.

Trump John Donald (2016), « Address Accepting the Presidential Nomination at the Republican National Convention in Cleveland, Ohio », <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-accepting-the-presidential-nomination-the-republican-national-convention-cleveland>, held on July 21st, 2016, accessed on October 13th, 2020.

Trump John Donald (2015), « Remarks Announcing Candidacy for President in New York City », <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/remarks-announcing-candidacy-for-president-new-york-city>, held on June 16th, 2015, accessed on October 13th, 2020.

Van Zuydam Sabine (2017), « Credibility as a Source of Political Capital: Exploring Political Leaders' Performance from a Credibility Perspective » In *ECPR Joint Sessions*, p. 10-15.

Van Dijk Teun Adrianus (1997), *Discourse as Social Interaction: Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction*, London, Sage Publications.

Analyse des pratiques populaires de protection sociale des travailleuses du secteur informel au Cameroun

Loïc Bertrand BIANGO NYAMA

Université Catholique d'Afrique Centrale, école doctorale en sciences sociales
lbbnyama@gmail.com

Résumé

La présente réflexion se veut être une contribution pour mettre en lumière l'ingéniosité des travailleuses du secteur informel quant au développement de stratégies de protection sociale qui s'adaptent à leurs besoins. En s'appuyant sur le cas particulier des revendeuses (Bayam Sellam) des marchés de la ville de Yaoundé, cette étude montre les trajectoires de ces femmes et des pratiques de l'épargne et du crédit sous la forme de tontines comme solidarité alternative aux mécanismes étatiques dans un contexte où elles sont vulnérables, isolées et moins soutenues par la solidarité familiale. Nous les avons nommées ici « les pratiques populaires de protection sociale ». Cette analyse s'est faite sous le prisme des pratiques développées pour accéder aux soins de santé. Enfin, cette réflexion essaye de comprendre pourquoi ces Bayam Sellam n'adhèrent pas aux mécanismes étatiques de protection sociale malgré une volonté manifeste des pouvoirs publics d'encourager les individus à y recourir à travers le développement de stratégies incitatives.

Mots clés : bayam sellam, pratiques populaires, protection sociale, secteur informel, soins de sante, tontine.

Abstract

The present study is a contribution to highlighting the ingenuity of women workers in the informal sector in developing social protection strategies that are adapted to their needs. Based on the particular case of women vendors (Bayam Sellam) in the markets of the city of Yaoundé, this study shows the trajectories of these women and the practices of savings and credit in the form of tontines as an alternative solidarity to state mechanisms in a context where they are vulnerable, isolated and less supported by family solidarity. We have called them 'popular social protection practices'. This analysis was made under the prism of the practices developed to access health care. Finally, this study attempts to understand why these Bayam Sellam do not adhere to state social protection mechanisms, despite a clear desire on the part of the public

authorities to encourage individuals to use them through the development of incentive strategies.

Keys words: bayam Sellam, popular practices, social protection, informal sector, health care, tontine

Introduction

Après l'accession de la quasi-totalité des pays africains à l'indépendance dans les années 1960, les gouvernements se sont lancés dans une politique de développement calquée sur le modèle européen. Cette tendance a été renforcée par les programmes d'ajustement structurel¹ imposés aux pays africains par les institutions de Brettons Woods. Ces programmes proposaient des modèles de développement visant à amener les pays en développement vers la tendance occidentale et américaine. De ce fait, des fonds importants ont été mobilisés pour le financement du développement ; mis à disposition par les institutions de Brettons Woods aux Etats africains sous diverses formes. La forme de financement la plus répandue était le financement du développement par l'emprunt extérieur.

Soixante ans après les indépendances, nous avons abouti à « la faillite du développement » (Amin, 1989 : 212) dans les pays « dits » en développement en Afrique. L'analyse de l'échec de ce développement fait clairement ressortir ; entre autres, qu'un système de protection sociale faible est une barrière majeure à l'obtention d'un programme de développement économique harmonieux. Depuis l'échec des programmes d'ajustement structurel et la crise asiatique de 1997, les organisations internationales comme les Nations-Unies, la Banque Mondiale et le Bureau International du Travail (BIT) ont repensé leur manière de percevoir la protection sociale comme instrument de développement économique et social (Merrien, 2021 :7). Ainsi, « Reconnaissant l'importance stratégique et la nécessité d'assurer une

¹ Eux-mêmes étaient déjà une réponse à l'échec de la conduite du développement à travers l'emprunt extérieur.

protection sociale universelle, le conseil des chefs des secrétariats des organisations du système des Nations Unies a adopté l'initiative mondiale pour le socle de protection sociale comme l'une des neuf initiatives conjointes retenues pour faire face à la crise économique mondiale ». (BIT, 2010 :5).

Au Cameroun, l'instauration du système de protection sociale étatique actuel émane de la volonté de L'Etat colonisateur d'offrir une protection sociale à ses ressortissant.es. Cette protection sociale s'est prolongée aux travailleur.ses camerounais.es à l'issue des indépendances. Ce système de protection sociale est bâti sur le modèle bismarckien qui est arrimé au salariat, c'est à dire à l'emploi formel. Il apparaît clairement que, lorsque le gouvernement camerounais a adopté ce modèle de protection sociale dont il a hérité, il posait le postulat que la majorité des travailleur.ses allaient être issu.es du système économique formel. Or, en 2022, la tendance n'a pas changé et s'est même inversée. Selon le Bureau International du Travail, 90% de la population camerounaise ne bénéficie pas de couverture sociale et exerce dans le secteur informel (BIT, 2010 :24).

Face à cette faible couverture de la protection sociale, il est fondamental de se poser certaines questions. Premièrement, celle de savoir ; comment s'opère la protection sociale pour les travailleur.ses du secteur informel. Ensuite, quelles sont les mesures entreprises et les mécanismes de protection sociale développés par le gouvernement camerounais pour rendre la politique de protection réellement inclusive en intégrant ce type de travailleur.ses. Pour répondre à ces différentes questions, étant donné que la protection sociale comporte au moins neuf domaines² d'action, les analyses qui vont suivre se feront sous le prisme de l'accès aux soins de santé des revendeuses des marchés de Yaoundé. Ce choix a été porté vers ce domaine parce que les revendeuses sont fortement exposées à certaines intempéries, aux agressions et parfois aux environnements

² L'accès aux soins de santé, l'assurance maladie, le chômage, la retraite, les accidents du travail, les allocations familiales, l'assurance maternité, l'assurance invalidité et les pensions des survivant.es.

extrêmement pollués. Cela les rend plus vulnérables à certaines maladies.

L'approche phénoménologique ou approche inductive de la réalité sera à la base de ce travail. Il s'agit d'une approche constructiviste, du fait qu'elle se donne pour objectif d'expliquer des phénomènes sociaux à partir des agissements des individus à posteriori. Elle met en relation le comportement de ces individus avec leur environnement social, leur trajectoire historique et le champ des opportunités qui s'offrent à elles/eux.

L'analyse doit permettre de comprendre les stratégies que les personnes exerçant dans ce domaine ont développées pour assurer leur protection sociale en réponse à la faiblesse du mécanisme proposé par le gouvernement, car fortement arrimé au travail formel. Le choix s'est porté sur les revendeuses (Bayam Sellam) de produits vivriers dans certains marchés de la ville de Yaoundé au Cameroun ; spécifiquement celles des marchés du Mfoundi et de Mokolo car assez représentatives de la profession.

Après avoir rappelé la méthodologie de collecte des données, les résultats de cette étude seront présentés en commençant par le métier de revendeuses, ses facettes et ses pratiquantes. Enfin, les principaux mécanismes de protection sociale développés par ces dernières seront analysés.

1. Méthodologie de collecte, d'analyse et de traitement de données

Afin de répondre aux différentes interrogations sociologiques posées plus haut, il est apparu nécessaire de mener une enquête auprès de l'objet d'étude pour comprendre le phénomène des mécanismes populaires de protection sociale. La technique d'enquête privilégiée dans le cadre de ce travail est l'entretien semi-directif. Le choix s'est porté sur cette technique car elle « contribue au développement des connaissances en favorisant les approches qualitatives et interprétatives relevant en particulier des paradigmes constructivistes » (Lincoln 1995 :276).

Un guide d'entretien a été élaboré comme outil de collecte de données sur le terrain. La collecte de données a été réalisée du 17 au 24 septembre 2021 pour le marché du Mfoundi et du 25 au 30 septembre 2021 pour le marché de Mokolo. 15 femmes ont été interrogées pour chaque marché ce qui correspond à un total de 30 femmes interrogées. L'analyse qualitative de ces données a permis, de « développer des concepts qui nous aident à comprendre les phénomènes sociaux dans leurs contextes naturels en mettant un accent sur les significations, les points de vue de tous les participants » (Pope et Mays 1995 :43). Un tableur Excel a été utilisé pour regrouper les tendances qui se dégagent dans les réponses données par les personnes interrogées. La production de graphiques a permis de rendre plus visibles certains aspects du phénomène étudié.

Les entretiens se sont déroulés dans un endroit isolé de la foule pour éviter que les réponses des unes conditionnent celles des autres. En plus de cela, les femmes revendeuses interrogées ont demandé que l'entretien se déroule dans l'après-midi comme le pic de leur activité se situe dans la matinée. Elles n'étaient donc pas disposées à prendre part à un entretien au détriment de leur principale source de revenus. Cette demande du « terrain » a été respectée et les entretiens ont été menés dans les après-midis. Certaines des revendeuses ont cependant décliné les entretiens du fait de leur fatigue pendant l'après-midi. D'autres étaient dans un état d'ébriété rendant impossible d'avoir un entretien cohérent avec elles. Les entretiens ont donc été réalisés avec les revendeuses sobres acceptant de se rendre disponibles dans l'après-midi après leur activité.

2. Métier de « Bayam Sellam » : Pratiquantes et facettes

L'ensemble des personnes interrogées sont des femmes. Leur proportion importante parmi les travailleurs du secteur informel peut trouver son explication à deux niveaux. D'après les travaux de (Abega,2007 :35), les villes africaines sont des créations coloniales. Ces villes ont été érigées principalement pour des camps militaires, des centres administratifs ou des comptoirs. Comme cet espace public n'a pas été aménagé pour leur faire de la place, les femmes y entrent

sans y avoir été conviées. Pour y parvenir, elles adoptent une approche progressive (Abega,2007 :35). Elles vont d’abord s’installer aux abords des villes pour fuir leur village d’origine où elles sont fréquemment soumises à des violences basées sur le genre, particulièrement les mariages forcés et précoces. Elles s’installent ensuite dans les « marchés de la ville où elles survivent en exerçant des activités comme le petit commerce, la restauration, diverses formes d’artisanat, l’offre des charmes, la fabrication clandestine d’eaux de vie, l’agriculture et le maraichage » (Abega,2007 :35). Le modèle de construction des villes africaines a ainsi contraint les femmes à intégrer la ville par « effraction » à travers les activités non conventionnelles disponibles lors de l’érection des villes coloniales. Ce constat permet de comprendre en partie pourquoi l’activité d’achat et de revente des vivres est perçue comme une activité presque exclusivement féminine à l’exception faite de certaines pratiques observables qui pourraient être expliquées par la conjoncture économique actuelle, caractérisée par une forte difficulté à se trouver un emploi formel.

Une autre explication qui justifie la présence quasi exclusive des femmes dans ce domaine d’activité peut être ce que (Bourdieu et Passeron,1970 :1) ont conceptualisé comme la reproduction sociale. Le fait d’avoir observé leurs mères pratiquer cette activité a augmenté la probabilité que les filles de ces femmes se tournent à leur tour vers cette activité.

Ces revendeuses communément appelées « Bayam Sellam » (expression du « pidgin »³ signifiant « acheter et revendre ») (Folefack et Chadji,2018 :119) peuvent être catégorisées en trois groupes. Le premier groupe est celui des Bayam- Sellam productrices du village, le second est celui des Bayam Sellam relais villages-villes et le dernier est celui des Bayam Sellam sédentaires en ville⁴. Cette

³ Argot issu de l’anglais qui est parlé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun et au Nigeria voisin

⁴ Idem

catégorisation a été retrouvée lors de l'enquête réalisée dans les marchés de Mokolo et de Mfoundi.

L'entrée dans ce secteur d'activité semble être conditionnée par certains événements sociaux marquants. Quatre types d'entrées dans ce secteur peuvent être différenciés. Premièrement, certaines femmes sont entrées dans le secteur parce qu'elles ont eu une grossesse non-désirée. De ce fait, elles ont été abandonnées par le père géniteur de l'enfant et ont dû prendre en charge toutes seules les dépenses liées à l'accouchement et l'éducation de l'enfant. Ainsi, pour gagner de l'argent et satisfaire les besoins du futur bébé, elles se sont vues dans l'obligation de se lancer dans la vie active. Le seul secteur d'activité qui leur permettait d'avoir des revenus rapidement, ce dont elles avaient particulièrement besoin, était de devenir Bayam Sellam. La deuxième catégorie est celle des femmes ayant divorcé et ayant des enfants à charge. Elles se sont lancées dans cette activité pour subvenir aux besoins de leurs enfants, comme les revendeuses de la première catégorie. La troisième catégorie est celle des femmes veuves et pour les mêmes raisons sus évoquées sont entrées dans ce secteur d'activité. Il est important de relever que, les revendeuses appartenant à ces trois premières catégories sont des femmes âgées de plus de quarante ans n'ayant pour la plupart pas dépassé le niveau scolaire de la classe de première. Cette caractéristique particulière des trois premières catégories démontre à suffisance que la femme à travers nos cultures n'avait pas vocation à être indépendante économiquement. Par contre, la quatrième catégorie est celle des jeunes filles âgées de moins de 40 ans. Elles ont pour certaines un niveau scolaire universitaire et sont pour la plupart des mères isolées ou célibataires. Certaines sont entrées dans le métier parce qu'elles estimaient qu'il s'agissait d'une opportunité d'emploi alors que d'autres se sont tournées vers cette activité par reproduction sociale. Ce qui précède nous montre une vraie révolution dans la perception du rôle que la femme doit jouer pour son indépendance économique. Cette révolution se traduit par la masculinisation des parcours. Nous allons revenir sur la masculinisation des parcours dans la suite.

Le profil matrimonial des femmes interrogées montre que la majorité de ces femmes sont des veuves ou des célibataires, avec ou sans

enfants. Pour elles, cet état des choses trouve son explication dans le fait qu'elles estiment que le domaine dans lequel elles exercent ne leurs laisse pas du temps pour entretenir une relation soutenue et convenable avec un homme. C'est pour cette raison qu'elles ne seraient pas mariées par choix ou simplement par contrainte. L'hypothèse la plus plausible est que ces revendeuses sont victimes d'une part du regard social qu'on a posé sur leurs activités dès l'érection des villes coloniales ; et d'autres les pesanteurs socio-culturelles sont un frein réel à l'émancipation économique de la femme à travers les interdits et le rôle sociale attribué. Cette perception sociale ancrée à travers les générations n'accorde que peu de considération aux femmes qui ont décidées de se défaire des traditions. Elles subissent alors le discrédit social et deviennent une source de honte pour leur famille. Cela expliquerait que la grande majorité d'entre elles ne soit pas mariée ou soit veuve. C'est le cas des femmes appartenant aux trois premières catégories. Par contre, les femmes appartenant à la quatrième catégorie sont les fruits de la révolution industrielle et de la vente de la force de travail ayant abouti à une « masculinisation » des trajectoires de vie des femmes (Esping-Andersen et Palier,2008 :20). En effet, la « femme prototype » était censée « tenir » son ménage et s'occuper des enfants. Ces revendeuses ont choisi de « masculiniser » leur parcours, comme cela est valorisé dans les sociétés post-industrielles. Cette « masculinisation » de leur statut les rendraient moins compatibles avec l'idéal féminin sexiste de la femme ménagère ; ce qui expliquerait leur statut matrimonial. Les développements ci-dessus nous montrent que l'entrée des femmes dans ce secteur d'activité obéit à la logique « économiciste » dans un secteur peu ou pas du tout structuré. Cette faible ou absence structuration démontre la volatilité de l'activité et le peu de garantie existant pour ce métier. Cela nous amène à nous interroger sur l'accès aux soins santé de ces femmes vis-à-vis de l'exposition aux intempéries et nuisances environnementales dont elles font face.

3. Offre et demande de soins par les Bayam Sellam

L'offre de soins de santé au Cameroun est dominée par trois univers (Mendo,2018 :20) : l'univers de la médecine conventionnelle,

l'univers de la médecine traditionnelle et l'univers de la religion. La demande de soins de santé des Bayam Sellam s'arrime fortement à l'offre proposée. Par ailleurs, il est important de souligner que traditionnellement l'offre de santé qui a prévalu avant le contact avec le colonialisme a toujours été la médecine traditionnelle. Cette tendance est de nos jours inversée au profit des soins de santé de la médecine conventionnelle. Ce changement de paradigme de l'offre de santé peut s'expliquer par le fait que « L'influence de la culture européenne et du christianisme se fait au détriment des techniques de guérison traditionnelle. En effet, herbes, plantes, écorces et autres matériaux de la pharmacopée locale sont pratiquement abandonnés depuis l'époque coloniale, au profit de la médecine conventionnelle. Le plus souvent, pour les ménages aisés, le malade est directement conduit dans une formation sanitaire agréée » (Mendo, 2018 :20).

Cette tendance peut s'expliquer par un niveau de scolarisation qui oblige implicitement les familles à se tourner vers la médecine conventionnelle en plus des résultats qui semblent être plus probants que les autres univers de soins. Ainsi donc, la grande majorité des Bayam Sellam a confirmé qu'elles ont recours à la médecine conventionnelle pour les soins de santé. Ce qui correspond au changement de paradigme explicité ci-dessus.

Par contre, une partie très marginale a déclaré avoir toujours recours à la médecine traditionnelle, aux vendeur.ses ambulante.s de médicaments et à la prière pour leurs soins de santé. Le recours aux deux derniers moyens cités, peut être révélateur de la situation financière du ménage plus que d'un choix volontaire. Du fait d'un manque de moyen financier, certains ménages ne peuvent pas avoir systématiquement recours aux services de la médecine conventionnelle. Ces ménages pensent ou espèrent que leur maladie ne soit que passagère et ne nécessiterai pas un important investissement pour être résolue (Mendo, 2018 :20). L'apparition de la fièvre par exemple est automatiquement assimilée au paludisme, maladie répandue au Cameroun et dont le traitement est connu. Cela expliquerait le recours aux vendeur.ses de médicaments ambulante.s ou à la prière. Si la situation ne s'améliore pas, le/la malade sera alors amené.e vers la médecine conventionnelle. Si les moyens financiers

ne le permettent pas, en définitive, le/la malade sera orienté.e vers la médecine traditionnelle, car moins onéreuse.

Néanmoins, le manque de moyens financiers n'est pas la seule raison qui explique la préférence des malades pour la médecine traditionnelle. Selon certaines croyances populaires, certaines maladies, comme la fièvre typhoïde, ne peuvent pas être traitées à travers la médecine conventionnelle. Le passage de la médecine conventionnelle à la médecine traditionnelle et vice-versa peut dans les deux cas s'expliquer soit par la recherche de la guérison et/ou le manque de moyens financiers.

Bien que la majorité des revendeuses interrogée ait déclaré faire recours à la médecine conventionnelle, On a pu comprendre que cette pratique est fréquente pour les soins coutant moins de 25 000 F CFA. Lorsque la maladie perdure et que les coûts deviennent importants, ces femmes n'ont plus la possibilité de garder leur proche souffrant.e dans le système hospitalier conventionnel sans faire recours à des appuis ou aides extérieures. Cette situation soulève une réelle réflexion sur la réalité de l'accès aux soins de santé pour les personnes aux revenus instables et faibles alors même que le Cameroun a ratifié les conventions internationales d'accès pour tous.tes aux soins de santé. Il serait important de comprendre pourquoi cette volonté ne se traduit pas par des actions concrètes alors que certaines couches sociales et personnes vulnérables comme les revendeuses se voient contraintes d'adopter des stratégies d'adaptation pour accéder à des soins de santé, quitte à ce que cela se fasse hors des circuits conventionnels.

4. Les mécanismes d'accès à la protection sociale chez les Bayam Sellam

Les individus ou les membres d'une société doivent leur protection sociale à la combinaison de la famille, du marché et des prestations sociales des pouvoirs publics (Esping-Andersen et Palier, 2008 :23). « Ces trois piliers de la protection sociale exercent des effets les uns sur les autres. Si le marché échoue, nous nous rabattons sur la famille ou sur les pouvoirs publics. Le marché risque en effet de ne pas satisfaire de nombreux besoins fondamentaux, soit parce que les prix

sont élevés, soit parce que l'information y est inégalement répartie ». (Esping-Andersen et Palier, 2008 : 23)

En ce qui concerne les Bayam Sellam, deux piliers de ces trois décrits sont fréquemment utilisés, à savoir le marché et la famille.

4.1 Accès à la protection sociale par les Bayam Sellam à travers le marché

Les deux principales méthodes d'accès aux soins de santé dans la sphère du marché par les revendeuses sont les tontines et l'emprunt.

4.1.1 Types et fonctionnement des tontines

Trois principaux types de tontines ont été développées par les Bayam Sellam pour satisfaire leurs besoins en protection sociale. Il s'agit des tontines journalières, hebdomadaires et mensuelles.

La fonction fondamentale des tontines journalières est la gestion quotidienne des besoins variés dans le ménage. Il s'agit de l'achat des biens de première nécessité (savon, sel, huile, petit déjeuner pour les enfants, etc...) ou encore de la remise de l'argent de poche aux enfants dans le ménage. Le montant de la cotisation de cette tontine journalière varie de 200 F CFA à 1000 F CFA. A la fin de chaque journée, une des femmes membres de la tontine bénéficie du total des cotisations. Ce processus se reproduit ainsi chaque jour jusqu'à la fin de la semaine.

Le montant de la cotisation de la tontine hebdomadaire varie elle de 2000 F CFA à 5000 F CFA. Elle permet aux femmes de réaliser des petits investissements ou de renforcer le capital de leur commerce. Chaque femme en bénéficie de manière rotative en fonction d'un ordre préétabli et connu de toutes.

Il y a enfin les tontines mensuelles, dont les montants varient de 10 000 F CFA à 25 000 FCFA, voire davantage, en fonction des capacités productives des femmes. Certaines l'appellent aussi la tontine « bloquée », car celles qui participent à cette dernière n'utilisent cette épargne que pour des événements familiaux graves ou qui nécessitent des moyens financiers « importants ». En occurrence, il peut s'agir d'une maladie grave, d'un deuil, d'un mariage ou de la célébration des sacrements religieux.

Le mécanisme des tontines revêt deux avantages pour les femmes. D'une part il favorise la socialisation des femmes à travers les séances de collecte bien qu'elles se fassent comptoir par comptoir. D'autre part, elle permet une mobilisation rapide des fonds et un accès rapide aux fonds qui dépourvu de toute formalité administrative. La bénéficiaire des fonds doit généralement uniquement signer un bout de papier sans monter un quelconque dossier. Elle n'a parfois même pas besoin de signer quoique ce soit si l'argent lui est remis devant plusieurs témoins. Ce modèle de fonctionnement facilitant l'accès rapide aux ressources est l'un des arguments que les femmes mettent en avant pour expliquer le fait qu'elle n'adhèrent pas aux initiatives étatiques.

4.1.2 Types et fonctionnement des emprunts

Le deuxième mécanisme d'accès aux soins de santé à travers le marché est le recours à l'emprunt. L'emprunt peut être multiforme en fonction de la nécessité d'avoir accès aux liquidités. Il ne s'opère généralement pas au sein des établissements bancaires ou assimilés. Les deux principales formes d'emprunt contractées par les Bayam Sellam sont l'emprunt formel, au sein de la tontine, et l'emprunt informel, auprès d'une des membres de la tontine.

L'emprunt informel est lui aussi subdivisé en deux catégories. Il s'agit de l'emprunt bilatéral et de l'emprunt impliquant plus d'une personne. L'emprunt bilatéral auprès d'une consœur survient quand une des Bayam Sellam va voir le membre de la tontine qui doit bénéficier de la cagnotte pour lui parler du cas social qui lui arrive. En fonction de sa capacité à convaincre et du type d'urgence dont il est question, la Bayam Sellam peut parvenir à avoir la totalité ou une partie du montant. Il est important de préciser que ce type d'emprunt se fait le plus souvent sans intérêt. L'emprunt impliquant plusieurs membres intervient lorsque l'emprunteuse n'est pas certaine de pouvoir avoir l'argent auprès de sa consœur, notamment parce qu'elle peut ne pas avoir d'affinités particulières avec la bénéficiaire de la cagnotte. Pour augmenter ses chances d'avoir de l'argent de la cagnotte, l'emprunteuse peut passer soit par l'une des membres, influente du groupe, pour s'assurer de leur soutien et obtenir gain de cause auprès

de la prêteuse. Dans ce type d'emprunt, ces personnes « soutiens » viennent voir la prêteuse et font office de caution morale.

L'emprunt formel, lui, intervient au sein du groupe de la tontine. Pour cet emprunt, les règles du jeu sont claires et bien établies. Le taux d'intérêt (maximum 10%) est connu de toutes. Lorsque la prêteuse fait sa demande, un comité⁵ restreint exerçant une forme de *contrôle social*⁶ est mis en place pour analyser la solvabilité de la prêteuse et savoir si elle est à jour dans ses contributions. Des éléments non formels peuvent être pris en compte, comme la participation de la prêteuse aux événements sociaux des autres membres du groupe.

L'emprunt informel est beaucoup plus pratiqué dans les tontines quotidiennes et hebdomadaires, tandis que l'emprunt formel est beaucoup plus pratiqué dans les tontines bloquées car l'argent y est souvent thésaurisé.

4.2 Le recours à la famille comme mécanisme de protection sociale

Comme elles exercent et bénéficient d'une activité rentable, les Bayam Sellam disent faire recours en dernier ressort seulement à leur famille pour leurs besoins de protection sociale. Pour la majorité d'entre elles, le recours à la famille s'opère lorsque les mécanismes de marché cités plus haut ne permettent plus de faire face aux dépenses. Cela laisserait penser que la solidarité africaine, culturellement très forte, ne serait plus si opérante. « L'échec de la famille se développe à mesure que les femmes se retirent des fonctions qui leurs étaient traditionnellement dévolues et que des générations cessent de cohabiter sous le même toit » (Esping-Andersen et Palier, 2008:24). Certaines traditions africaines tiennent en effet compte de l'importance ou de l'affermissement des relations sociales, claniques et ethniques, au niveau du village et de la communauté. En d'autres termes, il existe des traditions africaines qui déterminent un fonds de

⁵ Généralement, le comité est constitué de la Présidente, la Secrétaire Générale et la Trésorière. Parfois, une ou deux membres dites sages (les plus âgées) participent à ce comité.

⁶ Ensemble de moyens (matériels et symbolique) mis en œuvre par une société pour s'assurer de la conformité aux normes mises en place.

coopération d'épargne, de crédit, de production et de consommation (Ngandu, 2020 :107). Les individus s'associent pour promouvoir leurs entreprises et leurs intérêts tant individuels que collectifs à travers ces fonds. Il existait ainsi des structures sociales et diverses associations de solidarité au Cameroun pour maintenir les conditions de vie des individus et communautés avant la colonisation. Le contact des sociétés africaines aux modèles de pensée « économiciste » a partiellement dégradé la solidarité africaine. Cela est davantage marqué dans les grandes métropoles où chaque individu vit avec sa famille nucléaire uniquement, ce qui impacte la famille et la solidarité africaine traditionnelle. L'hypothèse suivante peut ainsi être formulée : c'est parce que les Bayam Sellam s'inscrivent dans cette dynamique d'affaiblissement de la solidarité familiale qu'elles ont dit préférer les mécanismes de marché et ne faire recours à leur famille pour la protection sociale qu'en dernier recours.

Les Bayam Sellam ne semblent pas avoir recours aux pouvoirs publics pour leur protection sociale, malgré la volonté du gouvernement camerounais de faciliter l'accès aux soins de santé de ses populations. L'Etat camerounais a pour cela notamment mis en place entre autres la « couverture santé universelle », un mécanisme de cotisation volontaire auprès de la Caisse Nationale de prévoyance sociale. Il a aussi ratifié les accords internationaux d'accès aux soins de santé (la déclaration de Alma Ata en 1978 et la charte de Bamako en 1987 pour ne citer que celles-là). Les deux principales raisons évoquées par les Bayam Sellam quant à leur résistance à ces mécanismes sont les suivantes : le manque de confiance en l'Etat du fait de la « corruption » qui est répandue dans ses organes ; la longueur et lenteur des procédures nécessaires pour en bénéficier.

Conclusion

Dès les indépendances, les Etats africains se sont lancés dans la quête du développement, appréhendé à travers le prisme infrastructurel. Mais les résultats ont été peu concluants, avec un niveau décevant de développement atteint et un fort endettement. Suite à cela, la dimension de l'individu a pris en importance dans les approches de

développement. Selon cette compréhension, réduire la pauvreté passerait par un système de protection sociale efficace.

Le système de protection sociale du Cameroun n'est cependant pas en adéquation avec les réalités actuelles. Partant du présupposé d'une population salariée, il ne répond pas aux besoins de protection sociale de l'ensemble des travailleur.ses et en particulier celles et ceux du secteur informel. Le système officiel semble même avoir favorisé le renforcement des pratiques de protection populaires antérieures à la colonisation.

Sous le prisme de l'accès aux soins de santé, ce travail a mis en lumière la méthode de protection sociale auxquelles les Bayam Sellam ont le plus recours ainsi que les raisons justifiant le non-recours aux initiatives gouvernementales. L'Etat camerounais semble ne pas parvenir à jouer son rôle d'« Etat fort » au sens néo-institutionnaliste (Merrien,1990 :257) dans le développement et la mise en œuvre d'un mécanisme de protection sociale adapté aux travailleur.ses du secteur informel. Cela participe à ce que les revendeuses des marchés de la ville de Yaoundé développent des pratiques populaires de protection sociale. Ces pratiques leurs permettent d'être proactives, solidaires et anticipatives des difficultés financières qu'elles peuvent rencontrer pour faire face aux aléas de la vie. L'adhésion, la durabilité et la viabilité de ces pratiques populaires de protection sociale alors qu'un mécanisme formel existe s'explique aussi par la facilité d'accès aux ressources financières qu'elle permet et l'opportunité de socialisation qu'elle constitue pour ses membres à travers l'organisation des différentes rencontres.

V. Annexe

V.1 Annexe 1 : Guide d'entretien

GUIDE D'ENTRETIEN POUR COMPRENDRE LES MECANISMES D'ACCES AUX SOINS DE SANTE DES BAYAM SELLAM

(Bonjour je suis étudiant doctorant je travaille sur les questions d'accès aux soins de santé des personnes du secteur informel et c'est

pour cela que je viens vers vous pour vous poser quelques questions.
Etes-vous d'accord pour cela ?)

Oui Non

I. Identification de la répondante

1. Noms et prénoms de la personne enquêtée :.....
2. Date de l'entretien :.....Genre :...Age:.....Niveau d'étude....
3. Type d'activité exercée par l'enquêtée :.....
4. Comment faites-vous pour vous soigner ou soigner un membre de votre famille s'il est malade ?

.....

.....

5. Si vous ou un.e de vos proches est malade et que vous n'avez pas d'argent, que faites- vous ?.....

.....

.....

6. Si vous avez recours à l'épargne personnelle, une tontine, à une mutuelle, à la solidarité familiale ou tout autre mécanisme, expliquez comment cela se passe.

.....

.....

.....

7. Etes-vous déjà allé(e) voir un.e guérisseur.se ou un marabout pour soigner un de vos proches ? si Oui pourquoi ?.....

.....

.....

8. Que pensez-vous du mécanisme que vous avez mis en place pour anticiper vos besoins de santé ? est-il efficace ? Si oui pourquoi sinon pourquoi ?

.....

.....

.....

.....

9. Savez-vous que l'Etat a mis sur pied un mécanisme de protection sociale à Travers la CNPS où chacun peut aller contribuer et avoir accès aux soins de santé ?.....

.....

10. si vous savez, pourquoi vous n'y adhérez pas ?

.....
.....
.....

V.2 Annexe 2 : Graphiques

Graphique 1 : Classe d'âge des Bayam enquêtées

Source : Déclarations des répondantes

Graphique 2 : Statut matrimonial des Bayam Sellam enquêtées

Source : Déclarations des répondantes

Graphique 3 : Niveau scolaire des Bayam enquêtées

Source : données de terrain

Graphique 4 : Demande de soins formulée par les Bayam enquêtées

VII. Bibliographie

Abega Séverin-Cécile (2007), *Le retour de la société civile en Afrique*, Yaoundé, PUCAC.

Amin Samir (1989), *La faillite du développement en Afrique et dans le tiers monde*, Paris, L'Harmattan.

Bit (2010), Réalisation des garanties du Socle de Protection sociale au Cameroun : estimation préliminaire des coûts sur la période 2012-2020 et simulation de l'impact sur la réduction de la pauvreté/Bureau International du Travail, Département de la protection sociale, Equipe d'appui technique de l'OIT au travail décent pour l'Afrique centrale. - Genève,

Bourdieu Pierre et Passeron Jean-Claude (1970), *Les héritiers, Les étudiants et la culture*, Paris, Editions de minuit.

Esping-Andersen Gosta et Palier Bruno (2008), *Trois leçons sur l'Etat-Providence*, Paris, Seuil.

Folefack Denis Pompidou et Chadji Rosine (2018), Dur labeur des femmes Bayam Sellam dans l'approvisionnement des marchés de la ville de Douala en Banane plantain, In *European scientific journal*, vol N° 14, N°32, pp 115-130.

Lincoln Yvonna Sessions (1995), Emerging Criteria For Quality In Qualitative And Interpretive Research". *Qualitative Inquiry*, vol N° 1, N°3, pp 275-289.

Mendo Mefou'ou Elvire Inès Mireille (2018), *Les micro-unités informelle de santé au Cameroun*, Paris, L'Harmattan.

Merrien François-Xavier (2013), *La protection sociale comme politique de développement : un nouveau programme d'action internationale*, International Development Policy | Revue internationale de politique de développement, vol N° 4, N°2, pp 68-88.

Merrien François-Xavier (1990), Etat et politiques sociales : une contribution à une théorie néo-institutionnaliste, In *sociologie du travail*, Vol N° 32, N°3, pp 267-294.

Ngandu Kamunga Jean-François (2020), *La solidarité africaines. Une valeur culturelle en voie de disparition ? Cas des Luba du grand Kasai*, Paris, L'Harmattan.

Pope Catherine et Mays Nicholas (1995), *Qualitative Research: Reaching The Parts Other Methods Cannot Reach: an introduction to qualitative methods in health and health services research*, in BMJ, vol N° 311, N°42, pp. 42-45.

Candomblé au Brésil : de la répression à la reconnaissance

Mark Séraphin Diompy

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
msdiompy1@gmail.com

Résumé

Apparu dans un contexte de forte domination et d'exploitation du Noir par le Blancs, le candomblé a permis aux esclaves noirs de garder leur foi et de pouvoir supporter la torture dont ils étaient victimes. Mais, dès la naissance du candomblé, le Blanc, se sentant trahi par son esclave, a usé de tous ses pouvoirs pour éliminer cette religion qu'il considérait comme le charlatanisme ou de la magie noire. Alors, en complicité avec l'église catholique puis avec l'État fédéral, ils ont entamé des répressions dans les terreiros de candomblé obligeant ainsi, beaucoup de prêtres et prêtresses à fuir les États où ils se sentaient le plus menacés. Alors, déterminé à professer sa foi, le Noir a su transformer la religion du maître en sa faveur par le biais du syncrétisme car il a réussi à créer la relation entre les saints catholiques et ses orixás. Ce fut ainsi que le candomblé a survécu aux multiples attaques et a été pratiqué en cachette dans les fazendas puis dans les favelas jusqu'à sa résonance par les autorités brésiliennes. Il est devenu aujourd'hui l'une des religions qui a le plus d'adeptes derrière le Catholicisme au Brésil.

Mots-clés : Candomblé, Brésil, Origine, Répression, Reconnaissance.

Abstract

Appearing in a context of strong domination and exploitation of blacks by whites, candomblé allowed black slaves to keep their faith and to be able to endure the torture of which they were victims. But, from the birth of the Candomblé, the White man, feeling betrayed by his slave, had used all his powers to put an end to this religion which he considered to be charlatanism or black magic. So, in complicity with the church and then with the federal State, they had started repression in the terreiros of Candomblé, thus forcing many priests and priestesses to flee the States where they felt the most threatened. Therefore, determined to profess his faith, the Black man had been able to transform the religion of the master in his favour through syncretism because he had succeeded in creating the relationship between the Catholic Saints and his orixas. This was how the Candomblé survived the multiple attacks and was secretly practised in the fazendas and then in the favelas until it was

renounced by the brazilian authorities. Today it has become one of the religions with the most followers behind Catholicism in Brazil.

Keywords : *Candomblé, Brazil, Origin, Repression, acknowledgement.*

Introduction

Tiré de son écosystème et déportés comme de bêtes de sommes vers des paysages lointains et inconnus, le Noir a pu, malgré tous ces remous, garder sa foi et sa religion. Mais, il n'a pas aussitôt commencé à témoigner sa foi dans la mesure où les conditions de vie et de travail ne le lui permettaient pas. Comme il a été contraint d'être baptisé afin d'adopter la religion de son maître, car n'ayant pas eu l'autorisation de bâtir un lieu de culte pour honorer sa propre religion, il est obligé de fréquenter l'église catholique. Avec le temps, il a pu, avec prudence, pratiquer la sienne, par le syncrétisme à l'insu du Blanc qui voulait le rendre impérativement catholique par le sceau du baptême. Mais quand les voix se sont levées pour l'affranchissement des esclaves, il y a déjà beaucoup de Noirs qui ont acquis leur liberté, ce qui permettait aussi au *candomblé* de se faire connaître avec ses *terreiros* implantés un peu partout dans le pays. Alors, les questions que nous nous posons de nos jours sont que : comment le Noir a réussi à créer une religion à l'insu de son maître qui le surveillait nuit et jour ? Comment les prêtres du *candomblé* ont-ils pu résister à la répression policière qui sévissait contre leur religion ? Pour répondre à ce questionnement, nous allons diviser notre travail en deux parties : dans la première, nous parlerons des origines et de la répression dont a été victime le *candomblé* et dans la deuxième, nous verrons comment le *candomblé* qui, par le biais de syncrétisme a survécu aux différents régimes jusqu'à sa reconnaissance par les autorités brésiliennes.

I. Les origines du *candomblé*

Parler du *candomblé* au Brésil, c'est aborder un peu le contexte de la colonisation portugaise en Amérique Latine. Les autorités portugaises d'alors, en collaboration avec les prêtres jésuites ont instauré une politique de peuplement qui privilégiait fortement le

catholicisme. Durant cette période de peuplement, tout candidat européen à l'émigration vers le Brésil devrait impérativement être catholique et connaître le "Notre Père" (Pai Nosso) avant d'embarquer. Des années durant, le Catholicisme a été la seule et unique religion de l'État avant la première constitution républicaine de 1891. Cela se justifie par les propos de Silva quand il évoquait l'arrivée des jésuites sur le territoire brésilien en ces termes : « Les jésuites étaient des prêtres qui appartenaient à la Compagnie de Jésus, un ordre religieux lié à l'Église Catholique dont l'objectif était la prédication de l'évangile à travers le monde. Cet ordre religieux a été créé en 1534 par le Père Ignace de Loyola et a été officiellement reconnu par l'Église du pape Paul III en 1540. La proposition des prêtres jésuites pour la diffusion du christianisme est basée sur l'enseignement de la catéchèse. Ils ont travaillé dans différentes parties du monde et se sont démarqués dans le Brésil colonial. (Silva, 2017 : 1) ». Ainsi, Ces prêtres jésuites vont lutter pour que toute religion différente du catholicisme ne soit pas la bienvenue au Brésil.

1.1. L'implantation de candomblé

Le travail remarquable des prêtres qui ont été envoyé, avec comme mission l'évangélisation, n'a pu empêcher le Noir de pratiquer leurs religions. Le *candomblé* s'est implanté et transformé dans un contexte socioreligieux du Brésil du XIX^{ème} siècle, car le Noir a utilisé toutes les stratégies possibles pour conserver et perpétuer sa religion. Mais, il faut sans doute rappeler qu'il nous sera très difficile, d'une part, de donner une date précise sur l'année d'implantation du *candomblé* sur le territoire brésilien, car les spécialistes ont des opinions divergentes sur les débuts de sa pratique. Ainsi Luis affirme : « De cette manière, nous percevons le *candomblé* comme moyen d'aider à affronter le malheur, en l'occurrence l'esclavage. Mais le *candomblé* n'est pas une religion africaine, il s'est formé sur la base de la mémoire apportée par ces Africains déportés, à travers des « fragments de cultures », qui, avec d'autres fragments, ont créé le *candomblé*, résultat de cette pluralité culturelle au Brésil pendant la période coloniale. (Luis Nicolau Parés, 2006 :102) ». D'autre part, les autorités coloniales brésiliennes, méconnaissant au départ cette religion, ont l'habitude de surnommer toutes les fêtes et manifestations

organisées par les Noirs de "candomblé". C'est d'ailleurs ce qui amène José da Cunha Grã Ataíde e Mello, Comte de Povolide, dans sa lettre du 10 juin 1780, adressée au Roi du Portugal à dire : « (...) les Noirs divisés en Nations et avec leurs instruments dansent chaque semaine (...) ».

Cependant, il faut souligner qu'aborder le *candomblé*, c'est parler de la foi, de la résistance et de l'espoir des Noirs au Brésil, vu que, malgré l'oppression, les esclaves ont réussi, en cachette, à adorer leurs dieux et à se fortifier spirituellement afin de préserver leurs identités culturelles. Né au Nord-est du Brésil, plus précisément à Bahia et, pendant des années, le *candomblé* est considéré comme une religion traditionnelle afro-brésilienne. Bahia de par sa position géographique, a accueilli plus d'esclaves noirs que les autres États du pays. Il faut aussi reconnaître que les *quilombos*, lieux de résistance des esclaves en fuite et territoire de liberté, avaient un rôle très important dans la préservation et la pratique du *candomblé*.

Du point de vue religieux, le *candomblé* proviendrait du *calundu*, un terme utilisé au XVIII^{ème} siècle pour désigner toutes les pratiques religieuses organisées par les esclaves noirs au Brésil. Cependant, James Sweet (2003: 143-151) va aussi plus loin en notant que le *calundu* colonial serait une sorte d'agglutination de divers rites de guérison pratiqués en Afrique centrale et il est commun de remarquer le phénomène de la possession par les esprits. Pour lui, le mot *calundu*, serait une variante du mot *quilundu*, terme utilisé pour désigner tout type d'esprit susceptible de causer une maladie ou une affliction qui peut être guérie grâce à l'intervention d'un prêtre (Babalorixá) ou une prêtresse (*Ialorixá*). En ce sens, la portée de cette pratique largement répandue au sein de la communauté esclavagiste aurait facilité, dans le territoire colonial, la désignation du *calundu* comme religion centrafricaine transplantée au Brésil et chargée du traitement des tourments et des angoisses dans la communauté noire brésilienne. Des spécialistes comme Sweet et Santos sont unanimes sur l'origine de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui *candomblé*, qui proviendrait du *calundu* qui est aussi issu de *quilundo*. Dans ce contexte, l'origine du mot importe peu, du fait que les pratiques sont diversifiées et différentes d'une localité à une autre, selon les origines. Le Noir brésilien n'a qu'une seule et unique volonté : perpétuer la

religion de ses ancêtres quel que soit le prix à payer. C'est d'ailleurs, cette volonté qui a fait du *candomblé* la première religion d'origine africaine et la seconde ayant plus d'adeptes après le catholicisme au Brésil.

Cependant, Sidney semble ne pas partager la thèse selon laquelle le *candomblé* serait d'origine africaine comme le défendent beaucoup de ses pairs. Pour lui, compte tenu du contexte de diviser pour mieux asseoir la domination et avoir une ascendance psychologique sur le Noir, les maîtres ne permettaient pas aux esclaves de mêmes familles ou localités d'être ensemble. Donc, il leur était très difficile de pratiquer leur religion. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les propos de Sidney Mintz ; Richard Price (2003 : 37-38): « Les Africains arrivés dans le Nouveau Monde ne se sont pas regroupés tout de suite. En fait, ce fut des foules très hétérogènes (...). Ce que les esclaves partageaient à l'origine, indéniablement, était leur asservissement, tout - ou presque - le reste devait être créé par eux ». Le *candomblé* est créé par le Noir, parce qu'étant abandonné dans un milieu naturel, et soumis à l'asservissement et à l'exploitation, il a compris que pour oublier le dépaysement et la souffrance, il devait confier sa foi en "Dieu". C'était un moyen de communiquer avec la nature et l'esprit des ancêtres laissés en Afrique. Ainsi, le Noir parvenait à créer le *candomblé*, une religion basée sur le culte des êtres surnaturels appelés *orixás*. Les *orixás* sont des dieux qui correspondent aux différentes forces de la nature, d'où l'expression « *kosie ewe, kosi Orixá* » qui signifie « sans feuilles, pas d'*orixá* en Bantou ». Selon les adeptes du *candomblé*, il faut impérativement passer par ses êtres pour atteindre le Dieu suprême appelé *Oladumaré*. Parmi les *orixás* adorés dans le *candomblé* nous pouvons citer :

Tableau n° 1 : les Orixás du candomblé

<i>Orixás</i>	
<i>Oxalá</i>	Le plus élevé des dieux yorouba
<i>Ogum</i>	Dieu des guerriers
<i>Xango</i>	Dieu des orages
<i>Oxum</i>	Déesse des eaux douces, de la fécondité et d'amour
<i>Oiá-Iansã</i>	Déesse des tempêtes, des vents et des éclaires
<i>Oxissi</i>	Dieu des chasseurs

<i>Iemanjá</i>	Déesse des mers et des océans
<i>Obaluaê-Omulu</i>	Déesse de la variole et des maladies
<i>Oxumaré</i>	Déesse de la pluie et de l'arc-en-ciel.
<i>Exu</i>	Messager et gardien des temples, des maisons et des personnes
<i>Ossain</i>	Divinité des plantes médicinales et liturgiques
<i>Obá</i>	Déesse des fleuves
<i>Nanã</i>	Déesse de la boue
<i>Lagun Edé</i>	Dieu androgène, considéré comme le prince des forêts
<i>Ibejis</i>	Déesse de la joie, des jeux et de l'enfance.
<i>Oladumaré</i>	Dieu Suprême. Créateur des orixás.

Le tableau ci-dessus montre les différents *orixás* du *candomblé*, mais soulignons que le *candomblé* brésilien est différent d'un Etat à un autre selon les "nations" et types d'esclaves. Dans le contexte brésilien, le terme "nation" renvoie à un lieu géographique d'un groupe ethnique et à sa tradition culturelle. Cependant, la conséquence inespérée venue de cette division est que le terme "nation" a joué un rôle très important dans la diversité identitaire ethnique africaine ainsi que dans la transmission culturelle du *candomblé* au Brésil. Dès lors, il serait important de se demander: comment une religion considérée, à ses débuts, comme étant la religion des Noirs a-t-elle pu survivre aux attaques du maître et du Catholicisme ? Le *candomblé* va-t-il bénéficié de la clémence des autorités de l'époque ?

1.2. La répression

Le contexte dans lequel le Noir est arrivé au Brésil ne lui permettait pas de développer et de perpétuer sa croyance car le Blanc a usé de tout son pouvoir pour séparer les esclaves de même famille, pays ou zones géographiques. Cependant, la conséquence inespérée a surpris ce dernier en voyant que le Noir, qui s'est converti au Catholicisme dès son arrivée sur le territoire brésilien, a pu créer et développer une religion différente de la sienne. Ne pouvant pas tolérer cette trahison parce que la constitution impériale du 25 mars 1824, en son article 5, dit : « La Religion Catholique Apostolique Romaine continuera d'être la Religion de l'Empire. Toutes les autres Religions

seront permises avec leur culte domestique, ou privé dans des maisons destinées à cela, sans aucune forme en dehors du Temple ». Mais ne voulant pas de rivalité, l'église catholique diabolise le *candomblé* avec l'utilisation de termes comme magie ou sorcellerie. Il faut comprendre que dans le contexte colonial brésilien la "religion" reste cette croyance que les Blancs avaient envers Dieu par le biais du catholicisme et "magie ou sorcellerie" serait une croyance aveugle des Noirs exprimée aux esprits de la nature et aux ancêtres. Pour mieux comprendre cette diabolisation, Dantas souligne que « L'opposition historiquement faite entre religion et magie/sorcellerie. La première considérée comme une manifestation légitime du sacré et les deux suivantes comme une manipulation illégitime et profane. Donc, de cette opposition on passe de la classification à l'accusation. A travers elle, les pratiques, les croyances et les agents religieux sont disqualifiés. Ainsi, la religion des vaincus, ou des groupes structurellement inférieurs au sein d'une société, est toujours réduite à la magie, la sorcellerie et la superstition. Cela s'est produit avec des africains transportés au Brésil comme esclaves et a persisté dans la période post-abolitionniste par rapport aux Noirs affranchis. En effet, l'une des accusations les plus fréquentes contre les *terreiros* de candomblé pendant la Première République fut la sorcellerie. (Dantas, 1988 : 65) ».

En considérant les religions de matrices africaines comme de la magie ou de la sorcellerie, le catholicisme, en complicité avec l'empire coloniale, encourage la répression contre le *candomblé* et ses membres. Ainsi, dans tout le pays une chasse aux sorciers est lancée pour contrecarrer toutes les pratiques religieuses différentes du catholicisme. Nul n'ignore qu'avant la séparation des pouvoirs, l'église catholique a une main mise dans la gestion des affaires courantes de l'état. Une forte répression contre tout ce que le catholicisme entend par magie ou sorcellerie est enclenchée. Pour bien comprendre cette politique, Mandarino souligne que : « L'État, de cette manière, sera présent en matière de magie et interviendra fortement dans la lutte contre les féticheurs et les adeptes de macumba, créant des instruments réglementaires, des jugements spéciaux et un personnel spécialisé. [...]. Cette fonction de l'État demeure jusqu'à aujourd'hui, mais de 1890 à 1940, avec les reformulations introduites

dans le Code Pénal, l'appareil politique s'institutionnalise et commence à être utilisé plus intensivement comme instrument de répression. Les persécutions ont été menées, pour la plupart, à travers les plaintes de la population, qui se sentait souvent mal à l'aise à cause des sons de tambours qui allaient jusqu'à des heures tardives les jours ouvrables. [...]. Les religions afro-brésiliennes étaient et continuent d'être considérées comme des féticheurs, de la magie noire, de l'exploitation de la crédulité publique et de la pratique illégale de la médecine, leurs praticiens encourageant des délits en vertu du Code pénal. (Mandarino, 2007 : 97-100).

L'église catholique a réussi sa politique de diabolisation du *candomblé* et d'autres organes allaient aussi l'aider dans ce combat. Ce fut le cas de certaines élites partisans de la politique de blanchiment de la population brésilienne qui avait donné sa position sur les religions de matrices africaines en se basant sur les théories de l'hygiène publique. Qui dit religions africaines dit "sacrifices et libations". Au Brésil, avant l'implantation des *terreiros* de *candomblé*, les libations et les sacrifices se faisaient dans les forêts. Mais avec le temps, le nombre d'esclaves affranchis étant important, ces rites et rituels se font dans les favelas créées pour abriter cette population noire issue des *fazendas*. Dans les *terreiros*, le cocktail de sang des animaux, de vin et le son des tambours finissent par créer des problèmes de cohabitation d'où la question soulevée par les adeptes de la médecine pour combattre le *candomblé* sous toutes ses formes en évoquant la notion de crime contre la tranquillité et la santé publique. Ainsi, pour institutionnaliser la répression, Araújo affirme : « Les facultés de droit et les écoles de médecine ont été investies de la tâche de produire un savoir-pouvoir qui permettrait de dépasser l'héritage noir comme solution aux problèmes de la nation. Commença alors, la construction de l'idéologie du blanchiment et de ses politiques d'eugénisme de la population, où les discours juridiques et médicaux s'entremêlent pour fonder la nécessité de réprimer les manifestations religieuses et culturelles des Noirs. (Araújo, 2007 : 15-16) ».

Alors, pour mener une guerre, il faut avoir des alliés. Les autorités brésiliennes, en parlant de la santé publique et de la quiétude des populations, ont en complicité avec la presse nationale, discrédité les prêtres et les prêtresses *candomblé* afin d'amener la population à

ne plus croire aux pratiques qu'ils considéraient comme satanique. Ce qu'en dit Baudin est une parfaite illustration : « Les sorciers sont des êtres méprisables, des menteurs, des voleurs, des paresseux, des hypocrites, des impudents et raffinés. Ils ont généralement l'air sale, portent des vêtements ridicules et en lambeaux, et ceux qui trempent leurs mains dans le sang humain ont l'air bestiaux, féroces et dégoûtants. (Baudin, 1884 : 86) ».

Même si le *candomblé* a pu résister à cette pression de la médecine, il a vécu sa pire phase durant la dictature militaire de "Estado Novo (1937-1945)", un régime qui était instauré par le président Gétulio Vargas. L'Estado Novo est connu pour sa politique de répression dans tous les domaines (littéraire, artistique, religieux, ...), ce qui n'a pas épargné les religions de matrices africaines comme le *candomblé*. L'histoire du pays nous apprend que des lois ont été votées bien avant pour lutter contre certaines pratiques considérées comme du charlatanisme et de magie noire, mais c'est durant cette période que ces textes avaient plus de valeurs et sont connus du grand public. Selon le décret numéro 847, en ses articles 157 et 158, nous avons : « **art. 157.** Pratiquer le spiritisme, la magie et leurs sortilèges, utiliser les talismans et faire de la consultance par carte pour éveiller des sentiments de haine ou d'amour, inculquer la guérison de maladies curables ou incurables, bref, pour fasciner et subjuguier la crédulité publique :

Sanctions – Peine d'emprisonnement d'un à six mois et une amende de 100\$ à 500\$000.

§ 1° Si, sous l'influence ou à la suite d'un quelconque de ces moyens, le malade est privé, temporairement ou définitivement, de ses facultés psychiques :

Sanctions – Peine d'emprisonnement allant d'un à six ans et une amende de 200\$ à 500\$000.

§ 2° La même peine, et plus celle de la privation de l'exercice de la profession pendant une durée égale à celle de la condamnation.

Art. 158. Administrer, ou simplement prescrire, comme moyen curatif à usage interne ou externe, et sous toute forme préparée, une substance provenant de la nature, accomplissant ou exerçant ainsi la fonction du soi-disant guérisseur :

Sanctions – Peine d’emprisonnement allant d’un à six mois et une amende de 100\$ à 500\$000.

Paragraphe unique. Si l’usage de toute substance entraîne chez la personne la privation, ou l’altération temporaire ou permanente de ses facultés psychiques ou de ses fonctions physiologiques, une difformité, ou l’incapacité de l’exercice d’un organe ou d’un appareil organique, ou, en bref, toute maladie :

Sanctions – Peine d’emprisonnement allant d’un à six ans et une amende de 200\$ à 500\$000.

Si le décès survient :

Sanctions – Peine d’emprisonnement allant de six à vingt-quatre ans. (Décret n° 847, du 11 octobre 1890) ».

Ce décret prévoyait des peines d’emprisonnements et des amendes. Nous pensons qu’elles n’étaient pas aussi graves que la répression et la terreur que subissaient les prêtres, les prêtresses du *candomblé*. La presse, elle aussi, a réussi sa politique de diabolisation, car elle a instauré un sentiment de mépris du *candomblé* sur les populations avec le fameux dicton “chuta que é macumba”, c’est-à-dire botter toute offrande ou rituelle trouvée dans la nature, les carrefours des centres urbains considérés comme des hiérophanies. Alors, cette haine injustifiée a fini par alimenter un climat de peur chez les adeptes du *candomblé*, obligeant ainsi ses hommes religieux à fuir les États où il y avait plus de répression. A cela s’ajoutait, d’une part, les abus de certaines autorités policières qui faisaient des perquisitions, la saisie d’objets sanctifiés, la violation de domiciles, y compris les lieux sacrés et secrets dans les centres religieux, sans aucun mandat ou autres instruments juridiques qui justifieraient un tel manque de respects. D’autre part, même en se rendant à une messe avec des vêtements liturgiques, les membres du *candomblé* étaient humiliés, arrêtés et subissaient des représailles de la part des policiers. Un fameux nom reste dans la tradition orale et dans l’histoire littéraire de la répression au Brésil, il s’agissait de celui de Pedro Azevedo Gordilho alias pedrito Gordo, officier de la police de Salvador de Bahia dans le roman *Tenda dos Milagres* (1996) de Jorge Amado où il était considéré comme étant le plus violent répresser du *candomblé* de cet État.

Ainsi, c'est dans ce sens que beaucoup de personnes ne pouvaient pas comprendre qu'aujourd'hui, le *candomblé* soit devenu une des religions qui a plus d'adeptes derrière le catholicisme au Brésil, car il avait d'abord subi une forte répression de l'église catholique puis des autorités du *Estado Novo*. C'est d'ailleurs, ce qui avait amené Rocha à dire : « Si un jour quelqu'un est prêt à raconter fidèlement l'attitude de l'église et de la société envers les Noirs, je ne voudrais pas être en vie, car ce serait revivre, en pleurant, cette histoire tout le reste de mes jours. (Rocha, 2007: 70) ». Les propos de Rocha font comprendre la façon dont le Blanc a usé de ses pouvoirs pour exterminer le Noir et sa religion avec une brutalité impensable qui a fini par écrire l'une des pages sombres de l'histoire des religions dans le monde en général et au Brésil en particulier. Mais, dans cette histoire, le plus intéressant serait de voir comment le *candomblé* a survécu à la répression jusqu'à sa reconnaissance comme les autres religions révélées ?

II. La reconnaissance

Faire allusion au *candomblé* au Brésil, c'est souligner la ruse, l'intelligence et la capacité d'adaptation des esclaves dans un milieu qui, au début, était hostile à la pratique de toute autre religion différente de celle du maître. Cependant, le Noir a su très tôt, adopter la nature en sa faveur afin d'apaiser son chagrin, même étant gardé à vue. C'est, dans les lieux de cultes de son maître (églises et temples) qu'il a créé sa religion et développé sa foi par le syncrétisme vu qu'il était obligé d'aller à l'église tous les dimanches et les jours de fêtes. Alors, quand le Blanc priait son saint, le Noir priait son *orixás* parce qu'il avait pour chaque saint catholique un *orixás* qui lui est dédié.

2.1. Le syncrétisme

Les religions importées d'Afrique par les esclaves et pratiquées à l'insu du grand public, à cause de la répression policière, ont donné naissance à une autre forme de culte, qui apparaîtra dans la vision religieuse brésilienne d'origine africaine appelée syncrétisme. Dans l'histoire des religions, le syncrétisme est une fusion de différentes conceptions religieuses ou une influence exercée par une

religion dans les pratiques d'une autre. Mais, ce fut par la ruse que le Noir réussit à influencer la religion de son maître en acceptant d'être converti au catholicisme afin de connaître cette religion et pouvoir la pratiquer comme il l'entendait.

Au Brésil, le syncrétisme est un mécanisme culturel décisif pour la reconstruction du *candomblé* qui a connu ses débuts en Afrique. Le mot *santa*, lui-même, a servi de traduction pour *orixás*, y compris l'expression *mãe do santo, filho do santo*, et autres mots africains composés. Le *candomblé* est créé et transformé dans un contexte social et culturel catholique du Brésil du XIX^e siècle. Grâce au syncrétisme, le Noir a commencé à faire un parallélisme entre les *orixás* et les saints de l'Église catholique. Au début certains adeptes des *orixás* étaient également catholiques, et de nombreux rituels pratiqués dans le *terreiro*, comme le lavage des pieds, étaient complétés par des cérémonies à l'église. C'est pour cela que Mário de Andrade souligne qu'« il est fréquent que les gens soient, à la fois, catholiques et membres de sectes africaines, avec des rites catholiques, comme le lavage des escaliers de *Igreja do Bonfim* à Bahia qui se déroulent à travers un rituel très africanisé (Andrade, 2001 : 104)». En ce sens, l'église catholique a servi de déguisement au *candomblé* et pour le Noir. Le syncrétisme religieux était une stratégie de résistance à la religion du Blanc. De cette façon, les Noirs associaient leurs divinités aux saints catholiques. À la messe, les prières n'étaient pas adressées à Sainte Barbara, Saint Antoine, Saint George ni à Saint Roque, mais respectivement à *Iansã, Ogum, Oxóssi* et *Obaluaê*. Ce fut d'ailleurs ce qui a amené Ribeiro à dire : « Le *candomblé* a créé cette relation entre les saints catholiques et leurs *orixás*, qui, comme on l'a dit, était une manière de pouvoir exercer leurs cultes sans répression et sans punition. Les principaux *orixás* qui leur étaient liés étaient : Notre Dame de la Conception, représentée, dans le *candomblé* par *Iemanjá*, déesse des grands fleuves, mers et océans ; Sainte Barbara, représentée par *Iansã*, est l'épouse de *Xangô*, déesse de la foudre, des vents et des tempêtes ; Saint Jérôme et Saint Jean représentent *Xangô*, le dieu du tonnerre et de la justice ; Saint Antoine et Saint George représentent *Ogum, orixá* de la guerre, capable d'ouvrir des chemins dans la vie (Ribeiro, 2012 : 19) ».

Comme le soutient Ribeiro, ces stratégies qui ont permis au *candomblé* de survivre aux différentes répressions grâce à des *orixás* par des saints catholiques au sein de l'église démontrent comment le Noir réussit à divertir le Blanc afin de professer sa foi sans être inquiété. Alors, il est bien de rappeler que, durant la période de la répression, il est commun de voir des lieux de cultes catholiques transformés en *terreiros* de *candomblé* pour ne pas attirer l'attention de la police. Ainsi, malgré toutes les tentatives pour mettre fin à la race noire et toutes traces de ces vestiges, le Noir a réussi à pratiquer sa religion par le syncrétisme jusqu'à ce qu'elle soit acceptée et reconnue dans un pays et dans un contexte où le combat était perdu d'avance.

2.2. L'acceptation du *candomblé*

L'acceptation du *candomblé* par les autorités brésiliennes a été motivé par le courage de ces adeptes. Mais, il faut dire qu'avant cette acceptation, il a fallu une grande détermination de la communauté noire, persécutée de tout bord, pour en arriver là. Ainsi, comme le *candomblé* a fini par gagner le cœur de beaucoup d'Afro-Brésiliens et une partie de la communauté blanche, les autorités d'alors ont essayé de sauver la face en signant des décrets pour une reconnaissance juridique du *candomblé*. Le premier à être signé est le décret n° 119-A, de 1890, de Deodoro da Fonseca. Dans son article 1, il précise : « Il est interdit à l'autorité fédérale, ainsi qu'à celle des États fédérés, d'édicter des lois, des règlements ou des actes administratifs, d'établir une religion, de l'interdire et de créer des différences entre les habitants du pays, ou dans des services entretenus aux dépens du budget, pour des raisons de croyances, d'opinions philosophiques ou religieuses (Décret, 1890 : 119-A) ».

Ce décret favorise l'acceptation du *candomblé* dans la mesure où, il interdit aux autorités de l'État d'interférer dans les questions religieuses. Alors, comme les prêtres et les adeptes du *candomblé* étaient de moins en moins inquiétés, cette religion a commencé à avoir plus d'influence sur les populations et au sein du Catholicisme par le biais du syncrétisme. Cela oblige le législateur à penser à la liberté de culte pour permettre à tout citoyen de pratiquer librement sa religion. Ainsi, dans la constitution républicaine de 1891, cette liberté a été bien mentionnée dans l'article. 72, alinéa 3 : « Toute personne physique

ainsi que confession religieuse peuvent exercer publiquement et librement le culte, en s'associant à cet effet et en acquérant des biens, dans le respect des dispositions du droit commun (Constitution Républicaine de 1891, article 72) ». Cependant, légalement reconnu, mais toujours discrédité par une partie de la population, surtout, celle blanche, les responsables du *candomblé* vont essayer de prendre leur destin en main pour dénoncer les comportements dont ils faisaient l'objet. Ainsi, le 27 juillet et le 12 août 1983, les *Babalorixás* et *Iyalorixás* de Bahia vont signer deux lettres pour dénoncer les abus d'autorité et les manipulations qu'une certaine tranche de la population blanche se faisant de leur religion. Dans un extrait de ces lettres ils affirment : « Il est devenu clair que notre croyance est une religion et non une secte syncrétiste. Nous ne pouvons pas penser, ni laisser les gens penser à nous comme faisant du folklore, une secte animiste, ou encore une religion primitive comme cela s'est toujours passé dans ce pays, dans cette ville, que ce soit de la part des opposants, des tracteurs qui rasant nos murs, des articles écrits. [...]. Nous sommes des religieux, d'où notre attitude à distinguer, expliquer, différencier ce qui nous enrichit, nous valorise, à voir avec notre peuple, notre tradition et ce qui s'en écarte. [...], car ce qui compte n'est pas le profit personnel, la satisfaction de l'immaturation et le désir de paraître, mais le maintien de notre religion dans toute sa pureté et sa vérité, chose qui malheureusement dans cette ville, dans ce pays est de plus en plus menacée par le pouvoir économique, culturel, politique, artistique, intellectuel. C'est depuis l'esclavage que le Noir est synonyme de pauvre, d'ignorant, n'ayant droit à rien d'autre qu'à savoir qu'il n'a aucun droit ; il est un grand jouet au sein de la culture qui le stigmatise, sa religion devient aussi une risée. Soyons libres, luttons contre ce qui nous démotive et nous méprise, contre ce qui ne nous accepte que si nous portons les vêtements qu'il nous a donnés [...]. (Extrait de la lettre des prêtres du Candomblé, Bahia, 12 août 1983) ».

Ainsi, les prêtres du *candomblé* veulent sensibiliser le Noir sur la question de l'assimilation d'où l'expression « porter les vêtements qu'ils nous donnent », car il n'est respecté au Brésil que lorsqu'il accepte d'être comme un Blanc, c'est à dire être un déraciné. Ces deux lettres avaient pour objectif non seulement de démystifier ou de

démythifier le *candomblé* qui est considéré par certains comme du folklore ou du syncrétisme diabolique, mais aussi de dénoncer les abus des autorités qui se permettaient de raser les lieux saints du *candomblé*. Ce combat a bien porté ces fruits dans la mesure où cinq ans plus tard, en 1988, la liberté de cultes a été introduite dans la Constitution Fédérale du pays pour mettre fin aux spéculations et donner une reconnaissance absolue au *candomblé*. En ce sens, les articles 215 et 216 rassurent : « **art. 215.** L'État garantira à tous le plein exercice des droits culturels et l'accès aux sources de la culture nationale ; soutiendra et encouragera l'appréciation et la diffusion des manifestations culturelles.

§ 1 L'État protégera les manifestations des cultures populaires, indigènes et afro-brésiliennes, ainsi que celles des autres groupes participant au processus national de civilisation.

§ 2 La loi prévoira l'établissement de dates commémoratives de hautes importances pour les différents segments ethniques nationaux.

Art. 216. Les biens de nature matérielle et immatérielle, pris individuellement ou ensemble, constituent le patrimoine culturel brésilien, porteurs de référence à l'identité, à l'action, à la mémoire des différents groupes qui composent la société brésilienne, qui comprennent :

I - les formes d'expression ; II - les manières de créer, de faire et de vivre ; [...] IV - les œuvres, des objets, des documents, des bâtiments et autres espaces destinés aux manifestations artistiques et culturelles ; [...] V- les zones urbaines et des sites de valeur historique, paysagère, artistique, archéologique, paléontologique, écologique et scientifique. [...]

§ 4 Les dégâts et atteintes au patrimoine culturel seront punis, conformément à la loi.

§ 5° Sont protégés tous les documents et des sites qui contiennent des souvenirs historiques des anciens *quilombos*. (Constitution Fédérale Brésilienne de 1988, arts : 215-216) ».

Dans ces articles, l'État fédéral a tenu à éclaircir les choses et à éviter des quiproquos, parce que dans certains États les autorités locales avaient procédé à la destruction des temples du *candomblé* et à l'interdiction des tambours sous prétexte de trouble à l'ordre public. Et, lors de ces opérations les prêtres et prêtresses constatent

souvent les pillages des objets sacrés ; ce qui donnait plus l'impression des vols orchestrés par certains au nom de la loi et de la quiétude des citoyens. Alors, le pire étant derrière nous, le *candomblé* a survécu à tous ces vents et marées pour être aujourd'hui une religion comme les autres et conquérir le cœur de beaucoup de fidèles en Amérique latine, en général et, au Brésil en particulier.

Par ailleurs, il faut rappeler qu'après le Constitution Fédérale, le *Candomblé* est devenu une religion autonome, distincte du Catholicisme, mais le syncrétisme religieux persiste toujours dans la plupart des *terreiros* et gagne de plus en plus de place dans le pays. Le syncrétisme religieux est devenu aujourd'hui quelque chose d'incontournable au Brésil car beaucoup d'adeptes du *candomblé* sont aussi des fidèles de l'église catholique, des protestants. Le *candomblé* n'est plus vu comme étant une religion uniquement réservée aux Afro-brésiliens, vu que les brésiliens adorent tous le même Dieu qui a divers noms selon la religion et la langue. C'est d'ailleurs ce qui a amené un grand chanteur brésilien à dire : « le nom de Dieu peut être *Oxalá*, *Jéova*, *Tupã*, *Jésus*, *Mohamed* et beaucoup d'autres sons différents, oui, pour des rêves égaux. (Gilberto Gil : *Guerra santa*, 1997) ». Ces rêves sont devenus une réalité parce que le pays vit maintenant au rythme du *candomblé*, une religion de matrices africaines.

Conclusion

Connu comme étant la religion qui a aujourd'hui plus d'adeptes derrière le catholicisme, le *candomblé* a dû passer par des périodes sombres dans l'histoire de son évolution. À ces débuts, il est pratiqué en cachette par des esclaves qui cherchaient un moyen de réconfort pour apaiser leur souffrance et établir un lien avec leurs ancêtres. Et, au moment où ces esclaves ont eu une assise religieuse dans le *candomblé* qui commençait déjà à regrouper des fidèles grâce à un grand nombre d'esclaves affranchis, une répression inouïe et graduelle est orchestré, d'abord, par le maître qui ne voulait pas que le Noir puisse avoir un autre Dieu différent du sien et puis par l'église catholique qui avait une main mise sur la politique religieuse du pays et ensuite, par les autorités du *Estado Novo* pendant la dictature militaire de *Gétúlio Vargas*, qui ont voulu asseoir une domination et

une terreur sur un peuple déjà meurtri par les souffrances et l'exploitation. Mais, il a fallu une grande ruse, une forte détermination et beaucoup de sacrifices des Noirs pour que le *candomblé* puisse être reconnu comme toute autre religion au Brésil. Actuellement, le *candomblé* d'une grande popularité au sein de la communauté afro-brésilienne avec des milliers de fidèles, mais aussi il a pu gagner le cœur de certaines couches de la communauté blanche et n'est plus considéré comme une religion typiquement afro-brésilienne.

Bibliographie

Baudin Noel (1884), *Fétichisme et féticheurs*. Séminaire des missions africaines: Bureaux des missions catholiques, Lyon.

Constitution Républicaine de 1891.

Dantas Beatriz Góis (1988), *Vovô Nagô Papai Branco; usos e abusos da África no Brasil*. Unicamp, Campinas.

Décret n° 847-A de 1890.

Mandarino Ana Cristina de Souza (2007), *(Não) deu na primeira página: macumba, loucura e criminalidade*. UFS, São Cristovão.

Prandi Reginaldo (2002), *Mitologia dos orixás*. Cia. das Letras, São Paulo.

Ribeiro Josenilda Oliveira (2012), *Sincretismo religioso no Brasil: uma análise histórica das transformações no catolicismo, evangelismo, candomblé e espiritismo*. Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

Rocha José Geraldo da (2007), *Diversidade e ações afirmativas*. CEAP, Rio de Janeiro.

Glasgow Roy (1982), *Nzinga. Resistência africana à investida do colonialismo português em Angola, 1582-1663*. Editora Perspectiva, São Paulo.

Sidney Mintz et Richard Price (2003), *O Nascimento da Cultura Afro-Americana: uma Perspectiva Antropológica*. editora Pallas e Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro.

Silva Daniel Neves (2017), *O que eram os jesuítas ?*, Rio de Janeiro, Brasil escola.

Sweet James H. (2003), *Recreating Africa: Culture, Kinship, and Religion in the African-Portuguese World, 1441-1770.*: Univ. of North Carolina Press, Carolina do Norte.

Parés Luis Nicolau (2006), *A Formação do Candomblé – História e Ritual da Nação Jeje na Bahia.* Editora Unicamp, Campinas.

Changement climatique et adaptabilité des pratiques culturelles et alimentaires des populations de Damé (Bondoukou)

Pamela Adjoua N'GUESSAN

*Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)
nguessanpam2012@yahoo.fr*

Résumé

Cet article montre les stratégies d'adaptabilité développées par une communauté rurale du Nord-est de la Côte d'Ivoire, le village de Damé, pour faire face au changement climatique. Ce travail a été réalisé auprès de 40 enquêtés à l'aide d'une démarche qualitative composé d'un guide d'entretien et de l'observation directe. Cette étude permet d'appréhender comment le processus de variations climatiques et de transformation du milieu engendrent des pratiques quotidiennes individuelles et collectives d'adaptation. Cette recherche permet de montrer les changements de pratiques culturelles, de techniques agricoles et d'habitudes alimentaires adoptées par ces populations pour pallier aux modifications engendrées par les variations climatiques.

Mots clés : changement climatique, adaptation, pratiques agricoles, communautés rurales.

Abstract

This article shows the adaptability strategies developed by a rural community in northeastern Côte d'Ivoire, the village of Damé, to cope with climate change. This work was carried out with 40 respondents using a qualitative approach consisting of an interview guide and direct observation. This study makes it possible to understand how the process of climatic variations and the transformation of the environment generate individual and collective daily practices of adaptation. This research makes it possible to show the changes in cultural practices, agricultural techniques and food habits adopted by these populations to compensate for the changes caused by climatic variations.

Keywords : climate change, adaptation, agricultural practices, rural communities.

Introduction

L'adaptation est un concept assez polysémique qui revêt une multitude de sens. La définition en géographie est empruntée à celle de l'écologie qui la définit comme le fruit de choix délibérés afin d'échapper aux contraintes du milieu, se démarquant ainsi du déterminisme biologique issu de la sélection naturelle en s'appuyant davantage sur la notion d'ajustement. Ici, le concept d'adaptation au milieu renferme le sens d'innovation ou de modification des habitudes pour s'adapter à son environnement. En effet, l'accélération des progrès techniques et l'évolution de l'espèce humaine ont été des vecteurs de modification de la nature et du même coup des relations homme/nature et nature/homme. Dans ce contexte, on retrouve la réciprocité de l'impact de la nature sur l'homme et inversement. Dans ce cas, l'une des définitions les plus adaptées est la suivante : « L'adaptation implique deux entités en interactions : c'est l'adaptation de quelque chose (un objet, une entité, un système) à son environnement (externe ou interne). L'interaction, l'influence et la réciprocité entre les deux systèmes font partie du processus d'adaptation. La résultante est une ré- ou auto-organisation du système pour se réajuster à son environnement. » (Guillaume, 2009 : 399). Cette évolution comporte une abstraction qui modèle les perceptions humaines immédiates contribuant à rendre encore plus complexe les représentations et amplifie la nécessité de l'adaptation de l'homme. Cette accélération des changements globaux (environnementaux, sociaux, biologiques, culturels, psychiques), comme les changements climatiques a bouleversé le quotidien des hommes et forcé ces derniers à générer des systèmes d'adaptations. Néanmoins, la mise en œuvre des pratiques et des mesures d'adaptation révèle des systèmes très complexes et démontre l'influence de plus en plus accrue du milieu sur l'homme. « Plusieurs auteurs focalisèrent sur l'influence du milieu sur l'homme, sa culture ou ses traits de caractère. (...) les comportements sont des réponses neurobiologiques, ou adaptations aux stimuli du milieu. » (Guillaume, 2009 : 397). On est alors emmené à se demander quelles sont alors les alternatives développées par les populations rurales face à ces mutations environnementales ?

Quelles sont les stratégies d'adaptation adoptées pour pallier ce problème ?

Dans cette recherche, réalisée auprès d'une communauté rurale du nord-est de la Côte d'Ivoire, nous montrerons les itinéraires et les stratégies adaptatives adoptés par ces dernières face aux contraintes environnementales qui impactent leurs activités agricoles. Pour ce faire, nous identifierons dans un premier temps les changements de pratiques et de techniques culturelles ayant cours dans cette localité agricole et dans un deuxième temps nous montrerons comment cela impacte les habitudes alimentaires de cette population.

1-Méthodologie

Le site de l'étude est un village situé au nord-est de la Côte d'Ivoire dans le département de Bondoukou. Damé est un village de la sous-préfecture de Tabagne. Selon les données recueillies auprès de cette sous-préfecture, ce village est peuplé d'environ 450 habitants. De culture « *Brong* » ou « *Abron* », ce village se situe dans le canton Fomassa appartenant au même groupe ethnique. Il est limité au nord par Kouaffo-Ahinifié, au sud par Kalom, à l'ouest par la zone forestière de Tatawa ainsi que la localité de Gahimi et à l'est par la localité de Zéré.

Cette étude essentiellement qualitative associe aussi des données quantitatives pour plus de précision au niveau de certaines données et pour peaufiner les analyses. La technique utilisée pour la constitution de l'échantillon est celle du choix raisonné. L'enquête s'est déroulée auprès d'environ 10% de la population. Au total, ce sont 47 personnes dont 17 chefs de ménages qui ont été interrogés. Par ailleurs, nous avons organisé quatre focus group hétérogènes composés de 10 personnes (chefs de ménages jeunes, adultes, hommes, femmes composant les différents ménages). Le focus group a regroupé 40 personnes (pour la triangulation des informations) et 17 chefs de ménages en entretien individuel. Les ménages choisis ont pour activité principale l'agriculture.

Les outils de collecte de données ont été l'observation directe, les entretiens semi-directifs, le focus group. L'observation directe a consisté à effectuer des visites sur le terrain afin d'observer

la taille et l'état des champs, les types de cultures, l'état des cultures, les activités saisonnières des agriculteurs ainsi que la végétation et l'état des cours d'eaux et les habitudes alimentaires. Pour l'analyse des données nous avons utilisé la théorie de l'adaptation. Dans cette recherche, cette théorie est utilisée sous l'angle de Parsons (1951). L'adaptation se définit ici comme le processus par lequel ses populations développent des capacités adaptatives et d'apprentissage. Dans cette recherche, il est conçu sous « (...) la fonction d'adaptation dans le cadre du système d'action incarné par les acteurs sociaux et défini par l'interdépendance des sous-systèmes (culturel, social, psychique, biologique) entre eux et du système d'action lui-même avec son environnement. La fonction d'adaptation est alors un principe d'organisation qui permet de comprendre les relations entre les parties du système et le système lui-même. Elle porte sur l'ensemble des moyens auxquels le système et ses membres doivent recourir dans la poursuite des buts. Ainsi, l'adaptation devient le processus endogène qui permet au système soit d'assimiler la nouveauté, soit de modifier sa structure interne pour assimiler cette nouveauté. » (Guillaume, 2009 : 397)

2-Résultats et analyses

2-1- Les changements de pratiques et de techniques culturelles

2-1-1 Un nouveau calendrier agricole

Pour la culture d'igname, nourriture de base, autour de laquelle s'organise toutes les autres activités champêtres de ce village, les travaux débutaient en octobre avec le défrichage des champs, puis en novembre le sol étant encore humide et la végétation encore verdoyante, les agriculteurs pouvaient y mettre du feu et brûler le terrain défriché. Car en ce moment, le risque d'avoir un feu de brousse était contrôlable et négligeable. Dès les premières pluies, au début du mois de février, les cultivateurs commençaient à faire les buttes. « *L'igname précoce* » pouvait déjà être disponible à partir du mois de juin ou de juillet. L'igname ou « *dioscorea* », aliment de base de cette communauté, est un tubercule de forme allongée, cylindrique à peau rugueuse ou lisse avec une chair blanche, jaune ou violette. Elle est produite principalement dans le nord-est, au centre et au nord de la

Côte d’Ivoire. Le pays en est le troisième producteur mondial après le Nigéria et le Ghana. Il se cultive de manière générale en association avec d’autres cultures vivrières et/ou des cultures de rente. En Côte d’Ivoire, les variétés disponibles se classent en deux grands groupes, les précoces et les tardives :

- « *L’igname précoce* » : Ses variétés les plus connues sont le kponan, la variété la plus prisée et l’assawa. Ces variétés étaient initialement disponibles à partir du mois de juillet.
- « *L’igname tardive* » : Elle comprend le bêtê-bêtê, le florido, le klenglê.

Les agriculteurs pouvaient se permettre de vendre une partie de cette production pour assurer la rentrée scolaire de leurs enfants. En effet, 47 % des enquêtés ont affirmé que la vente de l’igname représentait pour eux une sorte de petite traite avant grande traite que constituait la récolte de l’anacarde (cette dernière étant l’une des principales sources de revenu de la communauté locale après la perte de la quasi-totalité de leurs plantations de café et de cacao). D’autres plantes (des céréales (haricots, maïs, etc.), des légumineuses (piment, gombo, aubergine, aubergine-pois ou gnangan, aubergine sauvage, etc.), des fruits (mangues, oranges, banane plantain, banane douce, etc.) et des tubercules (ignames, arachides, patates douces, manioc, etc.) sont associées à la culture de l’igname.

Or, le changement climatique a entraîné une fluctuation des saisons. Un des enquêtés, nous l’exprime en ces termes : « Nous ne maîtrisons plus le temps ». Pour pallier aux problèmes de changements de saisons, au lieu d’avoir une seule période (de février à mars) pendant laquelle le semis est fait, il y en a deux maintenant. Le graphique qui suit montre la proportion des enquêtés selon les méthodes culturelles pratiquées.

Diagramme 1 : Répartition des agriculteurs selon les calendriers de semis suivi

Source : données de l'enquête, août 2021

La première période (méthode 1) pratiquée par 34% des agriculteurs, commence avec le défrichage en octobre puis l'élaboration des buttes en novembre. Mais cette méthode n'est pas sans risque puisque les agriculteurs doivent dans ce cas compter sur la clémence des saisons et espérer que de décembre jusqu'en janvier la saison sera ponctuée de quelques épisodes de pluies. Dans le cas contraire, les boutures mises dans les buttes pourrissent à cause de la chaleur. Cette méthode est adoptée par 34 % des enquêtés. Mais selon ces derniers, l'avantage réside dans le fait que l'igname précoce est disponible relativement tôt même si sa quantité et sa qualité ne sont pas aussi meilleures que celles de la deuxième période (méthode 1).

La deuxième période est adoptée par 58% des agriculteurs enquêtés. Elle débute toujours en octobre comme la première, avec le défrichage puis le brûlis en novembre. Une pause est observée jusqu'aux premières pluies quelque fois en avril. A partir de cette période, débute la préparation du sol pour le buttage et les différents semis. Les agriculteurs dans ces cas doivent redoubler de vigilance, de peur qu'une apparition inattendue des pluies n'interromps les travaux ou encore qu'une longue saison sèche ne freine ou n'assèche les boutures, et du même coup impacte la production.

Il existe une troisième période (méthode 3) pour laquelle 8% des enquêtés ont opté. Ce groupe pratique les deux premières méthodes à la fois c'est-à-dire semées en novembre mais également en avril. Pour

ces derniers, travailler pendant ces deux périodes est la garantie d'une bonne récolte car l'une de celles-ci sera forcément la bonne.

Ainsi, les périodes des travaux champêtres ont changé pour 66% des agriculteurs, car les mutations dans les saisons ont rendu l'ancien calendrier agricole la plupart du temps inadapté. Par exemple pour les cultures céréalières, la plus cultivée par cette communauté est le maïs. Toutes les agricultrices du village et certains agriculteurs le cultivent dans leurs champs. Généralement, il est semé dans les champs où l'igname a été nouvellement déterrée, à la tombée des premières pluies anciennement dans le mois de février. En 2006, selon les enquêtés, alors que les premières pluies sont apparues comme d'habitude au début du mois de février, il s'en est suivi une longue période de sécheresse allant du même mois à celui d'avril. Ce fut cette année-là, une catastrophe pour les agriculteurs. Car la quasi-totalité des semis ont été détruit par cette sécheresse. Les agriculteurs ont été dans l'obligation de recourir à une deuxième vague de semence pour ceux ou celles qui avaient encore des réserves de graines tandis que les autres étaient contraints d'en acheter dans les villes environnantes. Depuis cette date et à cause des changements climatiques qui s'en sont suivi, certains ont fait le choix de semer le maïs en deux temps, c'est-à-dire semer une partie lors des premières pluies (en février) en misant sur la survenue de pluies dans cette période. Quant à la deuxième partie, elle est mise en terre à partir du mois d'avril.

Cette explication nous a permis de comprendre pourquoi durant notre enquête, pour la même période, dans certains champs le maïs était sec (photo N°4) tandis que dans d'autres c'était la pollinisation et que dans d'autres encore, le maïs était en pleine croissance (photo n°3).

Photo 1 : Champ de maïs portant des fleurs Photo 2 : Champ de maïs sec

Sources : données de l'enquête, août 2021

Ces images montrent pour la même période deux champs de maïs dont l'un porte encore des fleurs tandis que dans l'autre le maïs est complètement sec.

Une autre des conséquences immédiates de cette baisse de la productivité est la multiplication des champs. Car pour avoir une production qui permettrait d'assurer leurs besoins, les agriculteurs multiplient les champs. Il en résulte donc une intensification des cultures et un amenuisement des espaces cultivables. En plus de ce changement, les agriculteurs doivent adapter les techniques culturales au nouveau calendrier agricole pour s'assurer d'une meilleure productivité.

En assiste donc à l'introduction de nouvelles techniques culturales.

2-1-2- L'avènement des nouvelles techniques culturales et de nouvelles cultures

Au niveau de la culture des tubercules comme l'igname, on constate des mutations des techniques culturales. En effet, l'igname est la principale culture vivrière pratiquée par les habitants de ce village et l'un des aliments les plus prisés. Mais sa culture a subi des changements. Au niveau des buttes, les dimensions ont changé. À cause de l'irrégularité et souvent de l'insuffisance des pluies, la forme des buttes a considérablement augmenté. Les propos de cet enquête traduisent cette mutation : « On doit faire de grosses buttes pour non seulement protéger et conserver pendant longtemps le tubercule de l'igname à l'intérieur de celles-ci, mais aussi pour avoir la garantie de sortir de grosses ignames lors de la récolte ». Au niveau de la bouture

introduite dans la butte, il y a aussi eu une augmentation du volume pour retarder le pourrissement dans l'attente d'éventuelles pluies. Pour certains tubercules comme les taros [macabo ou malanga (photo 1) ou le *Colocasia antiquorum* et le taro géant des marais], qui poussaient naturellement parce qu'ils pouvaient rester en état de latence dans le sol pendant plusieurs années et germaient à la tombée des pluies, on leur consacre maintenant des buttes. En effet, avec des pluies quasi irrégulières et le plus souvent un allongement de la saison sèche, les sols perdent de plus en plus leur humidité, ce produit apparait de moins en moins naturellement. En revanche, sa consommation et sa production ont augmenté. Pour l'année 2020, environ 5 tonnes ont été récoltés et vendus selon les données recueillies lors de l'enquête. Les agriculteurs lui consacrent maintenant des champs ou l'associent à la culture de l'igname en le mettant au pied de la butte (photo n°2).

Photo 2 : variété de taro macabo ou malanga

3 : Association de culture d'igname, de gombo et de taro

Sources : données de l'enquête, août 2021

Pour la patate douce, jadis le semis pouvait être enfouit dans le sol sans précautions particulières. Aujourd'hui, cette manière de la cultiver paraît caduque car désormais il faut lui consacrer des buttes comme pour le taro. Quant au manioc, il est aussi possible qu'il pousse de façon naturelle, mais le constat est qu'il est inconsommable lorsqu'il germe naturellement, car à la cuisson il est amer. Les agriculteurs, lui accordent des champs ou l'associent aux buttes faites pour l'igname. L'association des tubercules susmentionnées ont le mérite d'être utiles pour les buttes d'igname car les feuillages de ces plantes qu'elles soient plantées dans les allées, entre les buttes ou au

bas de ces dernières, protègent la butte d'igname du soleil et prolongent l'humidité de la terre autour.

Tout comme certaines catégories de plantes citées plus haut, certaines légumineuses notamment l'aubergine-pois ou « *gnangan* » ont le mérite de germer tout seul dans les champs. Pour les enquêtés, sa pousse est l'œuvre des oiseaux qui transportaient ses graines d'un endroit à l'autre. Cette plante pousse de moins en moins naturellement à cause du changement climatique. Dorénavant, les graines sont recueillies, conservées et semer par les agriculteurs. Il en est de même pour certaines catégories de piments et de tomates qui obéissent à ce même procédé.

Par ailleurs, l'aubergine, la tomate, le piment, la pistache et le gombo sont toujours semer comme auparavant. Cependant, à cause du changement de techniques culturales de certaines cultures et de la hausse de la demande de ces derniers, la nouvelle tendance est de leur consacrer des champs entiers au lieu de les mettre dans les allées ou au bas des buttes en association avec d'autres cultures. En effet, autrefois cultivées en association aux alentours des buttes faites pour l'igname, ces plantes sont de plus en plus cultivées sur des espaces qui leurs sont dédiées exclusivement surtout avec la création des coopératives des femmes du village. Cette association de culture avait le mérite de contribuer à la réduction des tâches des agriculteurs avec un seul défrichage pour plusieurs cultures. Aujourd'hui, avec les nouveaux changements climatiques et pour bénéficier d'une bonne production agricole, ces cultivateurs sèment sur plusieurs espaces différentes types de cultures, on assiste à la spécialisation culturelle.

Quant à la banane plantain, il est à noter que les nouvelles conditions climatiques sont plutôt favorables à sa culture. En effet, de plus en plus de personnes la cultivent et sont encouragées par les bonnes récoltes qui en découlent. Environ 38 % des enquêtés déclarent consacrer des champs entiers à cette culture. Pourtant, avant, la banane plantain était cultivée en association avec l'igname ainsi que d'autres types de cultures et n'était pas très cultivée.

Pour avoir de bonne production, les agriculteurs utilisent maintenant des produits phytosanitaires.

2-2-L'usage des produits phytosanitaires

L'intégration des produits phytosanitaires par les agriculteurs à Damé répond à un souci de protection et d'accroissement de la production. Ils se servent des herbicides pour le désherbage de leurs champs. L'usage de ces produits est en pleine expansion dans la localité car 40% de nos enquêtés reconnaissent utiliser ces produits pour leur culture.

Pour ces agriculteurs, utiliser des produits phytosanitaires permet de booster la production alors que le facteur principal de la production (la pluviosité) est instable. Par ailleurs, l'usage d'insecticides concourt à la protection des champs des insectes et garanti une augmentation des récoltes. Cependant, l'usage de ces produits n'est pas vraiment maîtriser par les agriculteurs qui n'ont pas reçu de formation pour leur utilisation. Les dosages ne sont pas très souvent adéquats.

En plus de l'usage de ces produits, on constate des mutations dans les habitudes alimentaires.

2-3-Les changements dans les habitudes alimentaires

Avec ce phénomène, on distingue une modification des habitudes alimentaires mais aussi dans la provenance des denrées alimentaires consommées dans ce village. Ici les rôles sont inters changés, car initialement c'était à cette population que revenait le rôle d'alimenter les villes et les sous-préfectures environnantes (Tabagne, Bondoukou) en denrées agricoles. Mais avec la diminution des récoltes, les denrées alimentaires proviennent de plus en plus des villes.

Mais en plus, la nourriture de base, l'igname, ne conserve plus ce monopole dans les habitudes alimentaires de la population de Damé. Depuis les manifestations quasi récurrentes du changement climatique, la culture de l'igname est fortement impactée. L'abondance de la production n'est plus garantie. Par conséquent, pour se nourrir, les populations ont recours à d'autres aliments. La patate douce, le taro, la banane plantain, le kabatôh (pâte de maïs séché en poudre) etc. Ces aliments qui autrefois constituaient une alimentation secondaire sont aujourd'hui de plus en plus consommés par la population.

Plus de la moitié des enquêtés (54%) affirme avoir intégré cette alimentation secondaire et lui avoir cédé la première place au fur et à

mesure que la production de l'igname diminuait. Jadis, la consommation du manioc était beaucoup plus sous forme de pâte et ce, après la fin des périodes de buttes où l'igname se faisait de plus en plus rare jusqu'à la récolte de « *l'igname précoce* ».

Aujourd'hui, le manioc se mange aussi en foutou mélangé à l'igname pour l'obtention d'une pâte plus onctueuse, texture qui était obtenu avant avec le mélange de plusieurs qualités d'ignames. En effet, la combinaison d'ignames qui permettait d'obtenir un foutou d'igname onctueux, particulièrement apprécié par cette population, est de plus en plus difficile à avoir à cause de la disparition de certains types d'ignames. Ces enquêtés affirment que cette nouvelle habitude alimentaire est tellement ancrée dans leurs usages qu'ils mangent difficilement aujourd'hui le foutou d'igname lorsque celui-ci n'est pas mélangé au manioc. Par conséquent, de nouvelles variétés de manioc sont importées depuis d'autres régions du pays pour être cultivées dans ce village. L'igname a perdu son monopole alimentaire au détriment de plusieurs autres aliments comme la banane.

On constate donc des mutations aussi bien culturelles qu'alimentaires.

3-Discussion

Face au phénomène du changement climatique, plusieurs mutations apparaissent dans cette communauté. On constate une reconfiguration des pratiques culturelles et des habitudes alimentaires. Ces populations essentiellement agricoles, conscientes de l'existence du phénomène de changement climatique (la baisse ainsi que l'irrégularité de la pluviométrie et d'autres corolaires), essaient d'adopter des stratégies pour mieux s'adapter. En effet, les conséquences de ces modifications sur les activités socioéconomiques des populations mais aussi sur les pratiques et techniques agricoles les contraignent à trouver des palliatifs afin de survivre à l'amenuisement des rendements agricoles. Parmi ces stratégies, on distingue un réajustement du calendrier agricole, la multiplication des champs, le changement des techniques culturelles, l'introduction de nouvelles cultures et l'utilisation de produits phytosanitaires ainsi que le changement des habitudes alimentaires.

Il existe dans ce cas de figure un système dynamique qui permet à ces personnes d'aviser et de pouvoir répondre à ces phénomènes que génèrent le changement climatique. Dans ce travail nous ne jugeons pas de la vulnérabilité qui pourrait être occasionné et/ou incorporé au phénomène de changement climatique, mais nous concevons le concept d'adaptabilité comme un concept pouvant être examinée à la fois comme un état, un processus ou une stratégie qui est dynamique, et davantage relationnel ou interactif (Quenault, 2013).

Le processus dans lequel les populations effectuent des ajustements pour faciliter leur adaptation à leur milieu ne peut se réaliser sans heurts. L'enjeu dans ce cas va au-delà de simples changements de techniques culturels et d'habitudes alimentaires mais donne à voir de nouveaux modes de vie, des transformations sociales, comportementales et biologiques en rapport avec ces mutations. La réappropriation du milieu traversée par ces changements équivaut à une reconquête mais aussi à une évolution de l'identité de manière à permettre la survie du groupe à travers les individus. Les stratégies adaptatives se font par à coup avec le test de la fiabilité d'une pratique ou l'introduction d'un aliment. Cela permet de tester ou de mettre en place un processus de survie qui devient une nouvelle technologie progressant jusqu'à ce que le groupe en entier l'adopte. La technologie ainsi créée est nouvelle et innovante mais adaptée à la communauté qui l'a conçue.

Dans cette logique, nous constatons que ces adaptations ont changé fondamentalement la configuration des activités agricoles ainsi que les habitudes alimentaires des habitants de ce village. Car, en plus de l'intensification des activités agricoles qui entraîne du même coup un usage excessif des espaces cultivables et donc leur amenuisement, on constate l'introduction de nouveaux aliments dans l'alimentation de ces populations. Les problèmes climatiques induits ne peuvent être résolu par ces stratégies adaptatives qui supposent une occupation plus intensive des espaces cultivables ainsi qu'une utilisation sans contrôle de produits phytosanitaires, avec une culture de type uni modal occasionnant un amenuisement des espaces cultivables et un abattement des arbustes et arbres qui peuvent aider à pallier ce problème. Et comme l'explique Brou & al, « dans le contexte actuel de course à la terre et de saturation foncière, les paysans sont moins

préoccupés par la sauvegarde de l'environnement que par la mise en culture systématique des terres agricoles, mettant ainsi en danger les dernières réserves forestières » (Brou & al, 2005 : 540). Les effets de cette adaptation montrent que le quotidien est prioritaire et la survie est privilégiée. La réponse locale nous dévoile la quête de la sécurité alimentaire mais plus encore, un réajustement des besoins alimentaires à la disponibilité des aliments de l'environnement immédiat (Brou & al, 2005 : 537). La priorité est donc plus à la survie et au lendemain qu'à la réflexion sur les modes de cultures les plus appropriés pour la préservation de l'espace cultivable et de l'environnement.

Principalement, la réponse des communautés et la réflexion des scientifiques ainsi que des politiques restent centrées la plupart du temps sur des approches de gestion des risques avec des actions très aléa-centrées et globales du phénomène, une vision principalement physique et des solutions d'adaptation très technologistes chargées d'innovations. La réponse à « ces changements par des changements » est focalisée sur l'immédiat, l'apport de solution. Ces réponses ne se font pas avec le changement c'est-à-dire qu'elles ne se conforment pas à ces derniers mais sont plutôt axées sur une posture systémique pour lutter contre, pour assurer la survie. Elles ne se composent pas avec les mutations en cherchant à s'adapter à elles, mais se construisent dans une logique d'adapter l'environnement à la survie de la communauté. Si les récoltes s'amenuisent, on occupe plus d'espaces cultivables ou on utilise des produits phytosanitaires pour accroître le rendement au lieu de chercher à reboiser les espaces qui perdent leur couvert végétal.

La résistance modifie le comportement des communautés mais aussi leurs systèmes tout entiers. Les innovations incorporer au système permettent un changement physique et social immédiat qui n'impacte pas le changement intrinsèque qui pourrait permettre de stopper une fois pour toutes les avancées de ces transformations. Le changement n'est pas à long terme mais pour le jour et quand on sait que ce phénomène empire au lieu de se résorber, les sociétés développent des stratégies immédiates qui concourt à empirer le changement climatique au lieu de le combattre.

Conclusion

Consciente de l'existence du phénomène de changement climatique (la baisse et l'irrégularité de la pluviométrie), la population de Damé qui est essentiellement agricole essaie d'adopter des stratégies d'adaptation. Les manifestations du changement climatique ont eu des conséquences sur les activités agricoles des populations en l'occurrence les pratiques et techniques agricoles. Pour pallier ces problèmes climatiques qui amenuisent les rendements agricoles, ces populations ont procédé à des stratégies d'adaptation. Parmi ces stratégies, on constate un réajustement du calendrier agricole, la multiplication des champs, le changement des techniques et pratiques culturelles et l'introduction de nouvelles cultures ainsi que l'utilisation de produits phytosanitaires. Ces adaptations ont changé fondamentalement la configuration des activités agricoles ainsi que les habitudes alimentaires des habitants.

Concomitamment à ces mutations agricoles, ce sont aussi des changements sociaux qui sont en cours dans cette communauté. En effet, le phénomène du changement climatique est certes mondial mais les causes qui y sont associées varient selon les représentations des populations surtout rurales et son impact est fonction des stratégies adaptatives qui sont développés d'une communauté à l'autre. À Damé, où ce phénomène impacte fortement les activités de la population ainsi que le mode de vie, cette dernière entend intégrer cette nouvelle donne climatique en vue de mieux s'adapter. Pour parvenir à cette adaptation la question de la connaissance du phénomène se pose. Ainsi, si dans la communauté scientifique la responsabilité de l'homme est mise en avant, au niveau de ce village, les populations loin de se focaliser sur les causes sont plus enclines à la survie. Une survie qui irrémédiablement doit intégrer une meilleure connaissance des causes pour créer une logique d'adaptabilité plus axée sur la préservation des derniers espaces cultivables et le réajustements des techniques et pratiques culturelles.

La réponse de cette population est basée sur la survie et la méconnaissance du phénomène.

Bibliographie

Brou Yao Téléphore, Akindès Francis, Bigot Sylvain (novembre-décembre 2005), « La variabilité climatique en Côte d'Ivoire : entre perceptions sociales et réponses agricoles », in *Cahiers Agricultures*, volume 14, n° 6, pp 533-540.

Diomande Métangbo, Dongo Kouassi, Koné Brama, Cissé Guéladio, Biémi Jean, Bonfoh Bassirou (2009), *Vulnérabilité de l'agriculture pluviale au changement de régime pluviométrique et adaptation des communautés rurales du « V-Baoulé » -en Côte d'Ivoire*, Abidjan, CSRS TPP-NCCR PASRES.

Guillaume Simonet (2009), « le concept d'adaptation, polysémie interdisciplinaire et implication pour les changements climatiques » in *Cairn.info : Natures Sciences Sociétés* n°17, pp 392-401

Issoufou Soumaïla Mouleye, Youssoufou Hamadou Daouda, Adama Diaw (2019), « Effets du changement climatique sur la pauvreté et les inégalités en Afrique subsaharienne » in *cairn.info, revue d'économie du développement*, pp 5-32

MEIRA Cartea Ángel Pablo, GAUDIANO González J. Édgar, *Les défis éducatifs du changement climatique: La pertinence de la dimension sociale* (2016), 20 p. https://www.academia.edu/28602793/Les_d%C3%A9fis_%C3%A9ducatifs_du_changement_climatique_La_pertinence_de_la_dimension_sociale?from=cover_page_15-02-2022

Quenault Béatrice (2013), *Retour critique sur la mobilisation du concept de résilience en lien avec l'adaptation des systèmes urbains au changement climatique* », *EchoGéo*, <http://journals.openedition.org/echogeo/13403> le 30 avril 2019

Reghezza M. (2007) *Adaptation (Capacité d'adaptation)* ; École de géographie de Chicago ; Écologie humaine ; White, G.F. (1911-2006), in Veyret, Y. (Ed.), *Dictionnaire de l'environnement*, Paris, Armand Colin, 3-4.

Les sciences humaines et la question du devenir de l'Homme : Entre structuralisme et transhumanisme.

Sylvain KOUADIO KONAN

Université Péléforo Gon Coulibaly (Côte d'Ivoire)
kouadjogolie@yahoo.fr

Résumé

Cet article porte sur la question du devenir de l'homme par rapport à sa mort telle qu'on la lui prédise ou à sa renaissance telle qu'on la lui pressente. Il est en fait un prétexte à l'analyse des transformations biotechnologiques de l'homme tant sur le plan physiognomique, physiologique que sur le plan de sa nature genrée. Nous partons de ce fait des débats structuralistes en sciences humaines eu-égard à la question de la mort de l'homme, entendue non pas certainement telle qu'ils l'entendent ou prétendent, mais comme nous l'endentes ou souhaitons l'entendre possiblement. Le structuralisme étant à la fois ce courant philosophique et cette méthodologie puissants permettant de mettre en lien et en relief le jeu disparate des structures sociales, nous voulons à partir de lui montrer comment d'une approche purement discursive, on n'en est arrivé à une pensée foncièrement transhumaniste. Ce tour vaut le détour pour poser les bases de la théorie de l'émergence d'un homme nouveau devenue aujourd'hui un fait. Notre objectif est de montrer que l'homosexuel en général et le Transsexuel en particulier représentent cet homme nouveau avec lequel nous devons désormais compter dans le vivre social. Nous nous entendons à une prise de conscience universelle et spécifiquement africaine d'une telle réalité pour la protection du troisième genre.

Mots-clés : L'Homme et son devenir, Sciences humaines, Structuralisme, Transhumanisme

Abstract

This article deals with the question of the future of man in relation to his death as it is predicted for him or his rebirth as it is foreseen. It is in fact a pretext for the analysis of the biotechnological transformations of man on the physiognomic and physiological level as well as on the level of his gendered nature. We therefore start from the structuralist debates in the human sciences with regard to the question of the death of man, understood not certainly as they understand it or claim it, but as we understand it or wish to hear it possibly. Structuralism being both this philosophical current and this powerful methodology making it possible to link and highlight the

disparate interplay of social structures, we want to show it how, from a purely discursive approach, we did not arrive at a fundamentally transhumanist thought. This tour is worth the detour to lay the foundations of the theory of the emergence of a new man which has now become a fact. Our objective is to show that the homosexual in general and the transsexual in particular represent this new man with whom we must now reckon in social life. We agree to a universal and specifically African awareness of such a reality for the protection of the third gender.

Keywords: Man, and his future, Human sciences, Structuralism, Transhumanism

Introduction

Les sciences humaines sont les sciences qui étudient l'homme dans ses divers aspects et dans ses différentes réalités. Il s'agit généralement d'un ensemble de disciplines telles que l'Anthropologie, la Sociologie, l'Ethnologie, la Linguistique, la Philosophie..., qui mènent régulièrement des réflexions sur l'homme et sur son environnement. Consubstantielles aux « sciences morales » et aux « sciences sociales » auxquelles on les associe (J. Vincent 2007 :2), les sciences humaines interrogent de fond en comble l'existence humaine depuis ses origines jusqu'à son devenir, dans son vécu quotidien comme dans son organisation structurelle. L'une de ses interrogations qui a suscité des débats houleux dans le domaine de la philosophie est celle qui a concernée la question du devenir de l'homme et l'avenir de l'humanité. Au début du 20^{ème} siècle, la question du devenir de l'homme est au cœur du débat philosophique. Ce débat, porté par le mouvement structuraliste, pose le postulat de la mort à venir de l'homme. La thèse structuraliste, née à l'encontre de celle de l'humanisme, est fondée sur l'idée saussurienne de la diachronie (le rejet de la dimension historique et temporelle) et du formalisme (relation formelle) dans la notion de structure. Le structuralisme est un courant de pensée holiste qui estime que tout ce qui concerne l'homme doit être envisagé en termes de relation au sein d'une structure : la structure étant elle-même un terme architectural qui désigne les lignes de force d'un édifice, ce qui le maintient uni et ordonné. Le principe du structuralisme consiste donc à « repérer un ordre présent derrière les faits et leurs variations » (P. Juignet, 2015 :3), c'est-à-dire un sens cohérent dans les faits ou dans le cours disparate des événements.

Cette quête de sens ou du signifiant et de son signifié peut se faire au moyen d'une position formaliste, d'une position réaliste ou au moyen d'une organisation concrète. La question du devenir de l'homme dont la réponse fait allusion à la mort à venir de ce dernier semble relever de cette position formaliste prise par les sciences humaines au 20^{ème} siècle. Mais la mort de l'homme n'est-elle qu'une mort formelle ou a-t-elle une dimension symbolique qui annonce sa renaissance ? L'intérêt d'une telle question réside dans le fait que l'homme au 21^{ème} siècle tend de plus en plus à se déconstruire symboliquement, par la reconstruction du genre. De ce fait, le transhumanisme n'est-il pas la prophétie inversée ou renversée du structuralisme ? L'objectif de cet article est de remettre en scelle le structuralisme, mis en retrait dans les approches philosophiques alors même qu'il demeure un outil efficace dans les analyses globales et synthétiques des faits actuels. Il vise aussi à montrer qu'il y a un lien de cause à effet entre le postulat de la mort de l'homme et la théorie de l'émergence d'un homme nouveau portée aujourd'hui par le transhumanisme. Avec une méthode qui se veut d'une part analytique et d'autre part synthétique, nous verrons respectueusement les différentes approches de la mort de l'homme et leurs implications dans le réel, d'un point de vue structuraliste.

1- Les approches structuralistes du devenir de l'homme

Nous partons de trois approches fondamentales qui pourraient être interprétées comme une théorie du devenir de l'homme : celle de Nietzsche, celle de Kojève et celle de Foucault. Ces approches se situent en apparence à des distances éloignées : par l'histoire et leur histoire, par la posture et leur postulat, par ce qu'elles disent et ce qu'elles entendent. Elles se tiennent cependant, ou plutôt, il est possible de les tenir par un fond commun : l'idée de la "mort" à venir de l'homme qu'elles postulent. Quel est le présupposé réel de ces idées et quel lien structuraliste peut-on en tirer ?

1-1- Nietzsche et l'idée de la mort de Dieu

A l'origine de l'idée de la mort de l'homme, structurellement

parlant, se trouve un apophtegme nietzschéen : « Dieu est mort » (F. Nietzsche, 1950 :125). Cette idée est la résultante d'une philosophie idéaliste dont Nietzsche veut mettre fin, car elle a pour conséquence de limiter l'homme. Ce n'est pas qu'il soit le seul qui eut évoqué une telle idée. Certain avant lui l'ont sous-entendue, d'autres avec lui l'ont affirmé, d'autres encore après lui le pensent encore. Victor Hugo (1951 :1260) par exemple, à la vue de l'évolution technique de la société de son temps, semblait déjà émettre des doutes sur l'Eternité lorsqu'il écrivait dans les misérables que : « Dieu est peut-être mort ». E. Durkheim (2003 :610- 611), constatant le déclin de la religion, écrivait lui aussi que : « les anciens dieux vieillissent ou meurent, et d'autres ne sont pas nés ». Si le contexte de ces affirmations fait référence à l'évolution industrielle et la capacité de l'homme à fabriquer, son pouvoir à détourner les voies de la nature ou sa possibilité à redéfinir son devenir, celles-ci appellent à une autre lecture.

En effet, quand Nietzsche évoque la mort de Dieu, il ne parle pas d'une mort physique, quoique certaines interprétations fassent allusion à la mort de Jésus Christ. Il s'agit avant tout d'une expression, un langage choc qui structure les cadres théoriques de son intention et de son intervention. Nietzsche veut analyser les structures de la société du 19^{ème} siècle en comparaison avec celles d'avant. Ces structures sont celles de la morale, du rapport à soi, du rapport à la nature, du rapport à Dieu... L'homme depuis le Moyen-âge était soumis à Dieu de façon inconditionnelle. Une extrême obédience à Lui et une profonde obéissance à ses représentants caractérisaient leur rapport. Vis-à-vis de lui-même, l'homme se réduisait à la servitude et sa morale était celle des esclaves, c'est-à-dire le ressentiment et la réaction.

Depuis le 18^{ème} siècle, à la faveur des révolutions des mentalités, des sociétés, des mœurs, des conditions de travail, le curseur des indices de changement vacille entre la rupture du cordon ombilical religieux et une certaine anthropologisation grandissante. L'affirmation de la mort de Dieu, qui prend à revers le Psaume 124 de la Bible estimant que l'insensé est celui qui dit en son cœur « il n'y a point de Dieu », vient comme un bouclier contre la condescendance divine ou apparaît comme une épée de samouraï contre l'épée de

Damoclès. Ainsi, comme le témoigne le titre même de l'aphorisme 125 du Gai Savoir, « l'insensé », Nietzsche appelle à retourner l'arme. Mais contre qui ? Dans quelle direction un homme sensé doit-il pointer son arme ? Ne serait-il pas insensé de la retourner contre soi-même ? Nietzsche invite à une prise de conscience. Si tout homme tient à sa propre conservation, il serait alors plus sensé de se préférer et de juger les choses par soi-même. Mais alors, l'homme retourne son arme contre Dieu. L'intention valant l'acte, l'homme met à mort son Dieu. Ainsi, « Dieu est mort ». On connaît son assassin. « C'est nous qui l'avons tué ». Or, Dieu, semble-t-il, est le Père de l'homme ou à tout le moins, il est son repère, sa ligne d'horizon. On ne peut tuer son père sans se tuer soi-même, car le père représente la serve nourricière qui, comme ce qui fait vivre l'arbre, nous fait vivre par le sang, par la source, par l'histoire, par le symbole. Tuer son père pour s'assumer, c'est assumer comme Œdipe, le tragique de son destin. Mais quel destin si la destinée n'est plus qu'un horizon sans point de départ et par conséquent de fixation ? La mort de Dieu présuppose donc la mort de l'homme. Mais de quel homme s'agit-il ? Nietzsche parle de l'ancien, celui de l'esclavage, incapable de s'assumer.

Ce cadre conceptuel d'analyse est avant tout un cadre discursif qui pose les bases théoriques d'une nouvelle forme d'humanisme, celui de l'homme de liberté en tant qu'il est libéré et libre. En évoquant la mort de Dieu, Nietzsche annonce aussi la mort de l'homme, mais aussi quelque part sa renaissance, à travers les structures de sa pensée. L'homme qui meurt est l'homme qui enfouit dans les abîmes de la pensée les pesanteurs d'une société structurée dans le sens d'une obéissance lâche et coupable, d'une obéissance institutionnelle traître ou d'une prescription morale aliénante et tétanisant. Mort de l'homme, naissance du surhomme. Ce dernier n'est-il pas l'homme de l'humanisme tel que proclamé par les sciences humaines au 19^{ème} siècle par leurs actes de naissance communs ? Mais, n'est-ce pas aussi cet homme dont l'invention nouvelle coïncide avec sa mort immédiate chez Foucault ?

1-2- Foucault et la question de la mort de l'homme

Dans le domaine des sciences humaines, Michel Foucault est

l'un des penseurs dont la pensée sur l'homme a eu un écho retentissant. En effet, s'appuyant sur l'idée nietzschéenne de la mort de Dieu, il a annoncé dans les mots et les choses celle aussi de l'homme : « Plus que la mort de Dieu, ou plutôt dans le sillage de cette mort selon une corrélation profonde avec elle, ce qu'annonce la pensée de Nietzsche, c'est la fin de son meurtrier ; c'est l'éclatement du visage de l'homme dans le rire, et le retour des masques, c'est la dispersion de la profonde coulée du temps par laquelle il se sentait porté et dont il soupçonnait la pression dans l'être même des choses ; c'est l'identité du Retour du Même et de l'absolue dispersion de l'homme ». (M. Foucault, 1966 :396-397).

Simple discours ou acte prémonitoire ? L'approche est en tout cas discursive. Elle tient son sens dans le jeu même des analyses qui structurent les pensées au niveau des sciences humaines au 19^{ème} siècle. Pour Foucault, ce siècle est à retenir comme un tournant dans l'évolution des pensées et des savoirs de l'homme et sur l'homme. Le 19^{ème} siècle est en effet porteur de deux événements majeurs mais concomitants. Il marque pour Foucault à la fois la naissance des sciences humaines et l'apparition de l'homme suivit de sa mort immédiate. Cette naissance ou cette apparition est étroitement liée au savoir. L'homme, on le sait, a toujours été considéré comme un sujet connaissant. L'archéologie des savoirs nous apprendra cependant que l'homme ne sait que peu de choses des choses du monde et surtout de lui-même. C'est sans doute la raison pour laquelle Socrate, suivant les recommandations de la pythie de Delphes, invitait déjà l'homme à se connaître d'abord lui-même avant toute prétention à l'univers : « connais-toi toi-même ». Ainsi, le note M. Foucault (1966 :398), « l'homme n'est pas le plus vieux problème ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain ».

Mais, à partir du 18^{ème} siècle, de nouvelles formes de connaissance vont faire leur apparition en prenant leur indépendance vis-à-vis de la philosophie qui avait le monopole de la connaissance spéculative ou théorique des faits. Désormais, ces sciences naissantes se donnaient-elles aussi le pouvoir de théoriser les choses en leur propre sein avant d'en faire une connaissance pratique. Ces sciences vont prendre le nom de sciences humaines. Leur objet d'étude est bien

sûr l'homme qu'elles entendent transformer en un objet de connaissance. Leur objectif est encore plus noble : « Faire en sorte que cette connaissance de l'homme soit telle que l'homme puisse être par elle libéré de ses aliénations, libéré de toutes les déterminations dont il n'était pas maître, qu'il puisse, grâce à cette connaissance qu'il avait de lui-même, redevenir ou devenir pour la première fois maître et possesseur de lui-même. Autrement dit, on faisait de l'homme un objet de connaissance pour que l'homme puisse redevenir sujet de sa propre liberté et de sa propre existence ». (M. Foucault, 1968 :20-22).

Cet objectif visé se veut anthropologique. Sa visée est aussi humaniste. L'humanisme (courant de pensée issu du 15^{ème} siècle) qui porte ce projet connaît un second souffle. Ce faisant, il suscite l'espoir d'un homme nouveau. Ainsi, si « l'homme pendant des millénaires, est resté ce qu'il était pour Aristote : un animal vivant, et de plus capable d'une existence politique, l'homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie d'être vivant est en question » (Foucault, 1976 :188). L'homme moderne est « une figure récente » qui est à saisir comme « un simple pli de notre savoir ». Aussi, est-il appelé à disparaître lorsque ce savoir aura « trouvé une forme nouvelle ». En clair pour Foucault : « L'homme est une invention récente dont l'archéologie de notre pensée montre aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions venaient à disparaître comme elles sont apparues [...] alors on peut bien parier que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable ». (M. Foucault, 1966 :398).

Les dispositions dont parle Foucault ici et qui feraient mourir l'homme si elles disparaissaient sont les dispositions propres aux savoirs modernes, savoirs qui font généralement de l'homme un objet de connaissance (humanisme) et un sujet libre (Sartre). L'échec justement des sciences humaines à trouver une essence humaine et l'utopisme sartrien de l'illusion d'une nature humaine libre sont la preuve de cette disparition ou de cette mort inévitable. Dans l'un comme dans l'autre, ce que l'on a trouvé dans les investigations de l'homme, c'est le règne d'un phénomène inattendu : l'inconscient qui y préfigure comme une véritable nature, et y fonction comme un langage. N'est-ce pas aussi ce pan de l'homme comme un trait

caractéristique de son être en rapport à son devenir qu’Alexandre Kojève avait d’une certaine manière soulignée dans son interprétation de Hegel ?

1-3-Kojève et le devenir de l’homme

Dans l’ordre de la pensée, Alexandre Kojève devrait être cité avant Foucault. Il est expressément mis en emphase, non pas parce que cela relève d’un style d’écriture, mais parce que sa position dans le débat autour du devenir l’homme est assez particulière. En effet, sa position tient d’une lecture interprétée de la phénoménologie de Hegel où il annonce lui aussi la mort à venir de l’Homme ou, pour être plus précis, la perspective d’une « disparition de l’Homme à la fin de l’Histoire » (A. Kojève, 1979 :434). Cette interprétation, par laquelle il parvient à cette conclusion, porte sur les expériences de la conscience à travers une opposition entre le désir et la sagesse. Pour lui, l’élan vital de la vie humaine, qui est aussi son point d’achoppement, c’est le désir. Tout homme est mû par un désir de reconnaissance qui le néantise. Vivre, c’est désirer, c’est-à-dire vivre dans le désir de l’autre. Or, « Désirer le Désir d’un autre, c’est [...] désirer que la valeur que je suis ou que je « représente » soit la valeur désirée par cet autre : je veux qu’il « reconnaisse » ma valeur comme sa valeur, je veux qu’il me « reconnaisse » comme une valeur autonome » (A. Kojève, 1979 :14). Ce désir ou ce besoin de reconnaissance qui structure la conscience se retrouve bien chez l’esclave comme chez le maître. Ainsi, chez Kojève, « la conscience de soi ne peut se manifester qu’en entrant dans ce fatal et paradoxal « doublement » qu’incarnent les figures concurrentes du Maître et de l’Esclave » qui va la faire dépendre de cette autre conscience de soi (cet autre désir) dont elle veut pourtant se faire reconnaître dans sa réalité transcendante de pur désir indépendant ». (P. Sabot, 2009 :531).

C’est cette structuration de la conscience qui conduit l’homme à sa propre mort, vécue comme une néantisation de soi. L’homme mû par le désir de reconnaissance marque son existence par la négativité qu’il cherche à résoudre par le travail et les luttes. Dans cet élan, il est aussi mû par la sagesse, un autre pan de lui-même, de sa conscience. Celle-ci se présente comme l’autre pôle de l’homme accompli et libéré

de « la négativité-négatrice » du désir. La disparition de l'Homme va ainsi de paire avec la fin de l'Histoire ou avec l'accomplissement de celle-ci : l'Histoire absolue. Cette disparition est donc au final un accomplissement de l'essence humaine dans la forme d'un Homme post-historique. L'Homme mort et accompli est l'Homme qui « se supprime en tant qu'Action (ou Selbst) en cessant de s'opposer au Monde », c'est l'Homme qui « se supprime en tant qu'Erreur (ou « sujet » opposé à l'objet) après avoir créé la vérité de la « Science ». (A. Kojève, 1979 :435.)

2- Les mots et les choses : comme pour joindre l'acte a la parole

Débat de surface ou discussion de fond, discours formel ou parole prémonitoire, on peut dans tous les cas penser que l'approche structuraliste du devenir de l'homme n'est pas seulement restée à l'étape d'une approche discursive ou d'une analyse linguistique des liens structurant la vie humaine. Elle fut un discours qui, tout en analysant les conditions de la mort l'homme dans le jeu des structures, suscita aussi des discours porteurs d'actes créateurs et réparateurs.

2-1- *La puissance des mots dans la structure de la création*

Quand Nietzsche annonce la mort de Dieu et par ricochet celle de l'homme, il suscite aussi la possibilité pour l'homme de renaître, d'être un être nouveau libéré des pesanteurs et capable de se prendre en charge. La figure du surhomme est la preuve de cet appel qui appelle par le discours à se recréer symboliquement ou à être autrement. Quand Foucault évoque la mort de l'homme suivant l'échec des sciences humaines à construire un homme dont la nature intrinsèque déterminerait sans ambages son être, il laisse la possibilité à l'homme d'échapper à sa propre disparition par la compréhension véritable de ce qui lui est spécifique, comme sa manière de vivre, de parler et de travailler. La condition de la destinée de l'homme étant liée à son dessin, à la sculpture imprudente de son visage au bord du rivage, d'où les vagues du temps et de l'existence comme un océan le menace, il s'agira, pour le sauver de l'effacement, de redessiner sa figure loin de la mer dans un matériel plus résistant que le sable. Quand enfin Kojève parle de la disparition de l'homme à la fin de

l'Histoire, il s'agit plus pour lui d'une disparition accomplissant qu'une disparition néantisant. L'homme qui disparaît sous la forme de l'imperfection et du manque est l'homme qui apparaît sous la forme accomplie d'une conscience assouvie.

Ce qu'il conviendrait de noter ici, c'est que ces différentes approches postulent dans l'ensemble "la mort" de l'homme dans les liens structurant du langage, du discours qui décrit, analyse et suscite. Ce même discours laisse aussi entendre à son analyse la possibilité à l'homme de renaître de ses cendres, de se recréer. Ainsi, l'approche structuraliste est un discours qui, tout en luttant contre "la mort" de l'homme, suscite aussi sa re-création ou sa re-naissance. On pourrait dire à juste titre que ce ne sont là que des mots prononcés dans la structure du langage. Mais les mots et les choses ont bien souvent de liens que ce qui paraît. Les mots font les choses. Ils les annoncent parfois, les suscitent souvent. Entre les mots et les choses, il y a toujours eu un lien étroit à l'instar de la parole et de la pensée. Sartre ne disait-il pas que « les mots sont des pistolets chargés » destinés à toucher leurs cibles ? La Bible (Esaïe 55 :11) révèle également que la parole qui sort de la bouche ne retourne pas sans effet, sans avoir accompli le dessein pour lequel elle a été prononcée. Ce que nous nommons est ce que nous pensons. Ce que nous pensons est souvent ce que projetons. Ce que nous pensons prend parfois vie.

« Et la parole s'est faite chair » (la Bible, Jean 1 :14) comme dans la prophétie lente de la création et du devenir des choses par la volonté de Dieu. On sait de la parole qu'elle a un pouvoir créateur, qu'elle incarne la puissance de Dieu. C'est par le verbe en effet que Dieu a porté au monde la création, c'est par sa parole que la structure de l'existence a pris forme. La Parole a une puissance créatrice. Elle est porteuse de vie, de fécondité et de fertilité. La Parole vit et crée des vies, elle enfante. Ainsi, la parole a ce pouvoir divin de susciter des choses et de les accomplir : « et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils » (Luc 1 :31-35) ; « et elle enfanta son fils premier-né » (Luc 2 :7,11). Cela, on le sait de la parole, divine. Ce qu'on ignorait, c'est la puissance de la parole humaine, son pouvoir créateur. Jamais on n'a pensé à son rôle structurant et prémonitoire dans la création humaine. On n'a sans doute pas pris assez en compte dans le

jeu des structures la puissance de la parole humaine qui se veut de plus en plus technicienne, son pouvoir à susciter et à créer, à dire et à faire, à unir et à réunir. Pour dire simplement, on a ignoré sa capacité à se projeter et à prendre vie en se faisant acte et actualité. Peut-être a-t-on oublié que l'homme est fait à l'image de Dieu. Ainsi sa parole tend-elle aussi à faire des émules. N'est-ce pas d'ailleurs une telle idée que porte le mouvement transhumaniste ?

2.2. Le transhumanisme comme un structuralisme renversé : vers la renaissance de l'homme

Dans l'archéologie des savoirs humains, on pourrait retenir quelques révolutions importantes comme étant des événements bouleversant dans l'évolution même de l'humanité : l'éveil de la pensée grecque par rapport à l'univers pour faire généralement référence au réveil de la conscience humaine dans le rapport à soi-même, la révolution copernicienne qui vient faire de l'homme un élément du monde et non celui qui en est le centre, la théorie darwinienne de l'évolution des espèces qui va faire de l'homme le fruit d'une évolution et non d'une création divine, la découverte de l'inconscient qui va venir déconstruire la nature souveraine de l'homme et sa connaissance quasi-certaine. Dans cette short liste, on pourrait placer certains événements, qui sans être aussi bouleversant, ne sont pas moins important : l'invention de l'imprimerie, la découverte de l'électricité, les guerres mondiales, etc.

Parmi ces événements, on pourrait ajouter aussi celui de la transsexualité comme marquant l'avènement d'une nouvelle catégorie d'homme ou d'une forme nouvelle de la sexualité. La transsexualité en effet est l'état d'une personne qui a changé ou qui souhaite changer de sexe pour être en harmonie avec son sexe psychique ou son ressenti intérieur en matière de sexualité. Cela est une petite révolution parce que l'homme est ou a longtemps été considéré comme un être sacré. Son corps serait le temple de Dieu et son sexe, l'incarnation même de cette sacralité. Le sexe est le symbole de la vie naturelle. On ne doit non seulement pas l'exposer ni en disposer à sa guise, mais mieux encore, on ne peut pas le modifier sans commettre un anathème. Or, c'est à ce symbole fort de Dieu et de l'homme que le transsexuel

touche quand il décide de corriger l'erreur de son genre. Voilà bien un changement notable qui préfigure à l'avènement d'un homme nouveau.

Cette révolution n'a en fait été possible que parce que la transsexualité à l'instar de toute la famille homosexuelle a connu une évolution tant au niveau linguistique qu'au niveau médical et social. En effet, le mot transsexuel ou transsexualité a une dénotation médicale avec une connotation pathologique. Dans la grammaire de la société occidentale du Moyen-âge comme dans sa pratique, l'homosexualité dans sa généralité était considérée comme un péché ou un acte contre-nature. Le terme qui lui correspondait en ce moment là était la sodomie. Ce vocable va connaître une évolution tant dans l'appellation, la signification que dans la considération à partir à du 17^{ème} siècle, à l'avènement de la société bourgeoise avec la nécessité d'avoir des ouvriers ou des travailleurs pour les industries en plein essor. Le sodomite dont le vocabulaire a évolué vers le Gay, perçu comme un individu qui ne se souciait pas des normes et des règles morales, sera verra selon Foucault désormais associé au fou et interné. Le Gay ou l'homosexualité naissante sera dorénavant définie comme un trouble mental qui nécessite un soin médical.

C'est là qu'intervient le transhumanisme en tant que mouvement culturel et intellectuel qui prône l'usage de la science et des techniques sur l'homme afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales en défaillance. Ce mouvement suggère que si l'homosexualité est considérée comme un trouble mental, il serait alors bienséant de le soigner, de traiter ce mal au moyen de la médecine ou de la biotechnologie. Cette suggestion suppose aussi que le genre de naissance peut être une erreur de la nature. Par conséquent, l'usage de la biotechnologie sur l'homme pour changer son sexe va dans la droite ligne de ce que prône ce mouvement. Ce faisant, le transhumanisme se pose comme une suite matérialisée du structuralisme qui a appelé de tout son vœu à l'avènement d'un homme nouveau. Il est en fait sa face inversée car ce que le structuralisme a formellement et théoriquement formulé par le biais du discours, le transhumanisme a appelé à sa réalisation par le biais de la biotechnologie. La transsexualité est l'une des réponses à cet appel

qui voit le verbe se faire chair, la parole se faire acte prophétique, le discours se matérialiser de façon prémonitoire, les mots s'accorder aux choses, comme pour joindre l'acte à la parole.

Conclusion

Finalement, l'homme est le plus vieux problème du monde vu que sa connaissance est toujours incertaine. Depuis Socrate qui invitait à sa connaissance et Platon qui l'avait défini comme « un bipède sans plume », la connaissance véritable de l'homme a de tout temps été problématique. En témoigne la réponse de Diogène de Sinope à Platon qui, déplumant un poulet, le lui brandit en ces termes : « contemple, je t'ai apporté un homme ». La moquerie et le ridicule que contient cette réaction sont la preuve que l'homme est une énigme qui échappe à la connaissance. Il la devient encore plus lorsque les sciences humaines, à leur naissance, ont fait prétentieusement de lui leur objet d'étude pour le soumettre au savoir. En remodelant son visage et en y ajoutant d'autres figures par le pouvoir même des mots et des choses, l'homme apparaissait comme une chose récente et déjà appelée à disparaître dans les plis du savoir. Telle est l'approche faite par le structuralisme qui voyait dans la méconnaissance de l'homme des difficultés liées au langage, à la structure de la connaissance, à l'ordonnance de la pensée et à la nature du sujet. D'où l'annonce de sa mort ou de sa disparition à venir. L'homme qui meurt ou qui est appelé à mourir, c'est bien l'homme des sciences humaines, sans nature et sans contenu. C'est aussi l'homme de la science tout court qui peine à le connaître réellement. Mais cette mort de l'homme n'est pas une mort empirique tout comme elle n'est pas synonyme d'une néantisation. C'est une mort structurelle qui appelle à sa renaissance dans l'amélioration du savoir. C'est une mort-renaissance qui suppose la correction des données erronées dans la nature de l'homme. Prise analogiquement, la mort de l'homme et sa renaissance ressemblent à cette mort symbolique que représente d'une part la personne de Jésus et d'autre part celle du transsexuel. L'une tue le corps pour renaître en esprit, l'autre supprime le sexe de naissance pour le faire réapparaître sous sa forme corrigée ou adaptée, en d'autres genres. Le cas du transsexuel est assez représentatif de cette volonté moderne et scientifique de

redéfinir l'homme en l'adaptant aux conditions de possibilité de ses connaissances. Il devient de plus en plus possible de re-créeer l'homme et le faire apparaître comme un homme nouveau par le pouvoir de la science. Cela suppose que l'homme est une éventualité et sa nature, une virtualité. L'homme est un être modelable et adaptable. Sa nature peut être déconstruite et reconstruite. Telle est l'approche du transhumanisme qui perçoit la science et la biotechnologie comme une opportunité pour l'homme de se refaire, se recréer et tenir en main les clés de son devenir.

Bibliographie

Durkheim Emile (2003), *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, 5^{ème} édition, Paris, PUF.

Kojève Alexandre (1979), *Introduction à la lecture de Hegel*. Paris, Gallimard/Tel.

Foucault Michel (1966), *Les Mots et les choses*. Paris, Gallimard.

Foucault Michel (1968), « Foucault répond à Sartre » (entretien avec J.-P. Elkabbach). *La Quinzaine littéraire*, n°46, 1^{ER} -15 mars 1968, p.20- 22.

Foucault Michel (1976), *L'histoire de la sexualité I, La volonté de savoir*. Paris, Editions Gallimard.

Hugo Victor (1951), *Les Misérables*. Paris, La Pléiade, édition de Maurice Allem.

Juignet Patrick (2015), *Structuralisme et sciences humaines. Philosophie, science et société*. [https : //philosciences.com/6](https://philosciences.com/6).

Nietzsche Friedrich (1950), *Le Gai Savoir*. Trad. de l'allemand par Alexandre Vialatte, coll. « Idées », Paris, Editions Gallimard.

Sabot Philippe (2009), De Kojève à Foucault : la « mort de l'homme » et la querelle de l'humanisme. *Archives de philosophie*, 2009/3 (Tome 72).

Vincent Julien (2007), « Les « sciences morales » : de la gloire à l'oubli ? », *La revue pour l'histoire du CNRS* [En ligne], 18|2007, mis en ligne le 03 octobre 2009, consulté le 24 janvier 2023 : URL [http://journals.openedition.org/histoire-](http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/4551)

[cnrs/4551](http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/4551) ; DOI : <http://doi.org/104000/histoire-cnrs.4551>

Mouvements associatifs féminins et stratégies d'autonomisation des femmes dans la sous-préfecture de Bobi (côte d'ivoire)

Valoua, FOFANA

*Département d'Anthropologie et de Sociologie,
Université Alassane Ouattara Bouaké
valoua.fofana@live.fr*

Résumé

Bobi, chef-lieu de Sous-préfecture dans le département de Séguéla, zone d'exploitation diamantifère par excellence, connaît ces dernières années une mutation de son économie due à la baisse drastique du niveau de production de ce minerai. L'activité d'exploitation du diamant laisse ainsi progressivement la place à l'agriculture avec une présence remarquable des femmes. Autrefois, victimes des normes sociales qui les maintenaient loin de l'économie diamantifère avec pour principales sources de revenus les petites exploitations vivrières, elles sont désormais à l'avant-garde d'une économie agricole à la faveur d'une dynamique de regroupements associatifs et coopératifs. Cette dynamique de groupe au profit de l'autonomisation des femmes a fait l'objet de cette étude avec pour objectif, comprendre les différentes formes d'engagements associatifs et les stratégies d'autonomisation des femmes dans la sous-préfecture de Bobi. L'analyse des données qualitatives collectées auprès d'un échantillon en grappes de 56 répondantes a pu révéler que, grâce aux stratégies de contournement des contraintes socioculturelles développées par les mouvements associatifs, les femmes sont parvenues à impulser le changement des mentalités dans ladite sous-préfecture. Les éléments de changement suggérés par notre étude transparaissent dans l'accès à la terre, l'intérêt accordé par certaines institutions d'encadrement et de financement et la modification des rapports de force dans le ménage avec l'atténuation du pouvoir de l'homme à l'endroit de la femme.

Mots-clés : Mutation socioéconomique, normes sociales, engagement associatif, autonomisation, femme rurale, économie agricole.

Abstract

Bobi, capital of the sub-prefecture in the department of Séguéla, a diamond mining area par excellence, has experienced in recent years a change in its economy due to the drastic drop in the level of production of this ore. The diamond mining activity thus gradually gives way to agriculture with a noticeable presence of women. In the past, victims of social norms that kept them away from the diamond economy with their main sources of income being small subsistence farms, they are now at the forefront of an agricultural economy thanks to a dynamic of associative groupings and cooperatives. This group dynamic for the benefit of women's empowerment has been the subject of this study with the aim of understanding the different forms of associative commitments and the strategies of women's empowerment in the sub-prefecture of Bobi. The analysis of the qualitative data collected from a sample in clusters of 56 respondents was able to reveal that, thanks to the strategies for circumventing the socio-cultural constraints developed by the associative movements, the women managed to stimulate the change of mentalities in the said sub-region. The elements of change suggested by our study are reflected in access to land, the interest granted by certain supervisory and financing institutions and the modification of the balance of power in the household with the attenuation of the power of the man. towards the woman.

Keywords: Socioeconomic change, social norms, associative commitment, empowerment, rural woman, agricultural economy.

Introduction

Principale source de revenus des populations de la région de worodougou (Séguéla), la production de diamant (environ 90% de la réserve diamantifère du pays) a longtemps occupé une place prépondérante dans la production minière en Côte d’Ivoire. En 2007, la production du diamant qui s’évaluait à 160 000 carats dans le département de Séguéla, soit 53% de la production nationale qui est de 300 000 carats, a atteint 255 000 carats en 2009, soit 85% de la production nationale (Chirico et Katherine, 2012, p2). Mais, depuis plus d’une décennie, cette production connaît une baisse de 10 à 40% de 2009 à 2012. Plus précisément, elle est passée de 255 000 à 150 000 carats entre 2009 et 2012 puis à 16 292,48 carats en 2016 pour s’établir à 4.015,22 carats en 2020 selon le dernier rapport du Secrétariat Permanent de la Représentation du Processus de Kimberley en Côte d’Ivoire (Groupe de Recherche et de Plaidoyer sur les Industries Extractives [GRPIE], 2021, p. 6).

Plusieurs raisons dont l'embargo sur le diamant ivoirien en 2005, la dispersion des principaux acteurs (financiers, acheteurs etc...) du fait de cet embargo, l'amenuisement des ressources dû à la surexploitation pendant la crise militaro-politique de 2002 et le manque d'équipements matériels adaptés permettant de creuser en profondeur, expliquent cette baisse de la production. Deux chef-lieux de sous-préfecture reconnus comme zones de grande production ont été particulièrement marquée par cette contreperformance. Selon la direction régionale des mines et géologie de Bouaké, la production artisanale dans la sous-préfecture de Bobi et Duala a particulièrement été affectée par cette baisse, en effet ; de 13 936,80 carats en 2015, la production est passée à 10 933,33 carats en 2017 puis à 5 290,50 carats en 2018 pour s'établir en 2019 à une production de 3 888,72 carats. Pour répondre à cette crise de l'économie du diamant, de nouveaux champs économiques ont émergé notamment dans le secteur agricole. Cette nouvelle dynamique autour de la terre s'observe particulièrement dans la sous-préfecture de Bobi où les organisations féminines jouent les premiers rôles. Restreintes par le passé aux tâches ménagères et aux cultures maraîchères de subsistance, par les normes socioculturelles locales les maintenant à l'écart de l'exploitation artisanale du diamant, fondamentalement réservée aux hommes, elles sont désormais associées à la vie financière des ménages ; les revenus des hommes issus du diamant ayant quasiment diminué ou disparus. Aujourd'hui, dans la nouvelle économie agricole à base d'anacarde et de cultures vivrières, les femmes sont parties prenantes au travers d'associations et de coopératives. Dans le Chef-lieu de sous-préfecture (Bobi), on en enregistre une dizaine dont l'évolution du nombre de membres traduit la dynamique d'engagement des femmes. Par exemple, les coopératives *Sientenin* et *Allahkisson* qui comptaient respectivement 15 et 20 membres de 2014 à 2016, sont aujourd'hui à 40 et 50 membres. Quant à *Benkadi*, engagée dans la production et la transformation du manioc, elle compte 253 femmes. Si ces effectifs en croissance continue témoignent de la mobilisation et de la volonté des femmes à travailler en collectivité ou à agir ensemble, ils sont une démonstration de force productive pour ces groupements associatifs ou coopératifs de femmes qui, depuis 2014 enregistrent entre 100 tonnes et 300 tonnes d'anacarde (Autorité administrative locale).

Mais, dans cette dynamique, les femmes doivent faire face à des contraintes ou relever des défis. Dans la région du Worodougou généralement et à Bobi particulièrement, les normes traditionnelles organisant la vie des communautés sont généralement porteuses des inégalités dans l'accès aux moyens de production (Koné & Ibo, 2009, p.6). A la lumière de ces normes, la société villageoise est structurée autour des pratiques foncières contraignantes qui limitent l'accès des femmes à la terre. Non seulement la gestion de la terre est aux mains des aînés sociaux, mais les femmes, les jeunes filles célibataires considérées comme en transit, n'ont pas de droit d'accès à la terre. Quant aux femmes mariées, elles se limitent à l'exploitation des terres de leurs maris sans avoir droit à l'héritage.

Par ailleurs, dans une société déjà très atomisée, et marquée par une économie diamantifère, la main-œuvre agricole est quasi inexistante or la demande en force de travail est beaucoup plus importante pour les activités agricoles. Dès lors, se payer les services d'une main-d'œuvre locale devient un défi à relever pour les agricultrices qui de surcroît sont parfois limitées financièrement au regard du coût d'entretien des plantations. L'activité agricole demandant une mobilisation conséquente de capitaux financiers, par ailleurs, pour les femmes, mobiliser les ressources nécessaires à leurs activités agricoles (cultures vivrières, culture d'anacarde), est un frein au point où à Bobi, les groupements ont pour principale source de revenus, l'économie informelle, les tontines et cotisations notamment en réponse au difficile accès des femmes aux crédits dans les institutions financières. Ces contraintes auxquelles fait face la dynamique de groupe des femmes suscite un questionnement que cette réflexion s'attèle à élucider. Comment les mouvements associatifs féminines procèdent-ils dans leurs stratégies d'autonomisation à Bobi ? Autrement dit, dans un contexte marqué par des normes sociales, comment les femmes par le biais des associations, mobilisent-elles les ressources productives en termes de terres arables, de capitaux humains et financiers pour le développement de leurs activités afin de parvenir à leur autonomisation ? En réponse à ce questionnement, cette étude se propose de comprendre et d'analyser les différentes formes d'engagements associatifs des femmes à Bobi et leurs stratégies d'autonomisation dans cette sous-préfecture marquée par des normes

sexpsécifiques. Pour ce faire, elle procède par une approche triptyque axée sur une démarche théorique et méthodologique, une analyse et une discussion des résultats.

1. Méthodologie

1-1. Présentation de la zone d'étude

Situé au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Bobi est un chef-lieu de sous-préfecture distant d'une trentaine de kilomètres du Département de Séguéla, chef-lieu de la région du Worodougou. Regroupant quatre (04) villages (Bobi, Dafana, Niéou et Sangana), sa population est désormais orientée vers le secteur agricole au détriment de l'extraction artisanale du diamant depuis l'érection de la localité en sous-préfecture et l'embargo instauré par l'ONU en 2005 sur cette pierre précieuse.

En réponse à la baisse ou la cessation des activités minières par laquelle la précarité endémique s'installait, l'agriculture devient aujourd'hui la principale source de revenu avec une forte présence des femmes. Regroupées en coopératives, elles possèdent des domaines ou des champs de manioc, d'igname, de riz, de tomate, de gombo et d'anacarde avec l'appui de l'Agence National de Développement Rural (ANADER) et d'autres structures comme « Production Agricole et Commercialisation Extension Ouest » (PROPACOM-OUEST). Ci-dessous, une représentation de la zone couverte par l'étude.

Carte 1: Localisation de la zone d'étude

Sources : BNETD, 2020.

1-2. Population à l'étude et constitution de l'échantillon

Majoritairement constituée de Malinké appelé worodougouka ou Koyaka (autochtones), la population de Bobi enregistre une présence massive de Sénoufo (allochtones). Dans cette localité de 7 138 habitants (Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2021), les femmes sont fortement organisées en collectivité et très dynamiques dans le secteur agricole notamment dans le sous-secteur des cultures vivrières telles que le riz, la tomate, l'aubergine, le piment et le gombo en dépit des normes sociales qui les écartent très souvent des ressources productives, notamment la terre. Leur capacité de résilience et de contournement des obstacles à leur épanouissement retient à plus d'un titre, notre attention de fait, avec pour base d'observation et d'analyse, les mouvements associatifs et coopératifs qui les réunissent et constituent pour elles, une réponse à la précarité. En outre, les autorités administratives et traditionnelles, qui prennent une part active dans cette dynamique de groupes sont concernées par la collecte de données empiriques.

Le choix des participantes (principale cible de cette étude) s'est fait au travers de la technique d'échantillonnage par grappes. Comme son nom l'indique, cette technique entraîne la division de la population en groupes ou en grappes. Les femmes étant regroupées en associations, nous en avons sélectionné 4 jugées représentatives de par leurs tailles et leurs actions dans la localité ont été retenues parmi une dizaine de groupements repertoriés. L'échantillon est, ensuite, constitué des femmes tirées au hasard dans les associations sélectionnées tout en veillant à la proportionnalité. Etant donné que ces organisations féminines n'ont pas les mêmes tailles en termes de membres, un taux de sondage aléatoire de 15% a été appliqué à chacune afin de respecter les proportions de la population mère dans l'échantillon. En dehors de la cible principale que constituent les femmes, nous avons interviewé des personnes ressources qui ont voulu volontiers participer à la collecte des données de terrains. Ce sont entre autres, les autorités traditionnelles (1), les autorités administratives (1), les agents développement locaux (1).

Tableau 1: effectif de catégories de personnes interrogées

Catégories	Taille de population mère	Echantillon
Association des femmes productrices de riz <i>ALLAHKISSON</i> de Bobi	50	7
Groupement des femmes productrices de riz <i>TOUT PETIT</i> de Bobi	22	3
Groupement SIENTENIN (Piment, aubergine, gombo etc)	40	6
<i>BENKADI</i> (Production et la transformation du manioc)	253	38
Autorités coutumières	-	1
Autorités administratives	-	1
TOTAL	365	56

Source : Notre enquête de terrain

1-3. Techniques et outils de collecte de données

Reposant sur une approche qualitative, cette étude s'organise autour de la collecte de données non quantifiables. Les techniques invoquées à cet effet sont l'observation directe, la Recherche documentaire, l'entretien semi-directif et le focus group. La recherche documentaire a consisté à collecter des informations à partir d'un ensemble de documents (KOUAKOU, 2011, p.15) composé d'articles, de thèses, de mémoires, d'ouvrages qui ont permis de cerner le dynamisme des femmes au sein des mouvements collectifs à travers le monde et en Côte d'Ivoire notamment. Pour ce faire, la grille de lecture a été utilisée. En ce qui concerne l'observation directe de la population à l'étude, elle a permis de capter les comportements des femmes à l'œuvre dans leurs différentes organisations au moment où ils se produisent. Les données issues de cette activité ont été relevées à l'aide d'une grille d'observation.

Pour ce qui concerne l'entretien semi-directif, nous avons recueilli des informations de différents types relatant les parcours des enquêtés.e.s ; les discours des personnes interrogées ont été centrés autour de thèmes définis préalablement et consignés dans un guide d'entretien sémi-structuré et organisés autour des axes comme les formes et modalités de l'engagement associatif, les stratégies d'autonomisation des femmes par l'engagement associatif et les contraintes à l'autonomisation. Les données obtenues ont été recoupées ou renforcées avec celles issues des Focus group. A l'aide d'une grille, ils ont eu lieu avec une cohorte de six à douze personnes et nous a permis de confronter les points de vue et de faire émerger des idées permettant d'approfondir la compréhension du phénomène (Loubet des Bayle, 2000, p.25).

1-4. Traitement et analyse des données

Suivant l'esprit qualitatif de cette étude, les données *primaires* collectées par entretiens (de groupes et individuels), observation ou analyse de documents ont été traitées et inscrites dans un processus de *triangulation*. Les données issues des entretiens constituent la base primordiale sur laquelle nous avons travaillé pour élaborer des effets -miroirs, construits à partir des notes d'entretiens, en sélectionnant puis en classant des expressions émanant des enquêtées, appelées « phrases-témoins » – ou verbatim – dans une arborescence constituée de thèmes, sous -thèmes et idées-clés (Krief et Zardet, 2013, pp. 211-237). La phase interprétative des résultats est intervenue dans un second temps sur la base de l'analyse de contenu centrée sur le sens des discours.

Les théories de l'action collective (Blumer, 1971, pp. 298-306.), de la résilience (Masten & Coatsworth, 1998, pp. 205-220.) et de la stratégie des acteurs (Crozier et Friedberg, 1977, p. 75) ont été mobilisées à cet effet. La théorie de l'action collective a permis d'expliquer le nouvel ordre social créé par les femmes de Bobi par leur engagement dans les mouvements associatifs et les stratégies collectives adoptées à la lumière de la culture ou des mœurs, individuels ou collectifs qu'elles partagent pour améliorer leurs conditions de vie socioéconomiques. En outre, l'invocation de la stratégie d'acteurs a été déterminante dans l'appréhension de ces groupements féminins. En tant que méthode

empirique, elle nous a permis de comprendre leur fonctionnement au travers des enjeux et des objectifs qui déterminent la présence de chacune d'elles dans son organisation d'appartenance au-delà des moyens d'actions communs et des rapports de forces qui caractérisent ces dynamiques de groupe dont nous avons voulu cerner les capacités de résilience. Dans un élan à la fois socioculturel et socioéconomique, cette dernière approche théorique nous a amené à ressortir le rôle significatif du soutien social et de la vie associative dans la construction et la reconstruction socioéconomique des femmes.

2. Résultats

2-1. Principales contraintes à l'autonomisation de la femme à Bobi

Les normes sociales et coutumières ont pendant longtemps fortement influencé les relations de genres dans le village de Bobi avant son érection en chef-lieu de sous-préfecture en 2014. Assujetties à ces normes sociales, les femmes envisageaient difficilement leur autonomie. En plus de ne pas avoir accès au foncier, il leur était interdit de pratiquer l'activité minière, la principale source de revenus avant l'embargo sur la vente du diamant en 2005. Si certaines d'entre elles n'avaient pour sources de revenus que les petites exploitations de vivriers, le maraîcher en l'occurrence, et le petit commerce sur les sites d'exploitations diamantifères, d'autres par contre dépendaient entièrement des revenus de leurs époux. Dans de telles circonstances, elles ne pouvaient mener qu'une existence précaire, exposées à des contraintes de tous genres.

L'une des principales contraintes endiguant l'autonomisation des femmes est leur incapacité à mobiliser des ressources financières. Non seulement, elles manquent de sources de revenus ou ont des revenus précaires ne pouvant pas les mettre à l'abri du besoin, mais elles ne peuvent pas avoir accès au financement. D'une manière ou d'une autre, elles restent dépendantes du revenu de leurs époux, victimes de préjugés comme le souligne les propos de cette enquêtée :

« Chez nous dans les zones de diamant, il n'y avait pas de travaux de femme, c'est une loi et aussi y a les trous creusés par les chercheurs de diamant qui sont très risqués pour les

femmes. Tu sais que la femme est fragile ho, donc elle peut tomber dans le trou. C'est pour cela qu'on avait interdit les femmes dans les zones de diamant. On est donc obligée de faire des petits champs de gombo, piment, riz. C'est ça qui était notre activité » (Enquêtée 50).

À Bobi, l'exploitation artisanale du diamant est donc exclusivement exercée par les hommes. Une autorité traditionnelle que nous avons interviewée afin de vérifier les informations recueillies auprès des femmes a été encore plus radicale. Selon elle, le diamant est vivant et pur. Lorsque la femme en état d'impureté s'aventure sur les sites d'exploitation, elle le souille. Cela fait fuir les diamants. Pour cette autorité, face à la pénibilité de ce travail, il vaut mieux qu'elle reste à l'écart pour ne pas que les efforts des chercheurs de diamant soient vains. Dès lors, les femmes ne peuvent que s'adonner à une agriculture de subsistance basée sur les cultures vivrières (le gombo, le piment, la tomate, le riz etc.).

Cette situation de survie ou de précarité financière de la femme s'est accentué avec les difficultés des hommes à jouer pleinement leur rôle de pourvoyeurs de ressources. Déjà avant l'embargo, non seulement le diamant se faisait rare mais les exploitants locaux ne disposaient que d'outils rudimentaires. En plus de mettre de longs moments avant de voir les fruits de leurs efforts, ceux-ci étaient tellement maigres qu'ils ne pouvaient contribuer à leur bien-être socio-économique et celui de la famille. Le revenu familial et/ou de l'époux étant affecté ou insignifiant, la femme ne peut que mettre à disposition son revenu et contribuer à assurer la survie de la famille avec ses activités de subsistance. Les propos ci-dessous l'attestent entre autre :

« Si toi seule tu dois travailler dans le champ, ça ne marche pas. Le mari qui doit t'aider, lui-même compte sur toi ; il attend que tu lui vienne en aide financièrement. Le diamant qui est la principale activité est devenu rare et difficile à trouver. Il peut passer six mois à creuser sans qu'il n'en trouve. Donc c'est moi qui supporte tout. Ici à Bobi nous sommes le cerveau de la famille, et comme l'activité ne marchait pas, ça faisait qu'il y avait beaucoup de prostitution. Parce que les enfants doivent manger et aller à l'école. Dans ces circonstances aussi, l'homme, pour

pouvoir subvenir à ses besoins, est obligé de prendre deux ou trois femmes. A tour de rôles, ses femmes préparent la nourriture avec leurs propres moyens. C'est tous ces problèmes que nous avons réussi à régler avec notre projet ; on a réduit au strict minimum la prostitution. Notre projet avait ainsi pour but d'humaniser la femme. Ce n'est pas le boutiquier qui va profiter de sa faiblesse sous prétexte qu'elle a un crédit à payer. Ce n'est pas le nigérien qui a creusé le diamant au nord qui va payer l'uniforme de la femme. Ça fragilise le couple. » (Enquêtée 54).

Le difficile accès au crédit financier par le biais d'institution financière est également l'une des difficultés que rencontrent les femmes et qui handicape leur autonomisation. Non seulement il n'y a pas d'institution financière pour les accompagner mais l'analphabétisme dominant à Bobi et le manque d'information et de formation sur les possibilités d'accès au crédit et de renforcement de capacité, constituent de véritables obstacles à leur épanouissement.

2-2. Chute de l'économie du diamant et ses répercussions socioéconomiques

En 2005, l'adhésion de la Côte d'Ivoire au « processus de Kimberly » comme solution aux problèmes liés aux « diamants de sang » par la traçabilité et le contrôle des exportations de diamants ivoiriens vers les centres de polissage, a grandement contribué à la dégradation du niveau de vie des populations locales de Séguéla en général et de Bobi en particulier. Le départ des grands investisseurs de la localité à la suite de l'embargo sur les exportations du diamant a eu pour conséquences directes, la réduction drastique des sites d'exploitation couplée au départ massif des exploitants. L'une dans l'autre, les deux situations ont conduit à la baisse de l'extraction du diamant au regard des difficultés liées à la vente. La responsable de l'une des organisations féminines enquêtées avançait ainsi :

« l'interdiction de la vente du diamant nous a causé beaucoup de problèmes. Le diamant n'étant plus vendu à cause du départ des grands acheteurs, les sites d'exploitations ont fermé au fur et à mesure avec le départ des exploitants. De plus de 30.000 exploitants on ne

comptait plus que 2.000 dans quelques villages seulement. Alors qu'avant, c'était pratiquement dans tous les villages qu'on exploitait le diamant. C'était devenu vraiment difficile pour tout le monde surtout nous les femmes. Nos maris n'ayant plus de travail, nous sommes obligées de faire quelques choses à cause de nos enfants ».

La réduction voire la disparition de la principale source de revenu familial, contraint de fait, les femmes a joué un rôle actif dans la survie de la famille avec des activités de subsistance. Face à la pauvreté croissante imputée au ralentissement des activités minières à certains endroits et à la cessation de celles-ci à d'autres, l'activité économique des femmes qui repose principalement sur l'agriculture, paraît, contrairement à l'exploitation artisanale, plus égalitaire ; offrant ainsi la possibilité aux femmes de produire désormais des revenus au même titre que les hommes. S'il leur est permis d'accéder aux terres, elles n'ont cependant pas de pouvoir de décision sur celles-ci. Outre le poids de la coutume et des considérations socio anthropologiques privilégiant la gestion patrilinéaire du foncier, les fermetures et/ou difficultés de ventes du diamant favorisant l'intérêt des désormais ex-exploitants miniers pour l'agroéconomie, ont accentué les problèmes d'accès des femmes aux ressources foncières.

« Chez nous dans le worodougou, les hommes sont les propriétaires fonciers quel que soit l'âge. Quant aux femmes, elles n'ont pas droit à la terre. Au moment où les mines donnaient bien, nos frères et maris ne s'intéressaient pas aux terres et nous laissaient les exploiter. Mais aujourd'hui n'ayant plus cette activité, ils viennent reprendre les terres. Certains vont jusqu'à les vendre, sans nous aviser ni partager l'argent afin de nous aider financièrement (...) », a fait savoir l'enquêtée 15.

Si, au cours de notre enquête, nous n'avons pas constaté de conflits dus à cette inégalité de genres dans l'accès à la terre, il nous est arrivé par contre d'observer que des groupements de femmes s'organisaient afin de trouver des moyens de contournement à ces normes sociales qui endiguaient leur autonomie économique et sociale. Alors, nous avons cherché à comprendre ces initiatives collectives féminines dans le champ du foncier.

2.3. Formation des groupements associatifs/Coopératifs et engagement des femmes

Les groupements associatifs féminins à Bobi sont nés en 2014 de l'initiative du Sous-préfet aux premières heures de sa prise de fonction dans la localité. La situation socioéconomique morose née de la chute de l'économie diamantifère, l'a amené à sensibiliser les populations en vue de leur reconversion à l'agriculture en les incitant surtout à se mettre en association à travers le projet « un habitant un hectare de riz, un habitant un hectare d'anacarde ». Dans son projet de « sauver » la population de Bobi des conditions de vie précaire marquée par « la famine », les femmes étaient sa cible ; parce que, selon lui, elles étaient non seulement les plus vulnérables à cette crise, et contrairement aux hommes, elles étaient déjà dans l'agriculture même si c'était à une petite échelle.

Les femmes ont répondu favorablement à cet appel en adhérant massivement aux groupements à vocation agricole créés et organisés par elles-mêmes. Ces groupements multiformes et diversifiés présentés sous les formes d'associations et de coopératives sont principalement structurés autour du maraîchage et de la riziculture. A titre d'illustration, alors que les associations “*Benkadi*”, “*Tout Petit*” et “*Allakisson*” produisent le riz, le groupement “*Sientenin*”, fait du maraîcher. Les propos de cette autre enquêtée nous donnent un aperçu du centre d'intérêt de son organisation dans le secteur agricole local. « Dans notre coopérative *Sientenin*, nous sommes plus dans le maraîcher. Nous produisons surtout l'aubergine, le piment et le gombo sur lequel repose notre production (...) Un groupement comme *allakissons* s'intéresse uniquement au riz » (Enquêtée 50).

Conscientes des avantages à se constituer en groupement, les femmes adhèrent naturellement et volontairement en s'acquittant d'un droit qui varie entre cinq cent (500) francs cfa et deux mille (2000) francs cfa selon les associations ou coopératives. Les conditions d'adhésion tiennent compte de la situation économique des femmes. Selon les propos des présidentes, à *Sientenin*, pour être membre, il faut déboursier 2000 FCFA ; à *tout petit*, les membres adhèrent à 500FCFA. Quant à *Allakisson*, pour être membre, la candidate doit s'acquitter de 1000FCFA. Comme on le voit, les conditions d'adhésion ne sont pas rigides sur le plan financier. Cependant, les jours de travaux collectifs,

il faut être disponible. Cette facilité d'accès aux associations et coopératives dénote d'une logique de mobilisation de la force de travail. Stratégiquement, les membres de chaque association constituent une force vive à la collectivité qu'elles constituent mais également pour chacune d'elles dans le cadre des travaux champêtres individuels. En effet, cette force collective est mobilisée non seulement pour les champs collectifs, mais chaque membre a la possibilité d'y recourir pour son champ personnel lorsque besoin se fait sentir. Elle permet ainsi de surmonter collectivement les contraintes individuelles de main-d'œuvre d'une part et de développer de grandes superficies de cultures (riz, manioc...) d'autre part.

Cette dynamique de groupe a retenu l'attention de certaines structures de développement à l'image du Projet d'Appui à la Production et à la Commercialisation (PROPACOM), l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER) et la Coopérative d'Épargne et de Crédit (COOPEC) qui ont décidé de les accompagner par la formation, l'équipement et le financement. Ces différentes formes d'assistance sont relayées dans les propos ci-après : « Grâce à PROPACOM nous avons bénéficié de l'alphabétisation ; il y a eu des appuis à la structuration des organisations, des mouvements. Il nous a appuyées en intrants, il nous a appuyées en matériels agricoles telle la batteuse vanneuse. Il y a des formations avec l'ANADER » (Enquêtée 40). Les avantages de cette batteuse sont relatés ci-après.

« Avant on battait le riz avec les batons. En s'engageant comme on l'a fait, les structures nous ont apporté une batteuse vanneuse. Ça a motivé les femmes aussi à s'engager. Du coup on ne bat plus le riz à la main. Nous avons bénéficié aussi d'un tracteur. Maintenant le labour se fait avec tracteur au lieu de prendre la daba. Il y a des structures qui ont donné des semences, d'autres des engrais » (Présidente d'association).

Comme conséquence à leur engagement associatif et aux actions d'accompagnement, les normes sociales qui tenaient les femmes loin du foncier ont évolué. Elles ont de plus en plus accès à la terre pour leurs projets agricoles comme en témoignent les propos qui suivent :

« Oui, le chef de terre leur a donné des terres. Parce qu'elles ont travaillé, les machines sont venues, on a eu tout ça là à

cause d'elles. Donc aujourd'hui je ne vois pas quel responsable au village ici qui va dire faut pas les femmes vont faire quelque chose. Même dans l'anacarde, c'est elles qui ont fait cette culture-là. C'est ça qui a permis de construire deux bâtiments du collège là. Donc on ne peut pas refuser de leur donner une quelconque terre.» (Autorité administrative locale).

Comme on le voit, le changement des mentalités est en cours grâce aux stratégies de contournement des contraintes socioculturelles développées par l'engagement des femmes dans les mouvements associatifs. Lequel changement est annonciateur du processus d'autonomisation des femmes.

2-4. Dynamique d'autonomisation des femmes

À Bobi, les stratégies d'autonomisation des femmes par les regroupements associatifs semblent produire les résultats escomptés. Les différents entretiens réalisés sur le terrain, témoignent de ces stratégies transformatrices qui sont en voie de libérer les femmes des normes sociales contraignantes et discriminantes pour elles. En effet, les groupements ayant pour principale ressource l'agriculture en l'occurrence le sous-secteur du vivrier, ont joué un rôle important dans le repositionnement social des femmes. Les données empiriques collectées révélaient ainsi que l'exploitation de grandes superficies de riz ont produit plus de 500 tonnes de riz sur 300 hectares. Cette production ajoutée aux autres spéculations vivrières comme le manioc, le maïs et le maraîcher de manière générale, a fondamentalement servi non seulement de rempart à la famine qui menaçait les populations locales du fait de la baisse des revenus du diamant mais également une des principales sources de revenus en dehors de l'exploitation artisanale de diamant.

Dans cette dynamique, l'élément de changement social le plus marquant est la production de l'anacarde par les femmes. Si l'anacarde est aujourd'hui à la fois la principale alternative au diamant et la principale filière économique dans la localité, sa pratique par les femmes est surtout l'expression de la marche vers l'égalité de genres. Ainsi, en plus de l'importance des cultures vivrières en général et du riz en particulier, base de l'alimentation locale et principalement

destiné à la consommation familiale, la production des revenus au travers de l'anacarde, devient aussi bien le fait des hommes que des femmes. Cela transparait dans cet extrait d'entretien :

« Il y'a de braves femmes ici surtout dans les associations ; en plus de pratiquer le vivrier, la plupart des femmes ont des champs d'anacarde. Si nous ne manquons plus de quoi nourrir nos familles, avec ce qu'on gagne dans la vente de nos produits agricoles, nous soutenons nos maris qui n'ont plus de revenus et nous permettons à nos enfants d'aller à l'école. Tout cela, grâce à notre groupement *Sietenin*» (Enquêtée 25).

Si, par leurs productions vivrières, les femmes gagnent en autonomie en mettant leurs familles à l'abri de la faim, les revenus issus de la vente des produits agricoles leur fournissent, par ailleurs, une certaine autonomie financière. En effet, de par leur appartenance aux groupements associatifs, les femmes ont réussi à construire leur propre source de revenu. La vente de leurs produits agricoles leur permet d'assurer librement leurs dépenses sans faire recours aux époux. Mieux, ce sont elles qui ont le pouvoir financier dans le ménage. Les propos suivants attestent l'autonomie qu'a apportée l'engagement collectif dans le ménage.

« Les activités nous apportent un changement car nous arrivons à satisfaire tous nos besoins et on ne dépend pas des garçons ; il y a un vrai changement. On n'est plus assise pour attendre que monsieur nous donne ceci ou cela ; surtout que des fois il le fait en nous insultant d'abord sans oublier qu'on a parfois été frappée pour une raison ou pour une autre.» (Enquêtée 26)

Les rapports de force dans le ménage se trouvent ainsi modifiés avec une atténuation du pouvoir de l'homme grâce à l'autonomie financière de la femme.

3. Discussion

A l'entame de l'analyse des résultats de cette étude, ont été mis en lumière les contraintes auxquelles les participantes ont fait face par le passé dans leur volonté de participer à la vie socio-économique de leur

société. Entre autres difficultés relevées par les données empiriques, l'inaccessibilité des femmes au foncier tant pour l'activité minière, la principale source de revenus avant l'embargo que pour l'agriculture pérenne, l'anacarde notamment. Elles étaient donc confinées dans la pratique de vivriers sur de petites exploitations et le petit commerce généralement sur les sites d'exploitations diamantifères. La réalité observée ici révèle comme le soulignent les résultats de l'étude de Adjamagbo et Calvès (2012, pp. 3-21), des situations de grande précarité, caractérisées par une forte dépendance économique des épouses vis-à-vis de leurs époux. Déjà en 2011, le rapport de la Banque Mondiale (2012, p. 14) dénonçait cette précarité des femmes dans les pays en développement. Selon ce rapport, elles continuent en général de gagner moins que les hommes pour des raisons diverses. Plus souvent, elles travaillent dans leur famille sans être rémunérées ou dans le secteur informel. Les agricultrices exploitent des lopins de terre moins grands ou se livrent à des cultures moins rentables que les hommes et les entreprises dirigées par des femmes sont plus petites et appartiennent à des secteurs moins lucratifs.

En plus de constituer le maillon faible du ménage en termes d'activités économiques et de niveau de revenus, elles ont à supporter le poids des charges familiales avec la perte de la seule source de revenus des époux à cause de la chute de l'économie du diamant. Dès lors, comme l'a montré notre analyse, la précarité financière des femmes s'est davantage accentuée d'autant que, le revenu familial et /ou de l'époux étant affecté, la femme reste désormais la seule à assurer la survie de la famille avec ses activités de subsistance. Notre résultat vient confirmer les travaux de Moser (1993, p. 45) qui, des décennies plutôt révélaient qu'à travers le monde en développement, la crise a alourdi l'emploi du temps des femmes et a augmenté leur implication dans la gestion de la précarité et de la survie des ménages et des communautés. Sassen cité par Ehrenreich & Hochschild (2003, pp. 254-274) conclue dans cette même dynamique pour dire qu'on assiste donc à une « féminisation de la survie » quand Chant (2011, pp. 165-197) suggère plus exactement une « féminisation des responsabilités et des obligations ».

Bien qu'elles jouent ce rôle important pour la survie de leurs ménages, elles ne sont pas assistées financièrement. A ce sujet, en effet, nos

résultats sont parvenus à relever l'absence d'institution financière dans la localité, d'une part et le taux élevé d'analphabétisme dominant renforcé par le manque d'information et de formation sur les possibilités d'accès au crédit d'autre part. Ces facteurs qui constituent de véritables obstacles à leur épanouissement sont également partagés par Ramboarison-Lalao (2015, pp. 35-48) pour qui, le financement des initiatives entrepreneuriales reste une problématique majeure, s'agissant en particulier des femmes entrepreneures qui se heurtent à de nombreuses barrières dans un contexte économique précaire où la culture gérontocratique prédomine.

Néanmoins, face à leur incapacité à surmonter individuellement les obstacles à leur épanouissement financier, l'option de se mettre en groupement s'est avérée salutaire pour elles. L'analyse de nos données empiriques a permis de cerner comment ces groupements féminins s'organisaient afin de trouver des moyens de contournement à ces normes sociales qui endiguaient leur autonomie économique. En effet, aussi multiformes que diversifiés, les organisations présentées sous les formes d'associations et de coopératives sont principalement structurés autour du maraîchage et de la riziculture et accessoirement de l'anacarde.

Les travaux de Yameogo cité par Zi (2016, p. 24) ne disent pas le contraire d'autant que, en analysant l'incidence des associations sur la lutte contre la pauvreté dans le Boulkiemdé, fait ressortir qu'il y a une forte corrélation entre les activités menées par les associations et les revenus perçus par la population. Celles-ci contribuent à l'amélioration du rendement agricole de la population, à assurer la formation des jeunes filles, à renforcer les capacités à l'autonomisation économique, à assurer la santé de la population. Bien qu'elle inscrive son étude dans la même dynamique d'autonomisation, Hassane (2007, p.72) a cherché l'impact des activités génératrices de revenus (AGR) sur le statut socio-économique de la femme en mettant au-devant le rôle du Groupement Féminin (GF) dans l'autonomie financière des femmes du groupement. Laquelle autonomie financière leur permet d'être indépendantes en ce qui concerne les dépenses sociales comme les mariages, les baptêmes, etc., et contribue à la considération vis-à-vis de leurs maris d'autant que leur contribution aux revenus des ménages va souvent bien au-delà du simple apport

complémentaire aux petites dépenses quotidiennes (Adjamagbo et al., 2003, p. 10).

Grâce aux stratégies de contournement des contraintes socioculturelles développées par les mouvements associatifs, les femmes sont parvenues à impulser le changement des mentalités dans la sous-préfecture de Bobi. Les éléments de changement relevés par notre étude transparaissent dans l'accès à la terre, l'intérêt accordé par certaines institutions d'encadrement et de financement et la modification des rapports de force dans le ménage avec l'atténuation du pouvoir de l'homme vis-à-vis de la femme. Pour ce qui concerne l'accès au foncier, un rapport de l'Initiatives Prospective agricole et rurale (IPAR) et du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) (Consulté en ligne le 27/02/2023), s'inscrit dans la même dynamique que notre étude. Selon ce rapport, dans un contexte de rareté des ressources, de pression foncière sans précédent, de persistance des pesanteurs socioculturelles et de faiblesse du pouvoir économique des femmes, l'accès collectif par le biais des groupements féminins est l'une des stratégies utilisées par les femmes. Au Sénégal, c'est par le biais de Groupement de Promotion Féminine (GPF) essentiellement et de Groupement d'Intérêt économique (GIE) que les femmes bénéficient davantage de droits fonciers formels et directs par attribution du conseil municipal.

Contrairement à ce rapport, les travaux de Ehui (2020, pp. 83–103) mettent l'accent sur les conditions d'autonomisation créées par les associations féminines elles-mêmes dans deux villages de l'est de la Côte d'Ivoire. Il ressort en filigrane que l'une des stratégies mobilisées par les associations *Blâ yé yâ* et *Blô dô blô* pour légitimer leur existence et pérenniser leurs actions repose sur la collaboration avec les entités coopératives. Celle-ci permet de bénéficier d'accompagnements techniques et matériels pour s'affranchir des difficultés. Ainsi, en collaboration avec Scantias, *Blô dô blô* a pu bénéficier de programmes de formation en autonomisation, en entrepreneuriat agricole et en alphabétisation de la part de la structure Wild Chimpanzee Foundation (WCF). Quant à *Blâ yé yâ*, ses liens coopératifs avec la coopérative agricole de Djangobo (CADI6) facilitent l'évacuation et la vente des produits de ses membres. En développant ces mêmes arguments, Degorce (2016, p.145) va encore

plus loin pour suggérer que toutes ces différentes activités entrepreneuriales permettent aux femmes de changer leur place dans la cellule familiale et de voir le regard de leurs proches évoluer. En sommes nos résultats et ceux des auteurs invoqués tantôt, confirment celui de Klassen cité par ELLÉ (2022, pp: 386-406) selon lequel l'investissement dans le capital humain est déterminant dans l'autonomisation des femmes.

Conclusion

La présente étude s'est intéressée aux mécanismes d'autonomisation des femmes dans lesquels les associations et coopératives exclusivement féminines jouent le premier rôle. Les investigations menées à Bobi, chef-lieu de Sous-préfecture, ont obéi à une démarche qualitative. Les résultats issus de ces investigations nous ont instruits sur le changement social en cours dans la société koyaka qui, autrefois dépendante de l'économie diamantifère, a été contrainte de s'orienter vers de nouvelles sources de revenus avec la chute de la vente du diamant. Dans cette mutation, les organisations féminines ont joué un rôle avant-gardiste se traduisant non seulement par la redéfinition de leurs statuts et rôles mais également par des actions de développement local.

En effet, en luttant pour le devenir social et culturel de la femme, ces groupements féminins ont profondément été les acteurs de développement socio-économique par l'élimination de la précarité provoquée par la fermeture des mines de diamant et la création de richesse en dynamisant l'agriculture locale. Ce rôle qui a changé le regard sur la femme n'est pas sans difficultés, toutefois. Ces ressources qui permettent à la femme de renégocier sa participation au fonctionnement de la famille, l'amenant à se désigner comme « l'acteur-réducteur du pouvoir masculin au sein des foyers » restent limitées au regard de l'insuffisance des moyens financiers, de l'éducation-formation et de l'encadrement.

Références bibliographiques

Adjamagbo Agnès et al (2004), *Le dilemme des dakaroises : entre travailler et “bien travailler”*, Document de travail DIAL / Unité de Recherche CIPRÉ, 18 p.

Adjamagbo Agnès & Calvès Anne-Emmanuèle (2012), « L'émancipation féminine sous contrainte » in *Autrepart*, Presses de Sciences Po, V. 2, N° 61, pp 3-21.

Adon Ellé Amel (2022), «Analyse des Déterminants de l'Autonomisation des Femmes dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)» in *Revue Française d'Economie et de Gestion*, Volume 3, Numéro 5, pp. 386– 406.

Banque mondiale (2012), *Rapport sur le développement dans le monde 2012 : égalité des genres et développement*, Washington, 62p.

Blumer Herbert (1971), « Social Problems as Collective Behavior » in *Social Problems*, n°18, pp. 298-306.

Chant Sylvia (2008), «The ‘Feminization of Poverty’ and the ‘Feminization’ of Anti-Poverty Programmes: Room for Revision?» in *The Women, Gender and Development Reader*, dirigé par Visvanathan Nalini et al, 2nd edition, Londres, Zed Books, p. 174-196.

Chirico G. Peter et Malpeli C. Katherine (2012), « Investigation reconnaissance de la ressource potentielle diamantifère et de la capacité de production de la Côte d'Ivoire », <https://www.kimberleyprocess.com/fr/system/files/documents/USGS%20Cote%20D'Ivoire%20Fact%20Sheet%20FR.pdf>, consulté le 25/02/2023.

Crozier Michèle et Friedberg Erhard (1977), *L'Acteur et le système*, Paris, Editions du Seuil, 445p.

Degorce Alice (2016), « Négocier le genre par les normes et le consensus : une association de femmes « rapatriées » à Ouagadougou » in *Recherches féministes*, Volume 29, numéro 21, pp. 31-152.

Del Bayle Jean-Louis Loubet (2000), *Initiation aux méthodes des sciences sociales*, Paris - Montréal : L'Harmattan, Éditeur, 272 p.

Ehui Prisca Justine (2020) « Les associations féminines, un capital pour la visibilité sociale et culturelle des femmes rurales ivoiriennes » in *Revue internationale P.M.E.*, Volume 33, Numéro 2, pp. 83–103.

Ehrenreich Barbara & Hochschild Arlie Russell (2003), « Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy, New York (N. Y.) » in *Metropolitan Books*, Henry Holt and Company | New York, pp. 254-274.

Groupe de Recherche et de Plaidoyer sur les Industries Extractives (GRPIE) (2021), *Cartographie des défis économiques et sociaux liés à l'exploitation artisanale et à petite échelle du diamant en Côte d'Ivoire : étude de cas des zones de Séguéla et Tortiya*, Abidjan/Anvers, Décembre, 22 p.

Hassane Fati (2007), *Impact des activités génératrices de revenus sur le statut socioéconomique de la femme : cas du GF souranthey*, Mémoire de Maîtrise sociologie, UAM (FLSF) Niamey, 90p.

Initiatives Prospective agricole et rurale (IPAR) et Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) (2019), « Accès des femmes à la terre au Sénégal : Quelques leçons tirées de l'étude de base », <https://www.africaportal.org>, consulté le 27/02/2023.

Koné Mariatou & Ibo Guehi Jonas (2009), « Les politiques foncières et l'accès des femmes à la terre en Côte d'Ivoire : Cas d'Affalikro et Djangobo (est) dans la région d'Abengourou et de Kalakala et Togogniere (nord) dans la région de Ferkessedougou », <http://www.alertefoncier.org/bibliotheque/les-politiques-foncieres-et-laces-des-femmes-a-la-terre-en-cote-divoire-cas-daffalikro>, consulté le 24/01/2023.

Kouakou Bah Jean-Pierre (2011), *Guide d'écriture bibliographique*, Abidjan, Les Editions Balafon, 105p.

Krief Nathalie & Zardet Véronique (2013), « Analyse de données qualitatives et recherche –intervention » in *Recherches en Sciences de Gestion*, n°95, pp 211-237.

Masten Ann. S. et Coatsworth J. Douglas (1998), «The development of competence in favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful children » in *American Psychologist*, Volume 53, Numéro 2, pp. 205-220.

Ramboarison-Lalao Lovanirina (2015), « Quels financements pour l'entrepreneuriat féminin à madagascar ? » in *Entreprendre et Innover*, Vol 2, n° 25, Novembre, pp 35-48.

Zi Saydoune (2016), *Contribution des associations féminines à l'autonomisation économique des femmes : cas des femmes de*

l'association wendwaoga dans la ville de Koudougou, Mémoire de fin de formation, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, 89p.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/

M
O
N
D
E

Esquisse d'un inventaire des mouvements rocheux dans le département des collines au Bénin (Afrique de l'ouest)

EDIKOU David Sourou

Ecole Doctorale Pluridisciplinaire "Espace, Culture et Développement" (EDP/FLASH), Laboratoire Pierre AGNEY : Climat, Eau, Ecosystème et Développement, Université d'Abomey-Calavi (UAC)

edikousouroudavid@gmail.com

Résumé

L'esquisse d'un inventaire des chutes d'éléments rocheux dans le département des Collines est une contribution à la cartographie de l'aléa rocheux et à la création d'une base de données sur les mouvements de terrain en République du Bénin. Elle compte pour la connaissance du phénomène, une nécessité pour la gestion du risque afférent.

L'approche historique appliquée à la collecte des données a permis l'analyse des sources d'information historiques et documentaires consultées. Elle a également permis de repérer dans le temps et dans l'espace des phénomènes survenus de façon aléatoire. En milieu réel, le parcours systématique à pied de tous les sites accessibles a favorisé la démarche d'expertise. Les composantes physiques et humaines qui caractérisent la zone de recherche ont été directement observées et décrites, des indices d'événements antérieurs ont été identifiés et des éléments rocheux éboulés ont été répertoriés et localisés à l'aide d'un GPS portable.

Au total, vingt-quatre (24) mouvements de terrain composés de chutes de pierres, de blocs, d'éboulements, d'écroulements et de glissements de matériaux ont été recensés. Quatre personnes dont une femme enceinte ont été tuées. Des dommages corporels, matériels et environnementaux ont été également enregistrés. Cet inventaire n'est pas encore exhaustif. Toutefois, il donne une idée globale de la répartition des mouvements rocheux sur le territoire départemental des Collines. Il est utile pour un zonage des sites prédisposés.

Mots clés : Inventaire, Mouvements de terrains, éléments rocheux, Département des Collines,

Abstract

The sketch of an inventory of the falls of rock elements in the department of Collines is a contribution to the mapping of the rock hazard and to the creation of a database on landslides in the Republic of Benin. It counts for the knowledge of the phenomenon, a necessity for the management of the related risk.

The historical approach applied to data collection allowed the analysis of historical and documentary information sources consulted. It also made it possible to identify, in time and space, phenomena that occurred randomly. In the real world, the systematic walking tour of all the accessible sites encouraged the expert appraisal process. The physical and human components that characterize the research area were listed and located using the portable GPS.

In total, twenty-four (24) landslides composed of falling rocks, blocks, landslides, collapses and material slides were identified. Four people including a pregnant woman were killed. Bodily, material and environmental damage was also recorded.

This inventory is not yet exhaustive. However, it gives an overall idea of the distribution of rock movements on the departmental territory of Collines. It is useful for zoning predisposed sites

Keywords : inventory, lands movements, rock elements, department of Collines.

Introduction

Les mouvements de terrain regroupent plusieurs types de phénomènes bien différents selon la nature et la disposition des couches géologiques. Le Ministère français de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE) distingue les mouvements lents (*les affaissements, les tassements, les glissements, la solifluxion, le fluage, le retrait-gonflement et le fauchage*), qui entraînent une déformation progressive des terrains, pas toujours perceptible par l'homme, des mouvements rapides (*les effondrements, les chutes de pierres et de blocs, les éboulements et les coulées boueuses*), qui se propagent de manière brutale et soudaine (MEDDE, 2004 : 3). Leur gravité résulte du caractère soudain et imprévisible de leur déclenchement et des effets dynamiques associés (L. Besson et al., 1999 : 3 et 33).

La prévention et la protection constituent les moyens les plus efficaces pour atténuer les effets potentiels d'un mouvement de terrain. La prise

en compte du risque mouvements de terrain dans l'aménagement du territoire est devenue incontournable et passe en particulier par une amélioration constante de l'état des connaissances sur le phénomène : *cartographies d'aléas, inventaires d'événements, mise en œuvre de protections vis-à-vis du phénomène, et la nécessaire diffusion de ces connaissances auprès des décideurs et gestionnaires mais aussi d'un plus large public* (C. Mathon et al. 2010 : 4).

Au Bénin, les collines de la pénéplaine cristalline et la chaîne de l'Atacora sont soumises aux mouvements gravitaires qui surviennent depuis plusieurs années avec des dégâts de plus en plus importants pour l'environnement, les personnes et les biens exposés. Cependant, ces phénomènes n'ont pas encore fait l'objet d'une étude spécifique ; ils sont mal connus et les populations s'y exposent davantage à travers leurs logements construits au pied des reliefs, leurs déplacements et leurs activités.

D'après le Centre d'étude et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema, 2020 : 21), la première étape dans la démarche d'évaluation de l'aléa et du risque consiste à identifier et caractériser les zones où des éboulements peuvent se produire. A cet effet, l'inventaire des mouvements de terrain permet d'établir, d'une part, un bilan exhaustif que possible des événements mouvements de terrains qui se sont produits sur un territoire donné et d'identifier, d'autre part, à partir des événements recensés les zones spécifiques où des actions complémentaires seraient à mener, et des zones plus générales pour la réalisation, par exemple, de scénarios (C. Mathon et al. : 17).

Dans cette dynamique, l'inventaire dont le présent article rend compte a été initié pour recenser, localiser et caractériser les chutes d'éléments rocheux issues des massifs du cadre de la recherche.

1. Cadre géographique de la recherche

Le Département des Collines regroupe les communes de Bantè, Dassa-Zoumé, Glazoué, Ouèssè, Savalou et Savè. Il est situé dans le Moyen-Bénin, une pénéplaine précambrienne dominée par une série de collines, d'altitude moyenne de 300 m, formées de roches très

anciennes telles que des gneiss, des micaschistes, des quartzites et des granites, entièrement cristallins d'extension assez importante (K. S. Adam et M. Boko, 1983 : 16). La zone de l'inventaire (figure 1) y couvre cinq communes à l'exception de Ouèssè qui la limite au nord avec celle de Bassila. Elle est limitée au sud par deux communes (Djidja et Zagnanado) du département du Zou et par une commune (Kétou) du département du Plateau, à l'ouest par la République du Togo et à l'est par celle fédérale du Nigéria.

Figure 1 : Carte de la zone de recherche

Cette région géographique sert de transition entre le climat subéquatorial et le climat soudanien humide à saisons contrastées. Elle appartient au domaine subsoudanien où règne le climat sud soudanien avec des précipitations allant jusqu'à 1 200 mm de pluie/an. Les températures sont élevées avec une amplitude thermique journalière pouvant atteindre 10 °C. La saison sèche dure de novembre à avril/mai avec une influence marquée par l'harmattan de décembre à février/mars.

Soumis aux facteurs climatiques et anthropiques, les massifs rocheux observés sur ce territoire subissent les processus élémentaires de l'érosion. Beaucoup de ménages cultivant les versants des collines et pratiquant le concassage du granite vivent, exposés aux chutes d'éléments rocheux, dans des maisons construites au pied des massifs.

2. Méthodologie

Les travaux sont organisés et effectués en trois étapes successives et complémentaires. La visite de terrain est précédée de la recherche documentaire, elle-même, suivie de l'enquête auprès des populations installées au pied des massifs rocheux de la zone de recherche.

L'approche historique appliquée à la collecte des données a permis l'analyse des sources d'information historiques et documentaires consultées dans divers livres, documents académiques, rapports de missions, archives communales, radios et presses locales et auprès des personnes âgées et des témoins d'événements. Elle a permis de repérer dans le temps et dans l'espace des phénomènes survenus de façon aléatoire.

En milieu réel, des parcours systématiques à pied ont été effectués pour visiter tous les sites accessibles. Ce sont des parcours guidés au cours desquels les composantes physiques et humaines qui caractérisent la zone de recherche ont été directement observées et décrites, des indices d'événements antérieurs (traces, cicatrices, empreintes...) ont été identifiés et des éléments rocheux éboulés ont été repérés. A l'aide d'un appareil GPS portable, des sites et des compartiments rocheux accessibles ont été localisés, les coordonnées géographiques d'éléments rocheux déplacés ont été relevées. Un appareil photo numérique a été utilisé pour la prise d'images. Un décamètre a permis de mesurer des trajectoires ainsi que les dimensions de certains blocs pour la détermination des volumes en fonction des formes respectives.

En effet, les chutes de pierres et de blocs, les éboulements et les écroulements sont des processus de chute dont le volume total éboulé permet de distinguer les différents phénomènes entre eux. (Office Fédéral de l'Environnement (OFEV, 2015 : 1). En raison du manque d'instrument de mesure directe des volumes des éléments rocheux

recensés, les critères de distinction du Cerema (2020 : 12) ont été privilégiés pour distinguer la pierre (*un élément de volume inférieur à une dizaine de décimètre cubes et qui, en pratique, se déplace à la main*) du bloc (*élément de volume de quelques décimètres cubes à quelques mètres cubes et qui, en pratique, se déplace avec un engin*) et du gros bloc ou masse (*élément de volume supérieur au mètre cube et qui, en pratique, doit être fragmenté en volumes plus petits pour être déplacé*). Ainsi, les mouvements qui les ont faits déplacer sont qualifiés de chutes de pierres, de blocs et d'éboulements.

3. Résultats et discussion

Au total, vingt-quatre (24) mouvements de terrains(MV) issus des massifs rocheux du département des Collines entre 1963 et 2019 sont recensés auprès des populations locales. Ils comprennent cinq types de mouvements : chutes de pierres (Chp), chutes de blocs (Chb), éboulements (Ebl), écroulements (Ecr) et glissements (Glis) de matériaux. Les communes de Dassa-Zoumé et de Savalou sont particulièrement concernées par ces phénomènes dont quatre (04) ont été mortels pour deux femmes et deux hommes. D'autres chutes provoquées lors des travaux de concassage de granite ont occasionné des fractures de jambes et des traumatismes à des femmes, hommes et enfants touchés.

Le tableau I présente la date, le lieu d'occurrence, le nombre de mouvements recensés et le nombre de victimes occasionnées. Les coordonnées géographiques d'une dizaine de mouvements y sont également indiquées.

Tableau I : Synthèse des instabilités rocheuses recensées entre 1963 et août 2019

Dates	Communes	Arrondissements	Villages/ Quartiers	MT	Type	NV	Coordonnées géographiques		
							Latitude	Longitude	
1963	Dassa-Zoumé	Dassa II	Modji-Gangan	01	Ebl	00			
1989				01	Ebl	00	-	-	
2012				01	Chb	01	-	-	
1978		Tré	Kpètè-kpètè	Etchégou	01	Chb	01	-	-
1992					01	Chb	00	-	-
2002					01	Chb	00	-	-
2005					01	Chb	00	-	-
1989		Kpingni	Togon	01	Chb	00	7°44'57.7"	2°11'14.5"	
2011		Dasa I	Agbégbé	Zongo	01	Ecr	00	7°46'41.99	2°11'24.18'
2019					01	Ebl	00	7°46'37.66	2°11'21.84'
2012					01	Ebl	00	7°46'21.5"	2°11'35.0"
1989		Savalou	Gobada	Gobada	01	Ebl	00	-	-
1991	Tchetti		Atiba	02	Ebl	00	7°49'52.6"	1°39'41.9"	
1991	Savalou-Attaké		Houèto	Logbo	01	Ebl	00	-	-
2012					01	Ebl	00	7°56'03.2"	1°58'37.4"
2019					03	Gls	00	7°58'44.85	1°58'51.77
2017	Kpataba		Modji	01	Chp	00	8°03'54.1'	1°58'27.2"	
2005	Glazoué	Gomé	Tchachégou	01	Chb	01	-	-	
2019				01	Chb	01	-	-	
2004				Savé	Adido	Okéodo	01	Chb	00
2014	01	Ecr	00				8°02'17.6"	2°30'35.3"	
1963-2019	ZONE DE RECHERCHE			24	-	04	-	-	

Source : Enquêtes de terrain, D. S. Edikou, (2011- 2019)

Douze (12) instabilités rocheuses, soit la moitié (50%) des événements sont recensés dans la commune de Dassa-Zoumé. L'une des deux femmes tuées était enceinte. La plus ancienne instabilité connue avec précision de date (1963) par les populations est recensée dans cette commune, au village de Modji-Gangan. La commune de Savalou s'ensuit avec huit (08) événements (soit 33,33%) dont les trois récents glissements de matériaux rocheux survenus le 19 juillet 2019. Aucune victime n'y est enregistrée. La commune de Glazoué dans laquelle se prolonge la chaîne (de collines) de Dassa-Zoumé totalise deux

événements meurtriers à Tchachégou, provoqués lors des activités de concassage du granite. Deux événements sans perte en vie humaine ont été recensés dans la commune de Savè. Le second, survenu en octobre 2014, fut un éboulement en grande masse. Aucun mouvement de terrain connu, ni des archives, ni des populations, n’a été recensé dans la Commune de Bantè.

La figure 2 présente la répartition graphique des différents types de mouvements recensés.

Source : Traitement des données recensées, D. S. Edikou (2023)

Les chutes de blocs et les éboulements sont plus fréquents. Chacun d’eux totalise neuf (9) événements, soit un pourcentage de 37,50% des mouvements recensés. Une (1) chute de pierre, soit 4,16 %, deux (2) écoulements, soit 8,33% et trois (3) glissements, soit 12,50%, ont été distingués. Plusieurs éléments rocheux « pierres, blocs et gros blocs » tombés sont présentés et brièvement décrits par les planches et tableaux ci-après :

3.1. Eléments rocheux « pierres, blocs et gros blocs » tombés

La planche 1 et le tableau II présentent avec une brève description pour chaque cas quelques images photographiques d’éléments témoins (pierres, blocs et gros blocs) des instabilités rocheuses recensées.

Planche 1 : Deux gros blocs superposés éboulés en 2019 à Dassa-Zoumé, au quartier Agbégbé

Ces deux blocs, initialement superposés, et de nombreuses pierres sont tombés, sans parcourir de grande distance, au sommet de la colline d'Agbégbé pendant qu'il pleuvait abondamment dans la nuit du 29 au 30 juillet 2019. Seules les cases du fétiche "ogou" construites non loin des maisons habitées et du site de cérémonies rituelles des "Omandiagou" ont été détruites.

Prise de vues : Edikou D. S. (2019)

Tableau II : Présentation et description sommaire de quelques éléments rocheux recensés

N°	Images	Description sommaire
1		Bloc éboulé en 1963 sur la colline de Modji-Gangan. Au point d'impact, il s'est fragmenté en trois parties. Après une distance de 60 m environ, suivant une hauteur de 44 m, à la vitesse de 29,66 m/s. Il a écrasé des pieds de baobab sur sa trajectoire
2		Bloc de 3,04 m ³ environ, tombé à Togon/Dassa-Zoumé en 1989. Il peut être positionné à 7°44'57.7" de latitude nord et 2°11'14.5" de longitude est. Il a mis en mouvement des plus petits dont un a troué les murs d'une maison construite à 40 m.

3		<p>Bloc de 3,52 m³ déplacé sur 9,50 m à Zongo/Dassa-Zoumé. Il est localisée à 7°46'21.5'' de latitude nord et 2°11'35'' de longitude est. La maison habitée la plus proche est construite à 12,90 m de son point de départ</p>
4		<p>Ces deux gros blocs de volumes respectifs V₁= 25, 46 m³ et V₂= 23,67 m³ sont tombés la nuit, en 1991 pendant qu'il pleuvait, à Tchetti dans la commune de Savalou. Ils sont localisés à 7°49'52.6'' de latitude nord et 1°39'41.9'' de longitude est.</p>
5		<p>Ce bloc localisé à 07°56'03.2'' de latitude nord et à 001°58'37.4'' de longitude est, est tombé en 1997, au quartier Houèto dans la commune de Savalou. Il s'est arrêté près d'une cuisine au pied du relief.</p>
6		<p>Bloc tombé des mamelles de Savè, à Okéodo, vers 2004. Il s'est arrêté à 224 m d'altitude par d'autres blocs du versant. Il peut se localiser à 08°02'39.9'' de latitude nord et 002°29'57.2'' de longitude est.</p>
7		<p>Le mouvement de ce bloc a été meurtrier le 21/02/2012 sur la colline de Modji-Gangan. Une femme, a la recherche de bois de chauffe a été tuée, immobilisée entre le bloc le pied d'arbre visible sur la photo.</p>
8		<p>Ce bloc en forme de dalle est tombé en 2017 sur la colline de Kpataba à Savalou. Il se localise à 08°03'54.1'' de latitude nord et 001°58'27.2'' de longitude est. Son volume est de 1 m³ environ</p>
9		<p>Ce bloc en forme de dalle est tombé en 2017 sur la colline de Kpataba à Savalou. Il se localise à 08°03'54.1'' de latitude nord et 001°58'27.2'' de longitude est. Son volume est de 1 m³ environ</p>

Source : Travaux de terrains, Edikou D. S. (2011-2019)

Les éléments rocheux présentés dans ce tableau sont des blocs plus ou moins gros et de formes irrégulières. Certains se sont arrêtés près de leurs points de départ tandis que d'autres ont leurs points d'impact situés très loin dans la zone de propagation.

3.2. Ecoulements rocheux

Les planches 2 et 3 ci-après présentent des images des deux écoulements recensés :

Planche 2 : Ecoulement du 25 septembre 2011 à Dassa-Zoumé

Ecroulement du 25/09/2011 à Dassa-Zoumé, au quartier Agbégbé. Une masse importante du compartiment rocheux se détache et s'écroule en deux principaux blocs (a et b indiqués par les flèches) accompagnés de nombreuses petites pierres.

Le bloc a est sous forme de dalle et n'a pu glisser que sur une faible distance après son basculement. Celui b, anguleux et globuleux n'a pu, en raison d'autres blocs l'ayant ralenti, après un premier bond, aller loin dans les décombres des maisons endommagées

Bloc initial de l'éboulement en masse survenu sur les mamelles de Savè dans la nuit du 20 au 21 octobre 2014.

Le volume total de ce mouvement atteindrait des dizaines de millions de mètre cube et pourrait être qualifié de giga-écroulement ; soit plus de 10^8 m^3 (Y. Veyret et al., 1993 : 196)

Sa fragmentation multiple a généré beaucoup de pierres et blocs (de tailles et de volumes variés) éparpillés dans les champs à plus de 200 m du lieu d'impact du reste du bloc détaché.

3.3. Glissement de matériaux

Les photos 1, 2, 3 et 4 de la planche 3 présentent les traces du plus important glissement de matériaux recensé.

Planche 3 : Images-témoins du glissement du 29/07/2019 à Savalou/N'Gbèhan

- 1- Circuit déblayé sur les collines de Savalou à la hauteur du village N'gbèhan par le glissement semi-profond (2 – 10 m) de matériaux rocheux du 19 juillet 2019. La surface approche les 10 m de profondeur à la base du versant. Il a laissé place à une entaille assez profonde le long du versant.
- 2- Les arbres situés dans l'emprise du glissement, sur la trajectoire des matériaux notamment, dans la zone d'épandage, ont été violemment arrachés par les chocs successifs des blocs propagés. Les plus gros arbres, moyennement touchés ont été sérieusement écorcés. Les marques des pierres et blocs sont nettement perceptibles sur leurs troncs.
- 3- D'autres arbres, épargnés des chocs de matériaux, sont encore debout avec leurs racines mises à nu par l'érosion de la couche meuble qui les recouvrait. Ceux-ci, avec beaucoup de racines coupées ne resteront pas debout pour longtemps face à la torsion du vent et l'action des eaux de surface.
- 4- La zone d'épandage des matériaux rocheux évacués est une coulée de pierres et de blocailles chaotiques.

Prise de vues : Edikou D. S. (03/08/2019)

L'arbre écorcé est déshydraté sous l'effet des chocs successifs des cailloux mis en mouvement par le glissement. Il a perdu ses feuilles et s'est asséché. Il n'a pas été capable de guérir de ses blessures. Il ne peut donc pas servir efficacement dans un peuplement forestier jouant le rôle de protection contre les chutes de pierres (L. Dorren, et *al.*, 2005 : 14 ; Service des Forêts et de la Faune, 2011 : 2).

Les coordonnées géographiques relevées sur les sites des mouvements ayant déplacés les blocs des photos 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 du tableau II, sur les sites des éboulements (planche 1), écroulements (planches 2 et 3) et du glissement ont permis de localiser leurs points de départ ou d'impact sur la carte de la figure 3. Ainsi, sur onze (11) sites d'instabilités visités (soit 45,83%), dix (10), soit 41,66% ont été localisés.

Figure 3 : Localisation des instabilités recensées

L'inventaire des chutes d'éléments rocheux issues des massifs du département des Collines a permis de recenser vingt-quatre (24)

instabilités rocheuses survenues entre 1963 et 2019. Une dizaine a été localisée et caractérisée à la lumière des inventaires départementaux des mouvements de terrain de la Côte d'Or (B. E. Odent, 2006) et de Haute-Vienne (G. Delpont *et al.*, 2007) réalisés en République française par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des mouvements de terrain. En plus des chutes de pierres et de blocs, des éboulements, des écroulements et des glissements de matériaux recensés dans le Département des Collines, des écoulements (solifluxion, coulées de boues, laves torrentielles), des effondrements et affaissements (y compris ceux d'origine minière) et l'érosion des berges ont été également inventoriés en territoire français.

La Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes [SNRRC] (2019-2030) cite les régions de l'Atacora et des Collines comme les régions susceptibles de subir les impacts des éboulements au Bénin. B. Tenté (2014 : 3) les présente comme des régions sensibles au risque d'éboulement. Les résultats du présent inventaire s'accordent et justifient la classification par C. Houndenou (2008) des communes de Bantè, Dassa-Zoumé, Savalou, Savè et de Glazoué dans la zone à risques de chutes de pierres et d'éboulements dans le département des Collines.

La hiérarchisation des types de risques environnementaux au Bénin (B. Tenté, 2014 : 2) positionne le risque d'éboulement/glisement de terrain en sixième et dernier rang et précise qu'il est mal connu. Selon la SNRRC (2019-2030), il n'est pas considéré comme un risque prioritaire mais comme un risque non moins important pour le Bénin. Désormais, des précisions peuvent être données sur les sites rocheux concernés, les types de mouvements de terrain associés et leurs caractéristiques ; toute chose permettant de connaître de mieux en mieux le risque rocheux, de s'organiser pour le prévenir et protéger les enjeux exposés. Car, la prévention et la protection qui constituent les moyens les plus efficaces pour atténuer les effets potentiels d'un mouvement de terrain s'appuient sur une bonne connaissance du phénomène et de son aléa (C. Mathon, 2010 : 4).

Les différentes formes de pierres et de blocs qui tombent influencent la dynamique et le comportement de la chute. La surface anguleuse

que présentent souvent les blocs de rochers (comme celui de la photo 4 du tableau II) accélère leur rotation et leur permet de rouler plus loin. Les blocs les plus gros et les plus globuleux (comme ceux des photos 5, 7 du tableau II et celui de la photo b de la planche 2), en se détachant de la paroi, roulent au lieu de glisser, ou même exécutent des bonds. Ceux arrondis et massifs (comme celui de la photo 4 du tableau II) roulent très loin dans la pente tandis que ceux en forme de dalle (comme celui de la photos 9 du tableau II et celui de la photo a de la planche 2) glissent sur la pente à faible distance de la falaise (L. Dorren et *al.*, 2005 : 1). Les observations effectuées sur le terrain montrent que la forme des éléments chutés présente effectivement un impact sur leur propagation.

En plus de la forme, du volume et de la taille des éléments en mouvement, les trajectoires et distances parcourues sont également fonction, de la pente et de la morphologie du versant, de la nature du sol, de la densité et de la nature de la végétation (R. Faure, 2014 : 11) qui est souvent détruite en cas d'éboulement (Institut des Risques Majeurs, 2007 : 9).

Les glissements qui sont connus comme des mouvements lents ne le sont que pendant le début du processus. Ils consistent en une descente massive et relativement rapide de matériaux le long d'un versant. Leur vitesse et leur ampleur en font souvent des phénomènes spectaculaires, voire catastrophiques, susceptibles d'affecter des dizaines, sinon des centaines de milliers de m³ de terrain à la fois (R. Coque 2002, p. 137). L'ouverture en ravin créée par le glissement de Savalou/N'Gbèhan (photos 1, 2, 3 et 4 de la planche 3) pourrait expliquer l'origine des nombreuses vallées que l'on observe sur toute la longueur de la chaîne de Savalou. Elles seraient donc ouvertes par des événements semblables survenus dans le passé.

Conclusion

L'évolution naturelle des massifs rocheux du département des Collines et l'érosion anthropique due aux pratiques culturelles des versants et aux activités de concassage du granite occasionnent depuis longtemps des chutes de pierres, de blocs, des éboulements et des

écroulements qu'il convient de recenser pour mieux connaître le risque rocheux et organiser sa gestion. Même si cet inventaire n'est pas exhaustif, il donne une idée globale de la répartition des mouvements rocheux sur le territoire départemental des Collines. Son approfondissement fournira plus de données à une étude spécifique, un zonage ou à une cartographie ; tous utiles pour la création d'une base de données sur les mouvements de terrain dans le département.

Références bibliographiques

Adam Kolawolé Sikirou et Boko Michel (1993), *Le Bénin*, Flamboyant. Cotonou.

Bartelt Perry (dir.) (2013), *Impact de la forme des pierres sur la dynamique de la chute* 2010- 2014.

Besson Liliane, et al., (1981), *Les processus d'érosion à la surface des continents*. Ed. Masson.

Centre d'étude et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) (2020), *Glossaire du risque rocheux*, Collection Références.

Colas Bastien (2011), *Hierarchisation du risque de chute de blocs-RD 713 réseau routier départemental du Gard*. Rapport BRGM/RP-58975-FR, 60 p., 46 ill., 3 ann., 1 CD-Rom.

Coque Roger (2002), *Géomorphologie*, Armand Colin/VUEF, 6^e édition, Paris.

Delpont George, Bastien Linol et Rebeyrat Alain (2007), *Inventaire départemental des mouvements de terrain, département de Haute-Vienne*. Rapport BRGM n° BRGM/RP-55745-FR,

Dorren Luuk, Berger Frédéric et Metral Roland (2005), « La forêt est un filet de protection naturel contre les chutes de pierres », *Sylviculture de montagne, La forêt* 12/05, p. 13-15, France.

Faure Robert (2014), *Plan de Prévention des Risques Naturels « chutes de blocs rocheux et inondations »*, Rapport d'enquête, Commune de VIRIEU-LE-GRAND.

Houdenou Constant (2008), *Renseignement des indicateurs retenus dans le CPAP 2009-2013 relatifs à la gestion des crises et catastrophes naturelles et des externalités climatiques au Bénin*.

Rapport FINAL DRAFT du projet (N°00037034) d'appui à la mise en œuvre du Programme National de Gestion de l'Environnement

Institut des Risques Majeurs (2007), *On n'a jamais vu ça ! Ou l'incorrigible nature...* Exposition itinérante, l'Isère.

Mathon Christian (2010), *Classeur "Le risque mouvements de terrain en Provence-Alpes-Côte d'Azur"*, coédition Région, DREAL PACA et BRGM.

Ministère de l'Écologie et du Développement durable [MEDD] (2004), *Les mouvements de terrain, Risques naturels majeurs*, Dossier d'information.

Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique (2019), *Stratégie Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes 2019-2030*.

Odent Bernard. E. (2006), *Inventaire départemental des mouvements de terrain de Côte d'Or*, Rapport final, BRGM/RP-55018-FR.

Service des Forêts et de la Faune (2011), *Rapport explicatif « SilvaProtect » Forêts protectrices contre les dangers naturels*, Etat de Fribourg.

Office Fédéral de l'Environnement (2015), *Processus de chute*, Fiches Processus des dangers naturels. Confédération suisse.

Ravel Ludovic (2009), « Evolution géomorphologique de la haute montagne alpine dans le contexte actuel du réchauffement climatique ». Collection EDYTEM, *Cahiers de Géographie* n°8, pp-113-124.

Tenté Brice (2014), *Cartes et Tableaux sur les Risques Environnementaux*

Veyret Yvette. et Pech pierre., (1993), *L'homme et l'environnement*. Coll. « premier cycle », 2^e édition corrigée, PUF, Paris I

Intention des étudiants de continuer la recherche et appui a la prise de décision : cas des étudiants de la faculté de science de l'éducation

Freddy Maxence KONDO MOUNGOLE MAKAKE

(Doctorant)

Psychologue de l'Education et clinicien - CNE/ MINRESI

Attaché de recherche

fred.max2108@gmail.com

Dieudonné Désiré NDOMBI

Psychopathologue et Clinicien- CNE/ MINRESI

Chargé de recherche

dieudonnedesirendombi@gmail.com

Résumé

Au Cameroun, la situation des jeunes est primordiale au point où les pouvoirs publics en ont fait l'un des objectifs du millénaire pour le développement. Pour cela, le Gouvernement camerounais s'efforce davantage à y trouver des solutions, même si les résultats restent mitigés à cause des échecs rencontrés dans la mise en œuvre de certains objectifs. D'après les experts, ces échecs sont dus à la mauvaise gestion des ressources matérielles et financières. Des nombreux auteurs tranchent avec cette explication en montrant que l'intention est corrélée au comportement (Ajzen, 1991 ; Bourcieu, 2002 ; Arlotto et Jourdan, 2003 ; Emin 2006, 2007 ;). De plus, la théorie des phases de l'action considère l'intention comme un facteur essentiel mais qui doit être intégré au construit de prise de décision pour appréhender efficacement l'action humaine (Gollwitzer, 1996). Notre investigation suit cette dernière orientation et recourt à l'approche quantitative par conformité à la littérature. Les données collectées au moyen d'un questionnaire à items fermés construit à partir de plusieurs échelles : échelles d'intention de continuité, échelles des opinions sur le chercheur, sont traitées par analyse de la variance (ANOVA) et analyse des corrélations. Les résultats révèlent que : les étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche ont un degré d'autodétermination supérieur à celui de ceux qui souhaitent interrompre la recherche ($F=1.64$, $p<.05$) ; les étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique ont un niveau d'automotivation supérieur à celui de ceux qui ont l'intention d'interrompre ($F=1.46$, $p<.05$) et les étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche académique ont un degré de résistance à l'incertitude de l'avenir supérieur à celui de ceux qui souhaitent interrompre la recherche ($F=1.69$, $p<.05$). Ces résultats qui vont pour l'essentiel dans le sens de nos prédictions, laissent entrevoir que la mise en œuvre des objectifs consistant implique non seulement l'intégration des savoirs, savoir-faire et savoir-être, mais aussi de la prise de décision, ce qui peut booster la recherche fondamentale au Cameroun.

Mots clés : Intention, prise de décision, continuité de la recherche, autodétermination, automotivation.

Abstract

In Cameroun, the situation of young people is primordial so much so that it has become one of the millennium objectives for development for the authorities. Therefore, the government tries to reduce its rate by finding appropriate solutions, even if the results remain mitigated because of the failures encountered at the moment of the implementation of certain objectives. According to experts, those failures are the result of the bad material and financial resources management. However, some authors clearly explained it by showing that the intention is correlated with the behaviour (Ajzen, 1991; Emin 2006, 2007; Arlotto & Jourdan, 2003; Bourcieu, 2002). Besides, the action stage theory considers the intention as an essential factor but which must be integrated or built volition to effectively apprehend the human action (Gollwitzer, 1996). This work follows the last orientation and resorts to the quantitative approach by conformity with literature. The data collected through a questionnaire with closed items, built from several scales: scales of intention continuity, scales of the opinion on the researcher, are treated by analyses of correlations. The results show that the students who intend to carry on research have a degree of self-determination superior to the one of those who wish to stop it ($F=1.64$, $p<.05$); students who wish to carry on academic research have a level of self-motivation superior to the one of those who wish to stop ($F=1.46$, $p<.05$), and the students who intend to go on with the academic research have the uncertainty degree of future resistance superior to the one of those who wish to stop ($F=1.69$, $p<.05$). These results which are essentially in the direction of our predictions, allow to see that the implementation of the objectives implies not only the integration of knowledge, know-how and know-how to be, but also the taking of decision, which can booster fundamental research in Cameroon.

Keys words: intention, to take decision, to carry on academic research, self-determination, self-motivation.

Introduction

A cette ère de la mondialisation en général, en particulier depuis l'officialisation des Objectifs Mondiaux du Développement OMD 2 : « assurer l'éducation primaire pour tous » dont le taux de scolarisation dans le primaire est passé de 83% en 2000 à 91% en 2015 (UNESCO 2015). Et surtout du Document de Stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE) une pléthore d'initiatives sont prises :

production, organisation et diffusion des connaissances scientifiques, culturelles, professionnelles et éthiques. Ceci dans l'optique de mieux redynamiser le secteur éducatif dans le processus de développement d'un pays, d'une région, d'un continent. Ainsi, que ce soit sur le plan économique, social, culturel, politique, juridique, cela est perceptible. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour concourir à la réalisation des objectifs fixés dans le sens du développement de l'éducation. C'est pourquoi, pour faire face à ces grands défis, la Faculté des Sciences de l'Education (FSE) s'est spécialisée dans la professionnalisation à travers les contenus d'enseignement. Dans notre spécialisation qui est la gestion des systèmes d'informations et des bases de données, l'enjeu de notre investigation est de faire un lien entre la pratique et les connaissances théoriques, de mesurer l'intention des étudiants, voir s'il y a une adéquation ou non entre la prise de décision et l'intention préalable des étudiants de continuer la recherche. Pour la collecte des données de terrain au sein de la Faculté des Sciences de l'Education, l'acquiescement du Doyen est effectif à travers la note de service n°317/UWI/FSE/DAASR du 08 septembre 2017. C'est la raison pour laquelle, notre travail consiste dans ce cas précis à investiguer sur « *Intention des étudiants de continuer la recherche et appui à la prise de décision : cas des étudiants de la Faculté de Science de l'Education* ». De ce fait, il est nécessaire d'examiner en quoi l'intention des étudiants à continuer la recherche académique est liée à la prise de décision. En fait, il s'agit de voir si cette intention est en relation avec l'appui à la prise de décision.

Le niveau de concentration des étudiants travailleurs ou non travailleurs, l'intention ou non des étudiants de continuer la recherche jusqu'en thèse, le biais temps introduit par la période allouée à la session normale par rapport à celle de rattrapage, la langue initialement parlée par les apprenants (français ou anglais), le taux de réussite à la session normale comparée à celle de la session de rattrapage en Master I, le pourcentage de réussite en Master II, les statistiques de réussite pour accéder au Doctorat, sont une pléthore de réalités à ne pas omettre de souligner pour caractériser la Faculté des Sciences de l'Education dans toute son hétérogénéité. Ce sont ses caractéristiques qui rendent cette faculté unique à son genre, et qui

conduiraient également à alimenter les critères de classement des étudiants en fin d'année.

Cette recherche est organisée en deux parties. La première partie traite des aspects et des contours théoriques qui constituent le fondement de notre travail. Elle est structurée autour de la présentation de la problématique de recherche, qui s'articule autour des points suivants : le contexte et la justification de l'étude, le problème de recherche, les questions de recherche, les hypothèses de travail, les objectifs de recherche, l'objet d'étude, l'intérêt et la délimitation de l'étude. Egalement, la synthèse des travaux sur la gestion des systèmes en général, à travers l'intention initiale et la prise de décision dans la gestion des systèmes des bases de données en particulier. A cet effet, nous commençons par une élucidation des contenus dans notre thématique. Par la suite, nous faisons une revue de la littérature centrée sur la synthèse des travaux réalisés sur le processus de prise de décision. Aussi, nous précisons la modélisation retenue pour expliquer l'appui à la prise de décision. Premièrement, nous présentons un modèle de prise de décision bien connu en psychologie de l'éducation : la théorie du comportement planifié Azjen (1991) et Emin (2006,2007). Cette présentation met l'accent sur le postulat de base et les variables de ce modèle théorique, elle précise la place d'une prise de décision adéquate comme étant au centre du fonctionnement optimal de toute structure. Deuxièmement, nous développons un modèle de prise de décision issu du champ managérial : la théorie de la rationalité limitée de Elster (1997 ; 2009). Ici, nous mettons en relief la combinaison des variables qui, sont susceptibles de susciter la prise de décision notamment l'appui à la prise de décision. Puisque ce modèle a été revu et complété par Alain (2009), nous insistons aussi sur l'intégration du concept d'appui dans la théorie de la prise de décision et nous présentons les variables de ce modèle. Dans la dernière rubrique de ce chapitre, nous expliquons le rapport entre l'intention de continuer la recherche et l'appui à la prise décision. Cette explication s'articule sous l'expression d'heuristique du jugement, de Kahneman (1997) et Albarracin (2007). La seconde partie précise la méthodologie de l'étude et a pour objet de décrire et de justifier notre approche. Premièrement, nous avons justifié le choix

de notre démarche. Deuxièmement, nous avons explicitement présenté la population totale, population cible, la population accessible et l'échantillon en mettant l'accent sur sa composition hétérogène et sur sa taille. Troisièmement, nous avons détaillé la procédure statistique. En passant par la présentation des données et l'analyse des résultats. Sans omettre, la synthèse des résultats et leur discussion, avant de présenter les perspectives.

1-1-Constat empirique

Ici le constat met en exergue les statistiques sur les étudiants préinscrits et inscrits et aussi admis à la session normale et à la session de rattrapage. Il est accompagné du classement des étudiants en fin d'année académique et les critères de classement.

1-1-1-Statistiques sur le nombre d'étudiant préinscrits et inscrits

Au début de chaque année académique, de nombreux étudiants se préinscrivent en opérant des choix qui sont fonctions de leur profil et objectifs dans les différentes filières. A cet effet, pendant l'année académique 2015-2016 nous avons comme étudiants préinscrits en Master I entre autres : 157 en Curricula et Evaluation (CEV), 376 en Didactique des disciplines (DID), 117 en Education Spécialisée (EDS), 46 en Enseignements Fondamentaux de l'Education (EFE), 75 en Intervention et Orientation Extrascolaire (IOE), 403 en Management de l'Education (MED) pour un total de 1174 étudiants.

Egalement, les étudiants inscrits en Master I et Master II sont : 170 en EDS dont 107 femmes et 63 hommes et 07 de langue anglaise et 163 de langue française , 156 en IOE dont 107 femmes et 49 hommes et 12 de langue anglaise et 143 de langue française, 357 en DID dont 222 femmes et 135 hommes et 25 de langue anglaise et 332 de langue française, 64 en EFE dont 26 femmes et 38 hommes et 05 de langue anglaise et 59 de langue française, 158 en CEV dont 110 femmes et 49 hommes et 93 de langue anglaise et 66 de langue française et 424 en MED dont 257 femmes et 166 hommes et 95 de

langue anglaise et 328 de langue française pour un effectif total de 1329 étudiants.

1-1-2-Statistiques sur le nombre d'étudiant admis à la session normale

Ici, les résultats varient selon les filières respectives. Ceci dépendrait du niveau d'engagement des uns et des autres. Raison pour laquelle nous ressortons : en CEV on a 71 admis sur 107 inscrits avec un pourcentage de 66,36%, en DID on a 197 admis sur 251 inscrits dont 78,49%, en EDS on a 19 admis sur 60 inscrits dont 31,67%, en EFE c'est 22 admis sur 30 inscrits dont 73,33%, en IOE on a 18 admis sur 97 dont 18,56%, en MED nous avons 146 admis sur 288 dont 50,69%. Tout ceci pour un effectif total de 833 étudiants enregistrés dont 473 ont capitalisé lors de la session normale correspondant à un pourcentage global de réussite de 53,18%.

1-1-3-Statistiques sur le nombre d'étudiant admis à la session de rattrapage

C'est l'ensemble des étudiants n'ayant pas capitalisé à la session normale qui viennent se rattraper dans l'optique d'améliorer leurs résultats respectifs dans les différentes filières. Entre autres : en CEV on a 14 admis sur 36 inscrits avec un pourcentage de 38,89%, en DID on a 30 admis sur 54 inscrits dont 75,91%, en EDS on a 12 admis sur 41 inscrits dont 29,27%, en EFE c'est 6 admis sur 8 inscrits dont 75%, en IOE on a 15 admis sur 79 dont 34,88%, en MED nous avons 66 admis sur 142 dont 64,71%. Tout ceci pour un effectif total de 833 étudiants enregistrés dont 143 ont capitalisé lors de la session de rattrapage correspondant à un pourcentage global de réussite de 53,11%.

1-1-4-Statistiques récapitulatives des étudiants en fin d'année

Ici, il s'agit de l'ensemble constitué à la fois des étudiants ayant capitalisé leurs unités d'enseignement à la session normale et de ceux de la session de rattrapage. Ils sont repartis de la manière suivante : en CEV on a 85 admis sur 107 inscrits avec un pourcentage de 79,44%, en DID on a 227 admis sur 251 inscrits dont 90,44%, en

EDS on a 31 admis sur 60 inscrits dont 51,67%, en EFE c'est 28 admis sur 30 inscrits dont 93,33%, en IOE on a 33 admis sur 97 dont 34,02%, en MED nous avons 212 admis sur 288 dont 73,61%. Tout ceci pour un effectif total de 833 étudiants enregistrés dont 616 ont capitalisé lors de la session normale et de la session de rattrapage correspondant à un pourcentage global de réussite de 70,42%.

1-1-5-Classement des étudiants en fin d'année

Au regard de ce qui précède, nous constatons d'une part la quasi absence de classement annuel des étudiants et d'autre part des résultats globaux. Raison pour laquelle, il n'est pas aisé de clairement se prononcer sur le classement véritable des étudiants dans leurs filières respectives. De même, les contours flous et les critères de classement sont mal connus. Nous soulignons que dans toutes les filières certains étudiants n'ayant pas capitalisé leurs unités d'enseignements à la session normale, ont opéré le choix de ne pas aller à la session de rattrapage. Entre autres : 22 en CEV, 24 en DID, 29 en EDS, 2 en EFE, 64 en IOE et 76 MED.

1-2-Constat théorique

Le constat selon lequel de nombreux étudiants sont souvent indécis à propos de leur intention claire de continuer la recherche académique jusqu'en thèse est corroboré par une pléthore de travaux. Ceci étant, la problématique de la formulation progressive d'un projet de thèse devient une préoccupation primordiale pour les institutions universitaires qui doivent s'arrimer à l'effectif élevé des étudiants postulant en Doctorat. C'est la raison pour laquelle la politique Gouvernementale met sur pied des fonds, dans l'optique de subventionner les travaux de recherche des multiples chercheurs à l'instar du budget alloué chaque année à plus de deux mille étudiants chercheurs de l'Université de Yaoundé I d'après le rapport des statistiques annuelles.

Ceci est une construction progressive qui s'enracine dans le passé, assume et dépasse le présent pour donner un sens à un devenir et permettre le développement de l'identité du jeune (Charpentier, Collin & Scheurer, 1993 ; Nyock & Sahut, 2013). C'est aussi un

indicateur de la réussite sociale (Forner, 1999 ; Broonen, 2006). Cette conception est réfutée par plusieurs. En effet, si certains travaux montrent que les étudiants qui disposent d'un projet de thèse réussissent mieux que leurs homologues qui n'en disposent pas (Broonen, 2006 ; Nyock & Sahut, 2013), d'autres concluent à l'absence de différence entre les étudiants décidés à continuer la recherche académique et ceux indécis à propos de leurs intentions d'aller en Doctorat. Lorsqu'il existe des différences, elles sont au profit des indécis (Forner & Autret, 2000).

Dans le processus d'opération d'un choix d'avenir à l'instar de la recherche doctorale, l'indécision implique l'absence d'objectif ou de but (Forner, 1998). A en croire Crites (1969), l'indécision est corrélée à l'incapacité de l'individu à opérer un choix à propos d'une question qui porte sur ses intentions d'avenir. Ces intentions ou projets de recherche académique se construisent à partir des informations sur le type et la nature de la recherche, (Nyock, Nyock & Sahut, 2013). Quand l'intention n'est pas claire et suffisamment consistante, elle peut conduire à un état d'indécision (Noumbissié, 2010). Comme dans toute activité humaine, la probabilité pour qu'un individu s'engage dans la recherche doctorale, dépend d'un certain nombre de facteurs : la personnalité, les opportunités de l'environnement, les aptitudes sociales et les aspirations à long terme (Kuhl, 1985 ; Gollwitzer, 1991). Si on considère que le processus de prise de décision implique l'évaluation positive des aptitudes à mener à bien le projet et de la maîtrise de l'environnement, la réalisation quant à elle dépend des capacités perçues et réelles, de l'orientation de l'individu vers l'action, des attitudes et des normes subjectives (Nyock & Sahut, 2013). Dès lors, il semble que l'idée qu'en dehors des actes routiniers de la vie, les comportements en général et les aptitudes et compétences en particulier peut être prédit par une intention (Ajzen, 1991 ; Emin 2006, 2007 ; Arlotto & Jourdan, 2003). Ainsi, tout comportement est précédé par l'intention qui est son prédicteur essentiel et décisif. Il apparait que la théorie du Comportement Planifié (TCP) rend compte de la prise de décision. Ainsi tel que théorisées respectivement par Ajzen (1991), Arlotto & Jourdan (2003) et Emin (2006, 2007) l'évaluation de l'efficacité d'un comportement doit être corrélée à l'intention. C'est

ce qui nous conduit inéluctablement dans notre investigation à mesurer le lien entre le niveau de concentration des étudiants et leur intention de continuer la recherche jusqu'en thèse.

Egalement, l'apprentissage autorégulé développé par plusieurs théoriciens (Pintrich, 1994 ; Winne, 1995 ; Carver, Scheier 1996 ; Corno, 2000 ; Locke, Latham, Hofer, 2002 ; Crocker, Park, Zhu, 2004 ; Famose, 2006 ; Zimmerman, Kuhl, 2008 ; Cosnefroy, 2011) consacre l'apprentissage autorégulé comme une participation volontaire, active, stratégique et autonome de l'apprenant dans l'optique d'atteindre ses objectifs dûment fixés et de réussir.

En ce qui concerne le processus de prise de décision, il repose essentiellement sur quatre pôles :

Le pôle pré-décisionnel, le pôle pré-actionnel, le pôle actionnel et le pôle post-actionnel. Au cours de l'étape pré-décisionnel, naissent trois éléments, qui renvoient aux aptitudes que l'individu développe pour maintenir l'intention à un niveau élevé dans la hiérarchie des objectifs à réaliser (Forst Meier & Rüddel, 2008). C'est la raison pour laquelle, cette investigation cherche à vérifier la relation entre l'intention de continuer la recherche académique jusqu'en thèse et la prise de décision.

1-3- Problème de l'étude

Dans un pan de la réalité socio-éducative et socio-professionnelle au Cameroun, d'une part le niveau d'autodétermination, le niveau d'automotivation, le niveau de résistance à l'incertitude de l'avenir ; d'autre part les aptitudes personnelles de l'étudiant et le niveau de consistance de l'objectif des apprenants semblent avoir un lien, une incidence aussi bien globale qu'idiosyncrasique sur leur prise de décision en ce qui concerne leur intention de continuer la recherche académique jusqu'au Professorat.

1-4- Problématique spécifique de l'étude

Au regard de ce qui précède, premièrement le biais temps introduit par la période allouée au rattrapage par rapport à celle de la session normale, deuxièmement leur statut (salariés et non-salariés) et

leurs performances respectives semblent impacter sur l'intention des différents étudiants. Ceci à travers le niveau de consistance de l'objectif (objectif consistant, objectif non consistant, objectif en cours de consistance) d'une part et les aptitudes personnelles de l'étudiant (motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, résultats obtenus) d'autre part. Cependant, il est curieux de constater que cette intention des étudiants est confrontée à une pléthore de réalités et se trouvent plutôt inhibée. Il semblerait que le milieu auquel ils sont confrontés soit hostile et peu favorable à leur épanouissement. Or « les sociétés africaines conçoivent l'école avant tout comme un milieu d'éducation, un milieu d'acquisition des savoirs et des compétences utiles à l'épanouissement de l'individu et de la société. » (Nkoa Alima, 2001). Dès lors, notre préoccupation est d'examiner en quoi l'intention des étudiants à continuer la recherche académique est liée à la prise de décision. En fait, il s'agit de voir si cette intention est en relation avec l'appui à la prise de décision.

***Méthode d'étude**

Nous avons opté autant que faire se peut pour une approche mixte, à travers une étude prioritairement de type quantitatif. Compte tenu de notre spécialisation, qui est la gestion des systèmes d'information et des bases de données pour l'approche quantitative. Ce choix n'est pas fortuit, il répond à une certaine logique ; celle qui voudrait qu'il y ait une congruence entre les aspects théoriques et les stratégies opératoires notamment le recueil des données empiriques. C'est ce que Wacheux (1996), appelle « l'appréhension des faits » en relation avec la problématique, les outils adoptés pour l'observation et la collecte des informations.

Le choix d'une démarche quantitative dans cette recherche se justifie aussi par l'usage du questionnaire comme outil de collecte de données et la conformité à l'approche dominante dans la littérature au sujet de l'intention de continuer la recherche. En effet, de nombreux travaux ont mesuré l'intention d'aller en thèse de Doctorat et ses mobiles explicatifs. En prenant les précautions spécifiques au contexte camerounais et en tenant compte des différences basiques, notre travail teste le modèle d'intention proposé. Raison pour laquelle, nous

avons fait la présentation effective de la méthodologie utilisée ici pour mener cette étude de façon optimale.

***Justification de l'étude**

Nous avons opté d'une part pour la théorie du comportement planifié de Ajzen et d'autre part pour le paradigme de l'apprentissage avec Bandura et précisément la théorie de l'apprentissage autorégulé avec Famose.

***Type d'étude**

Nous voulons mesurer l'intention des étudiants de continuer la recherche académique dans le contexte du Cameroun en général et celui de la Faculté des Sciences de l'Education l'Université de Yaoundé I en particulier compte tenu de l'existence des différences environnementales entre les étudiants et les universités. Egalement, les opportunités (bourses) de continuer la recherche académique ne sont pas les mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons opté ici pour une étude exploratoire.

De même, notre investigation est corrélacionnelle en ce sens que nous faisons recours aux corrélacions pour étudier et mieux cerner la liaison entre l'intention de continuer la recherche en thèse de Doctorat et la prise de décision effective. Aussi, nous soulignons le fait qu'elle revêt un caractère explicatif dans la mesure où, elle s'efforce d'expliquer comment l'individu protège son intention fasse aux biais éventuels et détracteurs potentiels jusqu'à l'atteinte de l'objectif ultime.

***Population de l'étude**

La population est un univers d'enquête défini comme étant « *l'ensemble du groupe humain concerné par les objectifs de l'enquête. C'est l'ensemble d'unités élémentaires sur lesquelles porte l'analyse* » (Mucchielli, 1973, p.16). Le choix de la population d'une étude est étroitement lié à la nature de l'information à recueillir. Les membres de ladite population doivent être capables de fournir des réponses pertinentes aux questions du chercheur. Raison pour laquelle

la population prédétermine la distribution des réponses que le chercheur veut obtenir. La population auprès de laquelle nous avons collecté les données de recherche est composée de l'ensemble des étudiants qui suivent des programmes de formation et de recherche académique. Compte tenu de l'effectif pléthorique de cette faculté, nous avons opté pour une population constituée de tous les étudiants de l'Université de Yaoundé I. Au cours de leur formation respective, ces étudiants ont la possibilité selon leur aptitudes, performances et objectifs de continuer la recherche jusqu'en thèse. Nous relevons également, une population cible et une population accessible.

***Population cible**

La population cible est l'ensemble des personnes qui correspondent aux critères de sélection définis d'avance et qui permettent de faire des généralisations. Pour cette étude, la population cible est constituée de tous les étudiants de la Faculté des Sciences de l'Education. Comme on a rarement la possibilité d'étudier la population cible dans sa totalité, on examine la population accessible.

***Population accessible**

La population accessible est un sous ensemble de la population cible. Elle est celle à laquelle nous avons pu accéder pendant nos investigations. Pour cette étude, la population accessible est composée de tous les étudiants en cycle de recherche de la Faculté des Sciences de l'Education.

***Echantillon**

L'échantillon c'est un ensemble d'individu extrait d'une population étudiée de manière à ce qu'il soit représentatif de la population mère pour l'objet de l'étude (Gordon 1993). A cet effet, l'échantillon doit posséder toutes les caractéristiques de la population d'enquête d'où il est tiré afin que l'inférence ou la généralisation des conclusions à l'ensemble du groupe soit effective. Cependant, il est quasiment irréalisable d'investiguer sur toute une population pour des raisons de coût et de temps, ce qui conduit le chercheur à

échantillonner un petit groupe pour ensuite extrapoler les résultats qu'il établit à la population entière. Pour cette étude, l'échantillon est constitué de 135 étudiants hommes et femmes de Master II de la première promotion de la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'année académique 2016-2017 sur 539. C'est la raison pour laquelle, il est nécessaire d'échantillonner. Pour cela, échantillonner consiste à choisir un nombre limité d'individu, d'objet ou d'événement dont l'observation permet de tirer des conclusions applicables à la population entière à l'intérieur duquel le choix a été fait. Les méthodes d'échantillonnage donnent les différentes démarches à suivre pour extraire un échantillon tout en ayant un maximum de garanties quant à sa représentativité.

*Technique d'échantillonnage

L'échantillonnage est un processus à plusieurs étapes par lequel on choisit un certain nombre d'éléments dans une population de manière à ce que les éléments choisis représentent ladite population. De ce fait, c'est une notion importante en recherche, car lorsqu'on ne peut pas saisir un phénomène dans son ensemble, il est nécessaire d'opérer des mesures en nombre fini, afin de représenter ledit phénomène. C'est la raison pour laquelle, Bacher repris par Rossi (1992, p.27), « *les techniques d'échantillonnage ont toutes pour objet, le choix, dans une population définie que l'on veut décrire, un certain nombre d'éléments qui devront présenter les mêmes caractéristiques que la population.* » En d'autres mots, l'échantillonnage est la sélection d'une minuscule et représentative partie dans un tout. L'échantillon est donc la forme la plus réduite de la population mère puisqu'ayant les mêmes caractéristiques. C'est un ensemble d'individus extraits d'une population initiale de manière aléatoire ou non, de façon à ce qu'il soit représentatif de cette population.

Dans la présente étude, nous avons recouru à l'échantillonnage non probabiliste, notamment l'échantillonnage à choix raisonné dans les filières respectives de la Faculté des Sciences de l'Éducation. De ce fait, nous avons extirpé une portion de population répondant aux critères d'inclusion préalablement définis.

Cette technique exige qu'on fasse choix d'un nombre déterminé de participants susceptibles de représenter les thèmes à l'étude.

***Critères d'inclusion et d'exclusion**

De plus, les étudiants ayant réussis en Master I de l'année académique 2016-2017 sont au nombre de 539. Les étudiants qui nous intéressent sont 135 qui ont réussis en Master II. Dont notre critère d'inclusion est constitué d'un échantillon de 135 participants soumis à un questionnaire puisque nous voulons analyser la base de données collectées. Les données recueillies auprès d'un échantillon de cent trente-cinq étudiants inscrits en Master, ont été traitées par analyse de la variance (ANOVA) et analyse des corrélations. Notre critère d'exclusion est tous les autres étudiants n'ayant pas réussis.

1-5-Questions de l'étude

C'est l'ensemble des interrogations qui meubleront notre investigation. Ces questions ressortent les articulations et orientations respectives qui parsèment notre recherche.

1-5-1-Question principale

La question principale de notre travail se formule de la manière suivante : L'intention de continuer la recherche académique favorise-t-elle la prise de décision ? Autrement dit, les étudiants qui ont une intention plus profonde dès le départ de continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat, font-ils une prise de décision effective par rapport aux autres qui veulent se contenter du Master ? D'où l'opérationnalisation de cette question principale en trois questions spécifiques.

1-5-2-Questions spécifiques

Ces dernières relèvent de l'analyse plus encrée, plus précise du phénomène investigué et le reflète dans toute sa quintessence.

1-5-2-1-Question spécifique1

Quelle relation y a-t-il entre le niveau d'autodétermination et la prise de décision ? Dit autrement, les étudiants qui souhaitent

continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat ont-ils des objectifs plus consistants que les autres qui veulent se contenter du Master ?

1-5-2-2-Question spécifique2

Quelle relation y a-t-il entre le niveau d'automotivation et la prise de décision ? Autrement dit, les étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat ont-ils de bonnes aptitudes personnelles par rapport aux autres qui veulent se contenter du Master ?

1-5-2-3-Question spécifique3

Quelle relation y a-t-il entre le niveau de résistance à l'incertitude de l'avenir et la prise de décision ? A cet effet, les étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat ont-ils de meilleurs résultats que les autres qui veulent se contenter du Master ?

Tableau : Synoptique de l'intention et de la prise de décision

		Intention de continuer la recherche (ICR)					
		Niveau de Consistance de l'Objectif (NCO)			Aptitudes Personnelles (AP)		
		OC	ONC	OC C	MI	ME	RO
Autorégulation dans la Prise de Décision (APD)	Autodétermination (VI ₁)	VI ₁ xO C	VI ₁ x ONC	VI ₁ x OCC	VI ₁ x MI	VI ₁ x ME	VI ₁ x RO
	Automotivation (VI ₂)	VI ₂ xO C	VI ₂ x ONC	VI ₂ x OCC	VI ₂ x MI	VI ₃ x ME	VI ₂ x RO
	Résistance à l'incertitude de de	VI ₃ xO C	VI ₃ x ONC	VI ₃ x OCC	VI ₃ x MI	VI ₃ x ME	VI ₂ x RO

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
A
X
E
S
/

M
O
N
D
E

	l'avenir (VI ₃)						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

1-6-Hypothèses de l'étude

Celles-ci sont les résultantes de la dissection de notre travail. Raison pour laquelle nous corroborons cette conception de Combessi « *expliquer les représentations, les questions, les hypothèses et leur articulation (problématique) est une voie de l'objectivation dans la mesure où il devient alors possible de les prendre elles-mêmes pour objet d'analyse critique. Cette voie s'ouvre dès le début de la recherche et pendant tout son déroulement qui, nécessairement, les fait évoluer* ». Ces réponses provisoires en vue de leur vérification reposent sur l'hypothèse principale d'une part et les hypothèses spécifiques d'autre part.

1-6-1-Hypothèse principale

Le comportement de tout individu est étroitement lié à un besoin qui demande à être assouvi et suppose une intention qui oriente vers un objectif producteur de satisfaction, alors la prise de décision est le résultat d'une intention. C'est d'ailleurs pour cela que, nous nous inspirons des travaux relatifs à l'intention de Moussa Mouloungui (2012) afin de formuler l'hypothèse principale qui suit : il existe une relation entre la prise de décision et l'intention des étudiants à continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat. Les étudiants qui ont une intention plus profonde de continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat dès le départ, font une prise de décision par rapport aux autres qui veulent se contenter du Master. Cette hypothèse a été opérationnalisée et éclatée en trois hypothèses de recherche à partir des modalités de l'intention : les objectifs dument fixés, les statuts respectifs des étudiants et les résultats obtenus lors des évaluations de session normale et de rattrapage.

1-6-2-Hypothèse spécifique 1

Il existe une relation significative entre le niveau d'autodétermination et la prise de décision. Dit autrement, les étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique jusqu'en

thèse de Doctorat ont des objectifs mieux définis que les autres qui veulent se contenter du Master.

1-6-3-Hypothèse spécifique 2

Il existe une relation significative entre le niveau d'automotivation et la prise de décision. Autrement dit, les étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat ont de meilleurs résultats que les autres qui veulent se contenter du Master.

1-6-4-Hypothèse spécifique 3

Il existe une relation significative entre le niveau de résistance à l'incertitude et la prise de décision. A cet effet, les étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat ont de bons statuts sociaux individuels que les autres qui veulent se contenter Master.

1-7-Objectifs de recherche

Ils sont répartis en objectif général d'une part et objectifs spécifiques d'autre part.

1-7-1-Objectif général

L'objectif général ici est d'analyser la relation entre la prise de décision et l'intention des étudiants de continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat, en comparant le niveau de prise de décision des étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche à celui de ceux qui souhaitent s'arrêter en Master. Cet objectif est fondé sur le fait que la rédaction de la thèse est une investigation méticuleuse, hermétique et de longue haleine. C'est la raison pour laquelle cet objectif général est opérationnalisé en trois objectifs spécifiques.

1-7-2-Objectif spécifique 1

Ici, nous voulons mesurer la relation significative entre le niveau d'autodétermination et la prise de décision, en comparant les

objectifs fixés à la base des étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche à celui de ceux qui souhaitent s'arrêter en Master.

1-7-3-Objectif spécifique 2

Mesurer la relation significative entre le niveau d'automotivation et la prise de décision, en comparant les résultats des étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche à celui de ceux qui souhaitent s'arrêter en Master.

1-7-4- Objectif spécifique 3

Examiner la relation significative entre le niveau de résistance à l'incertitude de l'avenir et la prise de décision, en comparant les statuts sociaux des étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche à celui de ceux qui souhaitent s'arrêter en Master.

1-8- Objet d'étude

Cette recherche porte sur la prise de décision et l'intention des étudiants à continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat. L'intention comme objet, s'implémente directement sur le management et sert de socle pour la prise de décision. Sachant que l'intention est au cœur de toute interaction en management de l'éducation en général et particulièrement en gestion des systèmes d'information. C'est d'ailleurs ce que confirmait déjà Khoshafian (1992).

1-9-Intérêts de l'étude

Ce travail repose sur des intérêts multiformes entre autres : l'intérêt théorique, l'intérêt socioculturel et l'intérêt didactique.

1-9-1-Intérêt théorique

De nombreux travaux abordent l'intention comme prédicteur de la prise de décision et surtout du passage à l'acte (Davidson, 1995 ; Reilly et Carsrud, 2000). Egalement, la formation de l'intention et son lien avec le passage à l'acte (Regis, 2005 ; Emin, 2006). Cette investigation dépasse ces appréhensions et met en relation la prise de

décision et l'intention des étudiants à continuer la recherche académique jusqu'en thèse de Doctorat.

1-9-2-Intérêt socioculturel

L'intention de continuer la recherche jusqu'en thèse qui implique la prise de décision est un comportement polysémique louable pour la faculté d'une part et pour le gouvernement d'autre part ; en ce sens que, cela conduirait à la multiplication des laboratoires de recherche avec leur équipement, à l'accroissement des subventions étatique. Les résultats de cette investigation pourront constituer un support solide pour le macrocosme social.

1-9-3-Intérêt didactique

Ce travail nous enseigne dans la mesure où, il suscite et développe les atouts individuels des chercheurs à mieux être résilient, planifier leur cursus et persévérer jusqu'à l'atteinte de l'objectif ultime.

1-10- Délimitation de l'étude

Notre investigation à des délimitations théorique d'une part et géographique d'autre part.

1-10-1- Délimitation théorique

Les concepts d'intention et de prise de décision sont polysémiques et cela intéresse plus d'un, entre autres les sociologues, les psychologues, les économistes et surtout les managers. A cet effet, la présente étude s'inscrit à la suite d'autres travaux précédemment réalisés. Bon nombre d'auteurs s'accordent sur le fait que l'intention prédit la prise de décision (Davidson, 1995 ; Emin, 2003 ; Audet, 2004 ; Fayolle et Al, 2006).

1-10-2- Délimitation géographique

Cette étude s'est déroulée dans la Région du Centre, dans le Département du Mfoundi, de l'arrondissement de Yaoundé 3^{ième}. Nous nous sommes intéressé à cette circonscription parce qu'elle dispose d'une institution universitaire qui est l'Université de Yaoundé 1 qui est

composée de plusieurs établissements entre autres : Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines, Faculté des Sciences, Faculté de Médecine et Sciences Biomédicales, Facultés des Sciences de l'Education qui fait l'objet de notre étude.

Présentation et interprétation des résultats.

*Moyennes d'autodétermination en fonction du choix de l'étudiant

		Choix de l'étudiant			F=1.64, p<.0023
		Master (MoyMa)	Doctorat (MoyDr)	Professorat (MoyPr)	
Auto détermina tion	Aptitude à réaliser les objectifs	2,6850	1,7685	1,1815	
	Aptitude à persévérer	2,8250	1,8250	1,0835	
Total		5,5100	3,5935	2,0710	

*MoyMa : Moyenne intention continuer la recherche académique ;
MoyDr : Moyenne intention continuer académique jusqu'au
Doctorat ; MoyPr : Moyenne intention continuer la recherche
jusqu'au Professorat.*

Ce tableau présente les moyennes d'autodétermination en fonction du choix ultime de l'étudiant. Au regard de ce tableau, il apparaît que la moyenne d'autodétermination des étudiants qui souhaitent interrompre la recherche académique est supérieure à celle de ceux qui ont l'intention de continuer la recherche académique, pour les deux items qui mesurent le niveau d'autodétermination : l'aptitude à réaliser les objectifs prescrits (MoyMa=2,6850>MoyDr=1,7685, p<.05 et MoyMa=2,6850>MoyPr=1,1815, p<.05) et l'aptitude du participant à tenir jusqu'à l'aboutissement de son intention (MoyMa=2,825>MoyDr=1,825, p<.05 et MoyMa=2,825>MoyPr=1,0835, p<.05).

En effet, la moyenne d'autodétermination des étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche académique est supérieure à celle de ceux qui ont l'intention d'interrompre

(MoyMa=5,51>MoyDr=3,5935, p<.05 et MoyMa=5,51>MoyPr=2,071, p<.05).

Les résultats de l'analyse de la variance montrent une différence statistique significative entre la moyenne d'autodétermination des étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique et celle de ceux qui souhaitent interrompre la recherche (F=1.64, p<.0023). Lorsqu'on procède à des comparaisons plus fines à travers les tests, les résultats confirment que la moyenne d'autodétermination des étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique est significativement supérieure à celle de ceux qui ont l'intention de se contenter du Master et plus encore que celle de ceux qui souhaitent interrompre la recherche académique.

Les résultats qui précèdent vont dans le sens de notre première hypothèse de recherche et laissent entrevoir clairement que les étudiants qui manifestent l'intention de continuer la recherche en thèse ont un degré d'autodétermination supérieur à celui de leurs homologues qui ont l'intention d'interrompre la recherche académique en Master. Raison pour laquelle, notre première hypothèse de recherche est donc validée.

***Moyenne d'automotivation en fonction du choix de l'étudiant**

		Choix de la recherche			
		Master (MoyMa)	Doctorat (MoyDr)	Professorat (MoyPr)	
Auto motivation	Aptitude à se remotiver	2,8350	1,8500	1,5600	F=1.46, p<.00071
	Aptitude à demeurer confiant	3,7250	2,8250	1,8350	
	Aptitude à vouloir créer	2,6850	1,6105	1,0815	

Total	8,2401	6,5855	4,4765	
-------	--------	--------	--------	--

Notes : MoyMa : Moyenne intention de continuer la recherche en Master ; MoyDr : Moyenne intention de continuer la recherche jusqu'au Doctorat ; MoyPr : Moyenne intention de continuer la recherche jusqu'au Professorat.

Ce tableau présente les moyennes d'automotivation en fonction du choix de la recherche. Au regard de ce tableau, il apparaît que la moyenne d'automotivation des étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique est supérieure à celle de ceux qui ont l'intention d'interrompre la recherche voire de se contenter d'un diplôme précis, pour les trois items qui mesurent le niveau d'automotivation : l'aptitude du participant à se remotiver lorsque son enthousiasme diminue (MoyMa=2,8350>MoyDr=1,85, p<.05 et MoyMa=2,8350>MoyPr=1,56, p<.05), l'aptitude du participant à garder confiance en sa capacité à continuer la recherche (MoyMa=3,725>MoyDr=2.825, p<.05 et MoyMa=3,725>MoyPr=1,835, p<.05) et la volonté de l'étudiant à continuer la recherche (MoyMa=2,685>MoyDr=1,6105, p<.05 et MoyMa=2,685>Moy-Pr=1,0815, p<.05).

D'une manière générale, la moyenne d'automotivation des étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche académique est supérieure à celle de ceux qui ont l'intention d'interrompre la recherche voire de se contenter d'un diplôme précis (MoyMa=8,2401>MoyDr=6,5855, p<.05 et MoyMa=8,2401>MoyPr=4,4765, p<.05).

Les résultats de l'analyse de la variance laissent entrevoir une différence statistique significative entre la moyenne d'automotivation des étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique et celle de ceux qui souhaitent interrompre la recherche voire de se contenter d'un diplôme précis (F=1.46, p<.00071). Lorsqu'on procède à des comparaisons plus fines planifiées par les statistiques, les résultats confirment que la moyenne d'automotivation des étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique est significativement

supérieure à celle de ceux qui souhaitent interrompre la recherche voire de se contenter d'un diplôme précis (MoyMa=8,2401>MoyDr=6,5855, $p<.05$ et MoyMa=8,2401>MoyPr=4,4765, $p<.05$).

Les résultats qui précèdent vont dans le sens notre deuxième hypothèse de recherche et laissent apparaître que les étudiants qui manifestent l'intention de continuer la recherche académique ont un degré d'automotivation supérieur à celui de ceux qui ont l'intention d'interrompre la recherche voire de se contenter d'un diplôme précis. C'est pour cela que, notre deuxième hypothèse de recherche est donc validée.

***Moyennes de la résistance à l'incertitude de l'avenir en fonction du choix de la recherche**

		Choix de la recherche			
		Master (MoyMa)	Doctorat (MoyDr)	Professorat (MoyPr)	
Résistance à l'incertitude de l'avenir	Contrôle du niveau d'anxiété	2,835	1,815	.780	F=1.69, p<.0004
	Contrôle tension interne	2,685	1,585	.815	
	Contrôle du niveau de stress	2,825	1,925	1,303	
Total		8,345	5,225	2,8991	

Notes : MoyMa : Moyenne intention de se contenter du master ; MoyDr : Moyenne intention de se contenter du Doctorat ; MoyPr : Moyenne intention de continuer jusqu'au professorat.

Ce tableau présente les moyennes de la résistance à l'incertitude de l'avenir en fonction du choix de la recherche. Au regard de ce tableau, il apparait que la moyenne de la résistance à l'incertitude de l'avenir des étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique est supérieure à celle de ceux qui envisagent interrompre la recherche voire de se contenter d'un diplôme précis, pour les trois items qui mesurent le niveau de la résistance à l'incertitude de l'avenir : l'aptitude du participant à réduire son anxiété (MoyMa=2,835>MoyDr=1,815, $p<.05$ et MoyMa=2,835>MoyPr=.7806, $p<.05$), l'aptitude du participant à contrôler son niveau de stress (MoyMa=2,685>MoyDr=1,585, $p<.05$ et MoyMa=2,835>MoyPr=.815, $p<.05$) et l'aptitude du participant à contrôler sa tension interne (MoyMa=2,825>MoyDr=1,925, $p<.05$ et MoyMa=2,825>MoyPr=1,303, $p<.05$).

Dans l'ensemble, la moyenne de résistance à l'incertitude de l'avenir des étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche académique est supérieure à celle de ceux qui ont l'intention d'interrompre la recherche voire de se contenter d'un diplôme précis (MoyMa=8,345>MoyDr=5,225, $p<.05$ et MoyMa=8,345>MoyPr=2,8991, $p<.05$).

Les résultats de l'analyse de la variance montrent une différence statistique significative entre la moyenne de résistance à l'incertitude de l'avenir des étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique et celle de ceux qui souhaitent interrompre la recherche voire de se contenter d'un diplôme précis (F=1.69, $p<.0004$). Lorsqu'on procède à des comparaisons plus fines planifiées par les statistiques, les résultats confirment que la moyenne de résistance à l'incertitude de l'avenir des étudiants qui envisagent de continuer la recherche académique est significativement supérieure à celle de ceux qui souhaitent interrompre la recherche voire de se contenter d'un diplôme précis (MoyMa=8,345>MoyDr=5,225, $p<.05$ et MoyMa=8,345>MoyPr=2,8991, $p<.05$).

Les résultats qui précèdent vont dans le sens de notre troisième hypothèse de recherche et laissent entrevoir que les étudiants qui manifestent l'intention de continuer la recherche académique ont un degré de résistance à l'incertitude de l'avenir supérieur à celui de leurs homologues qui ont l'intention d'interrompre la recherche voire de se contenter d'un diplôme précis. Notre troisième hypothèse de recherche est donc validée.

Conclusion

Rendu au terme de ce travail, il convient de rappeler que la recherche académique est une préoccupation qui a poussé les pouvoirs publics à développer à travers le temps, un certain nombre de politiques dont la mise en œuvre a laissé entrevoir des résultats mitigés. Les nouvelles politiques semblent battre en brèche un certain nombre de réalités. L'Etat d'une part définit les politiques actives, subventionnent la recherche, dans l'optique d'améliorer les conditions des étudiants chercheurs d'autre part d'accompagner les étudiants à

travers des financements et le suivi de ses derniers. Les analyses ont montré que les résultats des efforts institutionnels et structureux consentis par les pouvoirs publics sont encore mitigés. Les échecs rencontrés dans la mise en œuvre et l'opérationnalisation des objectifs dûment fixés sont dus à la mauvaise gestion des ressources matérielles et financières.

Nonobstant cela, les chercheurs s'accordent sur le fait qu'en dehors des actes routiniers de la vie, tout comportement peut être prédit par une intention (Ajzen, 1991 ; Emin 2006, 2007 ; Boissin, Chollet et Emin, 2005 ; Arlotto et Jourdan, 2003). Ainsi, le comportement est précédé par l'intention qui est son principal prédicteur. Il apparaît que la Théorie du Comportement Planifié (TCP) rend compte de la décision d'agir, à ce modèle, on peut associer le construit de motivation de Alain (2009) proposé par Herzberg (1959), qui montre comment l'individu protège son intention contre les impédiments potentiels. Ceci étant, quel rapport y a-t-il entre la prise de décision et l'intention de continuer la recherche académique ? Cette question nous a amené à évaluer le lien entre la prise de décision et l'intention de continuer la recherche académique. Cet objectif a été traduit en une hypothèse générale qui s'énonçait comme suit : *il existe une relation entre la prise de décision et l'intention des étudiants de continuer la recherche académique*. Les étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche académique, ont un niveau de prise de décision supérieur à celui de ceux qui souhaitent interrompre la recherche académique. La prise de décision a été envisagée comme un facteur appareillé à trois modalités. Une première modalité précisait le niveau d'autodétermination, une deuxième précisait le niveau d'automotivation et la troisième précisait le niveau de la résistance à l'incertitude de l'avenir du participant. L'intention de continuer la recherche académique a été également envisagée comme un facteur appareillé à deux modalités. Une première modalité précisait le niveau de consistance de l'objectif (objectif consistant, objectif en cours de consistance et objectif non consistant) et la seconde précisait les aptitudes personnelles des étudiants (motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, résultats obtenus). L'hypothèse générale énoncée plus haut a été opérationnalisée en trois hypothèses de recherche : HR₁ : *il existe une relation entre l'autodétermination et*

l'intention de continuer la recherche académique. Les étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche académique ont un degré d'autodétermination supérieur à celui de ceux qui souhaitent interrompre la recherche. HR₂: *il existe une relation entre l'automotivation et l'intention de de continuer la recherche académique.* Autrement dit, les étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche académique ont un degré d'automotivation supérieur à celui de ceux qui souhaitent interrompre la recherche. HR₃: *il existe une relation entre la résistance à l'incertitude de l'avenir et l'intention de de continuer la recherche académique.* En d'autres termes, les étudiants qui souhaitent continuer la recherche académique ont un degré de résistance à l'incertitude de l'avenir supérieur à celui de ceux qui souhaitent interrompre la recherche académique.

Les hypothèses ainsi formulées ont été déduites des modèles théoriques conformément à la littérature au sujet de l'intention de continuer la recherche académique. En première position, la théorie du comportement planifié de Ajzen (1991, 2002), qui est une extension de la théorie de l'action raisonnée dans laquelle le contrôle comportemental a été intégré. Cette théorie postule que l'intention est le principal prédicteur du comportement. Comme ce modèle ne montre pas comment l'individu développe des mécanismes autodéfensifs pour protéger son intention contre les obstacles potentiels, nous avons associé la théorie des phases de l'action, parce que d'après Gollwitzer (1993), le contrôle comportemental et la consistance comportementale sont intégrés dans la prise de décision ; sans omettre la motivation.

Les variables qui découlent des modèles sus-évoqués ont été mesurées par un questionnaire à items fermés construit via plusieurs échelles fournies par la littérature. Les données recueillies auprès d'un échantillon de deux cent étudiants inscrits en Master, ont été traitées par analyse de la variance (ANOVA) et analyse des corrélations. Les résultats vont pour l'essentiel dans le sens des prédictions faites au départ. Premièrement, on a observé que les étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche académique ont une moyenne d'autodétermination supérieure à celle de ceux qui souhaitent interrompre la recherche. Deuxièmement, on a observé que la

moyenne d'automotivation des étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche académique est plus élevée que celle de ceux qui souhaitent interrompre la recherche. Enfin, on a également observé que les étudiants qui ont l'intention de continuer la recherche académique, ont une moyenne de résistance à l'incertitude de l'avenir supérieure à celle de ceux qui souhaitent interrompre la recherche.

A la suite de Rossi-Neves et Rousset (2010), les résultats de cette étude montrent que certains étudiants sont indécis (13.00%) quant au niveau de consistance de leur objectif. En effet, les obstacles qui inhibent le processus de recherche d'un étudiant et autres ne permettent pas à ses derniers d'avoir une meilleure visibilité par rapport à leur avenir. Ce qui pousse une bonne proportion de ces étudiants à développer des mécanismes en étant résilient pour tirer leur épingle du jeu. Comme l'engagement dans la continuité de la recherche n'est suffisant, l'étudiant chez qui émerge l'intention de continuer la recherche académique doit se montrer autodéterminé, automotivé et faire preuve d'un niveau élevé de résistance à l'incertitude de l'avenir. Ce sont de telles dispositions personnelles qui peuvent d'une part lui permettre de protéger son intention contre les obstacles potentiels et d'autre part, le disposer à une plus grande persévérance dans la poursuite de sa recherche.

De manière pratique, les résultats de cette étude peuvent constituer un support pour les décideurs politique (éducation et finances). On s'attend à ce qu'ils tiennent compte des processus psychologiques impliqués dans la planification de l'action que prédit l'intention. Une telle considération peut leur permettre d'enrichir les mécanismes de suivi, d'évaluation et de subventions de la recherche des étudiants et de ce fait, booster la recherche fondamentale et professionnelle au Cameroun.

Références bibliographiques

Ajzen Icek (1991). *The theory of planned behavior. Organisational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.

Ajzen Icek (2002). *Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior*. *Journal of Applied Social Psychology*, 32 (4), 665-683.

Akoka Jacky & Comyn-Wattiau Isabelle (2001). *Conception des bases de données relationnelles*. Vuibert.

Angers Maurice (1992). *Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines*. Montréal. Les éditions de la Chenelière. Centre éducatif et culturel.

Bachelard Gaston (1934). *La formation de l'esprit scientifique*. Collection bibliothèque des textes philosophiques. Université du Québec à Chicoutimi.

Bandura Albert (1982). *Self-efficacy mechanism in human agency*. *American Psychologist*, 37

Bargh (1990). *The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior* (287-312). New York: Guilford.

Barbier René (1986). *La recherche action*. Paris : Anthropos.

Beaud Michel (2001). *L'art de la thèse*. Paris : La Découverte.

Beaud Stéphane & Weber Florence (1998). *Guide de l'enquête de terrain. Produire et analyser des données ethnographiques*. Paris : La Découverte

Beauvois Jean-Louis, Joule Robert-Vincent & Monteil Jean-Marc (1991). *Perspectives cognitives et conduites sociales*, Tome 3. (287-312). New York : Guilford.

Becker Howard Saul (2002). *Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales ?* Paris. La Découverte.

Blais André (1993). *La mesure. Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données*. 2e édition. Presses de l'Université du Québec. P.175-194.

Blanchet Alain & Gotman Anne (2007). *L'enquête et ses méthodes : l'entretien*. Paris. Armand Colin.

Blay Michel (2013). *Grand dictionnaire de la philosophie*. Paris : Larousse.

Bloch Henriette et all. (1993). *Le grand dictionnaire de la psychologie*. Paris : Les éditions françaises.

Bodart Francois & Pigneur Yves (1994). *Conception assistée des systèmes d'information ; Méthode, modèles, outils*. Masson.

Bollinger Daniel & Hofstede Geert (1987). *Les différences culturelles dans le management* :

Boudon Raymond (1973). *Les méthodes en sociologie*. Paris. P.U.F.

Bouzeghoub Mokrane & Jouve Mireille (1998). *Le modèle relationnel. Comment chaque pays gère-t-il ses hommes ?* Paris. Les éditions d'Organisation.

Courbon Jean-Claude (1993). *Système d'information : structuration, modélisation et communication*. Inter Edition.

Cousin Olivier & Rui Sandrine (2010). *L'intervention sociologique. Histoire (s) et actualités d'une méthode*. Rennes. Presses Universitaires de France.

De La Garde Jean (1983). *Initiation à l'analyse des données*. Paris. Dunod. Bordas

De Pracontal Michel (2005). *L'imposture scientifique en dix leçons*. Paris : Seuil.

De Kètèle Jean-Marie (1983). *Méthodologie de l'observation*. Laboratoire de Pédagogie Expérimentale. Louvain La Neuve. Université Catholique de Louvain.

Delmal Pierre (2001). *Application à Oracle*. De Boeck Université.

Delobel Claude & Adiba Michel (1982). *Bases de données et systèmes relationnels*. Paris : Dunod.

Depelteau Francois (2011). *La démarche d'une recherche en sciences humaines. De la question de départ à la communication des résultats*. Bruxelles : De Boeck.

Dortier Jean-François (2013). *Le dictionnaire des Sciences sociales*. Edition Sciences Humaines.

Ebale Moneze Chandel (2009). *La psychologie sociale*. Presses Universitaires de Yaoundé.

Forner Yann (1999). *Epreuve de Décision Vocationnelle*. Paris. Editions et Applications Psychologiques.

Forner Yann & Autret Katell (2000). *Indécision et adaptation à l'université. L'Orientation Scolaire et Professionnelle*. 499-516.

Fortin Marie-Fabienne (1996). *Le processus de la recherche : de la conception à la réalisation*. Mont-Royal (Québec), Décarie Éditeur.

Gardarin Georges (2003). *XML : des bases de données aux services web*. Dunod.

Gauthier Benoît (1993) « *La structure de la preuve* », *Recherche sociale. De la problématique à la collecte des données*. 2^e édition. Québec. Presses de l'Université du Québec. p.142-174.

Gilly Michel, Roux Jean-Paul, et Trognon Alain (1999). *Interactions sociales et changements cognitifs : Fondements pour une analyse séquentielle*.

Gilly Michel, Roux Jean-Paul et Trognon Alain (Eds.), *apprendre dans l'interaction* (pp. 9-39). Nancy. Presses Universitaires de Nancy.

Gollwitzer Peter Max (1996). *The volitional benefits of planning*.

Gollwitzer Peter Max & Grawitz Madelaine (1996). *Méthodes des sciences sociales*. 10^e édition. Paris. Dalloz.

Guidère Mathieu (2003). *Méthodologie de la recherche en Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales*, 2^e édition. Paris. Ellipses Edition Marketing.

Hainaut Jean Luc (2005). *Bases de données et modèles de calcul*. Inter Editions. Paris.

Jankelevitch Vladimir (1983). *Le sérieux de l'intention*. Paris. Flammarion.

Kuhl Julius & Beckmann Jürgen (1985). *Action control: From cognition to behavior*. Berlin. Pringer.

Lacasse Jocelyne (1991). *Introduction à la méthodologie utilisée en sciences humaines*. Laval. Edition d'études vivantes.

Lalande André (1993). *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*. Paris. Presses Universitaires de France.

Laurier Andrée (1994). *Des méthodes efficaces pour prendre de bonnes décisions*.

Lelord François & André Christophe (2008). *L'estime de soi : s'aimer pour vivre avec les autres*.

Mandilou Désiré (2012). *La force du caïman*. Paris. Presse Universitaire de France.

Miller William Richard & Rollnick Stephen (2013). *L'entretien motivationnel : Aider la personne à engager le changement*. Paris

Moscovici Serge (1961). *La Psychanalyse, son image et son public*, Paris. Presses Universitaires de France.

Mouloungui Moussa Aude Carine (2012). *Processus de transformation des intentions en actions*.

Mucchielli Alex (2002). *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales*. Paris. Armand Colin.

Mucchielli Roger (1973). *Le questionnaire dans l'enquête psychosociale*. Paris : E.S.F.

N'Da Paul (2015). *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines*. L'Harmattan. Paris.

Nanci Dominique & Espinasse Bernard (2004). *Ingénierie des systèmes d'information Merise*. Sybex

Quivy Raymond & Campenhoudt Luc Van (2011). *Manuel de recherche en sciences sociales (4^e édition)*. Paris. Dunod

Sillamy Norbert (1994). *Dictionnaire de la psychologie*. Paris. Les éditions françaises.

Simoneau Jacqueline (2015). *Toujours indécis ? Voici comment vous décider ! Bel âge*

Tounés Azzedine (2003). *L'intention entrepreneuriale. Une étude comparative entre des étudiants d'écoles de management et gestion suivant des programmes ou des formations en entrepreneuriat et des étudiants en DESS CAAE*. Thèse en Sciences de Gestion. Université de Rouen.

Éducation aux mesures barrières de la covid 19 et culture éducative à « adjame-bingerville » (côte d'ivoire)

Koffi Roland BINI

*Institut d'Ethno-Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny
de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire
binirol@yahoo.fr*

Kambé Yves KAMBE

*Institut d'Ethno-Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny
de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire*

Bi Tizié Emmanuel GALA

*Institut d'Ethno-Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny
de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire*

Résumé

La Covid19 est une pathologie qui a bouleversé les pratiques sociales des différentes communautés. Ainsi, l'objectif de cet article est d'identifier, dans la culture des populations d'Adjame-Bingerville, les facteurs d'échec de l'éducation globale aux mesures barrières contre de ladite maladie. L'approche dialectique des courants socioéducatifs (globale et culturelle) a été privilégiée. Elle s'appuie sur une enquête purement qualitative dans un milieu socioculturel Ebrié spécifique, inclus dans un cadre global du district d'Abidjan. Les analyses du contenu des entretiens ont permis de conclure que les populations d'Adjame-Bingerville ont du mal à se soumettre aux mesures sanitaires liées à la Covid 19. Entre autres facteurs explicatifs, des significations sociales et les contradictions qu'induisent la juxtaposition des cultures éducatives, ont été mis en exergue.

Mots-clés : Covid 19, mesures barrières, éducation, cultures éducatives.

Abstract

Covid19 is a pathology that has disrupted the social practices of different communities. Thus, the objective of this article is to identify, in the culture of the populations of Adjame-Bingerville, the factors of failure of global

education in barrier measures against the said disease. The dialectical approach of socio-educational currents (global and cultural) has been favored. It is based on a purely qualitative survey in a specific Ebrie socio-cultural environment, included in a global framework of the district of Abidjan. The analyzes of the content of the interviews led to the conclusion that the populations of Adjamé-Bingerville find it difficult to submit to the health measures linked to Covid 19. Among other explanatory factors, social meanings and the contradictions induced by the juxtaposition of educational cultures, were highlighted.

Keywords : Covid 19, barrier measures, education, educational culture.

Introduction

L'UNESCO (1982) définit la culture, dans son sens le plus large, comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Il s'agit plus spécifiquement de « ce qui est commun à un groupe d'individus », « ce qui le soude », ce qui est appris, transmis, produit et inventé. La culture est spécifique et contient en elle-même les germes de sa transmission par l'éducation. Cette dernière peut être ciblée et orientée vers les jeunes générations (éducation formelle), ou globale lorsqu'elle est communautaire et vise à transmettre des valeurs à toute une population.

La culture a par conséquent un lien étroit avec l'éducation de la population. Contrairement à l'école, l'éducation sociale ou communautaire concerne tout le monde et s'appuie sur une communication régulière autour de questions sociales nécessitant une action collective comme la santé publique.

La maladie à coronavirus (covid 19) découverte en 2019 s'est imposée comme problématique d'utilité publique au monde entier, du fait de son caractère mortel. Sa capacité et sa dangerosité pour l'organisme humain mettent clairement en évidence la nécessité d'insister davantage à l'échelle mondiale sur la prévention. En la matière, les mesures barrières ont été instituées par les spécialistes de la santé, l'objectif étant de réduire la progression de la pandémie. Partout dans le monde, le lavage régulier des mains, la distanciation physique, le

port de masque et maintenant les vaccins sont promus pour réduire les risques de contagion.

Avec plus de 61 000 cas confirmés pour près de 700 décès et plus de 300 cas actifs en novembre 2021, la covid 19 continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire. Pourtant, les mesures barrières sont régulièrement communiquées pour éduquer les populations à adopter de nouveaux comportements. Depuis le début de la pandémie et les premiers cas confirmés, l'état ivoirien a adopté les mesures préventives de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et pris différentes mesures pour que les populations, peu importe leurs cultures de base, intègrent des comportements « nouveaux » visant à se protéger et protéger contre la covid 19 (Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, mars 2020).

Cependant, en observant les habitudes de certaines populations ivoiriennes, notamment dans le district d'Abidjan, l'on constate que l'application des mesures barrières se limite à des espaces définis. Dans certains quartiers ou sous quartier, les mesures barrières ne s'appliquent pas.

À Adjamé-Bingerville, village Ébrié de la commune de Bingerville, devenue un quartier de ladite commune, il a été donné de constater que les populations ont des comportements différents selon qu'ils soient dans les limites du quartier ou en dehors. Lorsqu'ils sont à Adjamé-Bingerville, certains membres (une dizaine observée) de la communauté Ebrié ne portent pas de cache-nez. Ils continuent à se donner les mains pour se saluer et ne se lavent pas systématiquement les mains au savon ou au gel hydro-alcoolique. Ainsi, pendant les fêtes de génération et les obsèques, les populations n'éprouvent pas le besoin de respecter et donc d'appliquer les mesures barrières contre la covid 19. Dans les espaces publics d'Adjamé-Bingerville (supermarché, boulangerie, marché, etc.), le dispositif de lavage des mains n'existe pas, tout comme les exigences de porter le masque et de respecter la distanciation. Pourtant, en dehors des limites du quartier, les règles de prévention contre la covid 19 sont d'actualité, surtout dans les espaces clos.

Au moment où la covid 19 prend plusieurs formes inquiétantes, les populations ivoiriennes en générales et les Ebriés d'Adjamé-Bingerville en particulier, adoptent une double pratique des mesures

barrières selon les espaces fréquentées, en dépit de la mobilisation de l'état à éduquer pour l'application desdites mesures préventives partout en Côte d'Ivoire.

Ces constats soulèvent la question suivante : pourquoi les populations Ebrié d'Adjamé-Bingerville n'appliquent-elles pas les mesures barrières contre la covid 19 dans les limites du quartier ?

En tenant compte du contexte culturel particulier de la localité, nous posons l'hypothèse selon laquelle, le délaissement des mesures barrières de la covid 19 s'explique par l'inadéquation desdites mesures avec la structure de la culture Ebrié.

1. Méthodologie

1.1. Champ de l'étude et échantillonnage

1.1.1. Champ de l'étude

La présente étude s'est déroulée à Bingerville, l'une des communes du district autonome d'Abidjan. Plus précisément, les enquêtes ont lieu à Adjamé-Bingerville, un quartier de ladite commune. Adjamé-Bingerville est le « village de base » de Bingerville. C'est de ce quartier que se construit la ville moderne de Bingerville. Ce quartier est le conservatoire de la culture de base du peuple autochtone de la localité, à savoir le peuple Ebrié. Composante du grand groupe Akan, ce peuple lagunaire se caractérise par sa capacité de conserver sa culture dans un contexte abidjanais emprunt à une urbanisation accélérée.

La carte de Bingerville incluant Adjamé-Bingerville

Source : Carte réalisée par Yéo L., CNTIG, 2023

1.1.2. Échantillonnage

L'étude s'est inscrite dans une approche qualitative. Sur cette base, la population cible a été constituée des personnes ressources comme les autorités locales (chefferie), des responsables des quatre générations, des responsables de la jeunesse et des femmes. Elle représente les garants et la transmission de la culture ébrié pour les uns (chefferie et génération) et la perpétuation des us et coutumes pour les autres (jeunes et femmes). Une parité des différentes composantes de cette population cible a été adoptée comme technique d'échantillonnage. Ainsi, nous avons interviewé 16 personnes réparties ci-après :

- 04 membres de la chefferie ou notables (ce sont également des chefs de famille) ;

- 04 jeunes (du bureau des jeunes d'Adjamé-Bingerville) ;
- 04 femmes, membre du bureau de l'association des femmes du village ;
- 04 responsables de la génération dont 2 membres de la génération sortante et 02 membres de la génération entrante.

1.2. Techniques de collecte et méthode d'analyse des données

1.2.1. L'entretien

Étant entendu que l'étude s'inscrit dans une approche qualitative, l'entretien semi-dirigé a servi à recueillir les informations auprès des enquêtés. Le guide d'entretien a porté sur les significations sanitaires des mesures barrières, le contraste entre lien social et mesures barrières et la marginalisation sociale en lien avec les mesures barrières.

1.2.2. L'observation directe

Cette technique d'immersion a servi à construire un rapport d'enquête de confiance avec les enquêtés. Ainsi, avons-nous pu observer les comportements des acteurs populations à l'occasion de rassemblement comme la fête de génération et la fête d'installation du chef de village. Essentiellement, on a observé comment les enquêtés matérialisent l'intégration sociale ou le rejet des autres, en établissant un rapport avec les mesures barrières.

1.2.3. Méthode d'analyse

L'analyse de contenu a servi à organiser les résultats pour ensuite les soumettre à une analyse dialectique.

2. Résultats

2.1. Éducation aux mesures barrières en Côte d'Ivoire

En situation de crise sanitaire, l'enjeu informationnel est important. L'éducation de la population en dépend. Ainsi, tous les différents canaux, moyens et techniques de communication sont mobilisés. En effet, depuis son apparition, la covid-19 occupe une place importante au sein de l'espace public et fait l'objet d'une forte médiatisation tant au niveau des médias classiques (radio, télévision, presse écrite ...),

des TIC (média en ligne, réseaux sociaux, téléphonie mobile) que des moyens visuels comme les affiches, les posters, les flyers.

L'ensemble des informations données aux populations était destiné à leur permettre d'adopter des comportements sanitaires. Il s'agissait pour les populations d'intégrer des réflexes sanitaires qui se résument en trois points.

- La distanciation physique : elle a consisté au respect d'une distance physique d'au moins un (1) mètre entre des individus qui fréquentent le même espace clos.
- Le lavage des mains : c'est un protocole sanitaire qui consiste à se laver régulièrement les mains à l'aide de savon et d'eau ou de gel hydroalcoolique.
- Le port du cache-nez : il s'agit de se protéger les voies respiratoires à l'aide d'un cache-nez fait en tissu ou polypropylène.

Pendant la covid-19, les Ivoiriens ont découvert le confinement, la quarantaine et le blocus du grand Abidjan.

Pour une adhésion effective des populations aux mesures barrières, l'Etat de Côte d'Ivoire a mis en place une organisation supervisée par le Conseil de Sécurité et coordonnée par les Ministères en charge de la Santé et de l'Intérieur. Le protocole sanitaire basé sur la prévention, la sensibilisation et la vaccination adopté a été diffusé sur tous les moyens suscités plus haut.

Dans le Grand Abidjan comme à l'intérieur du pays, la plupart des enseignes publicitaires (panneaux) ont été ainsi "requisitionnées". La sensibilisation pour la lutte contre la Covid-19 était en place un peu partout à Abidjan (cf images ci-dessous).

Cette politique éducative de la population a permis à la communauté d'Adjamé-Bingerville de connaître les différentes mesures édictées. En effet, toutes les personnes interrogées ont entendu parler de la Covid 19. Elles connaissent vaguement la maladie en fonction des informations qu'elles reçoivent dans les médias et sur les réseaux. La sensibilisation autour de la Covid est reconnue également par les populations d'Adjamé-Bingerville. Ces dernières connaissent les mesures barrières. C'est dire que l'éducation globale de la population à la pratique des comportements sains est une réalité dans ladite localité.

« Les mesures barrières, on les connaît tous. » (un notable).

Image 1 : Affiche publicitaire de la Société de Transport Abidjanais (SOTRA)

Source : Compte facebook de la SOTRA, 2023

Image 2 : Panneau publicitaire

Source : J.-M. Milleliri et al, 2021

La stratégie éducative des populations en matière de mesures barrières a été verticale et centralisée, dans la mesure où elle a été organisée et diffusée de l'état aux populations et harmonisée autour. Cependant, malgré la connaissance des mesures, l'adhésion ou non à ce plan de riposte à travers l'application de ces mesures constitue un véritable intérêt. En effet, face au constat du non-respect des mesures barrières, à savoir, le port du cache-nez, le lavage des mains et la distanciation physique, les enquêtés ont été interrogés sur le sens qu'ils accordent à la Covid 19 et aux dites mesures.

2.2. Significations sanitaires associées à la Covid 19 et aux mesures barrières à Adjamé-Bingerville

2.2.1. Significations liées à la Covid 19

L'analyse des résultats fait ressortir trois catégories de significations liées à la Covid 19. La première catégorie soutient une inexistence de la maladie, comme l'attestent les affirmations suivantes :

« La Covid 19 n'existe pas, c'est plutôt une invention des occidentaux » (un jeune).

« *La Covid 19 est une maladie dans la tête* » (chefferie).

Ces affirmations conduisent à la deuxième catégorie de significations qu'est la théorie du complot. En effet, d'un autre côté, les données recueillies ont également mis en exergue au sein des populations la croyance en une théorie du complot qui n'est autre qu'un discours décrivant un événement comme résultant pour l'essentiel de l'action planifiée et dissimulée d'un petit groupe. Celle-ci est perçue à deux niveaux que sont une stratégie de contrôle du reste du monde par l'Occident et de réduction de la population africaine.

Le premier aspect qu'est le contrôle du reste du monde par l'occident se traduit par la maîtrise de l'économie et l'entrave du développement notamment en Afrique.

« *Moi je crois que cette maladie n'existe pas. C'est pour continuer de nous contrôler. Ils veulent mettre les puces dans notre corps* » (un jeune).

« *Covid 19 là, c'est pour s'enrichir, c'est une manière pour les blancs d'empêcher le développement des pays pauvres* » (un membre de la chefferie).

Le second aspect de cette théorie concerne la responsabilité de l'homme Blanc de vouloir diminuer ou de réduire le nombre d'êtres humains présents sur terre afin de pouvoir influencer sur la démographie. En effet, cette perception de la covid-19 par les populations trouve son fondement dans l'approche anti-populationniste de TR. Malthus (1798). Selon lui, le rythme d'accroissement de la population, de période en période, l'emporte donc tellement sur celui de l'augmentation des subsistances, que pour maintenir le niveau et pour que la population existante trouve toujours des aliments en quantité suffisante. Il faut donc s'opposer à l'accroissement de la population par l'usage d'« *obstacles destructifs* » que sont les maladies et épidémies, la guerre, la Peste et la famine.

S'appuyant sur la position de TR. Malthus (op cit), les populations des pays en développement, notamment la Côte d'Ivoire, trouvent qu'un groupe de personnes tapis dans l'ombre tient pour cible le boom démographique des pays africains notamment celui de la Côte d'Ivoire.

« La Covid, c'est pour empêcher les gens de faire des enfants. Leurs vaccins, il parait que les enfants qu'on va faire seront malade » (une femme).

Quant à la troisième catégorie de significations, elle découle de l'origine de la covid-19, de son impact dévastateur en Occident et du discours de « maladie importée » (MSHP, 2020). En effet, pourquoi les pays africains sont-ils relativement épargnés par la pandémie comparativement à l'Occident ? Pourquoi l'hécatombe annoncée par l'OMS et l'ONU en Afrique subsaharienne n'a-t-elle pas eu lieu ? Les personnes interviewées ont plusieurs interprétations. Il s'agit d'abord du climat chaud des pays subsahariens. Cette question du climat a fait l'objet des débats dans la presse et dans les milieux scientifiques. L'on considère que le virus SARS-COV2 ne peut survivre à une chaleur ambiante de 65°C. Ainsi, c'est aussi avec l'argument sur la vie ou la survie du virus dans les conditions climatiques qui lui sont hostiles que le Covid-19 est considérée comme une maladie des « blancs ».

« La Covid 19 est une maladie qui se développe dans le froid. Ici en Afrique, avec la chaleur, il n'y a pas de Covid 19 » (membre d'une génération).

À côté de cette hostilité naturelle, un autre élément, qui va parfois de pair avec la chaleur, et qui expliquerait la résistance des Africains face à la maladie serait le traitement contre le paludisme, une maladie devenue endémique dans les pays de l'Afrique Subsaharienne. Cette idée fait en effet écho aux recommandations de médecin et biologiste français Didier Raoult sur l'usage de l'hydroxy chloroquine contre la maladie, recommandation largement suivie par la grande majorité des habitants aurait conditionné leur organisme à résister face au virus.

« Avec tout ce qu'on boit ici, Covid ne peut pas vivre dans notre corps » (un jeune)

Eu égard à ces arguments empiriquement fondés, on ne saurait, dans les représentations que les gens se font de cette maladie, dissocier le Covid-19 à l'homme Blanc et à l'étranger. Il s'agit en particulier d'un étranger éloigné de l'Afrique.

2.2.2. Les significations liées aux mesures barrières

Dans le milieu périurbain d'Adjamé-Bingerville, l'application du protocole sanitaire validé par l'OMS est interprétée comme la reconnaissance d'un état de malade, par soi-même ou par les autres.

« *Quand tu es trop trop attaché au respect des mesures contre la Covid, les gens commencent à te soupçonner. Peut-être que tu es malade et tu veux cacher.* » (femme).

À ce niveau, l'individu, conscient de son état, prend la responsabilité de ne pas contaminer les autres en s'éloignant d'eux à travers la mesure de distanciation physique. Dans ce contexte, l'individu s'exclut lui-même de la communauté qui à son tour perçoit cette exclusion volontaire comme signe de maladie.

« *Si tu ne te reproches rien, tu n'as pas besoin porter le masque.* » (responsable de jeunesse).

Dans le second temps, les mesures barrières sont considérées par certains enquêtés comme des mesures à risque, c'est-à-dire des mesures dont l'application est susceptible de rendre malade.

« *Dans une fête de génération comme ça, personne n'a porté cache-nez. Si tout le temps, tu dois te laver les mains, tu risques finalement d'avoir des problèmes au niveau des mains. Les savons, les gels, les cache-nez, tout ça, ça rend malade. Il fait chaud en Afrique, il y a des fois même certains ont du mal à respirer. Tu peux avoir les problèmes de respiration avec leur cache-nez là* » (chef de génération).

Promues pour protéger contre la maladie, notamment contre la Covid 19, les mesures barrières sont contextualisées par les enquêtés. Elles perdent leur sens global pour adopter un nouveau sens. En effet, certains spécialistes reconnaissent que le port du cache-nez peut provoquer des problèmes de peau et de respiration. Aussi, le lavage des mains et l'usage du gel peuvent irriter la peau. Si l'OMS recommande l'hygiène des mains pour réduire les risques de maladie dans le monde, les populations d'Adjamé-Bingerville se méfient de cette mesure barrière. Pour elles, l'application prolongée de ces mesures barrières est une autre source de maladie plus grave comme le cancer C'est un corps étranger qui est perçu comme facteur de maladie de la peau, notamment du cancer.

« *Moi-même on m'a dit que leur gèle mains là, c'est dangereux. À la longue, ça va donner des cancers de peau aux gens* » (femme).

2.3. Mesures barrières, éducation aux divisions sociales contraire à l'éducation locale

L'analyse des données mettant en rapport le modèle éducatif et l'éducation locale Ebrié fait ressortir un paradoxe, voire une contradiction. En effet, comme noté plus haut (cf section 2.1), pour faciliter la connaissance et l'application des mesures barrières, l'État de Côte d'Ivoire a éduqué les populations dans leur ensemble à l'adoption desdites mesures contre la Covid 19. Cette éducation est non seulement globale, verticale et centralisée, mais prône des principes d'isolement, d'exclusion, de distanciation qui constituent une rupture d'avec les principes de l'éducation locale Ebrié.

Ainsi, l'éducation aux mesures barrières qu'on pourrait qualifié de global n'est pas forcément en adéquation avec le modèle éducatif Ebrié. En effet, chez les Ebrié, la socialisation est essentiellement basée sur la culture générationnelle. Une génération regroupe tous ceux qui sont nés dans un espace de temps de quinze ans au moins. Ses membres se considèrent tous comme des frères et forment une unité.

« *Le peuple Ebrié est une famille. On éduque nos enfants en fonction de ça.* » (un notable).

Il y règne des rapports fraternels dont les caractéristiques sont la communion, la solidarité et la convivialité. Celles-ci se manifestent par des poignées de mains, des accolades, des embrassades, etc.

« *Quand on dit fête de génération là, ce qu'on enseigne là-bas c'est la solidarité, le rapprochement.* » (chef de génération).

« *Chez nous ici, notre fraternité s'exprime dans les générations. Entre frère, il n'y a pas de limite* » (chef de famille).

Au regard de l'éducation globale initiée par les structures étatiques, l'application des mesures barrières va à l'encontre de cette éducation générationnelle et du mode de vie qui en découle. En effet, selon les enquêtés, les mesures barrières sont des facteurs de division.

« Je vois cette maladie comme quelque chose qui est venue divisée les hommes. Sinon, comment une maladie peut forcer les gens à vivre loin des autres ? Regardez les mesures barrières, si on veut les appliquer, on va plus se parler » (un notable).

Ainsi, ces mesures interviennent dans une sphère où certaines valeurs locales en perte de vitesse font l'objet d'une reconquête. Elles viennent rompre la convivialité et la fraternité qui se traduisent au travers de la chaleur humaine, de la manière de saluer et de l'intensité de cette salutation.

« Comment on peut dire à des gens de ne plus se toucher ? De ne plus se saluer ? Déjà que la solidarité africaine s'en va, est-ce qu'on doit vivre seul ? » (chef de génération)

« Avec votre covid 19 là, on peut plus se saluer. Quand on est frère, on se salue, on se fait 'attouhou⁷' » (jeune).

En plus de diviser, les mesures barrières sont des facteurs de différenciation entre les membres de la communauté.

« Le cache-nez, c'est pour les boss, ceux qui voyagent beaucoup » (représentante des femmes).

Cette différenciation des membres d'une même communauté, ici, la communauté Ebrié d'Adjamé-Bingerville, est à proscrire selon les valeurs transmises.

« C'est pour tuer toutes les différences que les frères d'une même génération portent la même chose. On ne sait pas qui est boss, ou quoique ce soit. Si tu es directeur de société et que dans la tradition c'est toi le petit frère, tu restes le petit frère. Mais quand les gens veulent montrer que c'est eux qui sont pas même chose avec les autres, il y a des palabres » (chef de génération).

Or, les principes des mesures barrières font la promotion des dites vertus proscrites.

« C'est justement ce qu'on essaye de tuer que les mesures ramènent. L'orgueil, la solitude, on ne doit pas apprendre ça à nos enfants » (chef de famille).

⁷ Attouhou est une expression akan qui renvoie aux accolades.

« Pensez-vous que c'est bon d'apprendre à nos enfants ces mesures barrières ? Pour leur santé peut-être, en dehors de la maison. Mais en termes de valeurs, ce ne sont pas de bonnes valeurs. Ça n'enseigne pas la fraternité et la solidarité » (responsable de génération).

Dans cette grisaille de perte de valeurs, peut-on accepter que d'autres décisions puissent apporter un coup de massue ? Par conséquent, perçue comme telles, la non contextualisation des mesures barrières favorise son rejet par les Ebrié d'Adjamé-Bingerville.

« Les mesures barrières ne marchent pas ici parce que nous on n'a pas été éduqué comme ça, à se saluer sans se toucher » (responsable jeunesse).

L'adhésion, ailleurs, et le rejet, ici, dénotent que les mesures barrières n'ont pas fait l'objet d'une contextualisation. Elles ont été parachutées dans des sphères où des dispositions locales n'ont pas favorisé leur application.

« C'est normal que ça marche en Europe, ils sont habitués à ça. Chez nous aussi, c'est normal qu'on n'applique pas, depuis enfant, on a un mode de fonctionnement qu'on transmet à nos enfants » (responsable femme).

Ainsi, l'on assiste à un abandon des mesures appliquées par cette même population hors de leur sphère locale c'est-à-dire "en ville" pour mettre en avant les valeurs locales comme signifiées plus haut.

« Nous, on enseigne la famille, la solidarité, et autre. Les mesures barrières font des différences entre les gens. Ça c'est en ville là-bas. Ici on est au village, il n'y a pas de différence entre nous ».

3. Discussion

3.1. Perceptions des barrières, facteurs de non application

Les facteurs d'application des mesures barrières ont été documentés. L'adhésion ou non des populations à ces dites mesures est avant tout un choix socialement fondé sur la culture éducative et la construction du lien social. La forte communication autour du covid-19 à travers les différents moyens et supports qui existent (Kambé et *al.*, 2021 ;

France 24, 20 Octobre 2020 ; Giardinelli, 27 July 2020 ; OMS, 14 April 2020 ; Atenga, 2020) a favorisé une bonne connaissance de la pathologie et des mesures de riposte. Ce fut le cas des populations Ebrié d'Adjamé-Bingerville. En effet, les données soutiennent que les mesures barrières sont connues. Cependant, elles sont réinterprétées par cette communauté. La non-application des dites mesures est rattachée aux sens qu'elles prennent dans la communauté. Nos résultats ont révélé plusieurs significations de la maladie dont la théorie du complot se traduisant par le contrôle du reste du monde par l'occident grâce à la maîtrise de l'économie et à l'entrave du développement notamment en Afrique, la politique anti-populationniste et les dispositions naturelles alliant chaleur et la résistance développée par des Africains face à la maladie. Quant aux mesures édictées, elles sont considérées comme des mesures à risque et pouvant provoquer des problèmes de respiration et de peau plus grave comme le cancer pendant une application prolongée de ces mesures barrières. Ces perceptions de la covid-19 et des mesures barrières rejoignent les résultats de S. Pérez et *al.* (2021) et E. Kandem (2020). Les premiers soutiennent un décalage entre mesures de santé publique et perception territoriale. En pareille circonstance, l'application des mesures barrières est fonction de l'interprétation sociale et non de l'interprétation médicale qui oriente la politique sanitaire et les actions publiques (Pérez et *al.*, op cit). Quant à Kandem (op cit), ce résultat s'inscrit dans sa dynamique qui a lié appropriation des « gestes barrières », pour combattre la pandémie de la Covid-19 en contexte africain, au décryptage conceptuel de la notion de « gestes barrières ».

Les résultats ont ainsi démontré que l'application ou non des mesures barrières n'est pas liée à des caractéristiques sociodémographiques comme le niveau d'instruction décrit par Atsou (2022). En effet, les résultats de Atsou (op cit) ont révélé que le niveau d'instruction est un paramètre important dans la connaissance et l'application des mesures. Ainsi, plus le niveau est élevé, plus l'individu a une meilleure connaissance des mesures édictées et il est en proie à l'appliquer. Ces résultats sont, par conséquent, contraires aux nôtres qui stipulent que la variable fondamentale est l'éducation locale transmise à travers la culture générationnelle.

3.2. Contradiction des modèles éducatifs et absence de contextualisation des mesures barrières

Dans notre champ d'étude, deux modèles éducatifs aux mesures barrières ont été enregistrés. L'analyse de leur rapport a fait émerger de profondes contradictions. Ainsi, en tenant compte de ces contradictions entre l'éducation globale des populations et le modèle éducatif Ebrié fondé sur la culture générationnelle, l'on a déduit de l'étude un rejet volontaire des mesures barrières dans un champ social précis. En effet, les enquêtés connaissent les mesures barrières, mais choisissent de les appliquer ou pas. Cette donnée est contraire à la recherche réalisée en Côte d'Ivoire qui a révélé que le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon, l'usage de gels hydro-alcooliques, le respect de la distanciation sont les mesures les plus appliquées par la population (UNICEF et OMS, 2020).

Elle est également contraire à celle de Godin (1991) qui notait dans ces travaux que la connaissance des pratiques saines est suffisante pour permettre à la cible d'adopter le comportement promu. En d'autres termes, le fait d'être éduqué à la pratique des mesures barrières devrait suffire à leur adoption. La présente étude montre que l'éducation de la population aux mesures n'a pas eu d'impact sur le mode de vie des populations.

Par contre, les résultats de cette étude abondent dans le sens que celle de Gendron (2007) et certains résultats de la recherche de Atsou (op cit). Le premier auteur (Gendron, op cit) met en avant la théorie de l'éducation à travers trois formes de motivation (émotionnelle, personnelle et sociale). De fait, les mesures barrières n'ont pas d'ancrage social et ne font pas parti des valeurs à transmettre dans le processus éducatif à Adjamé-Bingerville. Dans cette logique, de Atsou (idem) précise que l'adhésion aux mesures barrières est un choix. Ainsi, la non-adaptation desdites mesures aux valeurs communautaires est une cause de rejet.

Conclusion

La présente étude rend compte de la marginalisation des mesures barrières dans un contexte périurbain qui conserve ses particularités culturelles. Une approche qualitative a permis de révéler qu'à Adjamé-

Bingerville notamment, connaître les mesures barrières ne signifie pas forcément une application effective de ces dernières. à. L'Éducation globale aux mesures barrières pose problème à Adjamé-Bingerville parce qu'elle est en inadéquation avec la culture Ebrié. La culture générationnelle, les significations sanitaires et la marginalisation sont autant de facteurs qui justifient la non-intégration des mesures barrières. En d'autres termes, les populations préfèrent prendre le risque de contracter la Covid 19, tant qu'elles sont en conformité avec leurs pratiques culturelles. L'Éducation globale aux mesures barrières pose problème à Adjamé-Bingerville parce qu'elle est en inadéquation avec la culture Ebrié. De fait, ces mesures sont jaugées en fonction de la culture spécifique des communautés ivoiriennes. La culture générationnelle, les significations sanitaires et la marginalisation sont autant de facteurs qui justifient la non-intégration des mesures barrières. En somme, les populations préfèrent prendre le risque de contracter la Covid 19, tant qu'elles sont en conformité avec leurs pratiques culturelles.

Références bibliographiques

Atenga Thomas (2020), "ICT issues in public health awareness and prevention in Cameroon", pp.36-156, Atenga Thomas, Madiba Georges, (s/coord.), *Development issues in the information and communication sciences, Mixtures offered in Misse Misse*, Louvain-la-Neuve, editions Academia, 448p.

Atsou Yaovi Amétohou (2020), *Évaluation du niveau d'adhésion au respect des mesures barrières contre la covid-19 au mali : enquête d'avril 2020*, Faculté de Médecine et d'Odontostomatologie (FMOS), Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako

Banque Mondiale (octobre 2020), *L'État de l'économie ivoirienne : comment la Côte d'Ivoire pourrait rebondir après la pandémie de COVID-19 et relancer la croissance*, Washington, États-Unis.

Djourdebbe Franklin Bouba (2020), *Crise sanitaire de la Covid-19 et déterminants du non-respect des mesures barrières en zones urbaines africaines. Le cas de la ville de Bafia au Cameroun*, Institut

de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD), Université de Yaoundé II (Cameroun).

France 24, 20 Octobre 2020, Paris direct: JT 09:30 du 20 Octobre 2020, Paris.

Gendron Bénédicte, 2007, « Des compétences émotionnelles au capital émotionnel : une approche théorique relative aux émotions », *Éducation et socialisation*, [En ligne].

Giardinelli, A. (27 July 2020), Call for papers: Media, Social Media Networks and Covid-19 in *Africa*". *Calenda*, Université Grenoble Alpes, France, 8p.

Godin Gaston (1991), L'éducation pour la santé : les fondements psycho-sociaux de la définition des messages éducatifs, *Sciences sociales et santé*, Volume 9, n°1, pp. 67-94.

Kambe Kambe Yves et al, 2021, Strategies for the Control of Coronavirus Disease (COVID 19) and Production of Stigma: Case of the Health District of Cocody-Bingerville in Cote D'Ivoire, *International Journal of Infectious Diseases and Therapy*, Vol. 6, No. 1, pp.27-36, doi: 10.11648/j.ijidt.20210601.14

Kamdem Emmanuel (2020), « Chapitre 27. L'appropriation des "gestes barrières" pour combattre la pandémie de la Covid-19 en contexte africain : impacts sur les comportements au travail », in *L'impact de la crise sur le management*, dirigé par Michel Kalika, 2020, EMS Editions, pp. 236-243.

Malthus Thomas-Robert (1798), *Essai sur le principe de population*, Éditions Gonthier, Collection : Bibliothèque Médiations, Paris, 153p.

Milleliri Jean-Marie, et al. (2021), La Covid-19 en Côte d'Ivoire (mars 2020 - avril 2021) une année sous le sceau du coronavirus, *Médecine Tropicale et Santé Internationale (MTSI)*, vol.1, n°2, pp.1-8, Disponible sur: <http://revuemtsi.societe-mtsi.fr/index.php/bspe-articles/article/view/150>

Ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, mars 2020, *Côte d'Ivoire : Covid-19, Plan de riposte contre les infections respiratoires aiguës à Coronavirus*, disponible sur <https://www.tralac.org/documents/resources/covid-19/countries/3806-cote-d-ivoire-covid-19-response-plan-30-march-2020-french/file.html>

Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique de la République de Côte d'Ivoire (2020), *Info covid-19*, site officiel, <http://info-covid19.gouv.ci>

Perez Sandra et al. (2021), « Le virus en territoire, entre perceptions et mesures », *Revue francophone sur la santé et les territoires* [En ligne], Pandémie, crises et perspectives : lectures territoriales de la Covid-19, mis en ligne le 11 mars 2021.

UNESCO (1982), Déclaration de Mexico sur les politiques culturelles. Conférence mondiale sur les politiques culturelles, Mexico City, 26 juillet - 6 août 1982, Paris

UNICEF et OMS (2020), *Analyse qualitative : Maladie à coronavirus (COVID-19) en Côte d'Ivoire. Quelles conséquences sur les ménages vulnérables et les services sociaux de base?*, En ligne : <https://www.unicef.org/cotedivoire/media/2881/file/Rapport-recherche-action-consequences-COVID-final.pdf%20.pdf>

WHO (14 April 2020), *Update of the covid-19 strategy*, Geneva, 20p.

Tourisme éducatif : une analyse à partir du village Karakri à San Pedro (Côte d'Ivoire)

**Bi Vagbé Gethème IRIE et
Guikahué Daniel, BISSOU**

*UFR Logistique, Tourisme et Hôtellerie-restauration,
Université de San Pedro (Côte d'Ivoire)
iriegetheme@usp.edu.ci*

Résumé

Le capital humain demeure important dans tout le processus de développement d'une nation. Ainsi, il est nécessaire de favoriser une adéquation parfaite entre la formation et l'emploi. C'est d'ailleurs dans cette optique que s'inscrit la création de l'université de San Pedro qui dispose en son sein d'une unité de formation et de recherche axée sur le tourisme. A travers un apprentissage qui accroît le lien entre la formation et l'emploi, les curricula de formation promeuvent la pratique touristique des étudiants. Cette étude qui fait écho de l'expérience du tourisme éducatif à l'université de San Pedro, a pour objectif de montrer le processus de la mise en pratique de la formation à travers une activité touristique en faveur des étudiants. Elle s'est fondée essentiellement sur une approche empirique à partir d'une observation des pratiques et un sondage auprès des étudiants au cours d'une sortie découverte de la communauté Kroumen du village de Karakri, à la périphérie de la commune de San Pedro. Il ressort de cette étude que les étudiants ont eu une bonne connaissance pratique des caractéristiques socioculturelles du peuple Kroumen à partir du village de Karakri. Ils ont identifié les possibilités de développement du tourisme dans cette localité rurale situé à la périphérie de la commune de San Pedro.

Mots-clés : *tourisme, étudiant, communauté, San Pedro*

Abstract

Human capital remains important in the whole development process of a nation. Thus, it is necessary to promote a perfect match between training and employment. The creation of the University of San Pedro, which has a training and research unit focused on tourism, is part of this approach. Through an apprenticeship that increases the link between training and employment, the training curricula promote the tourism practice of students. This study, which echoes the experience of educational tourism at the University of San Pedro, aims to show the process of putting training into practice through a tourism activity for students. It is based essentially on an empirical approach based on an observation of practices and a survey of students during an

outing to discover the Kroumen community in the village of Karakri, on the outskirts of the town of San Pedro. The study found that the students had a good working knowledge of the socio-cultural characteristics of the Kroumen people from the village of Karakri. They identified opportunities for tourism development in this rural locality on the outskirts of the commune of San Pedro.

Keywords : *tourism, student, community, San Pedro*

Introduction

Selon Abdelkader Rachedin (2021 : 1), « le facteur humain est la richesse d'une nation ». Cette assertion met en évidence l'importance du capital humain dans tout processus de développement. Il s'agit évidemment de « la relation formation-emploi ». Ce cadre opératoire se fonde sur le principe de l'adéquation formation emploi. Il met en jeu le modèle du système éducatif dont des paramètres influencent les parcours professionnels à travers la nature de la formation, l'expérience professionnelle de l'individu, ses aspirations, son âge, son niveau vis-à-vis de la formation, l'état du marché du travail. On sait bien que les conditions d'accès à l'emploi sont liées à la formation initiale. La formation procure des compétences qui rendent aptes à exercer un certain nombre d'emplois. La relation reste un enjeu crucial pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la vie économique et sociale. D'ailleurs, la création de l'Université de San Pedro s'inscrit dans cette dynamique. A juste titre, les curricula de formation en tourisme impliquent l'intervention des acteurs clés du secteur du tourisme dans la formation des étudiants. Par ailleurs, un accent particulier est mis sur l'apprentissage dans la formation. Cet apprentissage qui accroît le lien entre la formation et l'emploi est exprimé par la pratique touristique des étudiants. Le tourisme en milieu étudiant peut être considéré comme un ensemble d'activités et de pratiques touristiques dont le centre d'intérêt est la population étudiante. Cette forme de tourisme met en évidence les initiatives et les pratiques à caractère touristique des étudiants. Par ailleurs, elle soulève la préoccupation du niveau de culture touristique dans le milieu étudiant en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cette étude, le choix a été porté sur les étudiants du l'UFR Logistique Tourisme et Hôtellerie-Restauration à l'Université de San Pédro. Ce texte dont la

cible est non seulement les étudiants mais aussi, les encadreurs des établissements universitaires a pour objectif de montrer le processus de mise en pratique de la formation à travers une activité touristique en faveur des étudiants. C'est aussi un cadre pour l'immersion des étudiants de l'Université de San Pedro dans la communauté du village de Karakri ou Pont Digboué situé à la périphérie de la commune de San Pedro.

1. Méthodologie

Sur le plan méthodologique, cette étude a été réalisée en s'encrant essentiellement dans une approche empirique. Cette approche se traduit par la pratique de la sortie découverte réalisée sous la direction des enseignants de l'Unité de formation et de Recherche en rapport avec le tourisme et l'hôtellerie-restauration à l'université de San Pedro. Sur la base de cette sortie, un sondage auprès des étudiants a permis de dégager les leçons tirées relativement à la découverte des potentialités touristiques et à l'observation des caractéristiques socioculturelles de la communauté autochtone du village Pont Digboué, le territoire sur lequel l'université est implantée. Elle s'est aussi appuyée sur la tradition orale des autorités coutumières et des habitants de la zone d'étude.

2. Eléments de connaissance et caractéristiques socioculturelles de la communauté

Dans cette première partie, nous nous attardons sur les éléments de connaissance de la communauté et ses caractéristiques socioculturelles.

2.1. Eléments de connaissance de la communauté

Les kroumens se définissent comme les « Klapo » ou « Klawé », c'est-à-dire les descendants de « Kla ». Ils occupent la zone limitée à l'Est et à l'Ouest par les fleuves Sassandra et Cavally. Au nord par le parallèle de Taï. Leur historique retracé par Boua Daniel dit « Amigo », fils du village et *chef du foncier* étonne par sa singularité. Selon lui,

les kroumens sont connus sur toute la côte occidentale comme ayant été durant la période coloniale une main d'œuvre spécialisée dans les opérations de déchargement et de chargement de fret de la marine marchande ; les kroumens se caractérisent aussi par leurs habitudes de migration temporaire à bord des navires de commerce. Ils sont navigateurs à la base. Mais dans les décennies 70-80, l'évolution de l'offre dans la navigation se dégrade. Ainsi, avec le programme d'aménagement de la Région du Sud-Ouest de 1972 qui s'articule autour de plusieurs projets comme la construction du port de San Pedro, l'implantation d'industrie agroalimentaire, de grandes plantations agro-industrielles, ces navigateurs vont se reconverter en agriculteurs et éleveurs.

Photo 1 : visite des étudiants dans les plantations de cacao et d'hévéa à Karakri

Source : terrain

Ainsi, de nos jours il existe des plantations d'hévéa, de cacao, de palmier à l'huile appartenant aux kroumens. A côté de ces cultures d'exportation, ils cultivent du riz, la banane, l'igname pour la consommation et aussi d'autres cultures vivrières et maraichères comme le piment, la salade, le concombre, le gingembre. Il faut noter un fait marquant : cette reconversion des anciens navigateurs est due à des défis d'ordre socio-économique. Selon les dires du *chef foncier* :

« un père de famille qui partait en navigation ne laissait rien comme ressource de subsistance à sa famille qu’il a laissée derrière lui ». il ressort aussi des entretiens réalisés que la communauté kroumen basée à Karakri était au départ dans le village de Digboué. Ce serait en raison de la montée des eaux de la lagune et le manque de terre arable pour la culture que ceux-ci ont migré vers le site qu’ils occupent actuellement.

2.2. Caractéristiques socioculturelles de la communauté

Les kroumens comme tout autre groupe ethnique se différencient par des pratiques, cérémonies propres à eux-mêmes. L’on note le Diniyo, la chefferie du village, l’inhumation, la demande en mariage.

- La Diniyo

Diniyo qui signifie « Bienvenue » en ethnie kroumen est aussi une cérémonie de bienvenue dans la communauté qui a été initiée par leurs ancêtres. Elle se fait lorsqu’une personne revient d’un long voyage ou lorsqu’un membre de la famille est en visite. Pour se faire, l’on présente le cola, le piment en poudre, le vin de palme ou la liqueur et de l’eau. Elle se fait très tôt le matin jusqu’à 12h ou 13h afin de permettre au visiteur « d’avoir l’estomac au moins à moitié rempli en attendant le déjeuner ». Lors des cérémonies funéraires, la Diniyo peut être effectuée jusqu’à 15h. en référence à leur croyance, le cola et le vin de palme ont la capacité de calmer la faim aussi de permettre à l’individu de se tonifier.

La prise du cola obéit à une démarche très codifiée. En effet, la tranche de cola se prend avec la même droite et le piment avec la main gauche envoyée directement dans la bouche. Aussi, la prise d’eau ou de vin de palme sert-elle d’accompagnement.

Photo 2 : l'accueil de la délégation universitaire à travers la « Diniyo »

Source : terrain

- La chefferie du village

L'analyse du corpus de données permet de comprendre que dans un passé lointain en pays kroumen, pour être désigné comme chef du village, il fallait être un guerrier, le plus généreux et le plus apte aux commandements. Ce sont donc les chefs de clans, les chefs guerriers, les religieux ou les féticheurs qui étaient désignés pour incarner l'autorité et la réalité du pouvoir. De ce fait, on peut donc dire que le chef de la communauté kroumen ne se proclame pas chef mais le devient par le mérite. Il faut souligner que le chef n'est pas désigné par voie électorale, mais son choix découlait d'un processus aboutissant à un consensus entre les plus âgés dans la famille fondatrice du village. À la mort du chef, un autre individu de sa lignée est directement désigné. Les kroumens en effet, forment une société organisée en lignage à filiation patrilinéaire et à démocratie villageoise où le système politique est organisé par la gérontocratie familiale. C'est-à-dire, le pouvoir est détenu et exercé par les hommes âgés en l'occurrence le plus âgé dans chaque lignage est de facto le chef de lignage. La communauté kroumen est donc caractérisée par l'absence de pouvoir central. Elle n'admet pas de trône et de couronne encore

moins un siège royal, mais repose sur l'autorité incontestée de l'ainé en vie de la lignée.

Cependant, lors des entretiens réalisés, il apparaît que ce ne sont plus les guerriers qu'on désigne pour être des chefs de village puisqu'il n'y a plus de guerres tribales ou de conquête de terres. Ce sont désormais les instruits et les cadres qui sont désignés comme chefs du village du fait de leurs capacités à défendre le village auprès des instances étatiques, mieux à apporter un développement aux communautés.

Il est important de souligner qu'au regard des pratiques traditionnelles, les kroumens ne donnent pas une place importante à la femme lors des rencontres publiques. Toutefois, en situation de gestion de conflits ou de situations problématiques, les femmes ainsi que les jeunes sont autorisés à donner leurs avis. Avec l'évolution de la société et l'émancipation de la femme l'on note une affirmation du leadership féminin à travers la création d'ONG dirigée par des femmes du village.

- L'inhumation

Autrefois en cas de décès du chef, ses funérailles n'étaient pas une cérémonie ouverte à tous mais une cérémonie qui se faisait dans le secret familial. En effet, lors des funérailles, le corps du guerrier était exposé ou caché et à la fin des funérailles le matin, au moment de l'enterrement une danse guerrière « le klé » est exécutée par des ceux qui en maîtrisent les codes. L'inhumation se faisait dans de grands arbustes ou entre leurs racines et ce lieu devenait un lieu sacré où les membres du village allaient demander protection et assistance aux aïeux.

- La demande en mariage

La demande en mariage en pays kroumen dans le temps ancien était marquée par diverses étapes. Lorsqu'un jeune kroumen développe des sentiments à l'égard d'une fille, il la kidnappe et part avec elle dans son village natal afin de déléguer des émissaires. Ceux-ci par la suite allaient rassurer les parents de la jeune fille et leur garantir sa sécurisation. Ensuite, une procédure est entamée à l'effet de demander

en mariage la fille kidnappée. Pour se faire, les parents du jeune homme offrent le tabac en guise de demande en mariage de la jeune fille. Par la suite, il est effectué par la suite des tatouages sur le visage de la jeune fille pour signifier que cette dernière est désormais en union.

Photo 3 : Femmes kroumen tatoutées

Source : terrain

Dans la dynamique de demande en mariage, un intermédiaire est choisi entre les deux familles pour cheminer les dons de la demande de l'intéressé. Le don dans le passé était composé d'une serviette, un chapeau, une machette, une lime, une veste et un pagne kita pour le père. Quant à la mère, elle reçoit une grosse marmite et des complets de pagne. Il est à préciser que c'est le cousin du père qui reçoit la dot pour symboliser l'union entre les différents maillons de la famille et naturellement, le cousin rend ensuite compte au père de la mariée.

3. Recensement et proposition de stratégie de Développement touristique dans le village

Au sein du village Karakri se trouvent différentes potentialités touristiques qui font sa particularité. Quelques exemples d'endroits qui peuvent être potentiellement touristiques sont listés ci-dessous.

3.1. Recensement des potentialités touristiques du village

La place du village entourée de cocotiers et de palmiers offre un cadre agréable pour le repos après une longue semaine de travail.

Photo 5 : place du village entourée de cocotiers

Source : terrain

Photo 6 : La plus vieille case du village faite à base d'Iroko, de Badi et de Liane

Source : terrain

Photo 7 : Les champs de cacao, hévéa

Source : terrain

Photo 8 : La danse Bollo super et l'ensemble des danses de cette localité exemple de l'Alloukou

Source : terrain

Photo 9 : L'extraction du vin de palme

Source : terrain

3.2. Proposition de stratégie de développement touristique dans le village

Dans le village Pont Digboué, il est facile de repérer des endroits qui peuvent être potentiellement touristiques. Parmi ces endroits, on peut citer la place publique du village. Cette place avec sa décoration particulière ne nous laisse pas indifférents. En effet, c'est un lieu calme entouré d'un certain nombre d'arbres. Ce qui fait de ce lieu un endroit particulier de repos pour les potentiels visiteurs. Comme stratégie d'aménagement que nous proposons, il faut ajouter des espaces récréatifs qui pourront par exemple offrir aux visiteurs des parties de jeux. Comme jeux, nous pourrions avoir les jeux de dame, de scrabble, de carte, de Ludo, d'Awalé. Aussi, est-il important de construire des bungalows de sorte à pouvoir loger des touristes et mettre en place une stratégie en vue d'aider cette communauté à attirer les visiteurs dans le village. En ce qui concerne la case du village, il faut déconstruire son caractère singulier en lui associant une histoire originale et attractive qui aiguïsera la curiosité des personnes.

Une autre attraction assez emblématique de la communauté est la danse Bollo super. Elle est la résultante de ce riche patrimoine culturel

du peuple kroumen. Elle met en exergue la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Par la singularité et la particularité chorégraphique, l'on pourrait filmer ses différents attraits et les mettre sur des plateformes numériques afin d'attirer des visiteurs dans le village.

4. Discussion

Les résultats de ce texte renforcent l'idée associée aux pratiques touristiques des jeunes aristocrates britanniques lors du grand tour au XVIIe siècle. En effet, ce voyage qualifié de grand tour avait une visée éducative comme le postule Wagner (2007 : 3) en ces termes : « Ce voyage éducatif, qui se diffuse aux XVIIe et XVIIIe siècles chez les aristocrates du continent, parachève une bonne éducation ». Aussi, le tourisme éducatif se positionne-t-il comme une forme de stage d'apprentissage avec pour effet versant la co-construction des maquettes pédagogiques avec les communautés visitées. Ce principe de participation des communautés à la formation des étudiants en tourisme rejoint les travaux de Lusignan (2013) qui montrent que la formation en tourisme doit intégrer les principes du développement durable, en l'occurrence la justice sociale. Cette formation doit servir de creuset pour la valorisation des us et coutumes des populations. En effet, l'auteure soutient que : « Tout au long de leur formation en Tourisme, les étudiants doivent avoir la possibilité d'acquérir des connaissances et de vivre des expériences concrètes en lien avec l'un ou l'autre des fondements du développement durable » (Lusignan, 2013). Cependant, CONG HUYEN TON NU Y (2016 : 78) fait un dépassement des résultats de l'étude en considérant que les stages en entreprise participent aussi de la formation des étudiants en tourisme. Il postule que les stages en entreprise des étudiants dans le domaine du tourisme permettent de questionner la qualité de la formation. Cela en vue d'apporter des améliorations constantes en faveur de l'enseignement et de l'apprentissage.

Conclusion

Au terme de la sortie, les étudiants postulent que connaître la communauté où l'on réside est important pour celui qui veut

s'instruire sur la vie de celle-ci. Le peuple kroumen est un peuple chaleureux et hors du commun du fait de son histoire, ses pratiques, ses caractéristiques et sa localisation. Par ses différentes caractéristiques, ce peuple sans différenciation marque les visiteurs surtout par ses danses mais aussi par l'accueil qu'il offre. De navigateurs et pêcheurs au statut d'agriculteurs, les kroumens de Pont Digboué ont su développer d'autres secteurs d'activités en vue de faire face à la disette à travers les champs de cacao, hévéa, palmier à huile qui font de ces espaces des attraits touristiques dans le village. Au regard de toutes ses potentialités, ce village kroumen devrait être promu aussi bien sur le plan national qu'international en mettant en exergue les richesses qu'il possède et aménager des espaces pour accentuer son attrait touristique.

Références bibliographiques

Rachedi Abdelkader (2021), *La relation formation-emploi* in La Revue des Sciences de Gestion 2021/6 (N° 312), pp 91 à 101

Cong Huyen Ton Nu Y Nhiem (2016), *Stage en entreprise des étudiants de la filière du Tourisme : défis et perspective. Le cas du Département de Français de l'École Supérieure de Langues Étrangères (ESLE) de Hué* in Synergies Pays riverains du Mékong n° 8 - 2016 p. 77-87

Lusignan Marie-Janou (2013), *Intégration des principes de développement durable au collégial : Le cas du programme de Techniques de tourisme*, in Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement, Hors-série 13 | janvier 2013. Consulté le 30 novembre 2022. URL : <http://journals.openedition.org/vertigo/11676>.

Wagner Anne Catherine (2007), *La place du voyage dans la formation des élites*, Actes de la recherche en sciences sociales, no 170, décembre 2007, pp. 58-66.

Espace et attachement des populations à l'épreuve des risques d'origine naturelles à Attecoubé

Boukary SAVADOGO

Université Félix Houphouët-Boigny
savbouk-hary@outlook.fr

Parigassori Siméon SORO

Université Félix Houphouët-Boigny
sorosimeon@gmail.com

Reine Prisca DADI

Université Félix Houphouët-Boigny
penielgago@gmail.com

Résumé

En Côte d'Ivoire, l'occupation des sites non constructibles est un problème urbain de longue date qui entraîne des pertes en vies humaines et des dégâts matériels assez révélateurs ; chaque année et surtout en saison pluvieuse. Face à ce constat, les pouvoirs publics sensibilisent et procèdent aux déguerpissements dans certaines zones à risque. Malgré ces mesures, les populations restent toujours attachées à leur milieu de vie. Cet article vise à comprendre les logiques sociales de l'attachement des populations à leur environnement. Pour ce faire, cette étude combinant les approches qualitative et quantitative a été menée à Abidjan, précisément à Attecoubé; une commune touchée par les inondations et éboulements de terrain. L'analyse s'est appuyée sur des données recueillies auprès de 600 chefs de ménage et 14 leaders communautaires. Les résultats de travail de recherche mettent en évidence l'instabilité du statut des chefs de ménage, la proximité du cadre de vie avec le lieu du travail et les enjeux socio-culturels.

Mots clés : attachement, espace à risque, éboulement, inondation, Attecoubé

Abstract

In the Ivory Coast, the occupation of non-building sites is a long-standing urban problem which results in quite revealing loss of life and material damage; every year and especially in the rainy season. Faced with this observation, the public authorities are raising awareness and carrying out evictions in certain areas at risk. Despite these measures, the populations maintain themselves and always remain attached to their living environment. This article aims to understand the social logics of people's attachment to their environment. To do this, this study combining qualitative and quantitative approaches was carried out in Abidjan, specifically in Attecoubé; one

municipality affected by floods and landslides. The analysis was based on data collected from 600 heads of households and 14 community leaders. The results of research work highlight the instability of the status of heads of household, the proximity of the living environment to the workplace and socio-cultural issues.

Keywords: attachment, space, landslide, flood, Attecoubé.

1. Introduction

La croissance des inégalités et de la pauvreté urbaine, dont l'explosion des bidonvilles est l'expression la plus forte, résulte d'un modèle d'« urbanisation » sans développement induit par les ajustements structurels et le «tout-au-marché» (Delcourt 2007 : 1). De ce fait, les bidonvilles ou quartiers non structurés situés en zones à risque d'inondation et d'éboulement de terrain sont le lieu d'habitation privilégié de certaines couches de la population abidjanaise. Le risque naturel pour sa part est défini par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 1995, comme une perturbation profonde, écologique et psychosociale, qui dépasse la capacité d'adaptation des populations touchées.

De fait, dans la commune d'Attecoubé où le phénomène est étudié, l'on note un attachement des populations à leur lieu d'habitation. Selon (Tuan, 1975 ; Stedman, 2003), le lieu se réfère à un espace auquel une signification a été donnée à travers des processus individuels, collectifs ou culturels) : mémoires, symboles, et expériences multi sensorielles vécues et ressenties.

En outre, selon la synthèse du niveau d'exposition des communes d'Abidjan aux risques naturels, Attécoubé est la seule commune qui présente deux (02) types de risque naturels majeurs (éboulement de terrain et inondations), signifiant ainsi le niveau de criticité le plus élevé (MESUDD, 2014).

Ainsi, l'espace (lieu) apparaît comme une marque de volonté de puissance humaine. L'Homme dans la quête de satisfaction de ses besoins, accapare l'espace, s'y identifie et s'affirme. L'espace devient donc objet de production, de diffusion et surtout de décision (Miossec,

2018 : 28). L'appartenance à ces quartiers est, pour leurs habitants, un symbole d'insertion sociale et spatiale (Wachsberger, 2009) et aussi le sentiment d'appartenance à une communauté urbaine.

Plusieurs facteurs sont associés à l'attachement au cadre de vie et doivent être pris en compte afin de mieux comprendre les rapports entre les individus et l'environnement et particulièrement la perception des risques. Mieux, comme le considère l'approche transactionnelle, l'individu et l'environnement forment un système caractérisé par la réciprocité et l'échange continu. Dans ce sens, «les individus satisfaits du lieu où ils vivent ont tendance à s'approprier et à considérer comme familier un espace plus ample que ceux qui ne se sentent pas chez eux» (Moser, 2009 : 153).

Cependant, si un attachement au lieu existe au travers de liens sociaux (Savadogo, 2021b), ou peut poser les bases d'un engagement politique (Savadogo, 2021c) ou encore pour des enjeux économiques (Savadogo & Sokoto, 2021), nous souhaitons approfondir ici le fait qu'il peut également exister en relation directe avec les entités physiques inhérentes à ce lieu. Au-delà de la caractérisation du risque et de l'espace, cette étude s'inscrit dans la perspective des approches sociologiques en mettant en avant la dimension sociale du risque.

Notre objectif est d'identifier différents types d'attachements qui peuvent coexister à propos d'un lieu, d'analyser comment cet attachement se manifeste auprès des autres et sur le territoire.

2. Méthodologie

La commune d'Attecoubé (Figure 1), située au Centre de la ville d'Abidjan. Elle compte 313 135 habitants et 67 683 ménages selon le (RGPH, 2021) et s'étant sur une superficie de 70 km². Seuls 25 km² sont habités avec un relief discontinu et accidenté par endroit. L'étude a été réalisée principalement dans les quartiers et villages d'Agban-Attié (Banco I), Attecoubé III, Boribana (Sébroko), Gbébouto, Lagune, Millionnaire, Némantoulaye et Santé III.

Carte : Présentation de la commune d'Attecoubé et des différentes zones à l'étude

Par ailleurs, l'approche méthodologique de cette étude est une combinaison d'approche qualitative-quantitative. Les travaux de recherche s'adossent sur une théorie psychosociale « la perception du risque » dans la tradition de Joffe (2003). Elle permet d'expliquer

comment les facteurs sociaux, culturels et relationnels influent sur la façon dont les gens construisent, se représentent et donnent du sens aux risques. En effet, les risques sont socialement construits et, de ce fait, la vie sociale offre un cadre de codification de la réalité qui guide l'action. Ce cadre organisé fondamentalement par la pensée sociale a largement été abordé à travers la théorie des représentations sociales (Moscovici, 2004).

La collecte des données s'est appuyée sur une exploration qui a permis de faire un état des lieux de façon générale sur le sujet et des entretiens semi-directifs réalisés auprès des principaux acteurs dans les différents quartiers d'Attecoubé.

Dans le cadre de l'échantillon qualitatif les individus interviewés ont été sélectionnés selon leur représentativité, leur qualité et leur implication.

Il s'agit de 14 enquêtés (Chefs de villages, Notables, Chefs de communauté, Présidents et Secrétaires de comité de gestion des quartiers, Guides religieux, Président(te)s des associations, Conseillers), à qui des guides d'entretien ont été adressés. Cependant l'enquête quantitative a été menée auprès 600 chefs de ménage repartis sur l'ensemble des quartiers visités à travers l'administration de questionnaires.

3. Résultats et discussion

3.1. Instabilité des emplois des chefs de ménages : un facteur de l'attachement des populations dans les milieux à risque

Selon l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), le sous-emploi comprend d'une part les personnes actives occupées au sens du Bureau International du Travail (BIT, 1998) et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- elles travaillent à temps partiel, souhaitent travailler davantage et sont disponibles pour le faire, qu'elles recherchent activement un emploi ou non ;
- elles travaillent à temps partiel (et sont dans une situation autre que celle décrite ci-dessus) ou à temps complet, mais ont travaillé moins que d'habitude pendant une semaine de référence en raison de chômage partiel (chômage technique) ou mauvais temps.

Et d'autre part, les personnes qui ne peuvent pas conserver leurs emplois dans la durée vivent dans l'« instabilité au niveau de l'emploi ». Dans les milieux à risque à Attecoubé, les personnes interrogées estiment qu'ils sont en situation de sous-emploi rendent ainsi leur statut instable.

Chez ces enquêtés, lorsqu'un membre de la famille se retrouve en situation de sans emploi ou de sous-emploi à fortiori lorsqu'il est la personne de référence du ménage, sa situation met à mal son bien-être social et celui de sa famille

Ainsi, l'instabilité de l'emploi a des impacts non négligeables sur les postes de dépenses et de consommation des ménages, surtout, les plus défavorisés. L'instabilité de l'emploi apparaît comme l'une des principales raisons de l'attachement des populations aux zones à risque face aux mesures de déguerpissement et de leurs perceptions vis-à-vis des risques encourus. Ces variables sont à mettre en relation avec les situations de pauvreté et de précarité sociale de plus en plus liées à l'instabilité de leur statut. Le tableau 1 a été réalisé auprès des chefs de ménage suite à la question : Pensez-vous que votre présence en ces lieux permet de régler vos charges (dépenses) ?

Tableau 1 : opinions sur le lieu d'habitation

Opinions	Effectifs	Proportions (%)
Tout à fait d'accord	311	51,83
Plutôt d'accord	145	24,17
Sans opinions	60	10
Plutôt pas d'accord	61	10,17
Tout à fait en désaccord	23	3,83
Total	600	100

Source : enquête de terrain, 2022

Il ressort de l'analyse du tableau 1 que sur les 600 chefs de ménage interrogés, 311 soit 51,83 % affirment « tout à fait d'accord » et 145 soit 24,17 % affirment « Plutôt d'accord » que leur habitation en zones

à risque leur permet de régler les différentes charges (dépenses). Pour des raisons économiques, plus de la moitié de population interrogée estime qu'habiter dans ces milieux permet de faire face aux dépenses. D'ailleurs, ces populations évoquent la notion de l'instabilité de l'emploi car elles font en majorité de petits métiers et donc des activités génératrices de revenus qui ne permettent pas toujours de satisfaire à leurs besoins primaires.

Monsieur V., membre du comité de gestion du quartier Santé III (Secteur Déindé) ne disait pas le contraire :

« Beaucoup de personnes sont ici à Mossikro, non pas parce qu'ils aiment le quartier mais par faute de moyens financiers. Ils n'ont pas de boulot fixe et même ceux qui ont un boulot ne sont pas bien payés pour s'occuper de leur famille. Ils sont obligés de s'accrocher à la vie en faisant des gombos car ils n'ont pas le choix. De façon générale, ils n'ont de travail stable et on fait avec les moyens de bord ».

De fait, les populations qui évoquent le problème d'emploi et même si l'emploi existait, elles ne perçoivent pas dans la majorité, un revenu consistant pour la survie de leur ménage. Le travail est la principale source de revenu de la plupart des ménages et en particulier celui des pauvres. L'accès à des emplois productifs et rémunérateurs est souvent le meilleur moyen de sortir de la pauvreté.

Adjé & Savadogo (2019 : 174) vont dans le même sens au sujet des populations des sites à risques à Attécoubé en précisant que la plupart des chefs de ménages exercent des activités économiques dans des conditions précaires. La précarité de l'emploi dont il est question ici renvoie aux différentes formes de sous-emploi. Pour celles qui sont dans l'emploi formel (insécurité socioéconomique) ; pour celles qui sont dans l'informel (absence de contrat de travail, absence de stabilisation de l'emploi, non-respect des règlements de travail, etc.).

À l'inverse, être exclu du marché du travail a un impact considérable sur le bien-être économique et social, déprécie le capital humain et peut également modifier la perception liée à son lieu d'habitation au sujet d'éventuels risques. Cela est mis en exergue par Billig (2006) qui stipule que dans le domaine de la perception du risque, un indice élevé d'attachement territorial peut aller de pair avec la sous-estimation de celui-ci, ou de son acceptation. Plus loin, en

Côte d’Ivoire les statistiques officielles indiquent que toute personne qui a une dépense de consommation inférieure à 661 francs CFA par jour, soit 241 265 francs CFA par an est pauvre a fortiori un individu qui n’a pas de revenu. Quant à Tchokomakwa & Dzalla (2022) pour être plus précis sur l’importance des pauvres dans ces espaces, ont indiqué qu’au Cameroun par exemple, 68% des ménages pauvres se sont installés dans les zones à risques du bassin versant du «Grand cours» à cause des terrains peu coûteux. Cette réalité sociale est similaire est celle d’Attecoubé qui en plus du coût du terrain, le loyer est aussi accessible.

3.2. Proximité avec le lieu de travail : une ressource de l’attachement des populations à leur milieu de vie

En référence aux déclarations des personnes enquêtées, la présence des populations dans ces zones à risque s’explique par la proximité avec le lieu de travail. La conséquence directe de ce choix est qu’une grande majorité d’entre elles sont satisfaites de la distance qui sépare leur domicile de leur lieu de travail.

Car, en se rapprochant de leur lieu de travail, les acteurs espèrent avant tout avoir plus de gain en termes d’économie sur le transport, les dépenses liées à la nourriture et atténuer les gaspillages sur le revenu qui est relativement instable. De la sorte, la proximité du lieu de travail n’est pas vue seulement en termes de réduction de la distance géographique, mais aussi comme l’amointrissement de certains postes de dépenses comme matérialisé par la figure 2.

Figure 2 : Proximité du domicile avec le lieu de travail

Source : enquête de terrain, 2022

Au regard du secteur, environ 53,77 % de la population interrogée exercent une activité génératrice de revenu dans la commune. Parmi ceux-ci, 25,13 % des chefs de ménage travaillent dans leur quartier d'habitation et 28,64 % travaillent dans un autre quartier de la commune d'Attecoubé tandis que 43,47 % travaillent dans les autres communes du District Autonome d'Abidjan et 2,76 % hors du District.

À l'analyse, ces réalités sociales susmentionnées s'expliquent par le fait que le commerce reste une activité dominante dans la commune et surtout dans les différents quartiers. Il faut noter que la majorité des habitants vivent des petits métiers et du commerce informel. Ce commerce a lieu surtout dans les boutiques, les magasins, les marchés et sur des espaces aérés pouvant accueillir un nombre n'important de personnes.

De surcroît, même si les industries ne sont pas développées dans la commune, il n'en demeure pas moins que la commune profite des opportunités industrielles des communes de Yopougon où une bonne partie de sa population travaille. Aussi, exercent-ils les activités génératrices de revenus dans les communes d'Adjamé et du Plateau qui leur sont plus proches.

Le président du Comité de Gestion du Quartier Sébroko (Boribana) nous en dit davantage :

« Ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est la position géographique du quartier. La plupart des habitants de Boribana sont des commerçants qui sont dans les marchés à Attecoubé, Adjamé, Plateau et Yopougon. Certains fonctionnaires et débrouillards rallient facilement la commune du Plateau par pinasse ou bateau bus. Cela nous permet de mieux vivre, de nous rapprocher de nos activités. Cela diminue les dépenses en transport et permet de se sentir à côté de son lieu de travail. Plusieurs personnes marchent pour se rendre au travail et revenir à la maison. Vraiment, cette proximité nous arrange beaucoup ».

Assurément, à travers ces propos, nous comprenons que la situation géographique de la commune d'Attecoubé est stratégique pour l'exercice des activités économiques. Elle est ainsi une source de motivation pour les populations, ignorant ainsi les dangers liés à leur présence sur ces sites. Argumentant dans le même sens, le chef de service qualité de vie de la mairie technique d'Attecoubé et habitant d'Agban-village précise dans cet extrait d'entretien que :

« Les installations de ces populations s'expliquent par le désir d'être proche de leurs activités afin de réduire le coût du transport. Attecoubé est une commune stratégique par sa position. Située au cœur de la ville d'Abidjan, on peut accéder facilement à son lieu de travail et dans les autres communes du District ».

De plus, pour certains, qu'ils soient agents de l'État ou leaders communautaires reconnaissent bien la position stratégique de la commune d'Attecoubé dans le district autonome d'Abidjan. Et par là, les habitants ne se trouvent en aucun cas "enclavés" et ont accès facilement aux autres communes pour vaquer à leurs occupations. Ils se sentent aussi proches de leurs lieux de travail. Ce qui réduit considérablement aussi le coût du transport et attache davantage les populations à ces zones.

Dans cette même veine, Olemba (2011 : 19), confirme cette assertion en affirmant que le souci de proximité avec le centre-ville, les raisons économiques, commerciales, et le peuplement ethno-démographique qui caractérise la ville, à contraint les populations à s'agglutiner dans des zones surpeuplées sans plan d'urbanisation, allant du sommet vers les bas-fonds au fur et à mesure que les parcelles constructibles devenaient rares.

3.3. Stratégie et logique des acteurs face aux opérations de déguerpissement des sites à risque

Face aux opérations de déguerpissement des zones à risque, le maintien des populations sur les espaces sociaux est une réalité. En effet, à chaque individu est attaché un ensemble de lieux : son lieu de naissance, les lieux d'origine de sa famille, les lieux dans lesquels il a vécu successivement, les lieux qu'il fréquente ou qu'il a fréquenté, les

lieux de vie de ses proches. Mais aussi, des lieux plus imaginaires ou projetés comme les lieux de vie souhaités ou de projets éventuels. Tous ces lieux constituent le patrimoine identitaire géographique de chacun. Le discours social produit autour de leur origine sociale est mobilisé pour légitimer leur maintien et résistance sur les espaces. Finalement, se référer à son lieu d'origine pour se maintenir est beaucoup plus fréquent chez les personnes immigrées ou les personnes de parents immigrés (61,4 %) que chez les nationaux (35.25 %). Il est ressorti de façon prépondérante, un attachement aux espaces investis.

De surcroît, le partage des moments de joie comme de malheur, les ressentis, les émotions cultivées à l'égard de leur vie. Il y a également le fait que des personnes ont rencontré l'homme et/ou la femme de sa vie et aussi la chaleur amicale. Pour eux, partir de ces endroits est comme si on n'avait rien fait pour maintenir ce contact fort, c'est comme si l'on devait trahir tout ce que ces espaces ont offert de beau, c'est comme si c'était toute une vie qui s'écroulait.

Cependant, l'on note une certaine similarité quant aux comportements des populations vis-à-vis de leur espace de vie quel qu'en soit le cadre social. Sous ce rapport, l'espace de vie ne peut être défini seulement en termes d'accueil, de solidarité, de fraternité et de convivialité. Il engendre aussi le conflit si l'on ne respecte pas les règles d'habiter. Pour désactiver et mettre en veilleuse les opérations de déguerpissement, les populations réinvestissent les espaces occupés.

En conséquence, c'est le sens donné à ces lieux investis et leur mobilisation comme référent identitaire qui milite en faveur du maintien des populations sur les zones à risque à Attecoubé.

Le verbatim de monsieur F., Agent de service d'hygiène à la mairie d'Attecoubé vient enfoncer le clou :

« Mon frère, nous sommes nés ici, notre cordon ombilical a été enterré ici et on a grandi ici. Je suis marié et père d'une fille. Ce quartier est toute ma vie. Pourquoi aller ailleurs si je me sens très bien là où je suis actuellement. Ce n'est pas facile de laisser un coin ou tu es habitué. Je ne peux pas avoir une idée négative de mon quartier. Nous, on habite encore le quartier parce que nos parents y

résident toujours. C'est le terrain de mon père et je n'ai pas de loyer à payer ».

Il faut relever que dans la promotion de l'identité et le soutien de l'attachement territorial, l'une des stratégies importantes utilisées à Attecoubé faisait appel à l'histoire et à la mémoire du lieu. C'est dans cette même perspective que le président du comité de gestion du quartier d'Agban-attié (Banco I) affirmait :

« Nous sommes ici à cause des parents qui habitent les lieux et aussi par ce que nous avons grandi ici. Ce n'est pas du tout facile de quitter un endroit où tu as presque tout fait. C'est le terrain de mon papa et je vis avec ma maman. Si ma mère dit qu'elle veut bien rester ici parce que c'est la maison de son défunt mari ; c'est une fierté pour elle. Dans cette situation, toi en tant que fils, tu ne peux pas donner dos à ta maman. Je suis né dans le quartier depuis 1987 tandis que les parents y ont vécu plus de 15 ans avant ma naissance. C'est pour ces différentes raisons que je réside encore ici ».

Il importe de préciser que le lien affectif ne saurait s'expliquer que par l'attachement au cadre de vie et aux liens sociaux entre les individus. Aussi, les contraintes familiales comme la volonté de certains parents à rester dans ces zones à une forte influence de décision sur les enfants. Dans le domaine de la perception du risque, l'attachement territorial est un indice qui peut aller de pair avec la sous-estimation de celui-ci, ou de son acceptation. Ce lien positif amène l'individu à rester proche de l'environnement en question dans l'espace et dans le temps. Les rapports sociaux vont prendre le pas sur les conditions physiques dans l'élaboration de ce processus d'attachement à un lieu. Cet état de fait est renchéri par les écrits de Birmingham et *al.* (2008). Selon les résultats de leur étude, certaines personnes tendent à nier ou à sous-estimer le risque d'inondation en raison de leur attachement à leur propriété. De fait, pour plusieurs, il semble que l'attachement à l'égard du domicile et de la région semble déterminant dans la décision d'habiter une propriété située dans une zone inondable et de refuser une délocalisation permanente. Ainsi, il met en lumière l'importance de la qualité de vie associée à la localisation de la maison et du sentiment d'attachement pour expliquer le choix de certaines

personnes à habiter un domicile à risque d'inondation et d'éboulement de terrain.

3.4. Enjeux socio-culturels comme source d'attachement aux sites à risque

3.4.1. Survivance des sites de communion avec les divinités

Certains responsables de village, durant la période de référence, ont fait remarquer qu'Attecoubé est la terre de leurs ancêtres. Ces derniers sont leurs protecteurs et il n'est point question de les ignorer.

De ce fait, certains lieux et espaces sociaux sont socialement marqués. Pour les populations, les cimetières, la lagune « *ébrié* », la forêt du banco et d'autres sites rituels sont des lieux sacrés qui favorisent la communion avec les divinités. Ces lieux représentent les sites d'invocations des divinités et les populations disent attacher du prix à leurs croyances et traditions religieuses. Ainsi, les espaces réservés pour les actes culturels et culturels font partie intégrante de la vie des peuples originaires de la commune d'Attecoubé. Les propos du chef de la communauté *Dan* à Agban-attié (Banco I) illustrent cette réalité sociale :

« Nos parents ont leurs fétiches dans la forêt du Banco. Il faut voir la forêt du banco autrement car ce n'est pas une simple forêt pour nous. C'est le dortoir des génies, de nos ancêtres qui sont sensés veiller sur nous tout le temps. On ne peut pas tout dit ici mais sachez que cette forêt fait que nous sommes en perpétuel contact avec nos disparus ».

La protection du patrimoine culturel coutumier est une marque identitaire des peuples lagunaires de façon générale. Selon eux, quel que soit le modèle de développement auquel on aspire, il faut sauvegarder sa culture comme l'atteste le chef de terre d'Agban-attié (Banco I) qui s'exprime en ces propos :

« Nous sommes des Africains d'abord avant d'être Ivoiriens. Même étant ivoiriens, nous sommes des peuples du sud. Ce qui veut que nous sommes en contact permanent avec l'eau et la forêt. Nous sommes

dans nos villages et donc sur nos terres et quel que soit le risque ou le problème qui se pose, nous nous posons la question de savoir est-ce à cause du développement que nous allons abandonner nos ancêtres ou nos traditions ? À cette question, nous disons "NON" car nos défunts et nos ancêtres font partie intégrante de nos sociétés et donc, de nos vies et nous sommes avec eux ici ».

De cette façon, l'on perçoit clairement que la présence permanente des populations et surtout les propriétaires terriens s'explique par la sauvegarde des valeurs traditionnelles et culturelles. En effet, toute société étant régie par des normes et valeurs sociales, certains résidents s'identifient en ces lieux car ce sont des patrimoines culturels qu'il faut sauvegarder.

C'est dans ces conditions, Proshansky (1978 : 22), propose la notion de « place identity » et définit l'identité de soi en relation à l'environnement physique à travers un système d'idées, de croyances, de préférences, de sentiments, de valeurs, de buts, de tendances et de compétences comportementales fortement liés à un environnement précis. Cette marque ou identité culturelle donne une place importante à l'attachement de certaines populations et surtout les garants de la tradition à leur lieu d'habitation. Du fait de cet attachement, les risques sont minimisés ou ignorés par les occupants.

3.4.2. Attachement des populations autochtones aux espaces sociaux comme affirmation et conservation de leur autochtonie

Avec l'urbanisation, ces villages aujourd'hui devenus des villages reliques perdent peu à peu leur valeur sociale et voire leur authenticité. En effet, selon les déclarations des personnes enquêtées, le phénomène urbain entraîne des effets positifs comme négatifs. Elles estiment qu'avec le développement de la ville d'Abidjan, il est difficile de tracer les frontières naturelles entre leur village et la commune d'Attécoubé. Cette ouverture de l'urbanisation sur leur village est traduite par ces derniers comme un piège les enfermant dans la soumission des décisions politiques et institutionnelles. Selon leurs déclarations, c'est une perte de leur tradition, une disparition des biens fonciers villageois et un renoncement à leur tradition d'origine. Ils estiment que se plier aux décisions de l'État serait renier leurs traditions et leurs ancêtres et renoncer à leurs identités sociales et

culturelles. Ce faisant, les populations cherchent à limiter les actions des politiques publiques en insistant sur le caractère construit de leurs identités culturelles à travers des formes de résistance.

Le chef de la communauté *Gouro* à Attecoubé III souligne cette réalité sociale à travers ces propos :

« Attecoubé est notre terre. C'est la terre des Ébrié et aussi des autres communautés qui se sont installées ici et qui vivent avec nous ici pendant bien longtemps. Quel que soit le problème qui va se présenter, il faut tenir compte de notre avis. Nous ne sommes pas partis vers le développement mais c'est plutôt le développement qui est venu à nous. Nous maintenons vos traditions malgré le brassage des populations ».

Ces autochtones ou encore «peuple premier», ou encore «propriétaires terriens» sont confrontés à une pression foncière. Cette pression foncière constitue la pression la plus prégnante à laquelle les villages insérés dans les agglomérations sont soumis, car l'un des corollaires de l'urbanisation est l'absorption des terres faisant partie du patrimoine foncier rural de ces villages. En effet, le dépérissement des terres villageoises constitue l'aspect le plus ancien de la pression urbaine en question.

C'est dans ce sens que Gnabeli & Lognon (2011 : 18) précisent qu'au niveau des enjeux de la reproduction de l'identité villageoise, la captation de ressources politiques constitue un des enjeux majeurs des efforts multiformes (institutionnel, idéologique, symbolique etc.) de reproduction de l'identité villageoise des villages reliques en Côte d'Ivoire. Ces ressources politiques concernent notamment des postes électifs (maire, député, conseillers municipaux, gouverneur de District et bien d'autres.) ou dans les sphères de décision étatiques.

Cette ressource est donc particulièrement stratégique car elle permet notamment de capter d'autres ressources (économiques et symboliques) et de réduire ou d'atténuer certaines pressions urbaines. Ces aspirations politiques soutenues par l'idéologie de l'autochtonie sont portées par l'ensemble des villages.

Pour Belaidi et *al.* (2016 : 44), les peuples autochtones font entendre leur voix sur la scène internationale et prennent une place dans les institutions des Nations unies. Des revendications sociales (Convention 169 de l'Organisation International du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989) à la reconnaissance culturelle (Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 2003), du droit à la propriété intellectuelle (Convention sur la diversité biologique, 2007) aux aspirations politiques (déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 1992), l'autochtonie sert autant de fondement au droit à l'altérité qu'elle permet de se démarquer d'une globalisation qui tend à effacer les particularismes. Loin de l'image surannée qu'on leur prête, c'est bien leur compréhension des mécanismes de la prise de décision et des groupes d'influence gouvernementaux et non-gouvernementaux qui leur permet de se faire reconnaître des droits particuliers.

4. Conclusion

Cette étude a permis d'étaler la situation environnementale du milieu de vie des acteurs sociaux et les causes de l'attachement des populations aux sites à risque à Attecoubé. En effet, les inondations et éboulement de terrain accentués dans cette commune, sont la cause de perte en vies humaines et de dégâts matériels importants. Pour l'État, la sensibilisation reste l'une des solutions adoptées et non durable face au degré d'exposition de ces populations. Souvent, le déguerpissement systématique des zones à risque est mis à l'épreuve au mépris des droits des populations. Ce qui ne résout toujours pas le problème.

Cependant, plusieurs facteurs expliquent l'attachement des populations à un espace donné. À Attecoubé, cet attachement est marqué plus par les enjeux professionnels et socio-culturels.

Ce travail montre ainsi la nécessité d'implication des autorités étatiques, municipales et spécialistes des questions environnementales dans les prises de décisions. Ce qui permettrait d'améliorer les politiques sociales et sécuritaires d'une part, la gouvernance et la marginalité spatiale d'autre part dans la commune d'Attecoubé.

Bibliographie

Adjé N'goran Pascal & Savadogo Boukary (2019). *Vulnérabilité sociale face aux risques naturels d'origine pluviale à Abidjan : le cas de la commune d'Attecoubé*. Revue du laboratoire de recherches biogéographiques et études environnementales, Presse de l'UL, n° 16, Volume 2, pp. 161-184.

Belaidi Nadia, Alvarez-Pereyre Frank, Wahiche Jean-Dominique & Artaud Hélène (2016). « *Autochtonie (s) et sociétés contemporaines. La diversité culturelle, entre division et cohésion sociale* », Droit et cultures, 72, 43-76

Billig Miriam (2006). *Is My Home My Castle? Place Attachment, Risk Perception, and Religious Faith*, Environment and Behavior, 38, 248-265.

Bureau International du Travail (1998). *La mesure du sous-emploi. Sixième conférence internationale des statisticiens du travail*. Rapport I. Genève. 6-15, 101 pages.

Burningham Kate, Fielding Jane & Thrush Diana (2008). « *It'll never happen to me' : understanding public awareness of local flood risk* ». Disasters, vol. 32, n° 2, p. 216-238.

Delcourt Laurent (2007). *Explosion urbaine et mondialisation*, Alternatives Sud, Vol. XIV, 2 Cahiers édités par le Centre Tricontinental, Louvain-la-Neuve, 2 pages.

Gnabeli Roch Yao & Lognon Jean-Louis (2011). *Pression urbaine et identité des villes ivoiriennes*. Rev. ivoir. anthropol. sociol. KASA BYA KASA, n° 19, p. 20-33.

Joffe Hélène (2003). Risk : From perception to representation, *British Journal of Social Psychology*, 42, 55-73.

Institut National de Statistique (2021). *Recensement Général de la Population et de l'Habitat : Résultats globaux*, 37 pages.

Ministère de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable (2014). *Cartographie des zones à risque d'inondation, d'érosion côtière et de mouvements de terrain dans la ville d'Abidjan*, 34 pages.

Miossec Alain (2018). *De l'érosion côtière en général et du cas français en particulier*. La Géographie, n° 4, p. 28-33.

Moscovici Serge (2004). *La psychanalyse, son image, son public*, PUF. Collection Bibliothèque de psychanalyse, 512 pages.

Moser Gabriel (2009). *Psychologie environnementale. Les relations homme-environnement*, Bruxelles, De Boeck, Collection : Ouvertures Psychologiques, 298 pages.

Mucchielli Alex (2007). "*Les processus intellectuels fondamentaux sous-jacents aux techniques et méthodes qualitatives*", Recherches Qualitatives, Hors-série (3), pp. 1- 27.

Olemba Olemba Prosper Fils (2011). *Expansion de l'habitat insalubre à Yaoundé : essai d'approche explicative*, (IFORD), p. 27.

Proshansky Harold M. (1978). *The city and self-identity*. Environment and behavior, vol. 10, n° 2, p. 147-169.

Savadogo & Sokoto (2021). *Maintien des populations en zones à risque à Attecoubé : entre identité sociales et enjeux économiques*. Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Numéro Hors-série, n° 2 - Tome 1, pp 67-80.

Savadogo Boukary (2021b). *Enjeux sociaux et symboliques comme éléments structurants du maintien des populations en milieux à risque en Côte d'Ivoire : cas d'Attecoubé à Abidjan*. Revue Africaine des Migrations et de l'Environnement, Vol 5, n° 1 & 2, pp 263-282.

Savadogo Boukary (2021c). *Enjeux politiques et électoraux à l'épreuve de l'occupation et du maintien des populations sur les sites à risque d'inondation et d'éboulement de terrain dans la commune d'Attecoubé (Abidjan/Côte d'Ivoire)*. Revue d'Étude et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales, n° 3, pp 93-105.

Stedman Richard. C. (2003). *Is it really just a social construction?: The contribution of the physical environment to sense of place*, Society and Natural Resources, 16, p. 671- 685.

Tchokomakwa Ernest Roméo & Dzalla Ngangue Guy Charly (2022). *Analyse des déterminants du risque d'inondation sur le bassin versant du « grand cours » à Kekem*

(Hautnkam, Cameroun), Revue Espace Géographique et Société Marocaine n°56, janvier, 161-177.

Tuan Yi-Fu (1975). *Place: An experiential perspective*, Geographical Review, 65, p. 151-165.

Wachsberger Jean-Michel (2009). *Les quartiers pauvres à Antananarivo : Trappe à pauvreté ou support des individus ?* Autrepart, 51, p. 117–13.